

al-masara

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#27 (tomo 2) Jul. 2024

ARQUEOLOGIA DO 25 DE ABRIL

a cultura material
da Revolução

**O Castro do Banho
na *Civitas* de *Vissaium***

**O Eldorado na Arqueologia
Subaquática Portuguesa**

**Memórias Epigráficas em
Santa Clara de Coimbra**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2024

52 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

Chafariz dos Pretos - Figura de Castelo Rodrigo, 2023.

arque^ohoje
finding our future

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO &
RESTAURO

MUSEUS &
CENTROS
INTERPRETATIVOS

ROTAS CULTURAIS &
PEDESTRES

MANUTENÇÃO de
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

PUBLICAÇÕES

VISEU. Rua da Escola, Lote 9, loja 2, Santa Eulália. 3500 - 682

232 416 030
218 120 149

LISBOA. Rua do Triângulo Vermelho, N.º 2. 1170 - 375

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

Composição centrada em ilustração de um cravo vermelho, um dos símbolos do movimento popular que garantiu o êxito do golpe militar de 25 de Abril de 1974. Nessa data, o forte apoio da sociedade civil legitimou o sucesso das operações militares que instauraram o regime democrático em Portugal.

Ilustração | © Nuno Pequito, com acesso livre em <https://bit.ly/4eLQqtx>.

2.ª Série, N.º 27, Tomo 2, Julho 2024

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição |

<http://issuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Apoio | Associação dos Arqueólogos Portugueses / Câmara Municipal de Almada / Arqueohoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

No ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril de 1974, é da mais elementar justiça destacar nesta edição da *Al-Madan Online* um trabalho que toma essa data fundadora da Democracia portuguesa como objecto de estudo arqueológico. De facto, cinco décadas passadas proporcionam o distanciamento natural em quem, como sucede com os autores, já nasceu após esse evento radicalmente transformador, olhando-o através de elementos da cultura material fixada nas reportagens fotográficas da época. São verdadeiros símbolos da improvável simbiose entre um golpe militar e o fortíssimo movimento social que este espoletou: os cravos colocados nas armas dos soldados, os chaimites que participaram nas operações militares, as faixas com múltiplas mensagens usadas nas manifestações, os megafones que ampliaram a capacidade comunicação e de mobilização nesses eventos de rua... Numa época em que as câmaras fotográficas eram raras, mas felizmente estavam em mãos que as souberam usar sabiamente, foram gravadas imagens que retratam o ambiente então vivido no principal teatro de operações, a cidade de Lisboa. E espelham o que os autores muito bem intuem ao observá-las a esta distância temporal: a total adesão à mudança e a alegria contagiante de quem então também fez História nas ruas da capital. Portugal e os(as) portugueses(as) mudaram muito desde então. Consolidaram-se direitos e liberdades individuais e de grupo que diversificaram e enriqueceram a vida social, económica, cultural, científica... finalmente liberta do controlo opressivo e repressivo do que se pensava, exprimia e fazia. Olhando para trás, o nosso país é hoje o exemplo claro de que *“o passado é um país estrangeiro”*, frase do contista britânico Leslie Hartley (1953), popularizada na literatura das Ciências Sociais através do americano David Lowenthal (*The Past is a Foreign Country*, 1985). O Portugal das décadas anteriores ao 25 de Abril de 1974 que as câmaras fotográficas registaram (e também as memórias de quem ainda as viveu) é tão diferente que sugere claramente um país estrangeiro. Alguns acreditam mesmo que essa sensação é real, negam a cruel brutalidade das imagens (e das memórias) e promovem o saudosismo de um tempo que não viveram. É um erro que justifica o empenho da *“Arqueologia contemporânea e activista”* em que os autores do artigo que publicamos se auto-incluem, mas também estimula o activismo de quem não deseja uma reciclagem desse passado para as gerações presentes e vindouras. Este tomo da *Al-Madan Online* vai, contudo, muito para lá do activismo. Crónicas, textos de opinião e artigos cobrem temáticas e interesses muito diversificados, da Arqueologia à Conservação, ao Património cultural e à História local, passando ainda pela divulgação metodológica e por estudos de natureza documental e epigráfica. Como sempre, espero que proporcionem boas horas de leitura.

Jorge Raposo, 20 de Julho de 2024

Conselho científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de
imagem e paginação electrónica |
Jorge Raposo

Revisão | Autores e Fernanda Lourenço

Colaboram neste tomo |

Luís Borges, Renata Camargo,
Tânia Casimiro, Maria João B. Coelho,
Francisco Curate, José d'Encarnação,
Maria Teresa Ferreira, José António
Gonçalves, Vítor Oliveira Jorge,
Catarina Cunha Leal, Afonso Leão,
Ruben Maranhão, Joana Margarida
Ribeiro Marques, Marluci Menezes,
José Luís Neto, Susana Pacheco,
Pedro Parreira, Mariana Pedro,
Franklin Pereira, Rui Ribolhos,

Pedro M. da Luz Sales,
Susana Santa-Marta, Joel Santos,
Maria do Céu Santos, João Sequeira
e Francisco Silva

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

EDITORIAL... 3 ▶

CRÓNICAS

A Escrita “Científica” | José d’Encarnação... 6 ▶

Construir uma Narrativa em Pré-História | Vítor Oliveira Jorge... 9 ▶

Tijolos Maciços do Largo de Cacilhas (Almada) | Rui Ribolhos... 45 ▶

ARQUEOLOGIA

Arqueologia do 25 de Abril: uma análise do que chegou até nós da cultura material da Revolução | Afonso Leão e Susana Pacheco... 13 ▶

Contributo Para o Estudo do Património Cultural Subaquático na Graciosa, Açores | José Luís Neto, Luís Borges e Pedro Parreira... 55 ▶

O Castro do Banho na *Civitas* de *Visaium*: análise de um povoamento proto-histórico com ocupação romana no contexto histórico-arqueológico da atual região de Viseu | Joana Margarida Ribeiro Marques... 23 ▶

Avaliações de Impacto em Obras Portuárias e Alguns Achados Fortuitos Subaquáticos nos Mares nos Grupos Central e Ocidental dos Açores | José Luís Neto, Luís Borges e Pedro Parreira... 62 ▶

Conimbriga Não é Só (Património Que Nos Chega) dos Romanos! | Pedro Manuel Marques da Luz Sales... 35 ▶

OPINIÃO

O Eldorado na
Arqueologia Subaquática
Portuguesa | José António
Gonçalves... 74 ▶

Arqueologia Não é Só o
Que os Arqueólogos Fazem |
Tânia Casimiro, Joel Santos,
João Sequeira, Susana
Santa-Marta, Francisco Silva
e Renata Camargo... 80 ▶

METODOLOGIA

Morfometria Geométrica:
um guia prático para a análise
do tamanho e da forma de
estruturas geométricas |
Ruben Maranhão, Mariana
Pedro, Maria Teresa Ferreira
e Francisco Curate... 86 ▶

CONSERVAÇÃO

O singular mosaico
romano de Coimbra |
Pedro Sales... 98 ▶

ESTUDOS

Atrás das Grades: a comunidade
conventual de Santa Clara de Coimbra nos
séculos XIII e XIV | Maria João Bernardes
Coelho, Catarina Cunha Leal e Maria
do Céu Santos... 103 ▶

Entre o Céu e a Terra: memórias
epigráficas em Santa Clara de Coimbra |
Catarina Cunha Leal, Maria João
Bernardes Coelho e Maria do Céu
Santos... 119 ▶

PATRIMÓNIO

O Que é do Azulejo Que
Estava Aqui? | Marlucci
Menezes... 134 ▶

Sacos de
Pastores do
Alentejo:
a colecção de
António Carmelo Aires - Parte I
| Franklin Pereira... 139 ▶

Nótula Sobre o Topónimo Carcavelos |
José d'Encarnação... 147 ▶

HISTÓRIA LOCAL

AGENDA DE EVENTOS... 152 ▶

NOVIDADES EDITORIAIS... 153 ▶

A escrita “científica”

José d’Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Disseram-me que, num programa televisivo, um dos nossos cantores pronunciara “aitem”, partindo do princípio, possivelmente, que se tratava dum vocábulo inglês. “Item” é, ao invés, palavra latina, que significa “também” e, por esse motivo, se substantivou em português para indicar um dos membros duma série, como quem afirma: “*E também isto*”. Esclarece-se no *Dicionário da Língua Portuguesa* da Academia das Ciências de Lisboa: “*Cada um dos artigos, das parcelas, dos argumentos, em que se divide uma exposição escrita, um regulamento, um requerimento, um contrato*”.

Ouvi, outro dia, com o natural espanto, a menina do GPS da minha viatura, anunciar-me que, em frente, à direita, era a Rua Ilaias Garcia. Também ela pensou que o senhor José Elias Garcia, mui ilustre jornalista, que foi, em 1878, digno presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não era natural de Cacilhas, mas dum qualquer lugar do Reino Unido! Ou, quiçá, americano. Enumerei, numa crónica, os problemas que uma “*pedra estranha*” levantava, devido às suas características invulgares. Optáramos por a dar a conhecer, a fim de colhermos eventuais perspectivas de enquadramento histórico-cultural. Recebi este comentário: “*Muito obrigado pela partilha. As anomalias são sempre reveladoras dos processos sociais*”.

Não me fiquei e solicitei ao amável interlocutor explicação do sentido da sua frase. “*Posso ter sido críptico, confesso. Mas apenas quis sublinhar que é sempre o espanto o início de qualquer investigação interessante, causado pela estranheza de uma pedra, ou por uma situação anómala, que foge aos quadros interpretativos e conceptuais, mas ajuda a recuperar outros sentidos*” – respondeu-me.

Acho que entendi.

Pediram-me de uma revista que apreciasse um artigo que lhe fora remetido para eventual publicação. Apreciei e devolvi com os comentários que me pareceram adequados. Agradeceu-me assim a responsável pela publicação [sic]: “*Dou em meu poder a responsabilidade comprometida, de agradecer a Vossa Excelência, tanta disponibilidade e douta ajuda. Mais, compreende o complexo*

evolutivo, processo dificilmente definível que envolve a nossa revista, para manter o olhar fixo no horizonte de excelência. É pensável de forma segura que a Redacção tudo deve a esta nossa solidariedade, proximidade de colaboração, que é capaz de influir e decidir o caminho da longa vida da publicação”.

Encaixei.

Siram estes exemplos de justificativo do tema que escolhi para esta crónica: que é a escrita “científica”? Ou, perguntando doutra forma, há regras que definem a escrita, a terminologia a usar para propor (detesto o corrente verbo “submeter”, resquício evidente de uma época escravagista, não sei qual), repito, no artigo a propor a uma publicação científica?

E, aqui chegados, forçoso é fazer uma distinção:

– “Científica” é, neste caso, qualificativo que determina a inserção num domínio determinado, em cujo seio penetram e se movimentam os pares. Recorde-se que para isso se criaram e ainda se criam as Academias: para que, em sessões reservadas aos membros, todos falem a mesma linguagem e se entendam.

– E a distinção diz respeito a uma outra linguagem (escrita ou falada) que visa comunicar ao chamado ‘grande público’ os resultados duma investigação científica.

Têm de ser forçosamente diferentes? Uma hermética, esotérica, só apreensível pelos nela ilustrados; outra, levezinha, quase leviana, de trazer por casa, em que nos permitimos dizer “aitem”, “Ilaias Garcia”, *newsletter* e barbarismos quejandos, só para parecer bem *à la mode*?

Um dos textos que propus para publicação numa revista cuja temática dominante é o Património Cultural foi, como é natural, previamente apreciado por revisor qualificado. Li o seu parecer, facultado pela redacção, a fim de alterar – se assim o entendesse – o que ao senhor parecera menos digno de figurar nas páginas da revista cujo bom nome e excelência (era daquelas que estão inscritas numa catrefada de plataformas internacionais...) importava não macular. Qual não foi, todavia, o meu espanto quando vi que o

**“Que é a escrita ‘científica’?
Ou, perguntando doutra
forma, há regras que definem
a escrita, a terminologia a usar
[...] no artigo a propor para
uma publicação científica?”**

**Têm forçosamente de ser
diferentes da linguagem
(escrita ou falada) que visa
comunicar ao chamado ‘grande
público’ os resultados duma
investigação científica?”**

Ilustração: José Luís Madeira, 2024.

digno revisor não achara bem o uso do ponto de exclamação e das reticências. Retirei-as, claro, a exclamação e as reticências, mas fiquei cá a pensar:

– O cientista (desculpar-me se ouse tal considerar-me! – e cá está o impertinente ponto de exclamação) não é um ser humano? Não tem emoções ao investigar? Essas emoções, o entusiasmo, a dúvida, o deixar o pensamento em suspenso para que outros façam uma pausa e se deem a reflectir... tudo isso tem de ser drasticamente expurgado dum texto “científico”, inexoravelmente riscado pelo lápis azul do actual “Exame Prévio”?

Tenho para mim que o investigador tem dois deveres:

um para com os seus pares, que falam a mesma linguagem, habitantes dum círculo fechado, sisudamente metidos na redoma do Saber; outro, não menos importante, o de saber sair do casulo, ganhar asas e mostrar que a sua investigação serve para a Humanidade progredir.

Quicá alguns de nós tenham reflectido no facto de, nos muitíssimos discursos da recente campanha eleitoral, a palavra “investigação” jamais ter sido pronunciada. Sinal dos tempos, em que os políticos nascem políticos, vivem políticos e se esquecem dos laboratórios. Ou melhor, até são capazes de se submeter a análises clínicas, mas não pensam que o resultado dessas análises pressupôs longo percurso de investigação, longas horas na tal redoma!...

Voltemos, pois, à escrita, ao rés-do-chão, para fazer – se as minhas cãs mo permitem... – duas ou três sugestões, para se comecem a burilar os textos que, a trouxe-mouxe, polvilham livros, revistas, redes sociais. “Regras”, se me é permitido ousar dar-lhes esse atributo:

1. Citem-se correctamente, por ordem alfabética, na bibliografia, os nomes dos autores. Os portugueses pelo último apelido; os espanhóis pelo penúltimo. Há portugueses que, por em textos em castelhano, serem citados também pelo penúltimo (eles não sabem), começaram a querer ser citados assim; nesse caso, é muito simples, basta comecem a juntar por hífen os dois apelidos: Alves-Mendes, Sá-Moreira. Quantos viajaram de avião nos últimos tempos ter-se-ão certamente admirado pela estranha forma como o seu nome vem no bilhete: DOSREISALBUQUERQUE, JOAQUIM. É moda que não pode seguir-se na escrita “científica”, senão nunca mais nos entendemos e perdemos tempos infinitos em buscas nos catálogos e na Internet.
2. Evitem-se os estrangeirismos. Tanto se conta da enorme riqueza do nosso vocabulário! Façamos disso jus.

“Tenho para mim que o investigador tem dois deveres: um para com os seus pares, que falam a mesma linguagem, habitantes dum círculo fechado, sisudamente metidos na redoma do Saber; outro, não menos importante, o de saber sair do casulo, ganhar asas e mostrar que a sua investigação serve para a Humanidade progredir.”

3. Não haja receio em promover a vernaculidade! Os termos próprios de cada região, de cada objecto devem ser utilizados.

Impõe-se um glossário final? Pois que se ponha!

4. Que se espera dos historiadores, dos arqueólogos?

Que exponham com lógica (às vezes, diz-se “com cabeça, tronco e membros”) as suas ideias. E, se possível, numa forma esbelta, que dê gosto ler. Um rigor gracioso.

5. Tenha, amigo, o(s) dicionário(s) à mão de semear e não considere vergonha ter de o(s) consultar. O dicionário e a gramática. Tem visto como, em concursos televisivos, está a ser difícil saber como é a 2.ª pessoa do plural do futuro imperfeito do indicativo ou o pretérito mais-que-perfeito dum verbo? Ah! E não se esquece de usar bem as vírgulas, pois não? E distingue a função do hífen da do travessão? E não separa o sujeito do predicado com uma vírgula, certo? Sabe, por exemplo, quando é deve pôr-se vírgula após o pronome relativo ‘que’? Fica o desafio. 🐉

José d’Encarnação,

Cascais, 5 de Maio de 2024

Construir uma narrativa em Pré-História

Vítor Oliveira Jorge

[Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa].

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Parte de algumas premissas, sendo a primeira: a Pré-História é uma ciência autónoma, diferente da História. Por outro lado, em geral, simplificando ao extremo, existem basicamente duas formas de conhecimento: o da argumentação construtiva, que pode recorrer a experiências mais ou menos sofisticadas, a estruturas lógicas, mas também as conjugar com processos narrativos, visando produzir um discurso que convença o leitor da veracidade ou verosimilhança do encadeamento dos factos; e o da demonstração matemática, que se baseia numa linguagem e lógica autónoma, abstrata, totalmente independente, na sua fase produtiva, de factos do mundo da realidade empírica, embora seja depois aplicável e aplicada a uma infinda quantidade de facetas dessa realidade.

Ao primeiro campo pertencem todas as ciências, quer ditas sociais ou humanas, quer naturais, ou designadas “exatas”, com exceção da matemática.

Na sua imensa diversidade, a Filosofia é uma forma de conhecimento que tem uma enorme variabilidade interna, mas que é, ao mesmo tempo, o sustentáculo de todo o saber, quer ele se volte predominantemente para aspetos descritivos, se baseie em observações experimentais, ou use raciocínios lógicos ou até matemáticos. Seja ou não conscientemente praticada por quem produz conhecimento, a Filosofia está lá sempre presente de forma mais ou menos explícita ou encapotada, tal como a política, uma certa política, subjaz a todas as ações humanas (incluindo as da produção do conhecimento), por mais que uma qualquer intenção ou ação social procure esquecer ou disfarçar a sua presença. Todo o conhecimento que a sociedade produz se insere na esfera do simbólico (na aceção lacaniana), é um campo de tensões, isto é, uma rede de interações complexa em que muitas posições lutam pela hegemonia: saber e poder são as duas faces da mesma moeda. Isto significa que mal um determinado conhecimento estruturado

seja trazido para a praça pública ele produz imediatamente, à sua volta, uma teia de posicionamentos ou determinações concorrentes. A realidade humana é feita desta constante luta: uma competição pela hegemonia, hegemonia essa sempre relativa e temporal, porque o ser humano e as suas obras existem no devir, e não há nunca nenhuma explicação ou demonstração que se mantenham no poder por muito tempo, como irrefutáveis.

Todavia, a realidade como a conhecemos e a consciência coletiva não estão sempre a partir do ponto zero: pelo contrário, há nelas, em termos muito gerais, uma história, como Hegel entreviu, um “progresso”, que se processa dialeticamente, a abertura, de quando em vez, de novos paradigmas que destroem os anteriores ou os reduzem a explicações parciais de uma teoria mais abrangente. Mas não há nenhuma teoria credível ou demonstrável que abarque uma suposta “totalidade”, porque temos de partir da assunção de que a realidade é não-totalizável, não-Toda, e a sua explicação, que faz evidentemente parte dessa mesma realidade, não está num qualquer mítico “exterior” a ela, e é portanto não-Toda também. É muito importante, a par da dialética, assumir esta ontologia da incompletude.

O século XIX inventou uma ciência nova, a Pré-História humana, que parte do princípio óbvio de que há um tempo humano muito mais vasto e anterior àquele que se podia deduzir das civilizações históricas que nos deixaram imensos testemunhos materiais e escritos. Desde então que a presença na Terra de seres humanos tem vindo a recuar mais no tempo, graças não só à Arqueologia, mas à conjugação de numerosas outras experiências empíricas ou científicas. Esses seres sociais que somos, andam de pé e relacionam-se entre si pela linguagem articulada, falam uns com os outros, tendo, portanto, consciência e autoconsciência, pela primeira vez na História do Planeta.

Fonte: Wikimedia Commons.

FIG. 1 – A Academia de Platão em Atenas, tal como surge representada em mosaico datado do século I da nossa Era que decora o pavimento de uma das salas da *villa* de T. Siminius Stephanus, na cidade romana de Pompeia.

Por ciência entendo aqui um vasto campo de práticas e de discursos mais ou menos apoiados na tecnologia – e eventualmente na matemática – que visa compreender a realidade de forma imanente, e, conhecidos alguns dos seus princípios intrínsecos, intervir nela de forma eficaz, de modo a ir melhorando e mesmo transformando as condições da vida humana. Esta revolução, iniciada na modernidade ocidental, e ainda em curso, que a mentalidade científica constitui, alterou por completo a antiga visão apoiada em mitos e explicações transcendentais, para se basear apenas em factos observáveis e experimentos replicáveis. Alterou por completo a nossa subjetividade, estando ligada, intrinsecamente, às revoluções que também a Filosofia tem produzido no sentido de compreender o que é o ser humano; as múltiplas correntes desta, como aliás da própria

ciência, provam precisamente o carácter transcendental (no sentido de Kant) da nossa condição, ou seja, que a chamada realidade nos surge, sempre, filtrada pelas nossas condições de possibilidade de pensamento. Porém, como Hegel mostrou, essa condição é também, ela, uma realidade histórica, não depende de uma pretensa “natureza humana” imutável.

Nesse vasto âmbito, a Pré-História, assim convencionalmente designada, visa de algum modo preencher esse enorme hiato entre nós e o mundo natural, descrevendo como foi possível um ser tão diferente como nós somos, aparecer à face da Terra tão desprovido de meios materiais para afrontar este mundo, e apesar de tudo ter conseguido – mais para nosso mal que para nosso bem – sobrepor-se a todas as outras espécies. Trata-se de uma história, sim, mas não no sentido daquela que começa com as sociedades estatais. É uma história anónima, muito dependente do que outras ciências podem contribuir para ela, e cuja escala é fundamentalmente coletiva. Não encontramos indivíduos nem factos concretos datáveis (e sua repercussão nas pessoas) na Pré-História. A Pré-História não tem sujeitos, em toda a sua singularidade irrepitível, tem indivíduos sobre cujos restos mortais ou ritos funerários podemos saber muitas coisas, mas jamais entrar no fundamental, a sua experiência de vida, a sua visão subjetiva do mundo.

Ora, as narrativas apoiam-se em geral sobre personagens, narrar é contar uma história, ou estórias, habitadas por pessoas, é reportarmo-nos a tempos e lugares. A História está feita de afetos, sentimentos, turbulências do espírito humano, dramas e tragédias, alegrias e tristezas, glórias e derrotas, de que em muitos casos temos testemunhos, nomeadamente para a História mais recente.

Mas a Pré-História não. Por mais que com todo o cuidado escavemos os lugares, registemos a posição de todos os dados relevantes que encontramos, estamos sempre num diálogo de surdos-mudos. A subjetividade das pessoas e das comunidades, tão fundamental, por exemplo, nos estudos antropológicos, é aqui impossível. Para nos compensarmos da sua ausência, constatamos que pelo menos grande parte daquilo que achamos no solo não foi ali deixado para transmitir uma “mensagem”, não houve aí um filtro intencional, mas um puro acaso. Mas os objetos “falam”, ou melhor, sugerem algo de importante sobre as pessoas, o seu modo de vida, apesar da ausência da palavra delas.

O tempo da Pré-História, mesmo o da mais recente, está distante do tempo vivido; tratamos com fatias mais ou menos grossas de tempo, não com a temporalidade real dos seres humanos. Compensamo-nos imaginando que nessas longínquas eras a vida era mais breve, as comunidades mais sincréticas, os indivíduos menos diversificados do que puderam ser depois: os sujeitos estariam mais submetidos a um modo comum de viver. As nossas narrativas da vida de então,

“A Pré-História visa de algum modo preencher o enorme hiato entre nós e o mundo natural, descrevendo como foi possível um ser tão diferente como nós somos, aparecer à face da Terra tão desprovido de meios materiais para afrontar este mundo, e apesar de tudo – mais para nosso mal que para nosso bem – ter conseguido sobrepor-se a todas as outras espécies.”

sobretudo quando queremos explicá-las a não-especialistas, são genéricas, abstratas, em grande parte baseadas em suposições, verosimilhanças precárias.

Temos de nos apoiar no que conhecemos de povos extraeuropeus que viviam da caça-recoleção, ou da agricultura e pastoreio, nas diversas condições ecológicas do planeta, da zona equatorial ao círculo polar ártico. E estabelecer quadros de possibilidades dentro dos quais caibam os dados que observamos arqueologicamente. Mas, como escreveu Gordon Childe, todas as nossas sínteses, ou interpretações, deviam ser antecedidas de um “talvez” que seria fastidioso estar sempre a repetir. Traçamos quadros de vida imaginados; e isso é já por vezes uma aquisição bastante rica, porque, apesar da nossa ignorância, sabemos que teriam de ser muito diferentes dos nossos. E temos de estar permanentemente atentos ao que já escrevemos, ao que outros conseguem obter de mais seguro ou sugestivo, e estar preparados para permanentemente rever a narrativa da Pré-História em geral, e o mesmo para cada caso em particular. O “documento” pré-histórico, uma vez escavado, restaurado, valorizado para os visitantes, esconde frequentemente os inúmeros problemas e impasses encontrados no processo da sua pesquisa.

Mas o público, mesmo o mais culto, espera de nós certezas, e não dúvidas. Vive-se em geral ainda dentro de uma epistemologia da totalidade, da coerência, e espera-se a todo o momento por quem sabe a palavra definitiva, certa, como que a de um pai, de um Outro sabedor. Perante o desconhecido somos de novo crianças, e a realidade torna-se de certo modo, de novo, um brinquedo. É muito difícil ser adulto e viver com o desconhecido e o absurdo da vida.

Temos de ir construindo narrativas e, à medida que amadurecemos e que a realidade se amplia, sermos capazes de aceitar a nossa imensa ignorância. Áreas do conhecimento onde se sabe mais, onde se pode mergulhar para encontrar narrativas mais assertivas, estão talvez com frequência equivocadas: o que lhes parece óbvio, inatacável, demonstrado, é afinal um produto histórico (e, portanto, aberto ao futuro das transformações) como o nosso, arqueólogos da Pré-História, ou qualquer outro.

Quando estudamos estes temas, vem sempre ao de cima o problema da linguagem. Segundo a maior parte das pessoas que estudam estas coisas, a linguagem não apareceu por etapas, por esboços, mas apareceu já praticamente como ela é habitualmente para nós. É um sistema completo. Claro que muitas espécies comunicam entre si, mas apenas a espécie humana dispõe deste sistema de comunicação. Ele é revolucionário. Não é apenas mais um, claro, mas é um sistema que, uma vez implantado, retrospectivamente modifica a realidade. Por isso quando aqui me refiro a seres que falam, que dispõem de linguagem articulada, falo já de nós, restando saber onde e quando começa este “nós”. Talvez seja um pouco mítico andar à procura desse “primeiro falante”. Há até quem refira que a natureza, antes de haver consciência e linguagem, não existia; isso é absurdo, é claro que existia, mas como conceito, ou objeto dos seres falantes, obviamente só começa com estes.

A linguagem abre o campo do simbólico, ou seja, o abismo, um vazio, uma brecha, entre as coisas e as palavras. Esta brecha é onde se insere a subjetividade humana. Se quando falo (ou escrevo) dissesse algo de totalmente inequívoco, a minha enunciação colava-se ao enunciado e não havia mais espaço para a subjetividade. Eram só denotações, as conotações desapareciam. Se desaparecesse a propriedade da linguagem usar metáforas, metonímias, etc., a própria realidade desabararia, esfumava-se. De modo que isto é que é a grande “condenação” de quem perdeu o paraíso inicial, desse mítico suposto mundo da inocência: o saber, e, portanto, o falar, implicam uma falha, aquilo que no cristianismo se chama pecado original.

Essa falha é constitutiva e necessária. Descolámo-nos das coisas atribuindo-lhes nomes. E isto, quando se deu, foi uma vantagem adaptativa enorme sobre os restantes hominídeos. Os que não falam,

“O público, mesmo o mais culto, espera de nós certezas, e não dúvidas. Vive-se ainda dentro de uma epistemologia da totalidade, da coerência, e espera-se a todo o momento por quem sabe a palavra definitiva. [...] Temos de ir construindo narrativas e, à medida que amadurecemos e que a realidade se amplia, sermos capazes de aceitar a nossa imensa ignorância.”

mas apenas comunicam por outros modos, não têm passado, nem futuro, nem consciência da morte, nem imaginação, estão colados à realidade. E como estão colados à realidade não a conceptualizam, não preveem. Só o sistema cultural, que é todo ele dependente da linguagem, permitiu a estes seres pré-históricos chegarem até onde nos encontramos, para bem e para mal, porque o ser humano é um ser da contradição mais total, amor e ódio andam nele de braço dado. Por isso é um ser perigoso. É um ser que ama, é um ser que mata.

O inconsciente governa-o. Quem queira pensar o humano contornando Freud, deita tudo a perder. Não percebe nada. A descoberta de Freud foi essencial. Sobretudo quando temos a possibilidade de ver o que lá, nos seus escritos, estava entre linhas, ajudados pela leitura de Jacques Lacan; e o que este último acrescentou da sua lavra.

Não há uma Antropologia digna desse nome sem se perceber a teoria do inconsciente, sem entrar em linha de conta com este conceito. E, por isso, também uma Pré-História de qualidade deve, a meu ver, partir deste terreno problemático. 🐾

Vitor Oliveira Jorge,

Loures, 8 de Maio de 2024

RESUMO

Desde os emblemáticos cravos vermelhos até aos diversos elementos militares e à manifestação popular, os autores exploram como diferentes objectos quotidianos se viram transformados em ícones de resistência e da liberdade, alterando o próprio significado de alguns destes.

O artigo apresenta uma visão arqueológica sobre a cultura material do 25 de Abril de 1974, em Lisboa, ressaltando a sua importância na compreensão e preservação da memória colectiva desse momento fracturante da História Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia Contemporânea; Século XX; Organização política; Sociedade; Cultura material.

ABSTRACT

From the symbolic red carnations to the different military elements and popular demonstrations, the authors explore how different everyday objects turned into icons of resistance and freedom, altering the original meaning of some of them.

This article presents an archaeological perspective on the material culture of the 25th April 1974 in Lisbon, highlighting its important role in understanding and preserving the collective memory of that rupturing moment in Portuguese History.

KEY WORDS: Contemporary Archaeology; 20th century; Political organisation; Society; Material culture.

RÉSUMÉ

Des emblématiques ceillots rouges aux divers éléments militaires et à la manifestation populaire, les auteurs examinent comment différents objets du quotidien se sont vus transformés en icônes de résistance et de la liberté, changeant le sens même de certains d'entre eux.

L'article présente une vision archéologique de la culture matérielle de 25 Avril 1974 à Lisbonne mettant en exergue son importance dans la compréhension et la préservation de la mémoire collective de ce moment de rupture de l'Histoire portugaise.

Mots Clés: Archéologie Contemporaine; XX^e siècle; Organisation politique; Société; Culture matérielle.

Arqueologia do 25 de Abril

uma análise do que chegou até nós da cultura material da Revolução

Afonso Leão¹ e Susana Pacheco¹

INTRODUÇÃO

25 de Abril de 1974. Nessa manhã de Primavera, milhares de cidadãos portugueses acordaram sem fazer ideia do que se estava a passar. Ao amanhecer muitos não saberiam ainda como aquele dia iria mudar para sempre a História do seu país. Para tantos outros, a realidade seria diferente. Talvez muitos já tivessem ouvido na noite anterior, às 22:55h e às 00:20h, as duas músicas que davam o mote para a revolução¹. Porventura, nesses cerca de três minutos de “E depois do Adeus”, uma parte da população percebeu logo que algo estaria para acontecer. Para outros talvez tenham sido os três minutos e 26 segundos de “Grândola Vila Morena”, uma das poucas músicas de José Afonso a escapar ao lápis azul. Sentido de forma diferente nas várias zonas do país, era na capital que estava o seu epicentro, era aquele o palco de operações. Actualmente são inúmeros os vídeos e fotografias, de profissionais e amadores, que nos mostram a atmosfera de fervor e entusiasmo que se fazia sentir em Portugal e em particular em Lisboa, com as ruas cheias de pessoas em celebração e protesto por aqueles dias de Abril. A variedade de objectos e símbolos capturados nessas imagens é gigantesca. Flores, tanques de guerra e outros veículos de combate, espingardas, capacetes e fardas militares, cartazes, faixas, *graffiti*, entre tantos outros artefactos.

Sabemos que muitas iniciativas e trabalhos já foram desenvolvidos acerca deste tema, em várias áreas das ciências sociais. Desde a História (FERREIRA, 1993; VIEIRA, 2000; FERREIRA, 2004; CABRAL, 2008; MARINHO e CARNEIRO, 2014; MATEUS, VARELA e GAUDÊNCIO, 2017; ROSAS, 2023; PIMENTEL, 2024), à Sociologia (SANTOS, LIMA e FERREIRA, 1975; OLIVEIRA, 2021) ou mesmo à Antropologia (ALMEIDA, 2014; CRUZEIRO, 2018), mencionando apenas alguns exemplos, para não falar das centenas (ou talvez até milhares) de textos, crónicas, notícias

¹ Ver <https://bit.ly/3XpxRab> (este e os restantes *links* apresentados neste artigo estavam ativos em 2024-07-18).

¹ Grupo História, Territórios e Comunidades - Centro de Ecologia Funcional (Hrc-CEF), Universidade Nova de Lisboa (Bolséiros Fundação para a Ciência e Tecnologia - 2022.13099.BD e 2022.14550.BD.).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

ou artigos que têm sido publicados na imprensa nacional e internacional ao longo destes últimos 50 anos. Ou até mesmo todas as obras literárias (ALEGRE, 2014; JORGE, 2014) ou cinematográficas inspiradas por esta revolução, como os mais conhecidos “Capitães de Abril”, de Maria de MEDEIROS (2000), ou “A Hora da Liberdade”, realizado por Joana PONTES (1999), novamente apenas para enumerar alguns exemplos. Todavia, numa perspectiva arqueológica não se pode dizer o mesmo. Ainda há muitíssimo por fazer. Destacamos, no entanto, a “*oficina para toda a família*” organizada em 2023 pela equipa do Castelo de São Jorge, com o título “Arqueologia de uma Revolução”², ou o projecto de Xurxo Ayán Vila sobre a Arqueologia do Estado Novo³, ou ainda as iniciativas que se têm desenvolvido no âmbito das comemorações dos 50 anos desta data, nomeadamente o colóquio “A Arqueologia em Portugal Antes e Depois do 25 de Abril de 1974”⁴, organizado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, ou a “Mesa-Redonda do 25 de Abril”⁵ do Núcleo de Estudantes de Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Há ainda que referir o projecto “50 Camadas de uma Revolução: a Arqueologia Pré-histórica depois do 25 de abril de 1974”⁶, dos arqueólogos Cristina Gameiro e Sérgio Gomes. No entanto, abordagens arqueológicas que digam respeito àquele evento em particular, ou seja, aos acontecimentos que ocorreram naqueles dias há 50 anos, continuam a estar relativamente ausentes da Arqueologia portuguesa. Assim, pensamos que o presente artigo será mais uma forma de alertar para as possibilidades da Arqueologia contemporânea.

É certo que, como com qualquer evento, vários tipos de abordagem seriam possíveis. Poder-se-ia estudar as marcas físicas que ficaram no território, neste caso particular na cidade de Lisboa, mas com toda a evolução e intervenções que têm acontecido na cidade nos últimos anos, esta tarefa tornar-se-ia extremamente complicada, salvo pequenas excepções, e já pouco se consegue observar nas ruas lisboetas. Poderíamos optar por uma abordagem mais sociológica e antropológica, onde fossem conduzidas entrevistas a pessoas que viveram aqueles dias. No entanto, enquanto arqueólogos, optámos por abordar a cultura material que esteve presente. Mas, à semelhança do que se verifica com as marcas deixadas no território, também o acesso aos objectos que contribuíram para a revolução nem sempre é possível. Nesse sentido, decidimos fazê-lo através de uma outra materialidade, as fotografias (PACHECO, 2022; PACHECO, SANTOS e CASIMIRO, 2023). Contudo, o propósito aqui não era tanto a análise da própria materialidade fotográfica, mas sim utilizá-las como forma de observar e contactar (ainda que visualmente) com alguns objectos que, sendo mais

ou menos comuns no quotidiano português e em particular da cidade de Lisboa naquela época, ficaram registados durante pelo menos 50 anos. Lisboa foi o local por nós escolhido para este texto, pelas razões já mencionadas – foi na capital que decorreu o principal palco das operações. Para tal procedemos a uma selecção de algumas fotografias, todas elas disponíveis *online*, onde alguns dos objectos mais simbólicos do 25 de Abril fossem visíveis e possíveis de analisar.

Através desta análise pretende-se, assim, contribuir para compreender melhor qual foi a realidade daquele dia para os cidadãos que integraram a revolução. A análise arqueológica de revoluções e da sua cultura material não é um aspecto novo. Noutros países, como o Chile, Cuba ou a Colômbia, já vários trabalhos foram desenvolvidos (PURBICK e SCHOFIELD, 2009; GUSTAFSSON *et al.*, 2017; THERRIEN, 2019; LINDSKOUG e MARTÍNEZ, 2022). Mais a mais, se tivermos em consideração o carácter relativamente pacífico do 25 de Abril e, simultaneamente, o impacto gigantesco que este acontecimento teve na sociedade portuguesa, parece-nos um bom ponto de partida para uma Arqueologia activista e contemporânea sobre revoluções e protestos em Portugal.

A CULTURA MATERIAL VIVA: OS CRAVOS

Uma análise da cultura material do 25 de Abril obriga, desde logo, a falar do seu símbolo máximo, os cravos. Os cravos enquanto flor são obviamente efémeros. No entanto, actualmente, a sua simbologia vai muito mais além dessa efemeridade biológica. As dezenas ou centenas de cravos que observamos naquelas fotografias tiradas há 50 anos já não existem fisicamente, mas a sua simbologia, a sua conotação à liberdade portuguesa após várias décadas de opressão e ditadura, após uma guerra que tirara a vida a milhares de pessoas nos territórios das ex-colónias (SOUSA, 2021), mantém-se hoje em dia e ninguém a questiona. Vemo-los nos canos das espingardas, nas lapelas dos militares e dos civis, ou levantados bem alto pelas mãos de muitas pessoas que decidiram sair à rua naquele dia e nos seguintes.

Poderíamos analisar este objecto da cultura material do 25 de Abril e a sua simbologia através de inúmeras outras materialidades, fossem os autocolantes, as peças de roupa onde a sua imagem (mais ou menos estilizada) é estampada, as pinturas, os *graffiti*, ou os variadíssimos outros objectos em que estão representados. No entanto, e tendo em conta as razões apresentadas na introdução, decidimos fazê-lo através de duas fotografias bem conhecidas.

Também já é bem conhecida a história de Celeste⁷. A mulher que passava na Baixa de Lisboa, por mero acaso, com um molho de cravos, no seu regresso a casa após se deparar com as portas fechadas do restaurante “Franjinhas” onde trabalhava. É conhe-

² Ver <https://bit.ly/3yGZfpM>.

³ Ver <https://bit.ly/4bGcFRf>.

⁴ Ver <https://bit.ly/455u8Aj>.

⁵ Ver <https://bit.ly/3Rcosyv>.

⁶ Ver <https://bit.ly/3KtV9nA>.

⁷ Ver <https://bit.ly/4dYcnH0>.

FIGS. 1 E 2 – À esquerda, Celeste coloca um cravo no cano da espingarda de um soldado. Fotógrafo desconhecido.

Em baixo, cartaz Portugal. 25 de Abril de 1974. Fotógrafo Sérgio Guimarães.

cido o seu gesto simbólico, colocando uma flor no cano da espingarda de um soldado quando este lhe pediu um cigarro, gesto que ficou gravado pela lente de um dos muitos fotografos que participaram naquele dia e cujo nome se desconhece (Fig. 1). Mas se em alguns casos é o nome de quem disparou a câmara que torna a fotografia num objecto poderoso, neste caso não é a sua anonimidade que lhe retira significado.

Quando acordou, esta senhora, não fumadora, certamente estaria longe de imaginar que naquele dia iria ter um gesto que se tornaria uma referência cultural que sobreviveria pelo menos durante meio século, e que aquelas flores que transportava para o primeiro aniversário do seu local de trabalho se transformariam num ícone da liberdade em Portugal. Noutros países a sua simbologia é distinta. Para alguns simboliza a devoção, o amor, há quem os associe e ofereça às mães, há onde sejam um símbolo nacional (Espanha, Mónaco e Eslovénia), há quem os coloque sobre campas em funerais. Em Portugal, e por serem a flor que Celeste tinha e não queria desperdiçar, simbolizam a liberdade de um país que experienciou durante várias décadas aquilo que era viver em opressão.

Todavia, talvez ainda mais conhecida que esta fotografia é um cartaz elaborado a partir de uma outra fotografia onde é visível um exemplar desta flor. Trata-se do cartaz *Portugal. 25 Abril 1974*, editado a partir de uma fotografia de Sérgio Guimarães⁸. Tirada logo após o 25 de Abril, ainda nesse ano, naquela imagem é possível ver um menino (Diogo) a colocar um cravo no cano de uma G3 (Fig. 2). O facto de se tratar de uma imagem poderosa, onde é deliberadamente apresentado o contraste entre a inocência de uma criança descalça, desprovida de bens materiais luxuosos, e a violência de uma arma, na qual é colocado aquele que já era um símbolo da revolução (BARBOSA, CALVERA e BRANCO, 2011), contribuiu ainda mais para a difusão desta flor como símbolo de

⁸ Ver <https://purl.pt/7436>.

uma revolução significativamente pacífica, especialmente se comparada com tantas outras que ocorreram ao longo da História. Além disso, como destaca José Pacheco Pereira ⁹, após o 25 de Abril, pela primeira vez, é possível fazer propaganda pública em larga escala, o que origina o surgimento de uma grande quantidade de novos elementos de arte gráfica, sem existir sequer uma uniformização estética. Os cartazes, até então proibidos, a menos que devidamente inspeccionados e aprovados pelos censores, passaram a estar disponíveis e visíveis em lugares públicos. Inspirados pelo gesto de Celeste, inúmeros artistas começaram desde logo a estilizar, a pintar e a fazer arte com esta flor (FREITAS, 2009). Sérgio Guimarães é mais um desses exemplos e bastante contribuiu para a gigantesca simbologia que os cravos ainda hoje têm entre nós.

Esta flor vermelha tornou-se, sem dúvida, o mais célebre elemento da cultura material que vemos reflectido nas inúmeras imagens deste dia e dos que lhe seguiram. A libertação dos presos políticos, o regresso dos exilados, a prisão dos agentes da PIDE-DGS (Polícia Internacional e de Defesa do Estado - Direcção-Geral de Segurança), o 1.º de Maio e as várias manifestações que aconteceram naquele ano, eram momentos de grande euforia para a população que sempre que podia estava presente e se fazia acompanhar por esta flor vermelha nas mãos ou nas lapelas.

⁹ Ver <https://bit.ly/4c0gMHG>.

A CULTURA MATERIAL MILITAR: OS CHAIMITES

Falar de uma revolução, por muito pacífica que seja, principalmente se uma planeada por um movimento de militar (MFA - Movimento das Forças Armadas), como foi esta, implica mencionar o equipamento militar. Completamente diferente dos pacíficos e simbólicos cravos vermelhos, estes elementos da cultura material aparecem também representados em grande quantidade na iconografia daquele dia. Entre os muitos objectos é possível destacar, logicamente, os famosos chaimites, como aquele que vemos estacionado numa fotografia da Praça do Comércio (Fig. 3).

Hoje em dia, os chaimites são mais um dos símbolos da revolução pacífica que restituiu a liberdade em Portugal e que como tal foi monumentalizado, levando a que em Santarém exista uma estátua de Salgueiro Maia juntamente com um destes veículos blindados (VILA, 2023), ou que no momento em que os autores escrevem este artigo, uma destas viaturas se encontre estacionada no interior de uma faculdade portuguesa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), ou que seja possível vê-los em exposições temporárias em museus (em 2014, aquando das celebrações dos 40 anos do 25 de Abril, um destes veículos esteve exposto no Convento de Santo António, em Loulé, precisamente numa exposição intitulada “Símbolos e Documentos de Abril” ¹⁰).

¹⁰ Ver <https://bit.ly/4aHpkID>.

FIG. 3 – Chaimite na Praça do Comércio. Fotografia Alfredo Cunha.

FONTE: <https://tinyurl.com/22afbpv3>.

Contudo, a sua origem está longe de ser assim tão pacífica. Na guerra colonial, as Forças Armadas Portuguesas utilizaram, desde o início, viaturas blindadas. Mas as viaturas que o exército português tinha à sua disposição nem sempre eram as mais adequadas, pelas suas características, para o desempenho das funções que lhes estavam destinadas. Um dos grandes problemas era a ausência de uma viatura blindada de rodas que, entre outras tarefas, permitisse transportar os militares. Assim, tentou-se adquirir este tipo de equipamentos através da indústria de armamento americana, e também noutros mercados internacionais. Todavia, uma vez que estas seriam utilizadas fora do âmbito da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte, da qual Portugal é membro desde a sua fundação), essas tentativas fracassaram. Nesse contexto, o Ministério do Exército Português não teve outra opção senão patrocinar a criação de uma empresa que as fabricasse. É assim que, em 1967, surge a Bravia S.A.R.L., que viria a produzir os famosos Chaimite V-200, inspirados pelo modelo americano V-100 Commando (RODRIGUES, 2020).

Todavia, há um aspecto bastante curioso acerca destes veículos e que está relacionado com o seu nome. Ainda que não se tenham encontrado dados concretos relativamente aos motivos que terão levado à escolha deste nome para esta viatura, não deixa de ser interessante o facto de Chaimite ser o nome de uma povoação em Moçambique, na qual, entre 1894 e 1895, os Vátua, liderados pelo régulo Gungunhana, se revoltaram, deixando Portugal numa posição de fragilidade internacional. Na sequência dessa revolta, uma expedição militar liderada por Mouzinho de Albuquerque culminou no aprisionamento de Gungunhana. Esse episódio da História destes países, talvez mais desconhecido para alguns, originou inclusive uma das muitas obras do cinema português propagandístico do Estado Novo, intitulada *Chaimite* e realizada por Jorge Brum do Canto, em 1953. Apesar de alguns estudos já terem analisado este filme (SEABRA, 2018), continua por abordar a relação entre estes dois aspectos. A nosso ver parece-nos, no mínimo, curioso e irónico que o governo e o exército portugueses tenham decidido apelidar a sua “nova” viatura de combate com o mesmo nome de uma povoação onde tão importante episódio tenha acontecido. Tratar-se-á de uma coincidência? Ainda que não tenhamos uma resposta concreta para a questão, não nos parece que um regime ditatorial que criou um organismo específico para lidar com toda a sua propaganda (Secretariado de Propaganda Nacional) tenha deixado ao acaso um elemento tão importante como baptizar uma viatura de combate de fabrico nacional. Mas, com o 25 de Abril, os militares e a cultura material a eles associada, com particular destaque para os chaimites, ganharam naquele dia um novo simbolismo. Se quase cinco décadas antes tinham sido os militares a instaurar a ditadura no país através de um golpe militar, se a partir de 1961 tinham sido eles (de forma mais ou menos voluntária) a ser enviados para as ex-colónias onde milhares de pessoas (em ambos os

lados das barricadas) perderam a vida, se os equipamentos para eles adquiridos ou produzidos eram até então um símbolo de sofrimento, naquele dia, em Portugal, passavam a ser mais um dos símbolos de mudança, da revolução que punha término à situação de ditadura e opressão em que a maioria dos portugueses estavam cansados de viver. Assim, estes objectos, que tradicionalmente representavam a autoridade e o poder do regime do Estado Novo e dos seus governantes/ditadores, naquele dia tornavam-se, neste país e em particular na cidade de Lisboa, símbolos máximos da revolta, da resistência, da luta, da mudança e da esperança num futuro livre e melhor. E hoje, passados cinquenta anos, estes veículos blindados (num dos quais, após a rendição no Quartel do Carmo, Marcello Caetano foi transportado para o Posto de Comando do MEA), continuam a ser monumentalizados enquanto tal e todo o seu significado anterior desapareceu completamente.

A CULTURA MATERIAL DA MANIFESTAÇÃO POPULAR: AS FAIXAS

Ainda que presentes em grande quantidade nas ruas de Lisboa, os militares não estavam sozinhos. Na maior parte dos locais estavam também acompanhados pela população saturada da opressão e da ditadura. Muitos cidadãos não conheceriam ou não se lembrariam de outra realidade, nunca teriam vivido em liberdade. Muitos, talvez irrequietos ou nervosos para a experimentar, saem para as ruas da capital munidos da próxima materialidade que aqui apresentamos. Faixas e cartazes são elementos fáceis de encontrar nestas fotografias. Actualmente, estamos tão habituados a ver este tipo de objectos nas cidades portuguesas que já nem os estranhámos, mas há 50 anos a realidade em Portugal era bem diferente. A Polícia Política e os restantes órgãos controladores do regime jamais o permitiriam. Mas mais uma vez, naquele dia tudo se altera. É esse um dos casos que podemos observar numa fotografia de uma rua completamente cheia da Baixa de Lisboa (Fig. 4). Ao contrário do primeiro caso, aqui sabemos o nome do seu autor. Uliano Lucas, um fotógrafo italiano cuja obra adquiriu um compromisso social e político a partir de 1968, tendo viajado por algumas das antigas colónias portuguesas e por Portugal. Trata-se de um fotógrafo que escolheu ser testemunha e, simultaneamente, participante das vicissitudes dos povos que decidem não se conformar e mudar a sua História (SCARAMUCCI, 2024).

É precisamente a um desses cenários que assistimos nesta fotografia, numa rua onde é visível a sinalética de estabelecimentos comerciais, mas onde acima de tudo vemos, em primeiro plano, a população misturada com elementos dos vários ramos das forças armadas, sempre fardadas, todos juntos a gritar pelos seus direitos. Uma população finalmente liberta depois de décadas de vida em ditadura que, acompanhando os gritos, que infelizmente as fotografias não permitiram que chegassem até

FONTE: <https://tinyurl.com/ua8fbzbb>.

FIG. 4 – As forças armadas e a população na Baixa de Lisboa.
Fotógrafo Uliano Lucas.

nós, levanta bem alto faixas com mensagens diversas. A reivindicação de novos direitos é uma constante nessas manifestações populares, como aquela que a lente de Uliano Lucas captou. Entre várias outras missivas podemos ler “Salário igual para mulheres” escrito à mão, provavelmente com recurso a uma lata de *spray*, numa grande e larga faixa de tecido branco. Talvez reaproveitando tecidos ou lençóis que se tivesse em casa, aquelas pessoas aproveitavam assim uma oportunidade para, finalmente, soltar os seus gritos de revolta que reprimiam há tanto tempo. Mas se a reivindicação de direitos para as mulheres é um dos exemplos daquilo que os portugueses escreviam nas faixas que levantavam naquele momento, outras fotografias mostram-nos tantas outras mensagens de diverso teor. Em algumas podemos ler “simples” palavras, como “Liberdade”. Noutras vêem-se vários “vivas”, como, aliás, a fotografia de Uliano Lucas nos mostra novamente, ainda que a lente não tenha captado qual o viva que ali se gritava, mas muitas mostram “Viva o M.F.A.”, “Viva Portugal”, “Viva o General Spínola”, “Viva o M.R.P.P.” (sigla do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado). Há ainda outras onde vemos reivindicações que ilustram bem as preocupações e dificuldades que os portugueses passavam: “Pão, Paz, Terra, Liberdade, Independência”, “Democracia e Independência Nacional”. Há também as mensagens partidárias, onde se destacam os ideais do MRPP “Governo Popular! República Democrática Popular! Ditadura

Democrática Popular”, “O 1º de Maio é Vermelho! Todos ao Rossio!”. Estes são apenas alguns exemplos das muitas faixas que foram levantadas bem alto pela população naquele dia e nos subsequentes, e que podem ser observadas nas fotografias e vídeos da época, não apenas na cidade de Lisboa, mas em manifestações que se seguiram um pouco por todo o país.

A CULTURA (I) MATERIAL DO SOM: OS MEGAFONES

Já aqui falámos dos aparelhos de rádio que, na noite que antecedeu a revolução, transmitiram as duas músicas que, já bastante famosas em Portugal, ficariam para sempre no imaginário dos portugueses como símbolos da revolução. Mas não foram apenas aquelas duas músicas que marcaram a luta dos portugueses, não só na que conduziu ao desfecho da ditadura naquela data histórica, mas nos anos que se seguiram (CALLIXTO, 2014; RAPOSO, 2014). Poderíamos aqui fazer uma análise arqueológica (O’KEEFFE, 2013) da adaptação que Luís Cília fez da canção dos Quilapayun, “O Povo Unido Jamais Será Vencido” (1974), ou da sua “Portugal Resiste” (1965), ou a canção “Somos Livres” (1974), de Ermelinda Duarte. Também seria possível fazê-lo com qualquer das canções que compõem o álbum “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” (1971), de José Mário Branco, logo a começar por aquela que lhe dá nome, ou “Os Vampiros” (1963), de José Afonso, ou “Trova do Vento que Passa” (1963), de Adriano Correia de Oliveira, ou “Acordai!” (1946), composta por Fernando Lopes-Graça. Apenas para enumerar

alguns exemplos entre as tantas canções de intervenção que marcaram esta revolução, e fazem parte da sua cultura imaterial, antes, durante e depois desta acontecer.

No entanto, não era esse o propósito deste texto, pelo que optámos por analisar um outro objecto que aparece frequentemente nas imagens captadas naquele dia e acabou por se tornar noutra dos seus ícones. O megafone que Salgueiro Maia utilizou no Largo do Carmo para falar à população, cada vez mais impaciente, apelando à calma, até que aqueles que se encontravam dentro do Quartel do Carmo, cercado, apresentassem a sua rendição, o que acabou por acontecer ao final da tarde daquele longo dia de Primavera, que para muitos parecia o dia mais comprido das suas vidas ¹¹.

Se, em 1974, Sérgio Godinho cantava na sua “Liberdade” que só havia liberdade a sério quando houvesse “*a paz, o pão, habitação, saúde, educação*”, ainda hoje é frequente ouvir-se essas mesmas palavras de ordem em manifestações e protestos, gritadas com megafones. Mas se hoje em dia esses objectos nos parecem extremamente corriqueiros em Portugal e é possível encontrá-los em qualquer loja, naquele dia tornava-se em mais um dos símbolos desta revolução. É certo que Salgueiro Maia não foi um pioneiro na utilização deste tipo de dispositivos, e nem sequer foi o único a fazê-lo em Lisboa naquele dia (também Francisco Sousa Tavares e Pedro Coelho, a pedido de Salgueiro Maia, apelavam à população, cada vez mais cansada e impaciente após tantas horas de ansiedade, que se mantivesse calma e deixasse o MFA prosseguir com o seu trabalho ¹²), mas a sua utilização por este Capitão de Abril para falar à população e a reprodução desses momentos em várias fotografias, como a que apresentamos na Fig. 5, conferiram-lhe um significado especial para a população portuguesa, sendo mais um dos símbolos da liberdade, de tal forma que, actualmente, é possível ver o objecto original musealizado no Museu da Guarda Nacional Republicana, no Quartel do Carmo.

Sabemos, no entanto, que antes dele muitos outros activistas das causas sociais o tinham feito noutras partes do mundo, algumas delas bastante conhecidas a nível global, precisamente através de fotografias como aquelas que aqui analisamos.

FIG. 5 – Salgueiro Maia no Largo do Carmo falando à população com um megafone. Fotógrafo desconhecido.

Inicialmente concebido por Thomas Edison como um dispositivo cónico que melhoraria a comunicação através da amplificação da voz humana, ainda hoje este equipamento cumpre a função para a qual foi inventado, em 1878, beneficiando de muitas modificações tecnológicas que ocorreram ao longo do século XX. Trata-se de equipamentos culturais que, inicialmente usados sobretudo no ramo do entretenimento ou na transmissão de outros tipos de mensagens, quase sempre por homens em posição de poder, rapidamente começaram a ser utilizados pelos movimentos de resistência em protestos, nos quais se incluíam elementos de outros géneros e das minorias em geral (EDWARDS, 2011). A “apropriação” deste equipamento por estes grupos de protesto teve repercussões de longo alcance, de tal modo que ainda hoje está completamente associado à ideia de transmitir e tornar audíveis os gritos de revolta e desejos das populações. Actualmente, parece-nos quase impensável ver uma manifestação sem pelo menos um destes aparelhos. À semelhança daquilo a que se assistiu com o simbolismo dos equipamentos militares no caso português, também aqui ocorreu uma alteração significativa deste elemento, que se tornou num objecto político. No entanto, ao contrário dos símbolos militares, que em grande parte do mundo continuam a ser associados à opressão, aqui parece-nos estarmos perante uma mudança muito mais consensual. Se inicialmente era um objecto que conferia um certo prestígio social e autoridade aos seus utilizadores, que se serviam deles essencialmente para fins comerciais ou empresariais (EDWARDS, 2011: 17), actualmente ninguém os dissocia de uma vertente muito mais política e activista. No caso português e do 25 de Abril em particular, representavam a possibilidade de gritar e de reivindicar direitos, o que até àquela data era quase impossível, pelo menos sem prejuízo da própria vida.

¹¹ Ver
<https://bit.ly/4c0LG2G>.

¹² Ver
<https://bit.ly/3Vp48fP>.

A CULTURA MATERIAL DA IMAGEM DE UMA REVOLUÇÃO: AS CÂMARAS

Muitos outros elementos da cultura material daqueles dias poderiam ser aqui elencados e analisados. Podíamos destacar os *graffiti*. As roupas que as pessoas vestiam. Outros elementos militares, como as fardas ou as espingardas. Os jornais, que várias vezes aparecem nas fotografias de Horácio Novais¹³. Os chapéus de chuva abertos indicando, tal como as fotografias onde a calçada aparece molhada, que terá chovido naqueles dias, ainda que isso não pareça ter importado a uma grande parte da população, que nem assim queria ficar em casa. Os poucos carros que tentavam circular no meio daquela confusão e animação, acabando por ser utilizados como palanques para melhor ver o que se passava, ou as estátuas que acabavam por ter essa mesma função de facilitar a visão. As bandeiras de Portugal. Os quadros de Salazar e Marcello Caetano simbolicamente retirados das paredes da sede da PIDE e do Quartel do Carmo por militares. Ou mesmo os jarros e copos de água com que algumas pessoas matavam a sede aos militares. No entanto, neste breve ensaio, escolhemos um tipo de objectos extremamente simbólico para concluir esta breve análise da cultura material do 25 de Abril que chegou até nós através de inúmeras fotografias. Falamos daqueles objectos sem os quais análises como esta seriam impossíveis, aqueles que permitiram às pessoas retratarem a realidade daquele dia do começo da liberdade portuguesa. As câmaras, fotográficas

e de filmar, que dezenas de pessoas traziam penduradas ao pescoço ou seguravam nas mãos, prontas a disparar assim que alguma cena captasse a atenção daquele ou daquela que se encontrava atrás do visor.

Numa famosa fotografia em que Salgueiro Maia fala à população, em cima de um carro blindado, no Largo do Carmo (Fig. 6), são vários os homens que vemos com câmaras fotográficas, mas esta está longe de ser a única fotografia em que estes aparelhos são visíveis. Diríamos que este foi talvez o elemento da cultura material daquele dia com uma maior relevância no presente (perdoem-nos os defensores e admiradores dos cravos). As câmaras fotográficas e de filmar desempenharam um papel crucial no registo e na preservação dos eventos históricos vividos naquele dia em Portugal. À semelhança dos megafones, sabemos que não são exclusivas deste país e desta revolução e que foram utilizadas para captar imagens de manifestações, protestos, momentos de celebração ou outros eventos de diversas categorias, permitindo perceber não só os acontecimentos em si, mas também as emoções e o espírito que se vivia. Isso já acontecia há várias décadas e continua a acontecer nos dias de hoje. Mas tal como noutras partes do mundo e noutras acontecimentos, também no 25 de Abril desempenharam a função de preservar e permitir a circulação e divulgação das memórias de um dia que marcou a História de um país.

¹³ Ver <https://bit.ly/3Va3x0t>.

FIG. 6 – Salgueiro Maia a falar à população no Largo do Carmo. Fotógrafo desconhecido.

FONTE: <https://tinyurl.com/22afbpv3>.

Neste caso concreto, os seus produtos, as fotografias e vídeos, serviram como testemunhas visuais da luta pela liberdade e da queda da ditadura portuguesa. Foi graças a estes que o mundo inteiro pôde perceber a magnitude e a importância daquele acontecimento. São estas imagens que ajudam na formação de uma memória colectiva ou individual e permitem às novas gerações, que não viveram aquele dia (na qual os autores deste artigo se inserem), compreender a importância daquela revolução e relacionar-se ainda mais com as pessoas às quais devem a possibilidade de conversar e trocar livremente as ideias que conduziram à elaboração desta que é uma breve e inicial abordagem à Arqueologia da cultura material sobrevivente do 25 de Abril.

CONCLUSÃO

Com esta breve análise da cultura material da revolução do 25 de Abril que chegou até aos nossos dias, na data em que se assinalam os seus 50 anos, pretende-se trazer novamente para a discussão a necessidade de uma Arqueologia contemporânea e activista em Portugal (CASIMIRO *et al.*, 2023). No momento em que os autores escrevem este texto, acaba de ser apresentado o livro *Identidade e Família*, do intitulado “Movimento Acção Ética”, onde se discutem aqueles que os seus autores consideram ser os valores da família, muito à semelhança daqueles que a União Nacional, nas décadas de 1930 e 1940, já reivindicava. Ou então o livro *Abril pelas Direitas... foi bonita a festa, pá?*, com a sua origem numa “associação cívica” intitulada “O Farol”, onde os autores questionam se o 25 de Abril trouxe de facto melhorias para o país, ou se, por outro lado, o conduziu à sua destruição. Sabemos que, pelo menos por enquanto, este tipo de movimentos e discursos ainda corresponde a uma minoria da população portuguesa. As últimas notícias revelam que dois em cada três portugueses ainda consideram o 25 de Abril de 1974 como o dia mais importante da história do país¹⁴.

50 anos depois do dia que assinala a conquista da liberdade pelos portugueses, em que a população independentemente da chuva, decidiu sair à rua, gritar e festejar o término da censura e da opressão, exigindo direitos iguais para elementos de diferentes géneros e para as minorias, eis que começam a surgir movimentos que parecem defender que muitos desses direitos conquistados (entre os quais o aborto, ou o casamento e adopção por pessoas do mesmo género) devem ser novamente retirados. E é precisamente neste sentido que os autores defendem que, se realmente a Arqueologia é uma ciência pública e social, deve preocupar-se com o interesse da população, com as atitudes, percepções e utilizações do passado, especialmente se utilizar fundos públicos (KIDDEY, 2020). Como tal, parece-nos que devemos ser elementos participativos nas questões sociais que o mundo e, neste caso particular, Portugal atravessam hoje em dia. Numa análise arqueológica do 25 de Abril, poderíamos ter optado por uma panóplia de aborda-

¹⁴ Ver <https://bit.ly/3UZGKUI>.

“ Numa análise arqueológica do 25 de Abril [...], a cultura material presente nas materialidades fotográficas que chegaram até nós [...] contribui para mostrar a reacção da população portuguesa naquele dia em que nada a impedia de celebrar a liberdade. [...] A escolha não foi aleatória e revela-nos [...] a mudança, o contentamento e a felicidade vividos pela população naquele momento. [...] Face à nostalgia dos que apregoam hoje que ‘antigamente é que era bom’, [...] perguntamos: como é que se justifica tanto entusiasmo no dia em que esses ‘bons tempos’ finalmente terminaram? ”

gens, conforme já foi referido. Contudo, através da análise da cultura material presente nas materialidades fotográficas que chegaram até nós, o presente artigo pretende contribuir para mostrar a reacção da população portuguesa naquele dia em que nada a impedia de celebrar a liberdade, sobre a qual tantos cantores de intervenção cantavam em Portugal ou no exílio.

Esta escolha de materialidades não foi aleatória e a sua análise revela-nos um aspecto fundamental. Os veículos blindados para cima dos quais era permitido subir, os megafones através dos quais era possível entoar palavras de ordem, os lençóis e tecidos que podiam finalmente ser pintados com reivindicações, os cravos que eram distribuídos e levantados bem

alto, ou mesmo as câmaras fotográficas e de filmar cujos produtos já não seriam destruídos por mostrarem imagens que incomodavam o regime. Todos estes elementos nos mostram a mudança, o contentamento e a felicidade vividos pela população naquele momento. O que nos leva a questionar (ainda que nenhum dos autores tenha vivido aquele dia,

como já referimos) sobre a nostalgia que tantos apregoam hoje em dia, onde afirmam em alta voz que “antigamente é que era bom”, parecendo ter saudades e querer voltar a esses tempos. Mas sendo assim tão bom, como é que se justifica tanto entusiasmo da população no dia em que esses “bons tempos” finalmente terminaram? 🐸

REFERÊNCIAS

- ALEGRE, Manuel (2014) – *Pais de Abril*. Lisboa: Dom Quixote.
- ALMEIDA, Sónia Vespereira de (2014) – “O 25 de Abril na Antropologia Portuguesa 40 anos depois: trajecto das invisibilidades e visibilidades”. *Ler História*. Lisboa: CIES-ISCTE e CEI-ISCTE. 67: 178-183. Disponível em <https://tinyurl.com/4zkred3c>.
- BARBOSA, Helena; CALVERA, Anna e BRANCO, Vasco (2011) – “The design of Portuguese political poster: two politics, two discourses”. *ID+ - Comunicações*. Design History Society. Disponível em <https://ria.ua.pt/handle/10773/7653>.
- CABRAL, Manuel Villaverde (2008) – “O 25 de Abril em Retrospectiva”. In TORRES, Amália e BAPTISTA, Luís (orgs.). *Sociedades Contemporâneas. Reflexividade e Acção*. Porto: Afrontamento, pp. 113-121.
- CALLIXTO, João Carlos (2014) – *Canta, Amigo, Canta. Nova Canção Portuguesa (1960-1974)*. Lisboa: Âncora Editora.
- CASIMIRO, Tânia; SEQUEIRA, João Luís; SANTOS, Joel e PACHECO, Susana (2023) – “Arqueologia Fora da Lei”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26, pp. 26-30.
- CRUZEIRO, Maria Manuela (2018) – *Revolução, História e Memória. O 25 de Abril e os desafios da História Oral*. Coimbra: Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (*E-cadernos CES*, 29). Disponível em <https://tinyurl.com/2p9zx3xa>.
- EDWARDS, Bret (2011) – “The Megaphone as Material Culture: Design, Use and Symbolism in North American Society, 1878-1980”. *Material Culture Review*. Sackville: Mount Allison University. 73: 7-19. Disponível em <https://tinyurl.com/874xhvbv>.
- FERREIRA, José Medeiros (1993) – “Do Golpe de Estado à Revolução”. In MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 8 – “Portugal em Transe (1974-1985)”, pp. 17-33.
- FERREIRA, José Medeiros (2004) – “O 25 de Abril no Contexto Internacional”. *Relações Internacionais*. Lisboa: Instituto Português de Relações Internacionais. 2: 143-158. Disponível em <https://tinyurl.com/2p87xy4m>.
- FREITAS, José Gualberto de Almeida (2009) – *A Guerra dos Cartazes*. Lisboa: Lembrabril.
- GUSTAFSSON, Anders; CAMARGO, Javier; KARISSON, Håkan e GONZÁLEZ, Gloria (2017) – “Material Life Histories of the Missile Crisis (1962)”. *Journal of Contemporary Archaeology*. Sheffield: Equinox. 4 (1): 39-58.
- JORGE, Lídia (2014) – *Os Memoráveis*. Lisboa: Leya.
- KIDDEY, Rachael (2020) – “I’ll Tell You What I Want, What I Really, Really Want! Open Archaeology that Is Collaborative, Participatory, Public, and Feminist”. *Norwegian Archaeological Review*. Taylor & Francis. 53 (1): 23-40.
- LINDSKOUG, Henrik B. e MARTÍNEZ, Wladimir (2022) – “Contemporary archaeology in conflict zones: The materiality of violence and the transformation of the urban space in Temuco, Chile during the social outburst”. *Journal of Material Culture*. Londres: Sage. 28 (1): 63-86.
- MARINHO, António Luís e CARNEIRO, Mário (2014) – *1974. O Ano que Começou em Abril*. Lisboa: Temas & Debates.
- MATEUS, José; VARELA, Raquel e GAUDÊNCIO, Susana (2017) – *25 de Abril. Roteiro da Revolução*. Lisboa: Parsifal.
- O’KEEFE, Tadhg (2013) – “Performance, Materiality, and Heritage: What Does an Archaeology of Popular Music Look Like?”. *Journal of Popular Music Studies*. Oakland: University of California Press. 25 (1): 91-113.
- OLIVEIRA, Luísa Tiago (2021) – “O 25 de Abril de 1974 em Portugal e no Mundo”. In TRINDADE, Maria Beatriz Rocha e SOARES, Rui (eds.). *Provérbios: uma linguagem sem fronteiras. Ciclo de conferências*. Tavira: Associação Internacional de Paremiologia, pp. 64-85.
- PACHECO, Susana (2022) – “Why do we need gender archaeology when studying factories?”. In SILVA, Susana Serpa; MOSCATEL, Cristina; OLIVEIRA, N’zinga; SOARES, Daniela e VALÉRIA, Bruna (coord.) – *Trabalho (No) Feminino. Histórias de Mulheres (Séculos XVIII a XX)*. Açores: Letras Lavadas edições, pp. 186-205.
- PACHECO, Susana; SANTOS, Joel e CASIMIRO, Tânia (2023) – “Personagens Escondidas: à procura das emoções esquecidas das mulheres na indústria portuguesa. Uma análise arqueológica através de novas materialidades. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César; MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2023 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1735-1746. Disponível em <https://tinyurl.com/5368kbp4>.
- PIMENTEL, Irene Flunser (2024) – *Do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975. Episódios menos conhecidos*. Lisboa: Temas e Debates.
- PURBRICK, Louise e SCHOFIELD, John (2009) – “Brixton: Landscape of a Riot”. *Landscapes*. Newcastle: Routledge. 10 (1): 1-20.
- RAPOSO, Eduardo M. (2014) – *Cantores de Abril. Entrevistas e outros protagonistas do “Canto de Intervenção”*. 2.ª edição. Lisboa: Edições Colibri.
- RODRIGUES, César (2020) – “Made in Portugal: a indústria de defesa nacional durante a Guerra Colonial (1961-1974)”. *Revista de Ciências Militares*. Lisboa: Instituto Universitário Militar. 8 (2): 73-92. Disponível em <https://www.ium.pt/art/52/74/0>.
- ROSAS, Fernando (2023) – *Ensaio de Abril*. Lisboa: Tinta da China.
- SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos; LIMA, Marínus Pires e FERREIRA, Vítor Matias (1975) – “As Lutas Sociais nas Empresas e a Revolução do 25 de Abril: da reivindicação económica ao movimento político - 1ª fase”. *Análise Social*. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 11 (42-43): 266-335.
- SCARAMUCCI, Marianna (2024) – “Uliano Lucas, Revoluções. Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974), a cura de Elisa Alberani, Miguel Cardina e Vincenzo Russo”. *Altre Modernità*. Milão: Università degli Studi di Milano. Numero Speciale: 128-132. Disponível em <https://tinyurl.com/2zr9pm6w>.
- SEABRA, Jorge (2018) – “Chaimite. A Queda do Império Vátua. Tempo da História e Tempo do Discurso”. In SEABRA, Jorge (coord.). *Cinema em Português. Moçambique | Auto e Heteropercepções*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, pp. 133-141.
- SOUSA, Pedro Marquês de (2021) – *Os Números da Guerra de África. Angola, Guiné, Moçambique: mortos, feridos, armas e combates, custos, desertores*. Lisboa: Guerra & Paz.
- THERRIEN, Monika (2019) – “El Tranvía de Bogotá, un Patrimonio Moderno en Cuestión”. In AYALA, María Isabel (org.). *Paisajes de la producción y patrimonio cultural: Memorias I Seminario Internacional de Estudios del Patrimonio Industrial*. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia, pp. 21-34.
- VIEIRA, Joaquim (2000) – *Portugal Século XX. Crónica em Imagens 1970-1980*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- Vila, Xurxo (2023) – “Bravía Chaimite: o trator da revolução. Por uma Arqueologia do 25 de Abril”. [Comunicação Oral]. *Parece que foi ontem... Encontro de Arqueologias Contemporâneas*. Lisboa, Museu Arqueológico do Carmo, 2023-05-20.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

O Castro do Banho na *Civitas* de *Vissaium*

análise de um povoamento proto-histórico com ocupação romana no contexto histórico-arqueológico da atual região de Viseu

Joana Margarida Ribeiro Marques¹

INTRODUÇÃO

A elaboração deste artigo vem no seguimento de dois trabalhos académicos realizados pela autora, no âmbito da escassez de informação relacionada com os povoados proto-históricos romanizados no concelho de São Pedro do Sul, sub-região de Lafões, e também pelo interesse em estudar a importância do enquadramento paisagístico neste contexto. Ainda que existam numerosos sítios arqueológicos semelhantes no alargado e complexo território da *Civitas* de *Vissaium*, optou-se por seleccionar somente o Castro do Banho, em São Pedro do Sul, em consequência da sua relevância histórico-arqueológica para o município e do decorrente mau estado de conservação.

Alvo de trabalhos arqueológicos, o povoado do Banho tem sido tópico de discussão em investigações multidisciplinares, devido à sua localização, aos seus vestígios arqueológicos e ao seu enquadramento paisagístico.

Os principais objetivos deste artigo passam por analisar brevemente o presente povoado castrejo e o seu enquadramento na paisagem num período de transição, onde os indígenas se separaram com a chegada e a instalação de um povo vindo de Roma.

LOCALIZAÇÃO

O sítio arqueológico em estudo está localizado na freguesia de Serrazes, pertencente ao atual concelho e cidade de São Pedro do Sul (Fig. 1), distrito de Viseu. Pertence também à sub-região de Lafões, província da Beira Alta e região do Centro.

RESUMO

Localizado numa elevação estratégica que garante o controlo visual da envolvente e condições naturais de defesa, o Castro do Banho situa-se na freguesia de Serrazes, em São Pedro do Sul, num esporão sobranceiro ao rio Vouga e ao ribeiro de Beirós. Adquiriu a designação de “Castro do Banho” por estar relacionado com antigas termas romanas, anteriormente denominadas de “Banhos”. Em virtude da sua importância histórico-arqueológica, tem sido alvo de estudo por parte de investigadores e curiosos, resultando numa investigação multidisciplinar que se enquadra na análise do povoamento proto-histórico e romano da atual região de Viseu.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Proto-História; Época Romana; Cultura castreja; Povoamento.

ABSTRACT

The Castro of Banho, located in the parish of Serrazes, S. Pedro do Sul, is found on a strategic elevation overlooking the river Vouga and the Beirós stream, which guarantees visual control of the surroundings and natural defence conditions. It was called “Castro do Banho” (Bath Castro) due to its connections with old Roman baths, known as “Banhos” in the past. Due to its historical and archaeological importance, it has been studied by researchers and amateurs alike, resulting in multidisciplinary research as part of the analysis of the proto-historic and Roman settlement of the present day region of Viseu.

KEY WORDS: Archaeology; Proto-History; Roman times; Castro culture; Settlement.

RÉSUMÉ

Situé sur une élévation stratégique qui garantit le contrôle visuel des alentours et des conditions naturelles de défense, le Castro do Banho se trouve dans la paroisse de Serrazes, à São Pedro do Sul, sur un éperon dominant le fleuve Vouga et la rivière de Beirós. Il a acquis la désignation de « Castro do Banho » car en lien avec les anciens thermes romains, antérieurement appelés « Bains ». Du fait de son importance historique-archéologique, il a été la cible d'étude de la part de chercheurs et de curieux aboutissant à une recherche pluridisciplinaire qui s'inscrit dans l'analyse du peuplement protohistorique et romain de l'actuelle région de Viseu.

MOTS CLÉS: Archéologie; Protohistoire; Époque romaine; Culture des castros; Peuplement.

¹ Universidade de Évora (joanaribeiro.99@outlook.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do Castro do Banho. Elaboração da autora a partir dos dados altimétricos do SRTM 30 (Shuttle Radar Topography Mission).

As referências documentais mais antigas a este território advêm de 1118, aquando da doação de uns casais ao Bispo de Coimbra, D. Bernardo, por parte de D. Afonso Henriques, e de 1131 ao mesmo prelado, mas pelo conde D. Fernando. Denominado como “Vila do Banho” até aos finais do século XVII, foi sede do concelho de Lafões. Esta designação está relacionada com o antigo complexo termal romano, sendo ainda conhecido como “Caldas de Lafões” e “Caldas do Couto de Lafões”. Passou por várias alterações administrativas, desde sedes e concelhos, até que, atualmente, a região de Lafões é constituída pelos concelhos de Oliveira de Frades, Vouzela e São Pedro do Sul (ADV, 1601-1911). Do século I d.C. chega-nos a descrição do território da *civitas*, por Estrabão. Salienta a fertilidade dos solos, desde os frutos ao gado, a abundância de recursos hídricos como o Douro, o Mondego e o Vouga, e a disposição de metais como o ouro e a prata. Através da narração dos modos de viver dos indígenas, é possível perceber que se produziam e consumiam produtos como trigo, linho, milho miúdo, cevada, favas, ervilhas, bolota, cerveja, leite, manteiga, gado caprino, gado bovino, gado ovino, entre outros. Quanto à arquitetura castreja, é sabido que os indígenas viviam em edifícios pétreos arredondados e celebravam banquetes no interior de edifícios com bancos corridos de pedra, passando o vinho e a cerveja de mão-em-mão, em loiça cerâmica (DESERTO e PEREIRA, 2016: 59-66).

Sendo este local uma confluência de serras e de mar, originou-se um microclima singular, tornando Lafões uma região distinta. Em *Anti-guidades Pré-Históricas de Lafões*, o geógrafo Amorim Girão, ao lamentar a divisão administrativa que se concretizava nos anos 20 do século XX, afirma que “a divisão administrativa tem contribuído, nas suas diversas vicissitudes, para sistematicamente fazer esquecer aquelas antigas designações regionais, correspondentes a outros tantos organismos bem individualizados,

cujos aspectos dominantes assumem geralmente um cunho próprio, que por vezes se revela tanto na constituição geológica dos terrenos e nas formas do relevo e do clima [...]. Lafões fica em pleno coração da Beira-Alta e constitui uma região encravada na bacia hidrográfica do Vouga, onde representa a zona mais acidentada, de variadíssimos aspectos, é certo, mas formando um todo homogéneo e correspondendo portanto a uma verdadeira região natural” (GIRÃO, 1921: 1-2). Já nos anos 90, o também geógrafo Orlando Ribeiro referiu que Lafões é “uma terra banhada pela aragem húmida do oceano, que se adivinha por trás das lombas e [...] se avista do alto das serras” (RIBEIRO, 1995: 321).

A GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

A componente geológica é importante para a compreensão do tema, pois está relacionada com a organização e metamorfose da paisagem, a constituição geológica da bacia hidrográfica do rio Vouga e os diferentes tipos de exploração disponíveis na região.

As características geológicas e os tipos de solo definem a predisposição de armazenamento, escoamento e circulação (subterrânea e superficial) de águas numa bacia hidrográfica. Consequentemente, a geologia é imprescindível para a interpretação de “unidades hidrológicas e na definição de formações aquíferas, boas ou pobres, aquíferos, aquíclusos, etc.” (SANTOS, 2008: 16).

Nas Figs. 2 e 3 está visível a constituição geológica da bacia hidrográfica do Vouga: granitóides, xistos, grauvaques, quartzitos e pontuais depósitos de cobertura (arcósicos e aluviões), áreas mais permeáveis. Denotam-se também dois tipos hidráulicos, onde num a água circula através de fraturas, superfícies de diaclasamento ou de xistosidade

FIGS. 2 E 3 – A constituição geológica da área de estudo. Elaboração da autora a partir dos dados da *Carta Geológica de Portugal*, escala 1:500000, LNEG. Legenda extraída da mesma Carta.

Sinais convencionais

- ▲ Jazida mineral
- ✕ Exploração mineira abandonada ou suspensa
- ✕ Exploração mineira
- ★ Nascente mineral
- Sondagem

Estruturas do Continente

- Falha
- ▲ Covalgamento e/ou correamento

Geologia do Continente

- (a) Aluviões
- (d) Dunas
- (A) Areias de duna e de praia
- (A1) Terraços arenosos
- (A) Areias de duna e de praia
- (Q) Terraços, Areias e Cascalheiras
- (A) Terraços
- (C3) Cretácico superior: Arenitos e argilas de Aveiro e Vagos; Grés de Verba; Grés de Oia; Areias e argilas de Taveiro e do Viso; Areias e argilas de Taveiro
- (C2) Calcários de Barcarena; Calcários com Rudistas; Calcários de Costa d'Arnes; Grés de Furadouro; Calcários de Mamarosa e Carrajo; Calcários Tentúgal

- (C1A) Cretácico inferior orla ocidental: Grés de Torres Vedras; Grés de Almagem; Arenitos de Carrasca; Grés de Falha e de Requeixo

- (J1) Dolomitos de Coimbra; Margas e calcários de Quaiães e de S. João; Calcários e margas de Peniche; Calcários e margas de Tomar; Dolomitos, calcários dolomíticos e calcários de Achada

- (HPM) Formação de S. Pedro-Mioma: pelitos, arenitos e conglomerados

- (TJ) Formações de Dagorda, Pereiros e Grés de Silves

- (OVA) Formação de Valongo: xistos ardósferos siltíticos

- (OQa) Formação do Quartzito Armoricano (Douro-Beiras): quartzitos, conglomerados e xistos

- (gl3b) Granitos monzoníticos porfíroides

- (gl2b*) Granitos e granodioritos porfíroides

- (gl2a) Quartzodioritos e granodioritos biotíticos

- (g3) Granito de duas micas indiferenciado

- (gl1) Granitos gnáissicos

- (d) Microdioritos, microandesitos, lamprófiros e doleritos

- (CBR) Formação de Rosmaninhal: turbiditos finos

- (CBP) Formação de Perais: turbiditos
- (OSb) Formação de Sobrido: xistos negros, arenitos imaturos, pelitos com fragmentos e quartzitos

- (gl3d) Granitos moscovítico-biotíticos

- (gl2b*) Granitos e granodioritos porfíroides

- (PP) Formação de Aguada e Barracão, Dep. de Camide, Pombal, Águas Santas e S. Pedro de Muel

- (FB5) Formação de Bom Sucesso

- (PeA) Formação de Arada: xistos cloríticos e moscovíticos

- (gl1) Granitos gnáissicos

- (HBa) Formação de Bougado: pelitos, arenitos e conglomerados

- (pg) Pórfiros riolíticos, pórfiros graníticos e apito-pegmatitos

- (Pe5*) Xistos profiroblásticos (estauroite + granada)

Estruturas da Plataforma

- Falha

quando a rocha se apresenta íntegra, e noutro onde se concretizam trocas entre as fraturas e os poros intergranulares. O escasso tempo de contacto entre a água e a rocha, em conjunto com a diminuta reatividade dos tipos litológicos existentes, contribuem para águas subterrâneas pouco mineralizadas (hipossalinas) (MEDINA, 1996; SANTOS, 2008; VAZ, 1997).

Face aos critérios geológicos, podem considerar-se duas distintas categorias: a das rochas eruptivas, maioritariamente constituída por granitos, e a das rochas metamórficas, principalmente constituída por xistos e grauvaques. No que concerne aos quartzitos, têm pouca representatividade nesta bacia hidrográfica.

As aluviões possuem uma ligação entre a hidráulica do rio e o aquífero. Integram reservas aquíferas livres, circunscritas por bordos impermeáveis em ambas as margens e por uma delimitação permeável que integra o próprio recurso fluvial (SANTOS, 2008: 17).

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

Atendendo ao facto deste povoado ter tido uma faixa de ocupação relativamente extensa e de o mesmo se inserir numa densa rede proto-urbanística num contexto geográfico complexo, justifica-se centrar o enquadramento histórico-arqueológico desta temática entre os finais do I milénio a.C. e os séculos IV-V d.C. na atual região de Viseu, mais precisamente o intervalo entre o início da evolução da organização espacial das comunidades e a permanência dos romanos na *civitas* de *Vissaium*. Posto isto, este será dividido em três partes, de maneira a introduzir os diferentes movimentos populacionais, a dinâmica do povoamento, o ordenamento do território, a evolução das atividades, o tipo de comércio e de relações internas e externas, desde os finais da Idade do Bronze até ao apogeu da romanização.

Para a primeira fase, que corresponde ao período compreendido entre o início do Bronze Final e o início da Idade do Ferro, não há estudos contínuos e suficientes que permitam uma narrativa correta, subsistindo achados de superfície e observações breves. Ainda assim, pode-se especular que, na zona em análise, os povos estavam implantados em dois tipos de lugares: a maior ou a menor altitude. Os primeiros caracterizam-se por serem mais “rústicos” e os segundos por usufruírem de loiças mais trabalhadas, talvez influenciados pelas relações de “*intercâmbio regional e suprarregional*”, como a Senhora do Castelo, em Vouzela, e Nossa Senhora da Guia, em São Pedro do Sul (CANHA, 2021: 117-119). Decorre uma fase de movimentos migratórios e de redes comerciais com os povos indo-europeus na Península Ibérica e, conseqüente, conduz ao desenvolvimento dos povoados e “*à emergência de redes de povoamento complexas em zonas interiores*” (SENNA-MARTINEZ, 2005: 902). A substituição de matérias-primas perecíveis por pedra local (seja granítica ou xistosa), a adaptação de plantas redondas, o surgimento dos primeiros sistemas defensivos (como alinhamentos em pedra seca e fossos), o desenvolvimento da metalurgia do bronze e do ferro, as novas gramáticas decorativas na cerâmica (SILVA, 1995: 508), o investimento no controlo visual, no aproveitamento de bacias fluviais, terrenos férteis, minas e caminhos naturais fizeram destes núcleos povoados autossuficientes, delimitados por cursos de água, acidentes geológicos ou sistemas defensivos simples. Todos eles se dedicariam à recoleção, caça, pesca, agricultura, pecuária, fundição, metalurgia, cerâmica, artesanato, moagem, tecelagem (SILVA, 1993: 14-15; SILVA, 1995: 508-512). Alexandre CANHA (2021) aponta para a eventualidade dos castros da Cárcoda, em São Pedro do Sul, Cabeço do Couço e Ribamá, ambos em Vouzela, pertencerem aos povos implantados a maior altitude devido à cerâmica de tipo “Baiões” que aí fora encontrada. Todavia, os vestígios arqueológicos apontam para um povoamento ténue no Bronze Final, que só depois evoluiria na passagem para a Idade do Ferro.

O Castro de Nossa Senhora da Guia, também conhecido como Castro de Baiões e pertencente ao grupo cultural “Baiões/Santa Luzia”, é um exemplo do que tem sido descrito até aqui. De acordo com as inves-

tigações arqueológicas, este castro possuiria um centro de fundição e de produção de bronzes, atendendo ao forno, às escórias, aos moldes, pingos e peças que foram encontradas. Atualmente, apresenta um considerável espólio de materiais em bronze de tipologia atlântica e influências mediterrânicas, constituído por ligas binárias (VALÉRIO *et al.*, 2006).

Apesar das peças metalúrgicas não serem um objetivo de estudo para este tema, é impossível não as referir. Se é nesta época que surgem as primeiras hierarquias de lugares comandadas por um chefe, o povoado da Guia não será exceção, adotando uma posição central no território atlântico no decorrer do Bronze Final. As braceletes e os torques em ouro, taças em bronzes e uma peça produzida em ferro (raro na época) e bronze aí encontradas são o testemunho da presença de chefaturas (ALARCÃO e ARRUDA, 1996), assim como o carro votivo (semelhante aos da Sardenha e do Chipre) e as taças hemisféricas (ambas as peças utilizadas na queima de essências) são demonstrativos de um centro de religiosidade. Quanto às foices de alvado, teriam uma utilização simbólica. No caso do Castro de Baiões, estão em contexto deposicional e a sua morfologia sugere a existência “*de contactos diretos com as Ilhas Britânicas, especialmente com a Irlanda, sendo praticamente desconhecidas em França*” (VALÉRIO *et al.*, 2006: 296). Por sua vez, a funcionalidade das armas recolhidas continua por clarificar. De acordo com os autores, a grande maioria dos machados de talão, das pontas de lança, das pontas de setas, dos punhais e dos contos de lanças que têm sido encontrados são constituídos por ligas de cobre e estanho com uma considerável percentagem de chumbo e de arsénio. A presença destas impurezas, que torna as peças frágeis, associada à ausência do desgaste das peças, levamos a questionar a sua utilidade enquanto artefacto bélico (VALÉRIO *et al.*, 2006: 300-305; SENNA-MARTINEZ, 2005).

Sobre a morfologia do povoado, o mesmo não teria mais do que dois hectares de extensão (SILVA, 1993: 15) e as pessoas dedicar-se-iam à produção e moagem de sementes e grãos como o milho miúdo (*Panicum miliaceum* L.), fava (*Vicia faba* L. var. *minor*), ervilha (*Pisum sativum* L.), trigo (*Triticum compactum* Host var. *globiforme*), cevada (*Hordeum vulgare* L.) e bolota (*Quercus* sp.) (MARQUES, 2014: 28)¹. Sobre a origem das “casas redondas”, sabe-se que não estão relacionadas com a herança céltica, pois essas caracterizam-se pela construção em linhas ortogonais. Esta influência tem origem nos povos meridionais (SILVA, 1993: 16). Na passagem para a segunda fase denota-se uma mudança na organização do espaço geográfico, ainda que as fronteiras continuem a ser preferencialmente naturais. Não se conhece o intuito, porém, pode ser uma conseqüência da alteração económico-estratégica, uma vez que os contactos comerciais foram diminuindo, não sendo necessário um con-

¹ Ver também SILVA e CORREIA, 1979. Informação consultada igualmente nos placares informativos da exposição do Castro da Nossa Senhora da Guia, em São Pedro do Sul.

trola acérrimo do território, ou da evolução sócio-política dos povoados, que passa a ser mais hierarquizada e individualizada. Algumas ocupações serranas são abandonadas, dando origem a novos núcleos em cabeços de média altitude, como os castro do Pinho, da Ucha e do Banho, enquanto outros anteriores não só se mantiveram, como aumentaram de dimensões (CANHA, 2021: 119).

Destes sítios arqueológicos, o castro da Nossa Senhora da Guia era um dos povoados mais dinâmicos e relevantes da Beira Alta, juntamente com o castro de Santa Luzia. Contudo, foram abandonados em algum momento, em resultado de incêndios que ainda estão por explicar cientificamente. O castro da Cárcoda evolui, aumentando a sua extensão para dez hectares, construindo edifícios redondos/ovais de dois metros de altura com blocos de granito e pavimentos em barro; introduz áreas comuns (pátios) e melhora, substancialmente, o seu sistema defensivo, constituído por “dupla muralha, em opus incertum, reforçada em alguns pontos por um terceiro perímetro e complementada por um fosso de profundidade considerável” (PEDRO, s.d.). Numa escala macro, Cárcoda estaria numa posição mais baixa na hierarquia proto-urbanística, cedendo a posição principal ao castro situado no atual Morro da Sé, em Viseu. Este teria uma área de 12 hectares e os vestígios materiais comprovam um elevado progresso comercial mediterrânico (“contas de colar de pasta vítrea, uma conta oculada e uma fibula”) e ático (“fragmento de bordo de um lêkythos”) (FIGUEIRA, SANTOS e CRAVO, 2013). Observa-se um elevado número de estruturas negativas (silos) utilizados para o armazenamento e conservação de alimentos, e também a construção de pisos e de estruturas que evidenciam o alargamento deste povoado (IDEM). Relativamente ao castro do Banho, aproveitaram o relevo acentuado e sobranceiro aos cursos de água para instalarem a área de habitação, escavando socalcos e reaproveitando a matéria-prima granítica para construir as casas redondas e ovais. A alta e densa vegetação envolvente não permite uma análise mais completa do povoado. Porém, fontes mais antigas referem a sua extensão para a margem direita do Vouga, “como está provado pela aparição de edifícios subterrâneos e de não poucas medalhas de prata, encontradas nuns outeiros, que foram arroteados há meio século” (FIGUEIREDO, 1945: 35), e a existência de fragmentos de panos de muralha e um fosso.

Sem evidências arqueológicas e fontes documentais, não nos é exequível explicar como seria a organização social indígena durante a primeira e a segunda fase. O mesmo é válido para os desenvolvidos sistemas defensivos: alinhamentos de pedra bastante sólidos, com uma espessura e altura consideráveis, onde eram escavados um ou mais fossos (com uma profundidade média de 6 m), que poderiam ser preenchidos com água de algum recurso hídrico próximo (PEDRO, 1996: 178-180).

Em termos históricos, a expansão e o domínio romano no mediterrânico foram um marco político único no último milénio a.C. Se, no início do século III, apenas Roma e Cartago fariam parte desta política mediterrânica, é no decorrer desse mesmo século que grandes cidades como Siracusa e Tarento batalham sem sucesso contra Roma, ou então acabam

por ser anexadas, como Marselha. Na Península Ibérica, a conquista iniciou-se por volta de 218 a.C., enquanto decorria a Segunda Guerra Púnica. Após alguns anos de guerra entre Cipião e os cartagineses, os romanos saíram vitoriosos em 206 a.C. Onze anos depois, a região estava dividida em duas províncias: o norte, dos iberos, e o sul, onde a população já se encontraria mais urbanizada. Entre 197 e 170 a.C. estariam quatro legiões em permanência na península. Embora se vivesse um período de hostilidade, ocorriam breves hiatos, já que os militares romanos atuavam em diferentes frentes de batalha. As guerras foram retomadas em 150 a.C., sobretudo com os povos do interior. Ressalto a figura de Viriato, chefe indígena lusitano, que se tornou num dos maiores símbolos de resistência à romanização, sendo uma referência histórica no território em estudo (WOOLF, 2012: 94-96).

Entre 138-136 a.C. sucede-se a campanha de Décimo Júnio Bruto, com a tomada de *Olisipo*, perto do rio Tejo e do oceano Atlântico, o que facilitaria o provimento de homens e armas. Não se pode afirmar que existiu uma época de paz, pois foram-se sucedendo desentendimentos pontuais, mas foi em meados de 61 a.C. que Júlio César declarou guerra ao povo Hermínio. Cassius Dio registou a fuga dos indígenas “[...] as I have said, he proceeded to the Herminian Mountains and ordered the inhabitants to move into the plain [...]” (THAYER, 20??).

Enquanto a república enfrentava dificuldades, nascia o império romano em 27 a.C. Na ambição de dominarem toda a península, os romanos vão encontrar apoio militar nos indígenas já inseridos na sociedade latina. Em 19 a.C., depois de uma década de descatos com os cantábricos, decretam a Hispânia como uma área totalmente romanizada. Com o Imperador Augusto, no início do século I, é criada a *civitas* de *Vissaium*, não só uma nova unidade político-administrativa, mas também uma cidade capital de onde partiam duas das vias romanas que atravessam Lafões (MARQUES, 2014: 40).

Com a conquista da atual região de Lafões por parte dos romanos, formaram-se novos centros populacionais como *vici* (aldeias de maior dimensão), *villae* (quintas) e casais rurais. Apesar do relevo lafonense ser diferente do Mediterrânico, houve preocupação em implantar os novos núcleos em “zonas de meia encosta” com exposição solar prolongada, terrenos virados para sul, sudeste e sudoeste, próximos de recursos hídricos e de vias de comunicação (pontes, estradas, rios, torres), implantados a média altitude com recursos e/ou explorações nos territórios envolventes (VAZ, 2006: 147-148). Relativamente aos castros, os que obedeciam a estes critérios, mantinham-se ocupados. É o caso do castro do Banho, por exemplo, que estava situado num cabeço de média altitude (215 m), numa vertente para o Ribeiro de Beirós, também próximo do Rio Vouga e da via romana que ligava *Talabriga-Vissaium*, assim como de uma nascente de água termal. Visto ser um povoado com potencial, os colonos construíram um complexo termal mais abaixo e adotaram a divindade indígena, trasladando o templo para o mesmo local. Estas populações teriam como principais atividades a agricultura, a pecuária e a exploração de minérios (MARQUES, 2014: 37).

Para o caso em questão, é exequível que o processo de integração na administração romana tenha sido relativamente paulatino e calmo, devido ao número de povoados proto-históricos que se mantiveram em funcionamento nessa época. Tanto Estrabão, em *Geography*², como Tácito, em *Agrícola*³, refletiram sobre esta questão ao descrever como é que os romanos iniciavam a população nos mais variados aspetos da cultura mediterrânica: ordenamento urbano, política, sociedade, hábitos, alimentação, vestimenta, entre outros.

Obviamente, para esta temática, há questões que só poderá ser comprovadas com uma investigação detalhada, incluindo trabalhos de escavação. Como e quando ocorreu a chegada dos colonos à “futura” *civitas* de *Vissaium*? Como foram os primeiros contactos entre os diferentes povos? Até que ponto ocorreram alterações em atividades como a agricultura, a pecuária, a exploração mineira e metalúrgica? São alguns pontos que continuarão por resolver.

De qualquer forma, atendendo à estratégica localização e implantação, a atual cidade de Viseu foi o centro proto-urbanístico da região. Capital de *civitas* em época romana, foi também sede de bispado entre os séculos V e VI, aquando da ocupação sueva. Depois de várias investigações, Luís da Silva Fernandes, Pedro Sobral de Carvalho e Nádia Figueira focaram-se na análise de uma ara votiva⁴ encontrada em contexto de acompanhamento arqueológico na Travessa da Misericórdia que, posteriormente, veio a explicar o topónimo de “Viseu”. Na tradução “*Às deusas e deuses viseieicos. Albino, filho de Quéreas, cumpriu o voto de bom grado e mercidamente*” (FERNANDES, CARVALHO e FIGUEIRA, 2009: 149), “*Deiba*” e “*Deibo*” referem-se a “deusa” e “deus” (nativos) de “*Vissaiigo*”. Nas outras linhas está indicado o dedicante “*Albinus Chaereae filius*”. *Albinus* é um nome único (*cognomen latino*) comum entre os indígenas no território de Viseu e Penalva do Castelo. Quanto ao nome do progenitor, *Chaereae*, “*é um antropónimo de origem grega, pouco documentado no mundo romano e sem testemunhos conhecidos em*

território peninsular” (FERNANDES, CARVALHO e FIGUEIRA, 2009: 148). No entanto, são conhecidas menções na Península Itálica, onde essas estão relacionadas com o *cognomen* de um dos assassinos do Imperador Calígula, *Cassius Chaerea*. Sobre a ocupação e a motivação do dedicante, os autores exploram a possibilidade de o mesmo ter seguido uma carreira militar, já que estes tipos de dedicações são comuns em ambientes bélicos. Não enveredando pelo estudo linguístico da inscrição em análise, podem-se ressaltar algumas conclusões. Esta ara foi dedicada a todos os deuses e deusas que protegem esse local e o povo que nela habita. Será que pretendiam incluir tanto as divindades indígenas como as divindades trazidas pelos colonos? Ou a intenção seria abranger todas as divindades da região (“*dedicatórias diis deabusque, por vezes associadas ao genius loci*” (FERNANDES, CARVALHO e FIGUEIRA, 2009: 147)? De qualquer modo, pode-se apontar “*Vissaium*” como um topónimo indígena que derivou de “*Vissaiigobor*” (*Vissaium* > Vis(s)eum > Viseo > > Viseu (*IDEM*: 150).

Não existe um estudo coeso que explique a delimitação e organização da *civitas* de *Vissaium* com os demais núcleos populacionais pertencentes depois da *Pax Romana*. No entanto, são conhecidos alguns dados e vestígios histórico-arqueológicos. Segundo Botelho Pereira (citado por ALARCÃO, 1989), os limites deste centro urbanístico foram identificados aquando da descoberta de uma inscrição funerária na base de um alinhamento pétreo com “ *vinte palmos*” de largura, enquanto decorria a construção da Igreja do Mosteiro de Jesus da Ordem de São Bento. No século XVII, aquando da edificação de um outro imóvel religioso, encontraram os alicerces de uma muralha “*destruída*”, que se veio a comprovar ser a continuação da anterior. De cronologia baixa-imperial, este alinhamento defensivo seria o *murum vetus* referenciado numa carta de “*doação de D. Henrique e de D. Teresa à Sé de Viseu, em 1110 e o muro chamado vedro na Inquirição de D^a. Teresa, de 1127*” (ALARCÃO, 1989: 306). De acordo com as propostas de Jorge de Alarcão, a conhecida

² “*The Turdetani not only enjoy a salubrious climate, but their manners are polished and urbane, as also are those of the people of Keltica, by reason of their vicinity [to the Turdetani], or, according to Polybius, on account of their being of the same stock, but not to so great a degree, for they live for the most part scattered in villages. The Turdetani, on the other hand, especially those who dwell about the Guadalquivir, have so entirely adopted the Roman mode of life, as even to have forgotten their own language. They have for the most part become Latins, and received Roman colonists;*

so that a short time only is wanted before they will be all Romans. The very names of many of the towns at present, such as Pax Augusta amongst the Keltici, Augusta-Emerita amongst the Turduli, Caesar-Augusta amongst the Keltiberians and certain other colonies, are proof of the change of manners I have spoken of. Those of the Iberians who adopt these new modes of life are styled togati. Amongst their number are the Keltiberians, who formerly were regarded as the most uncivilized of them all. So much for these” (HAMILTON e FALCONER, 1924 [Strabo, *Geography*]).

³ “*Ao procurar motivar uma população dispersa e primitiva – tão lesta a pegar em armas – para uma existência pacífica e ociosa, com a concessão de comodidades de luxo, deu-lhe o incentivo pessoal e o apoio público para a construção de templos, mercados e mansões urbanas, louvando os que foram rápidos a fazê-lo e criticando os que correspondiam lentamente. Deste modo, a coerção deu lugar a uma competição pelas honrarias. Proporcionou aos filhos dos chefes uma educação adequada e elogiou a aptidão natural dos bretões para trabalho árduo comparativamente aos galos, portanto aqueles que se tinham*

recusado a aprender latim começaram a adquirir dotes onatórios. Até o nosso estilo de traje nacional se tornou popular; a toga passou a ver-se com frequência. E, pouco a pouco, foram conduzidos para aquilo que encoraja o vício, arcadas, banhos e banquetes elegantes. Na sua experiência, assumiram tudo isto como civilização, de facto era parte da sua escravidão” WOOLF, 2012: 116 [Tácito, *Agrícola*, 21].
⁴ “*Deibabor/ igol Déibabor/ /Vissaiigo/ bor/ Albinus/ /Chaereae/ f(i)lius/ v(otum) s(oluit) l(i)bens m(erito)”* (FERNANDES, CARVALHO e FIGUEIRA, 2009: 149).

Rua Direita de Viseu terá sido o *cardo maximus* da *civitas*; a Rua do Gonçalves do *decumanus*. Projetado em forma de cotovelo, o *decumanus* partiria da Rua Direita no decorrer da Rua das Ameias, circundando o Morro da Sé a sul. Sobre as portas da cidade, as suas localizações seriam à entrada da Rua Direita, no seguimento da Rua do Gonçalves, cruzamento da Rua Direita com a Rua do Carmo e a porta situada a poente no seguimento da Rua das Ameias. Sabendo que as necrópoles estariam fora das muralhas, é possível apresentar uma planta da *civitas* de *Vissaium*, reconstruindo assim os limites da malha urbana em época romana. Sintetizando, a muralha seria oval e o território teria uma extensão de 80 km de este a oeste (ALARCÃO, 1989: 306).

INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS NO CASTRO DO BANHO

Entre os séculos XIX e XX foram encontrados materiais avulsos. O mais precedente será uma lápide que Joaquim Batista de Sousa avisou integrada na casa do Capitão José de Almeida Correia em 1821 (AZEVEDO, 1958: 180). Apesar do mau estado de conservação, lia-se: “*Reucaricos, juro, Liberatus, in Balneo Votum Jovi SOLVIT*” ou “*Reucalius Juro, LIBER, IN BALNEO VOTUM JOVI SOLVIT*” (nova interpretação por Inês VAZ, 1997: 181-182). Por sua vez, nos finais do século XIX, foram encontrados vestígios de edifícios e moedas romanas da época de Trajano e de Constantino nas imediações do povoado proto-histórico (FIGUEIREDO, 1945; LUCENA E VALE, 1949). Em 1945, Moreira de Figueiredo noticia o achado de um “vaso” a um quilómetro das Termas de São Pedro do Sul, na estrada entre Serrazes e a Nossa Senhora da Guia. Fora um agricultor local que, numa das suas tarefas, encontrara uma talha romana de produção local enterrada quase a dois metros de profundidade. Na mesma redação, alerta para o elevado número de epígrafes que existiam entre o lugar do Banho e as Caldas no século XVII (FIGUEIREDO, 1945).

O castro do Banho foi identificado no ano de 1918, o mesmo no qual se iniciaram as primeiras escavações dirigidas por Afonso de Melo e Amorim Girão. Não são conhecidos quaisquer dados acerca da escavação nem o paradeiro dos materiais recolhidos (DGPC, 1998).

Em 1951 procederam-se a prospeções arqueológicas, assim como novas escavações, desta vez com Russell Cortez como diretor e Moreira de Figueiredo e José Coelho como intervenientes das mesmas. Foram custeadas pela Junta de Turismo local e pela Junta da Província da Beira-Alta, com o veredicto da Junta Nacional da Educação. Todo o material proveniente desta campanha foi dirigido para o Museu Etnológico de Viseu ou para a coleção do Sr. Dr. José Coelho, na Casa do Miradouro, também em Viseu (ARCHEEVO, 1951-1956: ficheiros 9 a 12).

Sobre os achados, foram recolhidos fragmentos de cerâmicas da Idade do Ferro com decoração (em molde) de círculos concêntricos, material de construção (tégulas, *imbrices*), *terra sigillata* sudgálica e hispânica,

pesos de tear, mós manuais, pregos de ferro e uma fíbula em bronze (VAZ, 1997: 89; DGPC, 1998; TRIBUNA DE LAFÕES, 1954a).

Após a mudança de Russel Cortez para o Porto, o presidente da Junta de Província solicitou à Junta de Educação Nacional que os próximos afazeres fossem atribuídos a João Oleiro. Assim foi e limpam a área a intervencionar, preservaram a integração das 30 casas descobertas nas sondagens anteriores, emparelhando pedras e organizando sedimentos dispersos. Depois de uma semana de escavação, em setembro em 1954, fora exumado um “*vasto burgo lusitano-romano*”, assegurando o castro do Banho como “*uma estação arqueológica da maior categoria do nosso país*”. Numa entrevista à *Tribuna de Lafões*, Oleiro informou que a extensão do povoado deveria prolongar-se até à estrada de Serrazes, a disposição dos edifícios estava organizada em socalcos, eram necessárias muralhas em alguns pontos, as plantas das casas não obedeciam a um traçado único (circulares, ovais, retangulares, simples ou com divisões), havia canalização e reaproveitamento de águas (foram expostas caleiras, aquedutos, regos e pias), foram escavadas escadas, rampas de acesso, soleiras e bancos na rocha granítica (TRIBUNA DE LAFÕES, 1954b). Além de se terem descoberto materiais de construção romana, pesos de tear, mós, pregos, cerâmica utilitária, *terra sigillata* (um dos fragmentos com esgrafitado), moedas da época de Constantino, Constante e Galiano e uma fíbula de bronze, Oleiro chamou à atenção para um edifício que continha bancadas/bancos incorporados nas paredes. Fizeram, imediatamente, a comparação destas com os bancos utilizados em festividades e banquetes pagãos, descritos por Estrabão (DESERTO E PEREIRA, 2016: 65).

Como medida de proteção, foi solicitada a classificação do castro como Imóvel de Interesse Público em 1954. Só passados três anos é que foi conquistada.

Face aos inúmeros vestígios arqueológicos inventariados, pode-se concluir que este povoado teve a sua fundação na Idade do Ferro, foi integrado na esfera romana e manteve a sua ocupação até meados da Idade Média (TAVARES, 1970; MARTINS, 1999: 43). O castro proto-histórico do Banho foi implantado no substrato geológico, ou seja, os indígenas escavaram parte da rocha para construir as suas casas e anexos de maneira a aproveitar uma ou duas faces para paredes e o descarte pétreo para edificar muros. Visto de outra perspetiva, essa disposição assemelhava-se a uma colmeia (TRIBUNA DE LAFÕES, 1954b). Devido à proximidade do complexo termal romano, é oportuno questionar se o castro teve a sua fase de maior desenvolvimento em função da influência do “*Balneum*”.

O CASTRO DO BANHO NA ATUALIDADE

No âmbito dos trabalhos académicos, foram realizadas visitas ao campo entre 2021 e 2023, de maneira a registar o estado do sítio arqueológico. A primeira decorreu no dia 21 de março de 2021, no contexto da rea-

lização do trabalho final de seminário de investigação em Arqueologia. Além da captura de fotografias, foram realizadas anotações referentes aos vestígios arqueológicos, às estruturas expostas, à paisagem e ao estado de destruição parcial de um troço de muralha pertencente ao povoado castrejo.

Após uma primeira observação do local, foi possível perceber que a propriedade do sítio arqueológico está dividida em duas partes, uma privada e outra pertencente ao município de São Pedro do Sul. A primeira encontrava-se profundamente alterada, uma vez que o proprietário introduziu uma plantação de pinheiros, destruindo parte do sistema defensivo e descontextualizando camadas estratigráficas e materiais arqueológicos. Por sua vez, a segunda passava despercebida na paisagem, atendendo à alta e densa vegetação envolvente, que não permitia uma análise mais completa do povoado.

Ainda nessa visita, foram registados alguns achados arqueológicos, maioritariamente fragmentos já descontextualizados. Em 45 vestígios contabilizaram-se: 23 fragmentos cerâmicos de construção (15 *tegulae*, quatro tijoleiras e quatro *imbrices*), sete fragmentos cerâmicos de armazenamento (três indeterminados, dois potes e dois *dolia*), oito fragmentos cerâmicos utilitários (todos panelas de ir ao lume), um fragmento cerâmico indeterminado, dois líticos e quatro fragmentos cerâmicos contemporâneos (Fig. 4).

O estudo dos materiais identificados permitiu retirar uma série de dados, nomeadamente que 95,6 % dos materiais são cerâmicos, enquanto os restantes 4,4% são líticos.

Relativamente aos tipos de cozedura, a grande maioria das cerâmicas demonstra uma cozedura oxidante (93 %), seguida de uma cozedura oxidante e com arrefecimento redutor (5 %) e, por último, de uma cozedura redutora com arrefecimento oxidante (2 %).

A comprovar a extensa faixa de ocupação do castro, foram identificadas quatro cronologias: 1) 4,4 % dos achados foram associados à Idade do Ferro; 2) 66,7 % ao período de ocupação romana; 3) 17,8 % à fase tardo-romana; 4) 8,9 % são contemporâneos. Apenas 2,2 % dos achados não tiveram a sua cronologia determinada.

Sobre o tipo de fabrico, estima-se que a maioria das cerâmicas (44 %) foram produzidas em moldes e em torno rápido (30 %). As restantes provieram de fabrico industrial (as contemporâneas), manual e em torno (10 %, 9 % e 7 %, respetivamente).

Uma análise interessante e que aqui merece atenção é a digitação (ou não) de oleiro nas *tegulae* – 66,7 % dos fragmentos não tinham qualquer marca digital, ao contrário das 33,3 % restantes.

A visita seguinte decorreu no dia 27 de junho do mesmo ano, na companhia de Bruno Gambinhas Leal, com a finalidade de realizar uma aerofotogrametria e um novo registo fotográfico do local. Porém, devido ao acentuado crescimento de vegetação, apenas foi possível chegar às imediações do mesmo. Relativamente a componente metodológica, foram realizados três voos: automático, a 50 m de altitude; automático, a 100 m de altitude; e manual.

FIG. 4 – Fragmentos cerâmicos e lítico.

1. Cerâmica de construção (tégula) com marca semicircular de digitação;
2. Cerâmica de armazenamento (*dolium*);
3. Cerâmica utilitária (panela de ir ao lume);
4. Lítico;
5. Cerâmica contemporânea (púcaro para colheita de resina de pinheiro-bravo);
6. Cerâmica de tipo indeterminado.

FIG. 5 – Fotografia aérea do sítio arqueológico capturada a 50 metros de altitude. São visíveis a destruição de um troço de muralha e vestígios de filões de cal viva. Imagem gentilmente cedida por Bruno Gambinhas Leal (2021-06-27).

A análise das fotografias permitiu compreender a contextualização do castro. Na Fig. 5 é visível a destruição de um troço de muralha, a este, muito próxima de terrenos agricultados e de uma das entradas para o sítio. São também observados vestígios de filões de cal viva.

Na Fig. 6 é notória uma entulhada na pendente para o ribeiro de Beirós, na parte sul do povoado, imediatamente abaixo da destruição.

A Fig. 7 permite distinguir duas áreas: a da esquerda, pertencente ao município, encontra-se coberta de vegetação, o que, de certo modo, permite a conservação e a contextualização dos vestígios arqueológicos; pelo contrário, a parte à direita está completamente antropomorfizada.

FIG. 6 – Fotografia aérea do sítio arqueológico capturada a 50 metros de altitude. Denota-se uma entulhada na pendente para o ribeiro de Beirós, a sul do povoado. Imagem gentilmente cedida por Bruno Gambinhas Leal (2021-06-27).

FIG. 7 – Fotografia aérea do sítio arqueológico capturada a 100 metros de altitude. Divisão do local em duas partes - privada e municipal. Imagem gentilmente cedida por Bruno Gambinhas Leal (2021-06-27).

A última ida ao campo com relevância decorreu em maio de 2023. Não se registaram transformações neste sítio arqueológico, mantendo-se a divisão do mesmo em duas partes (privada e do município), com uma grande parte do terreno utilizada para a atividade agrícola e florestal, vegetação alta e densa que não permite a visibilidade dos múltiplos vestígios arqueológicos nem o acesso ao mesmo (Fig. 8).

Quanto ao enquadramento na paisagem, encontra-se num sítio privilegiado – controlo visual de duas vias de comunicação (*Cale-Vissaium* e *Talabriga-Vissaium*), e também de locais estratégicos como o complexo termal romano, o rio Vouga e o ribeiro de Beirós (Fig. 9).

FIGS. 8 E 9 – Fotografias aéreas do sítio arqueológico capturadas com voo manual. À direita, além do crescimento da vegetação, não se observam quaisquer transformações; em baixo, contextualização do sítio na paisagem.

Imagens gentilmente cedidas por Bruno Gambinhas Leal (2023-05-15).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se pode constatar, o Castro do Banho foi um povoado que serviu de “casa” a múltiplas famílias no decorrer de vários anos, resultando em vestígios arqueológicos de diferentes cronologias e proveniências.

Se no início do século XX era uma estação arqueológica com potencial a nível nacional, foi sendo desprezada ao longo do tempo, o que contribuiu para a sua destruição parcial.

Ainda que sejam conhecidos pontuais trabalhos de investigação, a verdade é que este sítio arqueológico tem sido esquecido pela comunidade científica.

Para resolver esta questão, é necessário intervir através de um projeto que vise, em primeiro lugar, a proteção e a conservação do sítio arqueológico, de maneira a imobilizar qualquer tipo de alteração nos contextos e vestígios arqueológicos. Em segundo lugar, há que proceder a limpezas florestais controladas, com a finalidade de moderar a destruição do local perante o crescimento de raízes. Seguidamente, implementar trabalhos de investigação arqueológica que visem a interpretação do

povoado sem recorrer a métodos destrutivos como as escavações. O mais correto seria empregar metodologias não invasivas de prospeção arqueológica, como é o caso das tecnologias geoespaciais (detecção remota, prospeção geofísica, ferramentas SIG, registo sistemático de materiais à superfície). Estas metodologias inovadoras facilitam a leitura da paisagem e dos sítios arqueológicos, já que, muitas das vezes, não há materiais e estruturas à superfície do solo, o que dificulta essa observação. Além do mais, os custos de escavação, restauro e manutenção de sítios arqueológicos chegam a ser mais dispendiosos do que as próprias campanhas de investigação. Por último, seria útil recolher e tratar toda a informação e materiais arqueológicos referente ao Castro do Banho, com a finalidade de abrir um centro interpretativo que permita a difusão da História e da Arqueologia deste concelho, tanto para os sampedrenses como para os turistas.

Num povoado onde os mistérios sobre a vivência desses povos antigos permanecem escondidos, faz todo o sentido desvendá-los.

FONTES

ARCHEEVO (1951-1956) – *Exploração Arqueológica no Castro do Banho, São Pedro do Sul*. Lisboa: Secretaria-Geral da Educação e Ciência. Ref.ª Pt/MESG/AAC/JNE/G-B/00034. Liv.º A-10 - N.º 53/22. Disponível em <https://tinyurl.com/4724nk9k>.

ADV - Arquivo Distrital de Viseu (1601-1911) – *Paróquia de São Pedro do Sul [São Pedro do Sul]*. Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Disponível em <https://tinyurl.com/2p8m9pny>.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL (2022) – Exposição “Castro da Nossa Senhora da Guia”. Placa informativa.

DGPC - Direção Geral do Património Cultural (1998) – *Castro do Banho/Povoado fortificado do Banho/Povoado fortificado de Beirós*. Sistema de Informação para o Património Arquitetónico. Disponível em <https://tinyurl.com/2uahxj6d>.

HAMILTON, H. C. e FALCONER, W. (1924) – *Strabo, Geography*. Perseus Digital Library. Livro 3, capítulo 2, secção 15. Disponível em <https://tinyurl.com/47amdwpw>.

THAYER, William P. (20?) – *Cassius Dio, Roman History*. Livro 37: 52.3. Disponível em <https://tinyurl.com/2a6fvf4w>.

TRIBUNA DE LAFÕES (1954a) – “O Castro do Banho”. S. Pedro do Sul. Ano II, n.º 47, pp. 2- 4.

TRIBUNA DE LAFÕES (1954b) – “O Castro do Banho”. S. Pedro do Sul. Ano II, n.º 48, pp. 2- 3.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCÃO, Jorge de (1989) – “Geografia Política e Religiosa da *Civitas* de Viseu”. In *Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu*. Viseu: Governo Civil do Distrito de Viseu, pp. 305-314.

ALARCÃO, Jorge de e ARRUDA, Ana Margarida (coords.) (1996) – “Catálogo - Vitrine 4: O Castro de Baiões”. In *De Ulisses a Viriato: o primeiro milénio a.C.* Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, p. 181. Disponível em <https://tinyurl.com/bddvvh7j>.

AZEVEDO, Correia de (1958) – *Lafões*. Amares: Oficinas Gráficas “A Modelar”.

CANHA, Alexandre (2021) – “«Chronica» da Visita a Algumas Antiguidades de Vouzela: apontamentos sobre o povoado do 1º Milénio a.C... e uma história”. In *Atas das I Jornadas de Arqueologia de Vouzela - Lafões: Estudos de História e Arqueologia de Vouzela*. Vouzela: Câmara Municipal de Vouzela, pp. 101-123.

DESERTO, Jorge e PEREIRA, Susana da Hora Marques (2016) – *Estrabão, Geografia. Livro III: Introdução, Tradução do Grego e Notas*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://tinyurl.com/5e4x2kn7>.

FERNANDES, Luís da Silva; CARVALHO, Pedro Sobral de e FIGUEIRA, Nádria (2009) – “Divindades Indígenas numa Ara Inédita de Viseu”. In *Acta Palaeohispanica X: Actas do X Colóquio Sobre Línguas e Culturas Paleo-hispanicas*. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico” / Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto, pp. 143-155 (*Paleohispanica*, 9). Disponível em <https://tinyurl.com/dw6xvkkx>.

FIGUEIRA, Nádria; SANTOS, Carla e CRAVO, Sónia (2013) – “*Vissaium*: a Idade do Ferro em Viseu”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (eds). *Arqueologia em Portugal. 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 703-708. Disponível em <https://tinyurl.com/nr64wd9b>.

FIGUEIREDO, Cristóvão Moreira de (1945) – “Notícia Arqueológica”. *Beira Alta*. Tondela: Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 4: 33-37.

GIRÃO, Aristides de Amorim (1921) – *Antiguidades Pré-Históricas de Lafões (contribuição para o estudo da Arqueologia em Portugal)*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

LUCENA E VALE, Alexandre (1949) – “Antiguidades do Banho de S. Pedro do Sul”. *Beira Alta*. Tondela: Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 8: 435-438.

MARQUES, Jorge Adolfo de Meneses (2014) – *Lafões: História e Património*. Viseu: Edições Esgotadas.

MARTINS, Magda (1999) – *Monumentos Patrimoniais do Concelho de São Pedro do Sul: Informação (dados recolhidos até Dezembro de 1999)*. São Pedro do Sul: Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

MEDINA, Jorge Manuel Pessoa Girão (1996) – *Contribuição para o Conhecimento da Geologia do Grupo das Beiras (CXG) na Região do Caramulo-Buçaco (Portugal Central)*. Aveiro: Universidade de Aveiro, Departamento de Geociências. Dissertação de Doutoramento em Geologia. Disponível em <https://ria.ua.pt/handle/10773/16079>.

- PEDRO, Ivone (1996) – “Estruturas Defensivas e Habitacionais de Alguns Povoados Fortificados da Região de Viseu”. *MÁTHESIS*. Viseu: Universidade Católica Portuguesa, Departamento de Letras. 5: 177- 203. Disponível em <https://tinyurl.com/49vky5zn>.
- PEDRO, Ivone (s.d.) – *São Pedro do Sul na História: Carta Arqueológica do Concelho*. São Pedro do Sul.
- RIBEIRO, Orlando (1995) – *Opúsculos Geográficos*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. 6.
- SANTOS, Juliana Marisa Ferreira dos (2008) – *Estudo da Relação Entre o Caudal e Indicadores de Qualidade da Água no Médio Vouga*. Aveiro: Universidade de Aveiro, Departamento de Ambiente e Ordenamento. Dissertação de Mestrado em Engenharia e Ambiente. Disponível em <https://ria.ua.pt/handle/10773/584>.
- SENNA-MARTÍNEZ, João Carlos de (2005) – “O Outro Lado do Comércio Orientalizante: aspectos da produção metalúrgica no pólo indígena, o caso das Beiras portuguesas”. *Anejos de AESPA*. Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida. 33: 901-910. Disponível em <https://tinyurl.com/nd74rhfu>.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1993) – “A Cidade Castreja: análise de um processo de proto-urbanização”. In *Actas II Jornadas Inter e Pluridisciplinares: A Cidade*. Lisboa: Universidade Aberta, pp. 11-26.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1995) – “A Evolução do *Habitat* Castrejo e o Processo de Proto-Urbanização no Noroeste de Portugal Durante o I milénio a.C.”. *História*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 12: 505-546. Disponível em <https://tinyurl.com/ydmv8rbp>.
- SILVA, Celso Tavares da e CORREIA, Alberto (1979) – “O Castro de Baiões (S. Pedro do Sul)”. *Beira Alta*. Tondela: Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. Ano 38, pp. 524-525.
- TAVARES, António Augusto (1970) – “Romanização dos Castros de São Pedro do Sul (Beira Alta, Portugal)”. In *XI Congresso Nacional de Arqueologia, Mérida, 1968*. Zaragoza: Instituto Español de Arqueologia, pp. 664-667.
- VALÉRIO, Pedro; ARAÚJO, Maria de Fátima; SENNA-MARTÍNEZ, João Carlos de e VAZ, João Luís Inês (2006) – “Caracterização Química de Produções Metalúrgicas do Castro da Senhora da Guia de Baiões (Bronze Final)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. 4.ª série. 24: 289-319. Disponível em <https://tinyurl.com/3t7fh5dz>.
- VAZ, João Luís Inês (1997) – *A Civitas de Viseu: Espaço e Sociedade*. Coimbra: Comissão de Coordenação da Região Centro. Vol. I (*História Regional e Local*, 2). Disponível em <https://tinyurl.com/3j85pwkd>.
- VAZ, João Luís Inês (2006) – “A Ocupação do Espaço de Viseu na Época Romana”. *MÁTHESIS*. Viseu: Universidade Católica Portuguesa, Departamento de Letras. 15: 143-154. Disponível em <https://tinyurl.com/8kzfb9ua>.
- WOOLF, Greg (2012) – *Roma: a história de um Império*. Lisboa: Casa das Letras.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

PUBLICIDADE

Divulgação do Conhecimento

Disponibilização online, em acesso aberto, de todos os números da revista *Arqueologia & História*.

arqueologos.pt

Conimbriga Não é Só (Património que nos chega) dos Romanos!

O sítio arqueológico de Conimbriga, enquanto local de divulgação histórica, educativa e cultural, está muito conformato à apresentação da sua ocupação no período romano. No sentido de uma gestão patrimonial democrática, inclusiva e participativa, o autor propõe diversificar o discurso vigente a partir da narrativa dos testemunhos construtivos pré-romanos da cidade. Através deste outro importante património que Conimbriga incorpora, é possível mediar, experienciar e oferecer uma compreensão mais ampla da génese e da evolução do tecido histórico e social do território aos diferentes públicos que visitam o museu e as ruínas, bem como às comunidades locais.

PALAVRAS-CHAVE: *Conimbriga*; Proto-História; Gestão do Património; Musealização de sítios.

ABSTRACT

The archaeological site of Conimbriga, as a place of historical, educational and cultural dissemination, is very much in line with the presentation of the Roman period of its occupation. In order to achieve a more democratic, inclusive and participatory management, the author proposes diversifying the current discourse about the site by adding a narrative based on the important pre-Roman building testimonies that Conimbriga also possesses. This will make it possible to mediate, experience and offer to the different audiences that visit the museum and ruins, as well as to the community, a broader understanding of the genesis and evolution of the historical and social fabric of the territory.

KEY WORDS: *Conimbriga*; Proto-History; Heritage Management; Site Musealisation.

RÉSUMÉ

Le site archéologique de Conimbriga, en tant que lieu de divulgation historique, éducative et culturelle est très aligné sur la présentation de son occupation lors de la période romaine. Dans le sens d'une gestion du patrimoine démocratique, inclusive et participative, l'auteur propose de diversifier le discours en vigueur en partant du récit des témoignages de constructions préromains de la ville. Par le biais de cet autre important patrimoine que Conimbriga incorpore, il est possible de faire passer, d'expérimenter et d'offrir une compréhension plus ample de la genèse et de l'évolution du tissu historique et social du territoire aux différents publics qui visitent le musée et les ruines ainsi qu'aux communautés locales.

MOTS CLÉS: *Conimbriga*; Protohistoire; Gestion du patrimoine; Sites-Musées.

Pedro Manuel Marques da Luz Sales ¹

1. ÂMBITO

Desde que há referências conhecidas sobre Conimbriga, da Antiguidade clássica até aos nossos dias, quase naturalmente, a ênfase é um exclusivo do período da sua ocupação enquanto cidade romana. Pouco se releva o facto de esta urbe do extremo ocidental da Europa ter sido largamente habitada por povos proto e pré-históricos que condicionaram o território e constituíram um complexo social e cultural por um espaço de tempo muito superior aquele que resultou da romanização. Prova disso é o vasto e significativo património que, quer sob a forma de estruturas arquitetónicas, quer pela série de materiais e artefactos do quotidiano, esses nos deixaram:

– “...merece estudo... a da recolha de elementos acerca da camada pré-romana da cidade, sobre a qual não subsistem dúvidas e que deve remontar ao período neolítico, pelo menos... Estou convencido de que o estudo da camada pré-romana de Conimbriga, uma vez aprofundado e feito em extensão, trará elementos curiosíssimos e de sumo interesse científico. A proximidade da estação pré-histórica da Eira Pedrinha é sugestiva, e quem sabe o que a exploração das grutas existentes nas margens do ‘Rio dos Mouros’ nos poderá reservar” (OLEIRO, 1952: 36).

– “...As habitações mais antigas postas a descoberto em Conimbriga pertencem à segunda Idade do Ferro. Estas construções de raiz céltica mantiveram-se em coexistência com monumentos e casas de fundação romana até meados do séc. I. Existem ainda, provenientes de valas de entulho para alicerces de edificações romanas, objectos que datam do séc. IX a.C., constituindo estes testemunhos os mais recuados da presença e fixação humana no local” (ALARCÃO et al., 1979: 251).

– “...O lugar foi provavelmente ocupado desde a época neolítica e, sem dúvida, na Idade do Bronze” (ALARCÃO, 1987 [1973]: 90).

Nesse sentido, pretende-se com este ensaio, além de dar a conhecer os relatos e as fontes que formataram a história de Conimbriga, como hoje a conhecemos, reescavar as evidências arquitetónicas e construtivas que representam o legado edificado dos seus

¹ Doutorando em Património Cultural e Museologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (conservador.sales@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

habitantes antes da ocupação romana da cidade, mostrando a gênese de ocupação do planalto e, através desta reflexão, propor algumas medidas que contribuam para que esse património, pouco comunicado e insuficientemente apresentado, seja importante para a interpretação e narrativa do percurso de visita à ruína arqueológica: “... é hoje possível – e considerado necessário –, para a generalidade dos investigadores e dos públicos com acesso à cultura erudita, que a história aborde um leque tão amplo quanto possível de problemáticas, organizadas tendo em conta o curto, o médio e o longo prazos; os âmbitos micro, meso e macro; as transformações e as permanências; as escalas local/regional, nacional e internacional/global; observações monográficas ou comparativas, mono-disciplinares ou interdisciplinares. Assumem-se, ainda, cada vez mais, as vantagens de a evolução historiográfica se basear em normas deontológicas e epistemológicas, em conceitos teóricos e em metodologias, em esforços de reconstrução e de análise continuamente debatidos e aferidos no interior da comunidade dos historiadores e com a sociedade envolvente” (NUNES, 2017: 170).

2. PROCEDÊNCIAS

Na *História Natural* de Plínio o Antigo (23/24-79) surge a primeira referência que se conhece da cidade (ALARCÃO *et al.*, 1979: 242). O naturalista, historiador e oficial romano considera-a um aglomerado de certa importância e classifica-a como um *oppidum* situada ao lado de *Aeminium*, a actual Coimbra: “... *A Durio Lusitana incipit. Turduli veteres, Paesuri, flúmen Vagia, oppidum Talabrica, oppidum et flúmen Aeminium, Oppida Conimbriga, Collipo, Eburobrittium*” (MAYHOFF, 1906: IV. 21, p. 355).

Flégon de Trales, escritor grego romanizado – liberto do imperador Adriano no século II –, no seu tratado *Acerca da Grande Longevidade*, faz menção a dois anciãos de Conimbriga (*Conimbrigesia*): Arrúncio, filho de Ápio, e Tânfo, filho de Célio (PEREIRA, 2019: 150-151).

No itinerário do imperador Antonino Pio (86-161) Conimbriga é assinalada como uma das cidades da estrada de *Olisipo* (Lisboa) a *Bracara Augusta* (Braga), entre *Sellium* (Tomar) e *Aeminium*.

Em textos dos séculos IV ou V surge menção à “*Civitas Conimbriga*” como pertencente à província da Galécia e Idácio de Chaves, um bispo galaico-romano do século VII, na crónica que nos deixou, aponta episódios da incursão dos Suevos na cidade (TRANOY, 1974: 229 e 241). Ainda surgem alusões a bispos oriundos de Conimbriga nos textos conciliares dos séculos VI e VII, realizados em Braga, Mérida e Mértola (VÍVES e MARÍN MARTINEZ, 1963: 65-77).

Em 1561, Gaspar Barreiros (1514/15-1574), autor de vasta bibliografia, mormente de ordem geográfica, histórica e genealógica, na sua edição corográfica, prenuncia as ruínas de Conimbriga. Este humanista e outros eruditos da Renascença fazem apenas menção às muralhas e ao aqueduto – evidentemente a parte mais monumental e visível da cidade –; outros discorrem sobre as suas características geográficas e naturais, como foi o caso de Frei Bernardo de Brito (1569-1617), cronista-geral da Ordem de Cister e cronista-mor do reino de Portugal (*MONARCHIA LUSITANA...*, 1806: 134-136).

Finalmente, com o advento do iluminismo despontam teses sobre as origens de Conimbriga e as vicissitudes que terão levado ao seu abandono. O padre António de Carvalho Costa (1650-1715), um sacerdote, presbítero e astrónomo muito versado na História e Topografia portuguesas, compilando todas as notícias de que teve informação sobre as inúmeras localidades de Portugal, apercebe-se das ocorrências pré-romanas e da instalação de povos em Conimbriga e, num excerto à descrição da freguesia de Condeixa-a-Velha, salienta: “... *A antiguidade do tempo foy sempre a mais tyranna Parca das noticias sendo este o motivo. que os Historadores tiveram para não poderem individuar fundador certo á magnifica Cidade de Colimbria, que hoje se chama Condeixa a velha; huns disserão, e com melhor fundamento, fora obra dos Turdetanos Colimbrios; outros que fora Hercules Libico : e finalmente outros que os cartaginezes: a primeyra*

FIG. 1 – Fac-símile da obra de Frei Bernardo de Brito (*Monarchia Lusitana* em edição de 1690).

opinião parece mais provavel. assim pela semelhanca do nome, deſtincto ds. marinha, que então occupavaõ os Colimbos na Lusitania; muitas fortalezas. que fazião para se segura- rem das nacoens confimantes; & outras mais conjecturas. que todas persuadem serem os Colimbrios os seus preyros fundadores. Passados já alguns secuios se senboreãrão desta Cidade os Romanos; assim o mostraõ muitas mſncpcoens, monumentos. letreiros. & pedras em varios lugares. & pncipalmente na torre da Igreja de Condeyxa a nova, para onde foraõ tresladadas. pncipiando-se por ordem do felicissimo Rey Dom Manoel. era Colimbria huma das mais fortes. & inexpugnaveis Cidades, & Pragas de armas da Lusitania...” (COSTA, 1708: 22-24).

Com o aparecimento da Arqueologia enquanto disciplina exploratória dos acontecimentos do passado, e a atenção que esta área do saber passou a suscitar entre os eruditos da época, particularmente através do Instituto de Coimbra – uma academia científica, literária e artística fundada em 1852, num contexto em que se procuravam concretizar no país as políticas liberais –, Conimbriga foi assunto de debate e de entusiástico interesse. Neste instituto foram recolhidos os primeiros objetos extraídos no planalto, proporcionando um importante contributo para a estruturação de um museu que ali se constituiu, onde Miguel Osório (1818-1890) foi um dos seus principais obreiros:

“... Disse que outra questão muito embarcosa se tem suscitado quanto a Condeixa-a Velha. Que affirmam alguns escriptores que esta povoação e a actual cidade de Coimbra coexistiram, e que até dizem que cada uma teve seu bispo ao mesmo tempo, pois que num dos primeiros concilios toledanos apparece a assignatura do bispo Conimbricensis e a do Eminiensis, e pretendem que a povoação de Condeixa se chamava Conimbrica. e a actual Coimbra Eminium...”

Passou depois a descrever as ruínas de Condeixa a Velha. Disse que se vê alli um recinto muralhado. cuja muralha, de notavel largura, não offerece duvida alguma ser romana. Que a um dos lados d’este recinto ha um despeñadeiro escarpadissimo sobre um pequeno rio que corre a grande profundidade. e que na extremidade occidental d’aquella area, no ponto mais elevado, ha uma como sparagão por uma muralha, e que d’ahi se descobrem e dominam largos tractos de terreno, para os lados de Ega. Que existem notaveis restos de um aqueducto que de Alcabideque conduzia agua para alli. Que da parte de fora da muralha encontrara restos de uma estrada romana, como eram tres grandes arcos de um viaducto.

Disse que não lhe restava duvida alguma de ter existido naquelle logar uma povoação romana importante. Mas seria uma cidade?

Que varios escriptores dizem serem aquellas ruínas, mas que nenhum delles dá noticia de ter visto alli edificio algum notavel. e que sô fallam de moedas romanas e de inscripções lapidares alli achadas. Que elle mesmo possuia grande quantidade de moedas de cobre provenientes d’aquelle recinto.

Que tinha para si o que se tem ditcto de ataces passar a povoação para a margem direita do Mondego é uma fabula, mas que isto não se opõe a ter existido em Condeixa uma grande população. Que de certo ahi houvera grandes transaccões, como se deve inferir das moedas lá encontradas em tanta quantidade. Que dentro da muralha não ha vestigios de grandes edificios, mas que

FIG. 2 – Fac-símile da obra do padre António de Carvalho Costa (Tomo 1, editado em 1706).

pelos detrictos. que aiastram o terreno, de fragmentos de tijolos. de pequenas pedras e calica, era levado a crer que houvera alli muitas edificacões, mas de pequena importancia. Que de tudo isto. e por serem de cobre e de insignificante valor as moedas alli encontradas, era de opinião sua que aquelle recinto não foi mais do um acampamento romano, castrum...” (CASTRO, 1873: 80-83).

Pelo contrário, Augusto Filipe Simões (1835-1884), contrariando a opinião da existência em Condeixa-a-Velha de um mero aglomerado de pouca importância, reconheceu e afirmou a presença de estruturas e objetos provenientes de uma grande cidade romana:

“... disse que. estando ausente em Évora quando da sessão de archeologia se occupara das ruínas de Condeixa a Velha, e, interrompendo-se nas fenas os trabalhos da secção. sômente agora poderia tambem tomar parte na discussão que tivera principio havia já alguns mezes.

Que estando o ponto infimamente ligado com a questão da existencia de uma povoação romana onde hoje é a cidade de Coimbra, tractaria d’estes dois assumptos, parecendo-lhe que não se poderia esclarecer um sem examinar o outro.

Mencionou as lapides com inscripções romanas que têm apparecido em Coimbra e hoje se guardam no Instituto, e o arco da Estrella. demolido no seculo passado, o qual, pelas descripções dos contemporaneos mais que pelas estampas em que foi representado, se ha de considerar obra de architectura romana. Que não contrariava esta opinião o dizer Coelho Gasco que o arco tinha ameias, porque as tivera também até ha poucos annos o templo de Évora.

Fallou depois das ruinas de Condeixa a Velha, da grande muralha que alli subsiste ainda de pé, das inscripções sepulchraes, dos vasos etruscos. da variedade das moedas romanas. das sepulturas. mosaicos tijolos. da casa com pinturas a fresco, dos vestigios de uma therma e do aqueducto que trazia a agua de uma fonte de Alcabideque na distancia de uma legua. e finalmente, do toro de uma base de columna, com um metro de diametro, egoal na forma e dimensões aos toros das columnas corinthias do templo romano de evora, o que tudo em varias epochas alli se t- em descoberto.

Soccorreu-se particularmente d'estes dois ultimos vestigios para provar que no sitio de Condeixa a Velha houvera não um acampamento. como pretendiam alguns e ultimamente o sr: Miguel Osorio, porem uma grande cidade. Mostrou tambem que a muralha, tendo de circunferencia mais de dois Kilometros. Se houvesse pertencido a um acampamento ou castrum, devena este ser grande, que sômente pareceria possível nas fronteiras das rebgiões dominadas pelos romanos. onde as invasões dos povos inimigos obrigavam a grandes obras de defesa...” (CASTRO, 1873: 270-274).

Em virtude destes debates, a secção de Arqueologia do Instituto de Coimbra realiza a sua primeira intervenção exploratória em fevereiro de 1877 e, a partir deste momento, as escavações em Conimbriga adquirem um carácter mais formal e os achados passam, sistematicamente, a ser resguardados no museu daquele instituto.

Com o patrocínio da Rainha Dona Amélia (1865-1951), pelos auspícios do Bispo D. Manuel Bastos Pina (1830-1913) e o acompanhamento arqueológico de António Augusto Gonçalves (1848-1932), efetuam-se, em 1899, novas escavações. Além do levantamento de quatro mosaicos, foi desenhada, por Eduardo Belo Ferraz (1863-?), a primeira planta conhecida da cidade¹. Com este quadro, que representa as prospeções em Conimbriga e mostra os locais onde os materiais então foram recolhidos, se fez uma experiência pioneira no âmbito da museologia nacional, porquanto, finalmente, se verificou a apresentação e exposição de artefactos arqueológicos contextualizados.

¹ Esta peça encontra-se conservada no Museu Monográfico de Conimbriga - Museu Nacional.

A partir daqui, a divulgação de Conimbriga quer em publicações nacionais, quer em estrangeiras, acelera por parte do regime monárquico a vontade de proteger este património, o que culminou, por decreto de 16 de junho de 1910, em declará-lo Monumento Nacional. Pela primeira vez, o Estado tomava a responsabilidade e o encargo de evitar a sua alteração e degradação (FERNANDES, 2001: 60).

No decurso de uma visita a Conimbriga, em 1912, o arqueólogo Vergílio Correia (1888-1944) encontrou fragmentos de cerâmica que apontou serem idênticos aos de Santa Olaia e, na campanha de escavações que se lhe seguiu, foi finalmente provada e reconhecida a camada pré-romana de Conimbriga (CORREIA, 1916).

Em 1929, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) adquiriu em Conimbriga um terreno com 2500 m². Foi o início do ensino da Arqueologia sustentada por um significativo acréscimo técnico e científico que resultava da pesquisa em campo, e, por meio das sucessivas campanhas de escavação realizadas, deu-se o impulso para tornar Conimbriga num sítio arqueológico notável, confirmado como sendo o de uma imensa cidade romana. Porém, os trabalhos arqueológicos levados a cabo naquela época davam pouco relevo ou mesmo preteriam a análise estratigráfica, e as escavações limitavam-se a expor os edifícios romanos à cota dos seus pavimentos (CORREIA, 2010: 7).

A partir de 1930, a Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) deu início às obras de consolidação e restauro das ruínas arqueológicas, o que determinou o desenvolvimento de trabalhos constantes que conduziram à valorização do campo arqueológico e vieram

FIG. 3 – Sala do Museu de Antiguidades do Instituto de Coimbra.

permitir, nesse mesmo ano, a abertura ao público da urbe romana (DGEMN, 1964: 13). Até 1944, ano da morte de Vergílio Correia – o diretor das escavações –, o ritmo da investigação foi acelerado e foram postas a descoberto edifícios e estruturas de época romana.

De acordo com a ideologia do regime do Estado Novo e segundo o modelo vigente de intervenção em Património, a partir dos anos 40, ao contrário de outros importantes monumentos anteriores à nacionalidade, Conimbriga pôde assim beneficiar de obras de consolidação e restauro: “... *O nacionalismo do Estado Novo comungava de uma perspectiva triunfalista da História de Portugal. A memória histórica ‘exigia’ o testemunho palpável dos monumentos que surgiam, aos olhos dos portugueses, reintegrados na sua suposta forma primitiva, a fim de cumprir a missão de creditar o passado*” (NETO, 2001: 18).

A DGEMN começou pelo edificado, designadamente pela muralha do Baixo-Império e, a partir de 1951, dá-se início ao tratamento dos mosaicos, intervenções essas acompanhadas pelo arqueólogo Bairráo Oleiro (1923-2000), criador do Instituto de Arqueologia, em 1958, da sua revista *Conimbriga*, no mesmo ano, e primeiro diretor do Museu Monográfico.

Entre 1955 e 1962 uma nova e importante fase marcou o desenvolvimento dos trabalhos previstos e projetados para Conimbriga. Cumpre-se um plano de valorização integral da estação arqueológica realizado por particular interesse demonstrado pelo Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Eduardo de Arantes e Oliveira (1907-1982), tendo-se concretizado os seguintes trabalhos: “... *Todo o terreno situado intramuros e algum extramuros foi adquirido; a área já bem definida foi vedada; acelerou-se o ritmo de consolidação, em especial dos mosaicos; fizeram-se escavações e sondagens em diversos pontos; descobriu-se um vasto edifício destinado a termas públicas e seus anexos; rasgaram-se novos acessos e melhoraram-se os já existentes; reconstituíram-se canalizações, jogos de água e jardins; ensaiaram-se novos processos de exposição in loco; e, finalmente, construiu-se o edifício do Museu Monográfico de Conimbriga*” (DGEMN, 1964: 15).

Até aqui os materiais recolhidos das escavações eram enviados para o Museu Nacional de Machado de Castro que, desde ainda antes da sua inauguração, em 1911, vinha recolhendo e guardando as antigas coleções do Museu de Antiguidades do Instituto de Coimbra. Só com a instalação do novo Museu Monográfico de Conimbriga os acervos do sítio arqueológico passam, definitivamente, a ser aí incorporados.

Após 1962, ano de inauguração do Museu Monográfico de Conimbriga, e até 1971, processam-se dois momentos importantes de investigação no sítio arqueológico: as escavações realizadas por Jorge Alarcão, e as escavações designadas por Luso-Francesas, uma parceria entre os investigadores portugueses e a Universidade de Letras de Bordéus através de Robert Étienne (1921-2009), professor naquela instituição.

Nesta fase dos trabalhos, especialmente dedicada à escavação da parte monumental da cidade romana, designadamente o Fórum e as Grandes Termas do sul, já haviam sido adquiridos todos os terrenos no interior da muralha, ficando assim afastado o risco de destruição das edificações, da perda dos artefactos trazidos à luz por ação da lavra agrícola, e também das pilhagens que, por meio de escavações clandestinas, até ali sempre tiveram lugar.

É também durante este período que, em 1965, no seguimento das escavações que deram a conhecer o Fórum da cidade, as habitações da Idade do Ferro foram paulatinamente colocadas a descoberto e, quatro anos mais tarde, foi destapado um novo aglomerado habitacional sob a palestra das Grandes Termas do sul.

Assim, os trabalhos arqueológicos da década de 1960, não só viriam a fornecer dados sobre a ocupação humana de Conimbriga anterior ao Alto-Império, mas demonstraram a extensa ocupação de povoados proto-históricos no planalto. Em duas zonas distintas, foram identificadas estruturas habitacionais e espólio arqueológico da Idade do Ferro, e confirmava-se a ocupação pré-romana de Conimbriga de que havia relato por Vergílio Correia, em 1912 (CORREIA, 1916; ARRUDA, 2018) – “...*o facto de as origens pré-romanas de Conimbriga nunca terem*

FIG. 4 – Fac-símile do catálogo do Instituto de Coimbra, editado em 1877.

... sido completamente obliteradas pelas construções romanas, sendo sempre perfeitamente reconhecíveis os traços do cadastro da cidade indígena ao longo de todas as suas fases, apesar de sucessivas intervenções urbanísticas” (CORREIA e ALARCÃO, 2008: 38).

Desde a fundação do Museu Monográfico de Conimbriga, e no âmbito da sua missão e responsabilidade para com a proteção e conservação do Património, os trabalhos de manutenção das estruturas arqueológicas ficaram a cargo quer dos seus serviços, por meio de um conjunto de ações promovidas e executadas pelos respetivos técnicos, quer de intervenções enquadradas no âmbito académico e, também, operacionalizadas por cursos de formação aí praticados. No espírito da *Carta de Veneza*, as intervenções de conservação e restauro tinham como princípio que o restauro deveria ser o menor possível e a conservação o máximo, evitando-se a reconstrução e procurando-se preservar a ruína original da degradação causada pelos agentes naturais, particularmente a retenção de água e as grandes amplitudes térmicas. A este respeito, Adília Alarcão, a segunda diretora do Museu Monográfico de Conimbriga, exerce um papel fundamental.

A proteção e gestão de conservação dos dois principais aglomerados com habitações pré-romanas postos a descoberto iam sendo asseguradas pela colocação de coberturas, mais ou menos temporárias, substituíveis e, por isso, periodicamente renováveis. Para a zona da palestra das Grandes Termas do Sul, o conjunto de construções proto-históricas implantadas na vertente do planalto, foram utilizadas chapas onduladas de ferro zincado, montadas e aparafusadas numa estrutura de tubos de ferro articulados entre si, num tipo de treliça apoiada ao solo, e de forma a vencer o acentuado declive do terreno. No conjunto habitacional a sul do Fórum, apenas nos períodos de inverno, a proteção consistia em sobrepor telas de plástico preto em contacto com as estruturas murárias e os elementos emergentes do bairro indígena que ali existiu, cobrindo-os e abrigando-os das intempéries e agentes de deterioração; em Conimbriga são inúmeros os exemplos de coberturas amovíveis de carácter temporário que, apesar de terem sobre o local um impacto visual menos apreciável, são uma solução muito eficaz e, por vezes, a única possível para a proteção direta das construções.

Em 2006 lançou-se uma nova fase da intervenção em Conimbriga. Compreendeu a execução de um projeto de conservação e valorização de alguns dos monumentos mais simbólicos da cidade romana, designadamente os edifícios públicos, o Fórum, as Grandes Termas do Sul e as Termas do Aqueduto, o qual se revelou essencial para proteger mais adequadamente os vestígios do povoado pré-romano, na medida em que foi julgado importante para o discurso museológico a desenvolver nas Ruínas valorizar esses vestígios enquanto testemunho diacrónico da presença humana e do aspecto urbano de um local habitado ao longo de várias gerações e com culturas bastante diversas, um fator muitas vezes afastado da comunicação historiográfica relativa a sítios arqueológicos (CORREIA e RUIVO, 2012-2013: 147) – “...As coberturas realizadas, para além de garantirem a proteção dos bairros indígenas existentes, repõem os

níveis de pavimento romano... Os novos circuitos de visita são assegurados por passarelas de estrutura metálica...” (ALARCÃO, 2006: 213).

3. O URBANISMO INDÍGENA DE CONIMBRIGA

Ao contrário dos trabalhos de conservação das ruínas romanas de Conimbriga das décadas de 1940 e 1950, quando em Portugal se considerava conservar como sinónimo de restaurar, e as estruturas arquitetónicas postas a descoberto eram, invariavelmente, alteadas com o objetivo principal de lhes dar proeminência e, logo, monumentalidade, as construções pré-romanas de Conimbriga não sofreram reconstituição significativa.

Supõe-se que o *oppidum* pré-romano se terá organizado em torno de um espaço público, uma espécie de *Ágora* que deve ter correspondido ao local onde viria a ser construído a praça do fórum romano:

– “...*Nas traseiras do Fórum ficavam algumas casas modestas que os urbanistas pouparam das demolições... São curiosas estas casas, constituídas por vários compartimentos abertos para um amplo pátio murado. O que resta deste bairro anterior à época de augusto permite afirmar que já havia um plano regular de ruas cortadas mais ou menos perpendicularmente*” (ALARCÃO, 1987 [1973]: 92).

– “...*As pequenas construções são de influência mediterrânica, compostas por um conjunto de compartimentos organizados em torno de um pátio amuralhado, com larguras regulares de cerca de 3,30 m. Fechadas para a rua tinham as suas paredes constituídas por blocos de tijolo de adobe, assentes sobre uma fundação em pedra calcária; a cobertura era realizada em colmo... Pelo menos nas zonas mais planas e centrais do planalto, o oppidum pré-romano já em nada se assemelharia ao povoado original, atribuído à idade do bronze, cujas construções e traçados das ruas se desconhece, mas se supõe terem sido desprovidas de qualquer ordenamento*” (ALARCÃO, 2020: 20).

– “...*localizadas na zona central do planalto, reflectiam uma hierarquia na sociedade indígena, local onde a elite se instalava, no século I a. C., em contraste com as ocupações mais próximas das encostas, cuja implantação era mais desordenada*” (ALARCÃO, 2020: 21; ver também ALARCÃO e ÉTIENNE, 1977: 17-25).

Parte das paredes foram construídas com pedras de tufo calcário rudemente talhado, justapostas e montadas em fiadas regulares, ligadas com terra. Os blocos de pedra de maior dimensão encontram-se na base das estruturas murárias e assentam numa camada de pedras de pequena dimensão e seixos. Têm uma espessura que varia entre 38 e 50 cm e uma altura conservada entre os 60 e 70 cm.

As ruas são bem niveladas e pavimentadas com terra batida e alguns seixos rolados, fragmentos de tufo calcário e fragmentos cerâmicos. Nos compartimentos dos conjuntos habitacionais, os chãos são igualmente em terra compactada e podem-se observar algumas lareiras feitas com fragmentos cerâmicos e, pelo menos em dois casos, com tijolos sobrepostos (ALARCÃO e ÉTIENNE, 1977: 19-20).

FIGS. 5 E 6 – Sector pré-romano sob a esplanada do Fórum (em cima) e reconstituição do povoado indígena nas imediações do Fórum (em baixo).

O bairro localizado sob a esplanada do templo flaviano inclui habitações com compartimentos de planta retangular ou sub-retangular. Confinam com os arruamentos e dispõem-se perpendicularmente a estes (ARRUDA, 2018: 94). Enquanto neste sector as edificações foram implantadas em ruas com alguma regularidade, paralelamente às vias transversais, as construções a sul sob a palestra das Grandes Termas encontram-se dispersas na vertente rochosa virado para o rio. Estão mais desordenadas, assentes em pequenos patamares, por vezes sobre plataformas naturais, outras fundadas com recurso a escavação ou pela execução de pequenos muros de suporte.

Estas construções, ao contrário das edificações do centro do planalto, não parecem estar organizadas em torno de pátios, mas como uma sucessão de compartimentos mais ou menos relacionados entre si. Por estas evidências, podemos considerar que os aglomerados habitacionais pré-romanos de Conimbriga apresentam as características que dão forma a uma cidade bastante significativa em termos de dimensão, onde proliferam construções habitacionais, oficinais e comerciais agrupadas na área central e nas encostas do planalto, e ainda estruturas viárias bem definidas – “...É... provável que todo o planalto fosse ocupado até ao seu extremo poente, o que configurava um aglomerado construído de considerável dimensão” (ALARCÃO, 2020: 21).

Comprova-o, também, a manutenção do topónimo Conimbriga pelos romanos assimiladores. Uma denominação que poderá ter origem num povo preexistente, os *Conii*, e na junção do sufixo “briga”, de raiz céltica ou pré-indo-europeia (ALARCÃO, 1988: 98; BLONDIN, 1977: 158), que se traduz por: povoamento situado num alto pedregoso ou fortificado (ALARCÃO, 1999: 17).

Ainda subsistem muitas dúvidas sobre a proveniência daquele povo, sendo de notar que a etimologia do nome não é certa e existem diferentes teorias sobre esta designação (ÉTIENNE, 2004 e 2006) – “...Às diversas etnias pré-romanas, lidas ou intuídas nos textos clássicos, na epigrafia e na toponímia, foi atribuído um papel activo no próprio processo de romanização, concretamente num dos seus aspectos mais significativos, o ordenamento territorial” (ARRUDA, 2005: 78).

FIGS. 7 E 8 – Fotografia do *habitat* pré-romano sob a palestra das Termas do Sul (em cima) e reconstituição do *habitat* indígena na encosta do rio de Mouros (em baixo).

O *oppidum* pré-romano não foi ignorado pelos urbanistas de Roma. Estes sabiam que valorizar as evidências do passado era muito conveniente, quer do ponto de vista financeiro quer em proveito de um desejável apaziguamento social: “... *A estrutura urbanística de Conimbriga pré-romana não pode ser analisada com precisão, todavia podemos supor que a localização do castellum aquae do aqueduto e o seu traçado subterrâneo (e sinuoso) daí em diante foi ditado pela existência de um parcelado urbano difícil de tratar de outra forma, consabida a tendência do urbanista augustano a poupar a pré-existência na medida do possível... as análises dos fenómenos de aculturação devem ser vistas nas suas ópticas possíveis; ou seja, contemplando tanto a cultura receptora, como a exógena. Assim, a estrutura social e política autóctone, bem como a percepção do ‘outro’, e a vontade política dos colonos são as duas faces da mesma moeda em qualquer processo de cariz aculturacionista... a permanência de traços culturais indígenas deve ser relacionada não só com as questões que têm que ver com a resistência indígena, mas também com os interesses políticos e económicos dos colonos*” (ARRUDA, 2005: 79).

Significa isto que o planeamento da cidade romana esteve sempre condicionado por questões de ordem social, económica, política e cultural com respeito aos autóctones, mas também subordinado às preexistências da Idade do Ferro e à sua irregularidade urbanística, e, claro, aos condicionalismos topográficos preexistentes.

Relativamente ao trajeto viário de Conimbriga romana, este cingiu-se em três eixos: o eixo principal do povoado celta, que existia à altura da ocupação, e dois eixos da via romana que se vieram a integrar na nova urbe (CORREIA, 2003: 12; SALES, 2007: 20) – “...*A norte do fórum primitivo, foram identificadas três ruas do período pré-romano, sendo uma principal que parece ter sido coincidente com a via diagonal tangente ao povoado*” (CORREIA, 2004: 269).

Admite-se ainda que: “...*a construção da muralha integrou na malha urbana de Conimbriga um troço da via que... constituía originalmente uma passagem tangencial ao povoado pré-romano*” (CORREIA, 2004: 269-270).

Complementando, adiantamos que, na sequência de um processo de diagnóstico que antecede o lançamento da futura obra para a estabilização estrutural e conservação da muralha tardia (defensiva) de Conimbriga, durante sondagens arqueológicas ali realizadas na primavera de 2023, foi encontrado um troço de muro largo que parece indicar ser parte de uma muralha da Idade do Ferro². A confirmar-se, esta estrutura vem atestar e sublinhar que o território onde se instalou a urbe romana foi largamente habitado por um vasto conjunto de povos que se lhe antecederam, e que interessa reconhecer, estudar, valorizar, divulgar e apresentar.

² Apresentação pública no Dia Internacional dos Museus, 18 de maio de 2023, em Conimbriga, na conferência “Sustentabilidade na Conservação e Investigação: as escavações no sector F da muralha de Conimbriga”, por Vítor Dias, Virgílio Correia e João Perpétuo.

4. PROSPETIVAS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DO LEGADO PRÉ-ROMANO DE CONIMBRIGA

Procurou-se expor e salientar as evidências construtivas que hoje se podem constatar no sítio arqueológico de Conimbriga e que testemunham a presença de um povoado urbanizado extenso, na sequência de um incessante estabelecimento, pelo menos desde o início do primeiro milénio (CORREIA, 1993: 278), de múltiplas sociedades no planalto e nas grutas que este profusamente contém nas suas escarpadas vertentes, e que, por inerência, estes residentes tiveram profusas relações comerciais, sociais e culturais que envolveram tribos ancestrais ou, mais próximo da chegada dos romanos, povos como os fenícios e os gregos. Com este facto se pode construir uma diegese alternativa ao discurso de uma cultura única e dominante quando a referência é Conimbriga, como se esta cidade fosse quase um exclusivo romano de implantação e civilização deste território.

Se houve cuidado por parte dos romanos no diálogo com as populações indígenas que encontraram, também numa abordagem contemporânea das tecnologias do Património cultural, devemos proporcionar uma visão mais abrangente desta realidade, diversificar o discurso e mostrar, através da historiografia, da divulgação e da comunicação com os diferentes públicos, outras culturas e civilizações que marcaram presença, interagiram e moldaram fisionomicamente e socialmente o espaço de Conimbriga.

– “...*O património é um sentimento que manifesta a passagem do tempo. Serve uma lembrança de um movimento e não apenas um ponto isolado no tempo: a lembrança destaca uma viagem comum, uma osmose entre inspirações de diferentes fontes, a elaboração de uma consciência comum, baseada em valores compartilhados, susceptivelmente para ajudar na solução de problemas presentes. Os testemunhos do passado terão, portanto, um valor, mesmo que a sua contribuição estética ou artística seja limitada: uma ruína terá um valor de lembrança muito forte, talvez até o suficiente para prevalecer sobre a falta de valor artístico e justificar a sua preservação*” (GREFFE, 1990: 15).

– “...*A sociedade ou grupo cultural, na sucessão das gerações, valoriza, seleciona e decide o destino do património, conservando uns, alterando outros e votando muitos ao abandono e à ruína. A escolha daquilo que deve ser preservado, constituindo-se como documento ou como símbolo, é inerente à definição do património e ao processo orgânico da sua constituição*” (RIEGL, 2010 [1903]).

– “...*o conceito de património não é estático, mas dinâmico, pelo que vai sofrendo alterações e incorporando novas realidades, consoante o respetivo contexto*” (MENDES, 2022: 60).

– “...*a história está interessada no passado, enquanto o património está interessado na forma como o passado pode ser conservado e interpretado, em benefício do presente e do futuro*” (HOWARD, 2003: 21).

5. EPÍLOGO

O património cultural tem que ser legitimado segundo o conhecimento científico assente no estudo aprofundado de todos os vestígios materiais e imateriais remanescentes do passado. A imposição de um conceito estanque ou desígnio determinado enquanto representação desse passado e, em função dessa ideia, do Património cultural a sobrevalorizar, constitui uma visão estreita e ficcionada que não serve à sociedade e à memória coletiva – “...Lembro, a este propósito, a preferência por uma programação que valorize o pluralismo de temáticas e de leituras acerca das mesmas, por exposições temporárias baseadas em investigação científica, por discursos expositivos complexos e problematizantes, por modalidades de acompanhamento de públicos que promovam a democratização do acesso a abordagens geradas pela cultura erudita...” (NUNES, 2017: 171-172). Não há cultura inferior nem superior, tudo é Património cultural e igualmente relevante. Desta forma, a política de Património cultural tem que obedecer e considerar diferentes realidades e seguir critérios amplos para fazer as escolhas que garantam uma melhor noção das heterogeneidades culturais, das interações, assimilações e integrações que moldaram as comunidades do passado e, por consequência, as do presente.

A maneira como comunicamos o Património faz parte da sua legitimação. Diminuir o conhecimento e não salvaguardar os vestígios materiais dos povos indígenas de Conimbriga, tornando-os parte de um cenário ou de um mero adereço que apenas dá expressão e sustentação a uma narrativa hegemónica, é desconsiderar outras realidades e culturas e, por isso, a própria História.

Assim, parece importante, em termos de patrimonialização, reformular a ótica de romanização como tem sido veemente apresentada e divulgada em Conimbriga, e debater o discurso do identitário histórico romano *per se*, começando por demonstrar e explicar melhor os antecedentes e a sua sequência, os fatores de influência e de mudança, de disputa ou de partilha, e os movimentos étnicos e culturais que foram determinados em Conimbriga para, segundo os princípios humanísticos, éticos e morais contemporâneos, difundir uma nova História, de forma a exprimir a real mundividência quanto à formação e implantação desta cidade romana em território português.

Enfim:

– “...ampliar drasticamente o universo do que é patrimonializável e passível de ser usufruído enquanto tal, de complexificar e diversificar as estratégias comunicacionais associadas a iniciativas – temporárias ou permanentes – de patrimonialização (caracterização e contextualização, conservação e reabilitação, reutilização ou monumentalização e musealização)...” (NUNES, 2017: 163).

– “...as actividades concretizadas em torno dos monumentos e dos museus visam, antes de mais, divulgar e problematizar informação e análises objectivantes acerca das sociedades humanas. Esse propósito deve condicionar todas as etapas e valências envolvidas, desde a gestão e a planificação até à divulgação e ao acolhimento de públicos, passando, entre outras, pela programação e pela investigação, pelas técnicas museográficas e pela reabilitação/conservação” (NUNES, 2017: 172). 🐉

BIBLIOGRAFIA REFERENCIADA

- ALARCÃO, Jorge (1987) – *Portugal Romano*. 4.ª edição. Lisboa: Verbo [1.ª edição: 1973].
- ALARCÃO, Jorge (1988) – *Roman Portugal*. Londres: Aris & Phillips. Vol. II, Fasc. 2 - Coimbra e Lisboa.
- ALARCÃO, Jorge (1999) – *O Chão Escutado*. Lisboa: Edicarte.
- ALARCÃO, Jorge e ETIENNE, Robert (1977) – *Fouilles de Conimbriga. I, L'architecture*. Paris: Mission Archéologique Française au Portugal / Museu Monográfico de Conimbriga / De Boccard.
- ALARCÃO, Jorge et al. (1979) – *Fouilles de Conimbriga. VII, Trouvailles Diverses - Conclusions Générales*. Paris: Mission Archéologique Française au Portugal / Museu Monográfico de Conimbriga / De Boccard.
- ALARCÃO, Pedro (2006) – “Conservação e Valorização em Conimbriga. Projectos e Obras”. *Revista Monumentos*. Lisboa: DGEMN. 25: 208-213. Disponível em <http://tinyurl.com/bdh8nsxu>.
- ALARCÃO, Pedro (2020) – *Conimbriga. Para além da ruína*. Porto: Edições Afrontamento / CEAU-FAUP. Vol. I.
- ARRUDA, Ana Margarida (2005) – “A Idade do Ferro em Portugal: leituras de Jorge de Alarcão”. In LOPES, M. Conceição e VILAÇA, Raquel (eds.). *O Passado em cena: narrativas e fragmentos. Miscelânea oferecida a Jorge de Alarcão*. Coimbra / Porto: CEAUCP, pp. 75-98. Disponível em <http://tinyurl.com/9b4bte9z>.
- ARRUDA, Ana Margarida (2018) – “Conimbriga: escavações de 1988-89: 1. Algumas precisões sobre a cronologia do «Bairro Indígena»”. *Portugalia, Revista de Arqueologia do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP*. Porto. Nova Série. 9-10: 93-99. Disponível em <http://tinyurl.com/55sw4v67>.
- BARREIROS, Gaspar (1951) – *Chorographia de alguns lugares que stam em hum caminho, que fez Gaspar Barreiros o anno de MDXXXVI. Começado na cidade de Badajoz em Castella, te à de Milam em Itália...* Coimbra: por Ioã Aluarez. Disponível em <https://purl.pt/14298> [edição original: 1561].
- BLONDIN, Roland (1977) – “Le toponyme Conimbriga”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia. 16: 145-159.
- CASTRO, Augusto Mendes Simões de (1873) – “Acta da Sessão da Comissão de Archeologia do Instituto de Coimbra. Sessão de 5 de junho de 1873”. *O Instituto: jornal científico e litterario*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 17.
- CORREIA, Vergílio (1916) – “Conimbriga. A camada pré-romana da cidade (Notas de uma exploração de dez dias em Condeixa-a-Velha)”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Imprensa Nacional. 1.ª Série. 21: 252-264 [reimpresso in *Obras*. Vol. IV - “Estudos Arqueológicos”, Coimbra: Universidade de Coimbra, 1972, pp. 291-303].
- CORREIA, Virgílio Hipólito (1993) – “Os Materiais Pré-Romanos de Conimbriga e a Presença Fenícia no Baixo-Vale do Mondego”. In TAVARES, A. Augusto (ed.). *Os Fenícios no Território Português*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Instituto Oriental, pp. 229-283 (*Estudos Orientais*, 4).

- CORREIA, Virgílio Hipólito (2003) – *Conimbriga. Guia das Ruínas*. Lisboa: Instituto Português de Museus / Edições Asa.
- CORREIA, Virgílio Hipólito (2004) – “Coexistência e Revolução. Urbanismo e arquitectura em Conimbriga (Séc. I a.C. - III d.C.)”. In LOPES, M. Conceição e VILAÇA, Raquel (coord.). *O Passado em Cena: narrativas e fragmentos*. Coimbra: CEAUCP, pp. 261-298. Disponível em <http://tinyurl.com/37vb28uu>.
- CORREIA, Virgílio Hipólito (2010) – *A Arquitectura Doméstica de Conimbriga e as Estruturas Económicas e Sociais da Cidade Romana*. Tese de Doutoramento apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://tinyurl.com/44m8nasa>.
- CORREIA, Virgílio Hipólito e ALARCÃO, Pedro (2008) – “Conimbriga: um ensaio de topografia histórica”. *Conimbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra, Instituto de Arqueologia. 47: 31-46. Disponível em <http://tinyurl.com/mr2v3a4w>.
- CORREIA, Virgílio Hipólito e RUIVO, José (2012-2013) – “Conimbriga: história, gestão e proteção de uma cidade romana”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 13.ª Série. 64-65: 141-151. Disponível em <http://tinyurl.com/ykx3jn22>.
- COSTA, António Carvalho da (1708) – *Corografia Portuguesa, e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal...* Lisboa: na officina de Valentim da Costa Deslandes. Tomo 2. Disponível em <https://purl.pt/434>.
- CUNTZ, Otto (ed.) (1929) – *Itineraria Romana*. Leipzig. Vol. 1 - “Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense”.
- DGEMN - Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (1948) – “Ruínas de Conimbriga”. *Boletim Monumentos*. Lisboa: MOP. N.ºs 52 e 53.
- DGEMN - Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (1964) – “Ruínas de Conimbriga - Consolidação de Mosaicos”. *Boletim Monumentos*. Lisboa: MOP. N.º 116.
- ÉTIENNE, Robert (2004) – “Conimbriga et le Culte Imperial”. In CORREIA, Virgílio (ed.). *Perspectivas sobre Conimbriga*. Lisboa: Âncora Editora / Liga de Amigos de Conimbriga, pp. 35-48.
- ÉTIENNE, Robert (2006) – “Conimbriga et le culte imperial”. In MAYET, Françoise (eds.). *Itineraria hispanica: recueil d'articles de Robert Etienne*. Bordeaux: Ausonius Éditions, pp. 131-143 (*Scripta Antiqua*). Disponível em <http://tinyurl.com/2p98wwfv>.
- FERNANDES, Carla Alves (2001) – “A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e a Arqueologia do Estado Novo (1929-1974)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 10: 59-69.
- GOLVIN, Jean-Claude (1994) – “Conimbriga telle que personne ne l'a jamais vue”. *Les Dossiers de l'Archeologie*. Dijon: Éditions Faton. 198 - “Le Portugal, de la Préhistoire à l'époque romaine”: 50-55.
- GREFFE, Xavier (1990) – *La valeur économique du patrimoine. La demande et l'offre de monuments*. Paris: Anthropos.
- HOWARD, Peter (2003) – *Heritage. Management, Interpretation, Identity*. Londres / Nova Iorque: Continuum.
- MAYHOFF, Carolus (ed.) (1906) – *C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII*. Leipzig. Disponível em <http://tinyurl.com/y2b6vz5p>.
- MENDES, José Amado (2022) – “O Património Industrial e os Museus: que relação?”. *Revista Memória em Rede*. Pelotas: UFPEL. Vol. 14, n.º 27 (Património Industrial, Museus e Museologia: Debates e desafios): 59-84. Disponível em <http://tinyurl.com/4865n8nt>.
- MONARCHIA LUSITANA. *Collecção dos Principaes Auctores da Historia Portugueza* (1806) – Lisboa: Typographia da Academia de Lisboa. Tomo II, Cap. VII [edição original: Alcobaca, 1595].
- NETO, Maria João (2001) – *Memória, Propaganda e Poder: o restauro dos monumentos nacionais (1929-1960)*. Porto: FAUP.
- NUNES, João Paulo Avelás (2017) – “História e Historiografia, Património Cultural e Museologia, Lazer e Turismo Culturais: uma abordagem deontológico-epistemológica e teórico-metodológica”. *Revista de Teoria da História*. Universidade Federal de Goiás. 17 (1): 162-182. Disponível em <http://tinyurl.com/yzwduxn9>.
- OLEIRO, João Manuel Bairrão (1952) – “Conimbriga e Alguns dos Seus Problemas”. *Humanitas*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / Instituto de Ciências Sociais. 4: 32-44 (*Nova Série*, 1).
- PEREIRA, Regina Marisol Troca (trad.) (2019) – *Flégon de Trales. História, Histórias e Paradoxografia: Opera Omnia. Tradução do grego, introdução e comentário*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra (*Série Autores Gregos e Latinos*).
- RIEGL, Alois (2010) – “The modern cult of monuments: Its essence and its development”. In STANLEY-PRICE, Nicholas; TALLEY, M. Kirby e MELUCCO VACCARO, Alessandra (eds.). *Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage*. Los Angeles: Getty Conservation Institute, pp. 69-83. Disponível em <http://tinyurl.com/mrytcnk9> [edição original: 1903].
- SALES, Pedro (2007) – *A Casa dos Repuxos de Conimbriga. Evolução das soluções de Reabilitação e Conservação*. Tese de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- TRANOY, Alain (1974) – *Hydace, Chronique. Introduction, texto critico e tradução*. Paris: CERF.
- VERGO, Peter (1989) – *The new museology*. London: Reaktion Books.
- VIVES, José e MARÍN MARTINEZ, Tomás (1963) – *Concilios visigóticos e hispano-romanos*. Barcelona / Madrid: CSIC / Instituto Enrique Flórez (*España Cristiana, Textos*, vol. I).

PUBLICIDADE

leia também a **Al-Madan** impressa

N.º 26 | Nov. 2023

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975

Telemóvel: 967 354 861

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:

<http://www.almadan.publ.pt>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

Tijolos Maciços do Largo de Cacilhas (Almada)

Rui Ribolhos¹

1. INTRODUÇÃO

Durante a reabilitação do largo Alfredo Dinis ou largo de Cacilhas, entre 2021 e 2022, a Império Arqueologia assumiu a responsabilidade do acompanhamento arqueológico da obra. A pretensão do projeto era reorganizar o terminal rodoviário, os parques de estacionamento, requalificar o acesso das pessoas ao Tejo e valorizar as envolventes à fragata *D. Fernando II e Glória* e ao submarino *Barracuda*. As Salgas Romanas de Cacilhas, Imóvel de Interesse Público desde 1992, foram intervencionadas pelos arqueólogos municipais e “musealizadas”, sendo agora possível observar *in situ* parte do conjunto. Foi durante os trabalhos de acompanhamento, concretamente na área dos desaparecidos estaleiros H. Parry & Son, que foi identificado um conjunto de tijolos maciços de interesse para a Arqueologia industrial. Modestos vestígios, que refletem um importante período industrial baseado no fogo, aço, e carvão, que beneficiaram a construção e manutenção naval iniciada no século XIX, hoje uma imagem quase desaparecida de Cacilhas. Pretende este artigo estudar os vinte e cinco elementos cerâmicos desta tipologia identificados durante os trabalhos quando à função, sítio de produção, cronologia e outros.

2. ACOMPANHAMENTO: GENERALIDADES

O acompanhamento arqueológico foi precedido de um conjunto de sete sondagens dispersas por toda a área de afetação. Estas permitiram verificar, numa primeira instância, o grande entulhamento da *Baía de Cacilhas*, facto confirmado durante a abertura das novas valas de saneamento. Durante os séculos XIX e XX, de acordo com o programa de aterros nas margens Norte e Sul, Cacilhas beneficiou da intenção de conquistar espaço ao Tejo, com a consolidação de uma plataforma que evoluiu da construção faseada de pontões/muralhas, terminando nas obras das décadas de 40-50 do século XX – desaparecia a baía e nascia o largo.

A Arqueologia permitiu observar que a bateria do forte de Santa Luzia, demolida em 1884, assentava sobre o geológico. Foi, no entanto, possível observar que se conservava a rampa de acesso da praia para o forte e parte do respetivo muro de proteção. No restante largo foi identificado parte do troço do paredão de 1838 ou 1884 (GOUVEIA e RIBOLHOS, 2024).

Trabalhos arqueológicos de acompanhamento de obra de remodelação do Largo Alfredo Dinis, em Cacilhas (Almada), incidiram sobre zona onde funcionaram os estaleiros navais H. Parry & Son, desde os últimos anos do século XIX até 1986.

Na ocasião, foi recolhido um conjunto de tijolos maciços que interessam à Arqueologia industrial e são apresentados neste artigo, incluindo produções portuguesas e importações do Reino Unido.

O modesto tijolo teve certamente um papel fundamental na construção da Cacilhas industrial dos séculos XIX e XX.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia industrial; Idade Contemporânea; Construção naval; Materiais de construção.

ABSTRACT

Archaeological follow-up work of the renovation works carried out at the Largo Alfredo Dinis, in Cacilhas (Almada), focussing on the area where the H. Parry & Son shipyards used to operate from the late 19th century until 1986.

At the time, a set of solid bricks were collected, which are a source of interest for Industrial Archaeology and are presented in this paper, including Portuguese productions and imports from the United Kingdom. Plain bricks certainly had a fundamental role in the construction of industrial Cacilhas of the 19th and 20th centuries.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; Contemporary age; Shipbuilding; Construction materials.

RÉSUMÉ

Des travaux archéologiques d'accompagnement d'un ouvrage de réhabilitation de la Place Alfredo Dinis à Cacilhas (Almada), se sont portés sur la zone où ont fonctionné les chantiers navals H. Parry & Son des dernières années du XIX^{ème} siècle jusqu'à 1986.

A cette occasion, a été recueilli un ensemble de briques pleines qui concernent l'Archéologie industrielle et sont présentées dans cet article, incluant des productions portugaises et des importations du Royaume Uni.

La modeste brique a clairement joué un rôle fondamental dans la construction de la Cacilhas industrielle des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles.

MOTS CLÉS: Archéologie industrielle; Époque contemporaine; Construction navale; Matériaux de construction.

¹ IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências,
FCSH-UNL - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa (rui.ribolhos@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Vista dos Estaleiros do Sampaio, mais tarde da H. Parry & Son, e da desaparecida Baía de Cacilhas em 1889-1890. Foto por Hubert Vaffier, Biblioteca Nacional de França.

Na envolvente das Salgas Romanas não foi identificado o prolongamento dos vestígios clássicos, tanto para Sul (Margueira), Este (praia) ou Norte, quer pelo nível de afetação de diversas obras de saneamento quer pelo que foi possível observar nas novas valas acompanhadas. Na área onde hoje se encontra o Clube Naval de Almada foram identificados os alicerces e os entulhos da demolição do estaleiro H. Parry & Son.

3. H. PARRY & SON

A Hugh Parry & Son foi fundada em 1855 pelo Britânico Hugh Parry (18??-1876), em sociedade com George Oakley, que faleceu nesse mesmo ano. Parry acabara um contrato com o Arsenal da Marinha de Lisboa e decidira abrir uma fábrica de maquinaria a vapor para equipagem de navios e destilarias. Inicialmente, a empresa instalou-se em Santo Amaro, onde hoje se situa a estação da Carris e, em 1860, dá-se a mudança da unidade fabril para os estaleiros do Ginjal, em Almada. Ali foi construído o primeiro navio do estaleiro, o *Alcântara*, e, em 1864, o primeiro navio construído em Portugal com casco em ferro, o *Belém*.

O volume de trabalho obrigou a empresa a expandir-se, arrendando outros espaços de Cacilhas e, entre 1893-1899(?), adquirindo os Estaleiros do Sampaio, na Praia da Lapa, onde hoje se encontra hoje o Clube Naval de Almada (Fig. 1). Esta situação de crescimento encontra-se em linha com os acontecimentos resultantes do Ultimato Britânico de 1890, em que é atribuído à Parry & Son um contrato da Marinha Portuguesa (COSTA, 2018) para a construção de várias unidades navais de guerra (Fig. 2).

Em 1876, a administração da empresa passa para o genro, Francis Churchill Cannel, e após a sua morte, em 1917, o controlo da empresa passou para os dois filhos, que vão dar continuidade e renovar e reorganizar os estaleiros em 1949 (Fig. 3), beneficiando da recém-construída Estrada Nacional 10. Em 1954 a empresa foi vendida, mas manteve o nome original. Em 1986 cessa as funções por falência.

FIG. 2 – A perda da lancha-canhoeira *Tête II*, em 1917, que havia sido construída pela H. Parry & Son. Fonte: *Ilustração Portuguesa*, março de 1917.

FIG. 3 – Em cima, projeto de 1949 para os Estaleiros H. Parry & Son e postal ilustrado de 1950-1960. Coleção Particular.

4. TIJOLOS

Os vinte e cinco fragmentos e tijolos completos identificados durante os trabalhos encontravam-se na área do desaparecido estaleiro H. Parry & Son. Os trabalhos de levantamento do piso de alcatrão e abertura da nova rede de saneamento e terminal rodoviário, permitiram verificar uma estratigrafia de demolições e entulhos do dito estaleiro. Foi possível constatar que as demolições na mudança do século XX para o XXI, destruíram as estruturas positivas, tendo os materiais sobrantes (entulhos), servido para colmatar os espaços de serviço de cave. Foi neste contexto que foram identificados os tijolos maciços (Fig. 4).

A coleção compreende tijolos maciços de diversas tipologias, dimensões estandardizadas e formas próprias já especificadas em artigo anterior (FILIPE, 2021), com cronologias entre a segunda metade do século XIX e 1960. Neste caso, identificaram-se exemplares designados de *burro rebatido*, *burro ordinário* ou *direito*, *curvo de volta* ou *de raio* (ver Figs. 11 e 12). Os exemplares dividem-se, por sua vez, em tijolos de barro comum e sílico-calcários ou refratários, específicos para diferentes aplicações: os primeiros para todo o tipo de construção de alvenaria, e os segundos vocacionados, pelas características das pastas, para fornos, altos-fornos, caldeiras ou com fins decorativos (SANTOS, 1998). Dentro da coleção dos refratários, encontramos produções quase integralmente britânicas, com exceção dos exemplares produzidos em Coira (Empresa Cerâmica de Lisboa) e Alenquer (Abrigada Companhia Nacional de Refractários). Embora encontrados em contexto de entulho, e na maioria dos casos com cronologia do século XIX, julgamos que estariam originalmente integrados em estruturas pertencentes aos Estaleiros do Sampaio e mais tarde da H. Parry & Son. O tijolo comum, de barro, pode ser utilizado em qualquer tipo de alvenaria; já o refratário é de aplicação específica em fornos, fornalhas e caldeiras, essenciais para a atividade de cons-

Foto: Império Arqueologia.

FIG. 4 – Trabalhos de acompanhamento arqueológico na área dos desaparecidos estaleiros. Observam-se diversos fragmentos de tijolos maciços.

trução naval. Embora os estaleiros tenham sofrido uma remodelação em finais da década de 1940, e dada a natureza reciclável dos tijolos maciços, os exemplares identificados podem resultar de uma reutilização ou pertencerem a estruturas que ainda subsistissem do século XIX.

5. PRODUTORES PRESENTES EM CACILHAS

5.1. NACIONAIS

S. BESSIÉRE e LUSITÂNIA – Em 1890, Sylvain Bessiére e sua esposa, Thèrese Bessiére, fundam a Fábrica de Cerâmica Bessiére nas redondezas do antigo Matadouro Municipal de Lisboa, localizado nas proximidades da atual praça José Fontana. O barreiro foi explorado até à abertura da nova fábrica, na rua do Arco Cego, Campo Pequeno, onde hoje se encontra a sede da Caixa Geral de Depósitos.

Esta mudança deveu-se em parte ao potencial das argilas locais e, também, à sua melhor localização na dinâmica do crescimento urbano de Lisboa (CAMEIRA, 2008). A nova unidade entrou em funcionamento cerca de 1903 com o nome de Fábrica Lusitânia Sylvain Bessiére ou, como iremos verificar no *sigillum* dos tijolos, certamente como ação de *marketing*, “*Fabrique Lusitânia*”. Nesta fábrica eram produzidos também telhas, ladrilhos, tubos em grés, capitéis, etc. Com a morte do fundador, em 1919, a cerâmica é adquirida pelo Banco Industrial Português, que a transforma na Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitânia SARL, que viria a tornar-se na maior empresa cerâmica de Portugal, com unidades fabris por todo o território, tendo encerrado na década de 70 do século XX (CAMEIRA, 2008). Atualmente, é possível ver uma das antigas chaminés que sobreviveu à reestruturação do local.

J. LINO – A cerâmica J. Lino, pertença de José Lino Silva, situava-se em Telheiras, na Azinhaga dos Barros, (dois topónimos bem sugestivos da produção cerâmica), produzindo diversos materiais de construção. Laborou desde 1860, produzindo ainda em 1923 (QUEIRÓS, 1948; RAMOS, 2011). Tinha escritórios e armazéns de venda na rua do Cais do Tojo, 35, e no Baluarte de Alcântara, na então rua 24 de Julho. O catálogo de 1889 demonstra que a J. Lino, além de ser produtora de materiais cerâmicos com fábrica em Telheiras, Lisboa, era também revendedor e transformador no ramo dos produtos metálicos, pedra e madeira (QUEIROZ *et al.*, 2016).

O filho de José Lino da Silva foi o famoso arquiteto Raul Lino (1879-1974), que utilizou os produtos da fábrica da família em projetos de sua autoria. A unidade de produção de Telheiras seria mais tarde transformada na Companhia de Cerâmica de Telheiras, sendo melhoradas as infraestruturas com a expansão para a Azinhaga das Galhardas. Em 1930, a fábrica de Telheiras é já a Companhia de Cerâmica de Telheiras, que se publicita aproveitando o nome do anterior proprietário, a que os clientes se haviam habituado: “*Antiga Fábrica J. Lino*” (Fig. 5).

CA. NACAL. DE CERAMICA PALENÇA – A Companhia Nacional de Cerâmica de Palença, também conhecida como Fábrica de Cerâmica de Palença ou Cerâmica de Palença Limitada, instalou-se em 1884 na praia de Palença, Almada. Das cinco fábricas do género que se instalaram na região, foi a com mais destaque, produzindo cerâmica de construção, nomeadamente o tijolo e a telha (Fig. 6), retirando a matéria-prima dos

barreiros locais e aproveitando um ribeiro que ali perto desaguava. Em 1964, foi adquirida pela sociedade Fábricas Mendes Godinho SARL. (detentora das empresas Cerâmica Prista e Cerâmica da Portela, em Tomar), perscrutora do desenvolvimento da unidade industrial TAGOL - Companhia de Oleaginosas do Tejo, SARL. Esta unidade chegou a empregar mais de uma centena de trabalhadores, tendo encerrado nos anos setenta do século XX (SILVA, 2008).

CER^a DR. M. SILVA/COVA DA PIEDADE – Esta cerâmica, instalada na Cova da Piedade, terá pertencido ao Dr. José Malheiro da Silva, estomatologista, nascido em Venade, Caminha, em 1927, que se instalou em Almada na década de 50-60 do século XX. Esta unidade fabril terá iniciado funções por essa altura.

FIGS. 5 E 6 – Publicidade empresarial:

– Da “nova” Fábrica Cerâmica de Telheiras, que aproveita a tradição da “antiga” fábrica J. Lino (*Revista Municipal*, Câmara Municipal de Lisboa, n.º 1943);

– À Fábrica de Palença Lda, em 1944 (*Olisipo, Boletim dos “Amigos de Lisboa”,* n.º 25, Janeiro 1944).

Fa. JERÓNIMO Pa. CAMPOS Fos.

– 1.º Período, de 1896 a 1923: a Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos foi fundada por Jerónimo Pereira Campos (1828-1907), em 1896, no sítio das Agrads de Baixo, Aveiro, junto a bons barreiros e próximo da estação de caminho-de-ferro (RODRIGUES, 1996). O patriarca, primeiramente com dois dos filhos (e mais tarde os quatro), vai tirar partido dos conhecimentos adquiridos nas várias visitas que fez, em especial à Fábrica Cerâmica das Devesas, bem como dos conhecimentos técnicos dos filhos mais novos. Durante o período da primeira Grande Guerra, a empresa vai construir grandiosas instalações com equipamentos atualizados, alargando a produção a outros produtos, como o tijolo refratário e o grés (RODRIGUES, 1996). Este edifício é hoje parte integrante do património construído, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

– O 2.º período, de 1923 a 19???: em 1923, transforma-se em sociedade anónima de responsabilidade limitada, detendo a família ainda parte da empresa. A cerâmica passa a denominar-se Fábricas Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SARL. Nas décadas vindouras, por dificuldades inerentes à produção e transporte da fábrica mãe, a Jerónimo adquire outras unidades por todo o país: Cerâmica de Viana Lda, Cerâmica de Alvarães, Fábrica de Louça de Viana Lda, Cerâmica da Meadela (Viana do Castelo) e Fábrica do Sabugo (Sintra). Na década de 60 do século XX a família perde o controlo da empresa.

No caso de unidade industrial de Alvarães, foi a mais importante não só da freguesia, como de toda a província do Minho. Aqui se fabricavam as mais diversas variedades cerâmicas, como o tijolo vermelho, tijolo

refratário, tubagem em grés, peças artísticas e artigos sanitários. Está implementada numa zona de jazigos de barro (o caulino) dos melhores da Península ibérica. A extração e fabricação artesanal na região é conhecida desde a Idade Média. Segundo a tradição, foram ali produzidas as telhas para a cobertura do Mosteiro da Batalha e, no século XVIII, os caulinos de Alvarães foram utilizados na produção de faianças na Fábrica de Louça de Viana, freguesia de Darque¹, em laboração entre 1774-1855.

ECL – A Empreza de Cerâmica de Lisboa foi fundada em 1883, estando a unidade fabril situada entre as atuais rua Tomas da Anunciação e rua Francisco Metrass, e o estaleiro onde hoje se situa a Igreja do Santo Condestável. Possuíam loja e armazém em Alcântara² e detinham também uma unidade fabril em Coima, no Barreiro, onde produziam tijolos sílico-calcários ou refratários (SANTOS, 1998; QUEIRÓS, 1948), designados na gíria por *de diamante*, dada a sua forma. Dedicava-se à produção de diversos materiais de construção em barro vermelho, com argilas extraídas dos terrenos da empresa e terrenos circunvizinhos. A qualidade dos seus produtos permitiu vencer diversos prémios em exposições. O mercado de consumo cobria o continente, as ilhas e as colónias ultramarinas. Nos planos de Ampliação do Bairro de Campo de Ourique, de 1931, a fábrica ainda estava em laboração. Em 1946, os terrenos foram adquiridos pelo Município de Lisboa para esse Projeto de Ampliação e construção das ruas Almeida e Souza, Saraiva de Carvalho, Tomás de Anunciação e Parada dos Prazeres (Fig. 7).

¹ Ver SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico - IPA.00009653 (<https://bit.ly/4aKX9SP>).

² Processo de expropriação de 1927 para alargamento da rua da Cruz, Arquivo Municipal de Lisboa - PT/AMLSB/CMLSB/PAH/PURB/002/03829 (<https://bit.ly/3KqeeGW>).

FIG. 7 – A Empreza Cerâmica de Lisboa cerca de 1890, em Campo de Ourique. Arquivo Municipal de Lisboa.

FIG. 8 – Fábrica Abrigada - Companhia Nacional de Refratários S.A. com a Serra de Montejunto em fundo, no princípio do século XX. Arquivo da Abrigada CNR S.A.

Abrigada Companhia Nacional de Refratários S. A. – provavelmente, uma das fábricas cerâmicas mais antigas de Portugal, ainda em forte laboração. Tendo sido fundada em 1843, localiza-se em Abrigada, Alenquer, zona rica em jazidas de argila, sendo um exemplo raro de longevidade no ramo das cerâmicas (Fig. 8). Em 1854, acrescentou à sua produção materiais cerâmicos em grés para aplicações sanitárias, mais tarde materiais resistentes aos ácidos para a indústria química, e no século XX aposta essencialmente nos materiais refratários. Entre o início do século até cerca de 1970, a fábrica pertenceu à família Gorjão Henriques, tendo sido nessa altura adquirida por Jorge de Brito ³. Os tijolos refratários de cronologia mais recuada têm o sigilo com a letra A, referente a Abrigada.

³ Informações e foto da Fig. 8 gentilmente cedidas pela administração da companhia.

[...] MICA – Produtor desconhecido.

[...] & FILGUEIRAS/LISBOA – Produtor desconhecido. Leitura incompleta, mas que localiza a cerâmica em Lisboa.

[...] – Produtor desconhecido.

Para consulta das localizações possíveis veja-se a Fig. 9.

FIG. 9 – Produções nacionais identificadas no Largo de Cacilhas:

- a) S. BESSIÈRE e LUSITÂNIA;
- b) J. LINO;
- c) CA. NACAL. DE CERAMICA PALENÇA;
- d) CERª DR. M. SILVA;
- e) Fª. JERÓNIMO Pª. CAMPOS Fos;
- f) ECL - EMPREZA NACIONAL DE CERÂMICA;
- g) ABRIGADA – COMPANHIA NACIONAL DE REFRACTÁRIOS;
- h) [...] & FILGUEIRAS.

5.2. IMPORTAÇÕES

Todos os exemplares identificados de produção britânica são tijolos refratários – *firebricks* (Fig. 10).

FORTH – Roughcastle Firebrick Works, localizada em Bonnybridge, Reino Unido. Esta cerâmica esteve em laboração entre 1889 e 1979. A marca FORTH é um tributo ao Rio Forth, que corre na região.

RBCo – Redheugh Brick Company, Gateshead, Reino Unido. Produzia tijolos refratários e esteve em laboração entre 1880 e 1915.

COWEN – Joseph Cowen & Co. A cerâmica foi fundada em 1828, em Blydon Burn, por Joseph Cowen e Anthony Forster, dedicando-se ao fabrico de tijolos refratários. Em 1853, os fornos passaram a funcionar por sistema de gás canalizado.

T.CARR – Thomas Carr & Son, Newcastle, Reino Unido. Fábrica de produtos cerâmicos em laboração entre 1827 e 1918.

M.T. & Co – M. Thompson & Company, Newcastle, Reino Unido. Fundada em 1860, esteve em laboração até ao século XX.

[...] Desconhecido – Produção britânica.

RS – Robert Swinton, com fábrica localizada em Lincolnshire, Reino Unido. Esteve em produção entre 1876 e 1899.

FIG. 10 – Produções britânicas identificadas no Largo de Cacilhas:

- a) ROUGHCASTLE FIREBRICK WORKS;
- b) REDHEUGH BRICK COMPANY;
- c) JOSEPH COWEN & Co;
- d) THOMAS CARR & SON;
- e) M. THOMPSON & COMPANY;
- f) ROBERT SWINTON.

6. CONCLUSÕES

A coleção de tijolos maciços identificada aquando dos trabalhos de acompanhamento no largo de Cacilhas, concretamente no local dos desaparecidos estaleiros H. Parry & Son, é representativa da importância destes elementos cerâmicos em unidades fabris dos séculos XIX e XX. Os tijolos refratários aqui representados, nacionais ou de importação do Reino Unido, demonstram a importância dos fornos e fornalhas na construção naval. Parece ter sido dada primazia ao tijolo de importação (com paralelos noutras intervenções arqueológicas), explicável com a baixa produção nacional deste produto na segunda metade do século XIX e no princípio do XX (FILIPE, 2021; SANTOS, 1998). O tijolo de barro vermelho, de aplicação abrangente, pode ser usado em todas as estruturas – observe-se a imagem dos Estaleiros do Sampaio em 1890, onde serviram tanto para paredes como para a chaminé (Fig. 1). Embora esta coleção de tijolos se encontre desconetada da sua localização/estrutura original, pelo “natural” processo evolutivo *construção-demolição-construção*, é compreensível, também dado o seu alto nível de *reciclagem*, a sua reutilização em estruturas mais contemporâneas.

Quem hoje se dedique a observar ou mesmo caminhar nas praias do Ginjal, das lavadeiras e da Fonte da Pipa, durante a baixa-mar, num espírito *mudlarking*⁴, pode observar inúmeros tijolos maciços

⁴ Com grande tradição em Londres, é o ato de percorrer a orla lamacenta do rio Tamisa, observar e, em alguns casos bem legislados, recolher objetos históricos/arqueológicos.

refratários e de barro vermelho ali descartados, nacionais e de importação, representantes de outras indústrias desaparecidas. O modesto tijolo teve certamente um papel fundamental na construção da Cacilhas industrial dos séculos XIX e XX.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece a valiosa contribuição para a compilação deste artigo de Carlos Empis, Abrigada Companhia Nacional de Refratários, S.A. e British Historical Society of Portugal. Agradecimentos também aos colegas Miguel Rodrigues, Marcos Couto, Filipe Gouveia, Sofia Bárbara, António Branco, Andrea Pérez, Íris Fragoso, Gabriel Lúcio, Telmo António e Sérgio Rosa, bem como a Dina Spencer. 🐾

FIG. 11 – Tijolos de produção nacional:

- a) ECL - Empresa Nacional de Cerâmica, Campo de Ourique. Tipologia: *burro rebatido*. Cronologia: 1883-1931(?);
- b) ECL - Empresa Nacional de Cerâmica, Coima. Tipologia: *burro rebatido diamante*. Cronologia: 1903-1913(?);
- c) Companhia das Fábricas Cerâmica Lusitânia SARL. Tipologia: *burro rebatido*. Cronologia: 1919-1970(?);

- d) Abrigada - Companhia Nacional de Refractários S.A. Tipologia: *burro rebatido refratário*. Cronologia: 1960-1970(?);
- e) Produção desconhecida;
- f) Jerónimo Pereira Campos & Filhos, Alvarães. Tipologia: *burro rebatido refratário*. Cronologia: 1950-1980(?);
- g) [...] Filgueiras - Produtor desconhecido, Lisboa. Tipologia: *burro rebatido*. Cronologia: Séculos XIX-XX(?);

- h) Cerâmica Dr.º M. Silva, Cova da Piedade. Tipologia: *burro rebatido*. Cronologia 1950 (?);
- i) J. Lino, Telheiras. Tipologia: *burro de alvenaria rebatido*. Cronologia: 1860-1923(?);
- j) Produtor desconhecido. Tipologia: *curvo, de volta ou de raio*. Cronologia: Séculos XIX-XX(?);
- k) Companhia Nacional de Cerâmica de Palença, Almada. Tipologia: *curvo, de volta ou de raio*. Cronologia 1884-1970(?).

a

b

c

d

e

f

g

FIG. 12 – Tijolos de produção Britânica:

a) Roughcastle Firebrick Works, Bonnybridge.

Tipologia: *burro rebatido* refratário.

Cronologia: 1889-1979;

b) Redheugh Brick Company, Gateshead.

Tipologia: *burro rebatido* e *burro ordinário* ou *direito* refratário. Cronologia: 1880-1915;

c) Joseph Cowen & Co. Blaydon Burn.

Tipologia: *burro ordinário* ou *direito*.

Cronologia: 1828-1920(?);

d) Thomas Carr & Son, Newcastle.

Tipologia: *burro rebatido* e *burro ordinário* ou *direito* refratário. Cronologia: 1827-1918;

e) M. Thompson & Company, Newcastle.

Tipologia: *burro rebatido* refratário.

Cronologia: 1860-1920(?);

f) Produtor desconhecido. Tipologia: *burro ordinário* ou *direito* refratário. Cronologia: Séculos XIX-XX;

g) Robert Swinton, Lincolnshire. Tipologia:

burro rebaixado refratário. Cronologia: 1876-1899.

BIBLIOGRAFIA

CAMEIRA, Isabel (2008) – *A Fábrica de Cerâmica Lusitânia*. Lisboa: Apenas Livros.

COSTA, Paulo (2018) – “A Perda da Lancha Canhoeira Tete”. *Revista da Armada*. Lisboa: Marinha Portuguesa. 527: 16-17. Disponível em <https://tinyurl.com/3j527mw6>.

FILIPE, Rui Ribolhos (2021) – “Em Nome do Pão. Tijolos Maciços da Antiga Manutenção Militar de Lisboa”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 24 (2): 118-129. Disponível em <https://tinyurl.com/4vbsts7c>.

GOUVEIA, Filipe e RIBOLHOS, Rui (2024) – *Trabalhos Arqueológicos no Âmbito da Empreitada - Cacilhas - Tejo: Visualização das Salgas Romanas e Qualificação do Circuito Turístico do Tejo. Relatório Final*. Porto: Império Arqueologia.

QUEIRÓS, José (1948) – *Cerâmica Portuguesa*. 2.ª edição. Lisboa: s.n. Vol. 1.

QUEIROZ, Francisco; AGUIAR, Inês; CARVALHO, Rosário de e PIRES, Isabel (2016) – “Azulejaria e Arquitectura Vernacular. Os Padrões usados no Concelho de Ovar e o sistema az infinitum”. In *Actas do 1º Colóquio Internacional Arquitectura Popular*. Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez, pp. 885-898. Disponível em <https://tinyurl.com/25me7az2>.

RAMOS, Rui Jorge Garcia (2011) – “A Perspectiva das Coisas. Raul Lino em Cascais”. *Monumentos*. Lisboa: Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 31: 106-121. Disponível em <https://tinyurl.com/yc25zcre>.

RODRIGUES, Manuel Fernandes (1996) – “Os Industriais da Cerâmica: Aveiro 1882-1923”. *Análise Social*. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 31 (136-137): 631-682.

SANTOS, António Maria (1998) – “Arquitectura de Tijolo e Indústria: a introdução do tijolo sílico calcário em Portugal (1903-1913)”. *Revista Arqueologia & Indústria*. Lisboa: Edições Colibri / Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. 1: 101-114. Disponível em <https://tinyurl.com/pxskp4fv>.

SILVA, Francisco Manuel Valadares e (2008) – *Ruralidade em Almada e Seixal nos Séculos XVIII e XIX. Imagem, Paisagem e Memória*. Tese de Mestrado em Estudos do Património apresentada à Universidade Aberta, em Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/yhdr7u7y>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

PUBLICIDADE

Dryas Octopetala / Fundação Côa Parque

Prémios “Bruno Navarro”

Prémio Bruno Navarro

- distinção anual da excelência de um artigo científico.

Prémio Dryas / Fundação Côa Parque

- distingue anual do mérito académico de três dissertações (licenciatura, mestrado e doutoramento).

DESTINATÁRIOS:

- **jovens investigadores e alunos** de universidades portuguesas ou estrangeiras.

ÂMBITO TEMÁTICO:

- trabalhos académicos e de investigação em **todos os domínios científicos** com contributo significativo para o estudo, preservação e divulgação da **herança cultural** em Portugal.

CRITÉRIOS

- ✓ **qualidade e originalidade**
- ✓ **impacto científico**
- ✓ **amplitude multidisciplinar**

 Fundação Côa Parque

dryas@dryas.pt
museu.geral@arte-coa.pt
<http://arte-coa.pt/>
 informações e candidaturas:

MORPH

octogroup

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO GEGRÁFICA

- Topografia e cadastro
- Tecnologias de Informação geográfica
- Sistemas de varrimento laser
- Fotogrametria de luz estruturada
- Structure from motion
- Reflectance transformation imaging
- Aerofotogrametria
- Deteção de metais
- Susceptibilidade geomagnética
- Métodos sísmicos
- Prospecção geoelectrica
- Georradar
- Georradar de alta frequência

Geomática, Geofísica, Engenharia inversa e Modelação digital

t. (+351) 239 834 157
 m. (+351) 919 353 667
 e-mail: geral@morph.pt
 Ocoo@X, Estrada de Coelhães, 107
 3050-125 Coimbra
www.morph.pt

Contributo para o Estudo do Património Cultural Subaquático na Graciosa, Açores

José Luís Neto ¹, Luís Borges ¹ e Pedro Parreira ¹

INTRODUÇÃO

No ano de 2000, Alexandre Monteiro publicava um artigo nas atas do 3.º Encontro de Arqueologia Peninsular, intitulado *Carta Arqueológica Subaquática dos Açores: metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do património subaquático da Região Autónoma dos Açores*. Trata-se de um dos textos fundamentais no que respeita à investigação, gestão e valorização do Património cultural subaquático dos Açores, que, pese embora não esteja editada como livro, é trabalho de referência seminal. O artigo, em si, é organizado de forma simples. Explica a metodologia utilizada pelo autor para respigar referências a naufrágios ocorridos nos mares dos Açores, que organiza numa lista de quase um milhar de ocorrências documentalmente detetadas e bibliograficamente colhidas, resultantes de cinco anos de investigação dedicada em quase exclusividade.

É, consequentemente, ponto de partida incontornável, genésico, mas, naturalmente, permite ainda mais e maior investigação. É o caso, por exemplo, de obras subsequentes localmente focadas, como, por exemplo, a de Francisco António Pimentel Gomes, intitulada *Naufrágios e Outros Eventos nos Mares das Flores e Corvo*, de 2015, ou, a genericamente regional, de Adelino Rodrigues da Costa, *Histórias Marítimas dos Açores*, de 2021, todas elas profundamente devedoras desse trabalho pioneiro de Alexandre Monteiro. Ao longo dos últimos anos, no âmbito do projeto INTERREG / MAC *Margullar*, financiado pela União Europeia (<http://www.margullar.com/>), procurou-se contribuir para esse acrescentar da investigação solidamente iniciada por Alexandre Monteiro, em diversas ilhas dos Açores. Desde 2020, publicaram-se contributos, nos casos das ilhas de São Jorge, do Faial, da Terceira, das Flores, do Pico, de São Miguel e de Santa Maria. Em falta estão, consequentemente, as ilhas da Graciosa – o que ora pretendemos suprir – e a do Corvo.

Contributo para o estudo do Património Cultural Subaquático da ilha Graciosa, no Arquipélago dos Açores.

Os autores analisam os registos de 15 naufrágios anteriormente identificados na documentação histórica, e sumarizam os trabalhos arqueológicos que estes proporcionaram e a informação publicada.

A posterior pesquisa documental no Arquivo Histórico da Marinha portuguesa forneceu novos dados sobre dois desses naufrágios, e revelou cinco outras perdas de embarcações nas costas ou ao largo da ilha, no período de 1873 a 1889.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia subaquática; Açores; Idade Contemporânea; Análise documental.

ABSTRACT

Contribution to the study of the Underwater Cultural Heritage of the Graciosa island, in the Azores Archipelago.

The authors analyse records of 15 shipwrecks previously identified in historical documents and summarise the archaeological work carried out and information published.

Later document analysis at the Historical Archives of the Portuguese Navy provided new data about two of those shipwrecks and revealed five other losses of vessels off the island's coast between 1873 and 1889.

KEY WORDS: Underwater archaeology; Azores; Contemporary age; Document analysis.

RÉSUMÉ

Contribution à l'étude du Patrimoine culturel sous-marin de l'île de Graciosa dans l'archipel des Açores.

Les auteurs analysent les registres de 15 naufrages identifiés antérieurement dans la documentation historique et synthétisent les travaux archéologiques dont ils ont été l'objet et l'information publiée.

La recherche documentaire postérieure dans les Archives Historiques de la Marine portugaise a fourni de nouvelles données sur deux de ces naufrages et a révélé cinq autres pertes d'embarcations sur les côtes et au large de l'île sur la période de 1873 à 1889.

MOTS CLÉS: Archéologie Sous-marine; Açores; Époque contemporaine; Analyse documentaire.

¹ Arqueólogos. Direção Regional da Cultura dos Açores.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O objetivo do projeto *Margullar*, que ocorreu entre 2017 e 2023, foi o de vincular o binómio Património e Turismo, através de ações assentes na arqueologia subaquática e na preservação e conservação do Património cultural subaquático, valorizando-o como ativo económico, para a sua promoção numa vasta área que envolve a Região Autónoma dos Açores, a Madeira, Cabo-Verde, Canárias e o Senegal, na procura de criação de um produto de turismo cultural sustentável, a partir do Património cultural subaquático comum.

A ILHA GRACIOSA

A Graciosa é a ilha mais setentrional do Grupo Central e fica localizada no extremo ocidental do Rift da Terceira. Tem uma área da ordem dos 61,6 km². Alongada segundo a direção noroeste-sudeste, apresenta um comprimento máximo de cerca de 13 km e uma largura de 7 km. É certo que, no início da década de 1440, por determinação do então donatário das ilhas, o Infante D. Henrique, já havia sido lançado gado miúdo na ilha, criando condições para um futuro povoamento. O primeiro grupo de povoadores de que há notícia, enviado com sanção oficial do donatário, foi liderado por Vasco Gil Sodrê, um “homem-bom” natural de Montemor-o-Velho, que chegou à ilha acompanhado pela família e criados em meados da década de 1450. Estabeleceram-se no Carapacho, uma zona de costa baixa e abrigada no extremo sudoeste da ilha, local onde terão aportado. Dada a baixa fertilidade dos solos nesse local e a sua vulnerabilidade em relação ao mar, o povoamento foi deslocado para o interior. Poucos anos depois, o principal núcleo populacional estava estabelecido na costa norte da ilha, aproveitando as facilidades de desembarque que as calhetas da Barra e de Santa Cruz ofereciam, e a facilidade com que era possível escavar poços de maré junto ao litoral, nascendo o povoado de Santa Cruz.

A ilha foi povoada recorrendo ao sistema de “dadas”, pelo qual os capitães do donatário entregavam parcelas de terra aos “homens-bons” que as solicitassem e se comprometessem a desbravá-las num período máximo de dois a cinco anos, resultando num rápido aumento demográfico. Em 1486, Santa Cruz foi elevada a vila e sede de concelho, abrangendo todo o território da Graciosa e, com ele, as duas paróquias então existentes: a de Santa Cruz e a de São Mateus da Praia. Posteriormente, em 1546, o lugar de São Mateus da Praia também recebeu carta de foral. Com a criação do segundo concelho ficou completa a estruturação administrativa da ilha: o concelho de Santa Cruz, abrangendo a vila do mesmo nome e os lugares da zona plana da metade noroeste da ilha, que constituem a atual freguesia de Guadalupe; e o concelho da Praia, abrangendo a vila do mesmo nome e os povoados do sul, que constituem a atual freguesia da Luz. O concelho da Praia foi extinto em 1855, sendo o seu território integrado no concelho de Santa Cruz.

O povoamento e a economia da Graciosa foram baseados na agricultura, na pecuária e no plantio da vinha. Dada a fertilidade do solo e a orografia favorável, desde o século XVI a ilha já exportava trigo, cevada, vinho e aguardente, mantendo comércio com a Terceira. Ao longo dos séculos, os seus habitantes vivenciaram diversos episódios históricos, nos quais se incluem os ataques de corsários e piratas, mais frequentes entre os séculos XV e XVII, que, para além dos saques e destruição de edifícios civis e religiosos, fizeram diversas razias, levando cativos muitos habitantes, aproveitando-se das costas baixas da ilha – que permitiam o desembarque – e da reduzida fortificação do espaço no começo do povoamento.

NAUFRÁGIOS HISTÓRICOS

Na ilha que é considerada a capital do mergulho dos Açores, a bonomia dos solos contrastou, contudo, com o revolto dos mares, principalmente no Inverno, onde Alexandre Monteiro arrolou 15 naufrágios, a saber: 1) a 30 de setembro de 1591, deu à costa um patacho do esquadrão de Urquiola, tendo-se salvo a tripulação e a artilharia; 2) em agosto de 1680, perdeu-se num temporal ao largo da ilha a barca francesa *Le Saint Lucq*; 3) em 1691, perdeu-se num temporal ao largo da ilha um patacho; 4) em março de 1777, perdeu-se ao largo da ilha o navio francês *Jean Louis*; 5) em 1807, perdeu-se no porto de Santa Cruz o bergantim português *Nossa Senhora do Rosário*; 6) a 4 de maio de 1857, perdeu-se ao largo da ilha o iate *São Bernardo*; 7) a 3 de novembro de 1858, encalhou a galera *Abeona*, de Liverpool, capitaneada por George Percy Woolgrove; 8) a 1 de fevereiro de 1876, no porto da Folga, perdeu-se o brigue alemão *Fortuna*, carregando óleo de palma; 9) a 11 de janeiro de 1893, naufragou ao largo da ilha uma barca norueguesa que carregava pinho; 10) a 2 de outubro de 1905, naufragou no porto de Santa Cruz a escuna *Júlia*, procedente de Setúbal, carregada de sal e capitaneada por Tobias da Costa Braia; 11) a 25 de novembro de 1915, no porto da Folga, naufragou um barco de pesca, causando três vítimas mortais; 12) a 31 de maio de 1916, a 30 milhas da Graciosa, naufragou a chalupa francesa *Saint Louis*, com a carga de 320 toneladas de sal, destinada à Terra Nova; 13) a 30 de março de 1925, naufragou o vapor *Mazzini*; 14) a 21 de setembro de 1927, ao largo da ilha, naufragou a chalupa *Maria Eugénia*; e, finalmente, 15) a 17 de janeiro de 1969, naufragou no porto da Praia o navio de carga *Terceirense*.

A primeira campanha arqueológica na ilha ocorreu entre os dias 6 a 19 de julho de 2015, decorrendo em terra e no mar. Foi promovida pela Direção Regional da Cultura, em colaboração com a Câmara Municipal de Santa Cruz e o Museu da Graciosa. Tal justificou-se, dado que a ilha Graciosa era a única ilha sem qualquer sítio arqueológico arrolado até então na *Carta Arqueológica dos Açores*, inventário oficial deste tipo de Património.

A equipa da componente de arqueologia subaquática foi constituída por José Luís Neto e Rolando Oliveira, *dive instructor* contratado da empresa de mergulho existente na ilha.

No que respeita à deteção do Património cultural subaquático, previamente à deslocação para o mar, procedeu-se ao arrolamento de locais de interesse, através do referido trabalho de Alexandre Monteiro. Chegados à ilha, procurou-se averiguar e confrontar os materiais de arquivo com os dados dos homens de mar e com a realidade conhecida no terreno. Somente então se saiu para mergulhar, procedendo-se à georreferenciação de locais, fazendo igualmente o seu registo descritivo e fotográfico. Depois da campanha, confrontaram-se os dados e procedeu-se à criação de entradas de sítios arqueológicos.

Do então arrolado, o mais interessante de um ponto de vista histórico foi, sem dúvida, o vapor italiano *Mazzini*, que vinha de Baltimore para a Argélia, perdido a 31 de março de 1925 na baía da Vitória. O *Mazzini* foi um navio a vapor construído em 1913 pela A. G. Weser (Aktien-Gesellschaft Weser), uma empresa construtora fundada em 1846 (anteriormente denominada Waltjen & Co.), localizada em Bremen, com as docas no rio Weser. A partir de 1865, iniciou-se na construção de vapores, que foram aumentando progressivamente até 1872, quando mudou de nome. Depois de 1883 especializou-se na construção de navios-torpedo para a Kaiserliche Marine. Foi uma companhia fundamental no esforço da I Guerra, construindo *U-Boats* e navios de guerra.

Inicialmente, o navio cargueiro foi batizado de *Spitzfels SS*, tendo sido encomendado pela Deutsche Dampfschiffahrts Gesellschaft Hansa, sedeada em Bremen. Em 1916, foi adquirido pelo governo italiano para auxiliar no esforço de guerra, sendo rebatizado de *Brescia SS*. Com o final da guerra, foi vendido, em 1920, à Società Anonima Cooperativa Di Navigazione Garibaldi, sedeada em Génova, e renomeado de *Mazzini* em homenagem a Giuseppe Mazzini, pensador e político liberal, genovês de nascimento e universalista de condição. O *Mazzini* alçava 5809

toneladas, tendo de dimensões 128 m de comprimento, 17,13 m de largura e 9,02 m de altura. Feito em ferro, com motor a vapor de tripla expansão, com 520 cavalos de potência, alcançava os 11,5 nós. Apesar da aspreza do mar na linha de costa norte, o naufrágio apresenta ainda alguns vestígios, nomeadamente parte da hélice, duas enormes caldeiras, parte da estrutura do motor, uma âncora e grossa corrente. Estão localizados junto da baía da Vitória, à esquerda do Farol da Ponta da Barca, a uma profundidade de cerca de 7 m.

FIG. 1 – Naufrágio do *Mazzini*, com alguns materiais do vapor italiano: sirene, roldana e base de elemento.

FIG. 2 – *Cemitério das âncoras* da Praia.

Passando para a baía da Praia temos o antigo ancoradouro, atualmente um *Cemitério de Âncoras*, onde os navios de maior calado lançavam âncora.

Mercê dos ventos fortes ou de adversas alterações meteorológicas, navios foram sendo arrastados até esta baixa pedregosa, forçados, sob pena de soçobragem, a libertar-se da âncora a uma profundidade variável entre os 20 e os 25 m.

Próximo do *Cemitério* encontra-se um dos mais afamados mergulhos de Património cultural do arquipélago, o naufrágio do *Terceirense*.

A construção do *Terceirense*, adjudicada pela Empresa Insulana de Navegação, data de 1949. Foi construído nos estaleiros da Grangemouth Dockyard Co Ltd., em Inglaterra, onde tinha já sido produzido o *Gorgulho*, para a mesma empresa. Nesse mesmo ano, a 20 de julho, realizou-se a sua viagem inaugural nos Açores, capitaneado por Francisco

dos Santos Franco. Media cerca de 76 m de comprimento, alçando 1295 toneladas, com capacidade para atingir 12 milhas de velocidade, suportar 28 passageiros e cerca de 3000 m³ de carga nos seus porões. Tratava-se de uma das embarcações principais da Empresa Insulana, à época, com uma posição de relevo no funcionamento das rotas comerciais marítimas entre os Açores e Portugal Continental. O embate com um baixio junto ao ilhéu do Carapacho, na madrugada de 17 de janeiro de 1969, provocou um rombo no porão inferior do *Terceirense*, permitindo a entrada de grande quantidade de água na casa das máquinas. Enquanto se procurava utilizar as bombas para esvaziar as seções inferiores do navio, este foi conduzido em direção ao porto da Praia da Graciosa, para lá ser fundeado, visando salvaguardar o máximo de carga possível.

FIG. 3 – Naufrágio do *Terceirense*.

FIG. 4 – Naufrágio do *Corvo*, no ilhéu da Praia.

O naufrágio encontra-se a cerca de 20 m de profundidade. É possível observar uma boa parte dos vestígios originais do navio, salientando-se a sua imponente hélice na popa inteira, ainda bem preservada, assim como uma boa parte do casco. O navio encontra-se partido na zona central, mas tendo ainda abundantes destroços que permitem seguir as suas linhas originais.

Não longe destes dois locais encontram-se ainda os vestígios do porta-contentores *Corvo*. Foi construído em 1980, na cidade alemã de Rensdurg, sendo registado em Ponta Delgada para integrar a frota da Mutualista. Este porta-contentores detinha 89 m de comprimento, sendo tripulado por 11 marinheiros e comandado por Isaiás Silva no dia em que encalhou. Possuía 771 toneladas de capacidade de arqueação bruta e capacidade de carga suficiente para 218 contentores, para além de carga diversa. Encontrava-se equipado com um motor capaz de atingir os 12 nós de velocidade máxima. Manteve carreiras regulares entre Lisboa e a Região Autónoma dos Açores até vir a afundar-se, a 16 de dezembro de 2000. A embarcação partira da ilha do Pico, carregando 80 contentores e 16 bovinos. Com a proximidade da época natalícia, a grande maioria desta carga era constituída por artigos para o comércio, para além de alimentos, viaturas e 30 toneladas de fuelóleo. Transportava ainda 50 toneladas de gasóleo. No momento de aproximação à ilha, o barco deparou-se com uma tempestade que o empurrou contra a costa do Ilhéu, a cerca de 1500 m do porto comercial, lá ficando. Atualmente, é possível observar vários núcleos de destroços, motores, caldeiras e contentores, numa vasta área adjacente ao Ilhéu da Praia, em três socalcos submarinos: um a cerca de 5 m, outro a cerca de 14 m, e um terceiro a cerca de 17 m de profundidade.

Consequentemente, foram então dois os novos sítios arrolados, o *Cemitério de Âncoras* da Praia e o naufrágio do *Corvo*; bem como foram analisados dois dos 15 sítios referidos por Alexandre Monteiro, o *Mazzini*

e o *Terceirense*. Todos os quatro sítios estão integrados no *Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores*, de 2017. Acresce que, no Museu da Graciosa, sito no centro de Santa Cruz, encontram-se depositados materiais arqueológicos correspondentes aos naufrágios do *Mazzini* e do *Terceirense*, o que permite a tomada de consciência desse relevante Património cultural subaquático ao largo da ilha, em terra.

ARQUIVO HISTÓRICO DA MARINHA

Uma das ações previstas no plano de atividades do projeto *Margullar*, no ano de 2019, envolveu a realização de uma pesquisa documental no Arquivo Histórico da Marinha, que decorreu durante o mês de fevereiro. Procurou-se, com esse trabalho, realizar mais um levantamento de dados sobre naufrágios ocorridos nos mares dos Açores com eventual potencial de transformação em locais visitáveis, bem como registar outras informações associadas ao Património cultural da Região, referente à sua fortíssima ligação com o mar.

O Arquivo Histórico da Marinha é dependente organicamente da Biblioteca Central da Marinha. Encontra-se localizado na antiga Fábrica Nacional de Cordoaria, com acesso através da rua da Junqueira, em Lisboa. Remonta a sua existência a 1843, reunindo fundos documentais que, embora recuem aos finais do século XVIII, são fundamentais para os séculos XIX e XX. Dentro da riquíssima coleção que aí se encontra, há, evidentemente, um fundo documental dedicado aos naufrágios que abrange Portugal Continental, Açores, Madeira, Cabo Verde, Angola, Moçambique e demais regiões ultramarinas, de onde

retirámos a seguinte informação, que acrescenta e esclarece os dados apresentados por Alexandre Monteiro, a saber:

– A 4 de junho de 1873, no lugar do Barro Vermelho, costa da ilha Graciosa, naufragou a barca inglesa *Olive*, que chegou com água aberta, sendo abandonada pela tripulação, que foi resgatada em barcos de pesca. Pertencia ao porto de Gloucester e vinha de Pensacola com uma carga de pinho resinoso (AHM, Caixa 458. Ano de 1873).

– A 20 de agosto de 1875, no porto de Santa Cruz, soçobrou o iate português *Cabriou*, de 82 toneladas. Estava ancorado no porto e foi empurrado contra a costa pelo mar revolto. Era proveniente da praça de Aveiro. A tripulação salvou-se e a carga, não identificada, perdeu-se. Calcula-se, atendendo à proveniência, que pelo menos parte da carga fosse sal (AHM, Caixa 458. Ano de 1875).

– A 1 de fevereiro de 1876, deu à costa no porto da Folga o brigue alemão *Fortuna*, de 270 toneladas, tendo-se salvo os sete tripulantes (AHM, Caixa 458. Ano de 1876).

– A 6 de dezembro de 1884, a 20 m da costa da Praia da Graciosa, naufragou o brigue holandês *Helena*, de 185 toneladas (AHM, Caixa 459. Ano de 1884).

– A 6 de março de 1888, no porto da Praia da Graciosa, soçobrou a barca inglesa *Claudia*. Salvou-se toda a tripulação. Transportava uma carga de linho, que foi recolhida e arrematada em hasta pública (AHM, Caixa 459. Ano de 1888).

– A 11 de setembro de 1889, também no porto da Praia, Graciosa, encalhou a chalupa portuguesa *Amplitude*, de 23 toneladas, devido a uma tempestade com força de tufão que o empurrou contra o fundeadouro. Os tripulantes conseguiram abandonar a embarcação (AHM, Caixa 459. Ano de 1889).

– A 2 de outubro de 1905, no areal da Praia, encalhou a escuna portuguesa *Júlia*, de 164 toneladas, durante um forte temporal que forçou a que largassem as âncoras na baía, provavelmente no fundeadouro conhecido como cemitério das âncoras (AHM, Caixa 460. Ano de 1905). Confrontando os dados anteriormente conhecidos com os coligidos no Arquivo Histórico da Marinha, constata-se que dois deles já eram conhecidos, casos do *Fortuna* e da *Júlia*, mas oferecendo informações complementares.

Assim, a 1 de fevereiro de 1876, no porto da Folga, perdeu-se o brigue alemão *Fortuna*, de 270 toneladas, tendo-se salvo os sete tripulantes. A carga era constituída por óleo de palma, pelo que se calcula que provinha do golfo da Guiné ¹.

Acresce que, a 2 de outubro de 1905, no areal da Praia, encalhou a escuna portuguesa *Júlia*, de 164 toneladas, procedente de Setúbal, carregada de sal e capitaneada por Tobias da Costa Braia. Encalhou durante um forte temporal, que forçou a que largassem as âncoras na baía, provavelmente

¹ *“After that the British Government deliberately encourage the oil palm trade although a decreasing illegal slave trade to the Americas continued until the palm oil trade finally took off in the 1850’s. Palm oil was exported from Benin River, from Bonny and from Calabar River. The final demise of the slave trade was in large measure due to the fact that there was a profitable and thriving alternative trade immediate available”* (CORLEY e TINKER, 2008: 4).

FIG. 5 – Figura de Proa do *Júlia*. Museu da Graciosa.

no fundeadouro conhecido como cemitério das âncoras. Dela apenas restou a figura de proa, que se encontra no Museu da Graciosa (cota MG579). Trata-se de uma figura talhada em madeira de pinho, com

182 cm de comprimento, 36 cm de largura e 36 cm de espessura. Esta peça é descrita da seguinte forma na ficha de inventário: “Escultura de vulto inteiro, representando provavelmente *Vênus*, talhada numa peça única de madeira. A cabeça ergue-se para o alto, com os cabelos enrolados e presos na nuca. O esboço das asas e o vestido ondulam para trás, formando um busto bem delineado, numa figura naturalmente batida pelos ventos e água da proa do barco. O entalhe do vestido, com um corpete e saia bordada, e mangas a três quartos, termina sobre volutas que levam à base. [...] Pertenceu à escuna *Júlia*, barco português que fazia transporte de mercadorias entre o continente e as ilhas”.

Era um navio mercante que, habitualmente, transportava mercadoria entre o continente e o arquipélago. Não se consegue rastrear a sua atividade para além de finais do século XIX.

A figura de proa terá evidentemente pertencido à escuna, conforme nos chegou pela memória das pessoas, até à sua incorporação no Museu da Graciosa.

Quanto à representação da *Júlia*, o que se pode dizer claramente é que Vénus não é, pois que, mesmo gasta, pode-se-lhe entrever roupa, deixando somente em pele os antebraços, que permitem observar uma pulseira no pulso direito.

Embora a origem do nome seja efetivamente latina, somente se popularizou na Europa no século XVIII, apesar do seu relativo sucesso anterior, em quinhentos, na Itália e na França. Durante o século XIX, Júlia foi um dos nomes mais utilizados em Portugal, sendo alegadamente o oitavo nome feminino mais atribuído. Era comum entre as classes altas e aristocráticas, pelo que é, neste momento, difícil imaginar que Júlia

concreta inspirou esta escultura; talvez que uma filha do armador. Após a sua recuperação do mar, a peça veio a ser “usada como espantinho em terras de cultivo para os melros, e nas figueiras do Sr. António, até 1956, o que a degradou muito”. Devido à sua beleza, foi acarinhada pelos habitantes e utilizada em festividades associadas ao Carnaval, onde “era mascarada e pintada e colocada em diversos sítios”. Esta peça foi alvo de tratamento especializado de conservação pela Divisão do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico da Direção Regional da Cultura.

As infortunadas narrativas trágico-marítimas da barca inglesa *Olive*, do iate português *Cabriou*, do brigue holandês *Helena*, da barca inglesa *Claudia* e da chalupa portuguesa *Amplitude*, constituem-se como as novidades, enquadráveis no período de curta cronologia entre 1873 e 1889. 🇵🇹

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, João Gonçalves; MONIZ, João; NETO, José Luís e PARREIRA, Pedro (2020) – “Intervenção Arqueológica no Porto do Topo. Contributo para o património cultural subaquático da ilha de São Jorge”. *Antope*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 12: 81-117. Disponível em <https://tinyurl.com/2jbtvtrjn>.

CARVALHO, Ana e NETO, José Luís (dir.) (2017) – *Guia do Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Direção Regional da Cultura, Associação Turismo dos Açores. Disponível em <https://tinyurl.com/42ekv5hp>.

CORLEY, R. H. e TINKER, P. B. (2008) – *The Oil Palm*. 5.ª ed. New Jersey: Blackwell Science.

COSTA, Adelino Rodrigues da (2021) – *Histórias Marítimas dos Açores*. Lisboa: Academia de Marinha.

GOMES, Francisco António Pimentel (2015) – *Naufregios e Outros Eventos nos Mares das Flores e Corvo*. Lajes das Flores: Câmara Municipal das Lajes das Flores.

MONTEIRO, Alexandre (2000) – “Carta Arqueológica Subaquática dos Açores. Metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do património subaquático da Região Autónoma dos Açores”. In *3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto / Vila Real: ADECAP / Universidade de Trás-os-Montes. Vol. 8 (“Terrenos” da *Arqueologia da Península Ibérica*), pp. 497-524.

MONTEIRO, Alexandre (2022) – *Escavar as Águas. A história submersa do arquipélago dos Açores*. Angra do Heroísmo: Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores (*Mar Tenebroso*, 1).

MONTEIRO, Alexandre et al. (2020) – “Contributo para o Estudo do Património Cultural Subaquático na Terceira, Açores”. *Atlântida*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. 65: 305-338.

NETO, José Luís (coord.) (2023) – *Guia de Mergulho do Património Cultural Subaquático Visitável dos Arquipélagos da Madeira, de Cabo Verde e*

dos Açores. Angra do Heroísmo: Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores (*Mar Tenebroso*, 12).

NETO, José Luís; BETTENCOURT, José António; BORGES, Luís e PARREIRA, Pedro (2020) – “Estratégias de Promoção do Património Cultural Subaquático nos Açores. O caso da ilha do Faial”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses e Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 285-296. Disponível em <https://tinyurl.com/3tw4p6wn>.

NETO, José Luís; BORGES, Luís e PARREIRA, Pedro (2023) – “Contributo para o Estudo do Património Cultural Subaquático em São Miguel, Açores. Subsídios do Arquivo Histórico da Marinha para a investigação dos naufrágios e encalhes”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia

de Almada. 26 (2): 22-31. Disponível em <https://tinyurl.com/3unhfr9w>.

NETO, José Luís; MONTEIRO, Alexandre e PARREIRA, Pedro (2022) – *O Naufrágio do Ravenswood e Outros nos Mares ao Largo da Ilha do Pico*. Angra do Heroísmo: Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores (*Mar Tenebroso*, 3).

OLIVEIRA, N'Zinga de e NETO, José Luís (2023) – “Avaliação Arqueológica Subaquática de Vestígios Encontrados na Baía do Cura (Ilha de Santa Maria, Açores)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 26: 42-48.

RODRIGUES, Carla Devesa et al. (2022) – “Intervenção Arqueológica no Porto das Poças, Santa Cruz. Contributo para o património cultural subaquático da ilha das Flores”. *Atlântida*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. 67: 409-430.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

— PUBLICIDADE —

leia também a Al-Madan impressa

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição

50
Anos
Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

Avaliações de impacto em obras portuárias e alguns achados fortuitos em ambiente subaquático nos mares dos grupos central e ocidental do Arquipélago dos Açores.

Os autores sintetizam os resultados de intervenções realizadas no período 2006-2012 e a importância do *Plano Estratégico para a Arqueologia dos Açores* delineado em 2013, que permitiu mais do que duplicar o número de sítios subaquáticos conhecidos e criar outros mecanismos de intervenção, envolvimento comunitário e gestão sustentável. São salientados alguns dos resultados obtidos nas ilhas de São Jorge, do Corvo, do Pico e da Terceira.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia subaquática; Açores; Gestão do Património; Carta arqueológica.

ABSTRACT

Impact assessment in port works and some fortuitous findings in underwater environments off the coast of the central and western groups of islands of the Azores Archipelago.

The authors summarise the results of interventions carried out between 2006 and 2012 and the importance of the *Azorean Archaeology Strategic Plan* devised in 2013, which led to the knowledge of double the underwater sites known and to the creation of other intervention mechanisms, community involvement and sustainable management.

Some of the results obtained in the islands of São Jorge, Corvo, Pico and Terceira are highlighted.

KEY WORDS: Underwater archaeology; Azores; Heritage Management; Archaeological map.

RÉSUMÉ

Evaluations d'impact environnemental dans le cadre de travaux portuaires et certaines trouvailles fortuites en milieu sous-marin dans les mers des groupes centrale et occidentale de l'Archipel des Açores.

Les auteurs synthétisent les résultats d'interventions effectuées dans la période de 2006-2012 et l'importance du *Plan Stratégique pour l'Archéologie des Açores* défini en 2013, qui a permis de doubler largement le nombre de sites sous-marins connus et de créer d'autres mécanismes d'intervention, implication communautaire et gestion durable.

On met en lumière certains des résultats obtenus dans les îles de São Jorge, de Corvo, de Pico et de Terceira.

MOTS CLÉS: Archéologie Sous-marine; Açores; Gestion du patrimoine; Plan archéologique.

¹ Arqueólogos. Direção Regional da Cultura dos Açores.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Avaliações de Impacto em Obras Portuárias e alguns achados fortuitos subaquáticos nos mares dos grupos central e ocidental dos Açores

José Luís Neto ¹, Luís Borges ¹ e Pedro Parreira ¹

INTRODUÇÃO

A ratificação por parte da República Portuguesa, em 2006, da *Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático*, de 2001, da UNESCO, colocou desafios práticos importantes no âmbito das estratégias de gestão e salvaguarda desse Património cultural. Trata-se de um instrumento de relevância fundamental para a salvaguarda dos sítios submersos, que postula a importância do Património subaquático como herança comum de toda a Humanidade e incentiva, através de um conjunto de princípios e diretrizes, a sua defesa.

As principais regras são simples e claras. A primeira declara que a preservação *in situ* deverá ser sempre ponderada como primeira opção, apenas discutível mediante determinados critérios socioeconómicos que devem ser sempre pensados pelas autoridades competentes ¹. A segunda repudia a exploração comercial desse Património cultural ².

¹ “A preservação *in situ*, como forma de preservação do património cultural subaquático, deverá ser considerada uma opção prioritária. Consequentemente, as intervenções sobre o património cultural subaquático só deverão ser autorizadas se o procedimento for compatível com a proteção desse património e só poderão ser autorizadas se, sujeitas a tal requisito, contribuírem igualmente, de forma significativa, para a proteção, o conhecimento ou a valorização desse património” (CONVENÇÃO..., 2001: Anexo, Regra 1).

² “A exploração comercial do património cultural subaquático para fins de transação ou especulação, ou a sua irreversível dispersão, é incompatível com a sua proteção e adequada gestão. Os elementos do património cultural subaquático não deverão ser negociados, comprados ou trocados como se se tratassem de bens de natureza comercial. A presente regra não pode ser interpretada como proibindo: a) A prestação de serviços de arqueologia profissionais ou de serviços conexos necessários, cuja natureza e fim estejam em plena conformidade com a presente

Convenção, sob reserva da autorização dos serviços competentes; b) O depósito de elementos do património cultural subaquático recuperados no âmbito de um projeto de investigação em conformidade com a presente Convenção, desde que tal depósito não seja contrário ao interesse científico ou cultural ou à integridade do material recuperado nem resulte na sua irreversível dispersão, esteja conforme com as regras 33 e 34 e fique sujeito a autorização pelos serviços competentes” (CONVENÇÃO..., 2001: Anexo, Regra 2).

A terceira e a quarta determinam que haja impacto controlado sobre os bens culturais subaquáticos ³. A quinta e a sexta salvaguardam esses bens ⁴, e a sétima determina a partilha do conhecimento a eles associado como caminho para uma valorização futura feita de forma sustentável ⁵. Desde a referida ratificação, e já em pontuais momentos anteriores à mesma, o arquipélago dos Açores tem procurado manter e executar uma estratégia concertada de trabalho de salvaguarda do seu Património cultural submerso. Essa estratégia contou com diversos momentos, repletos de dificuldades e decisões discutíveis, mas também pleno de casos de sucesso, determinações premiadas internacionalmente e novos rumos de proximidade junto da população. Um dos mais tortuosos percursos, nesse sentido, prendeu-se, desde sempre, com questões relacionadas com obras portuárias.

De que forma poderá o Património portuário ser protegido face às necessidades de gestão e logística das nove ilhas? Que regras devem ser definidas, assentes nos princípios da *Convenção*, para esse efeito? Quais os antecedentes e quais os passos necessários para o futuro desse setor? Procuraremos, presentemente, definir alguns subsídios que poderão responder a estas e outras questões.

Começemos por abordar os antecedentes, após a entrada em vigor da ratificação da *Convenção*, e com o advento de um novo e mais musculado setor privado na área da Arqueologia subaquática no arquipélago dos Açores.

Em termos práticos, no ano de 2006, N'Zinga Oliveira e João Engrácio, em nome de empresa especializada na área, realizaram um estudo do descritor patrimonial arqueológico subaquático, no âmbito do Impacte Ambiental de obra para o porto de pesca de São Mateus, na ilha Terceira. Em 2006-2007, Célia Coelho e João Engrácio, também em nome de empresa especializada, coordenaram um acompanhamento arqueológico das obras de construção do terminal de cruzeiros da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Em 2007, N'Zinga Oliveira dirigiu o acompanhamento arqueológico sistemático das obras marítimas do porto de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria.

Também nesse ano, José António Bettencourt coordenou uma intervenção arqueológica subaquática, consequência de trabalhos anteriores, no porto de Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

Em 2007-2008, João Engrácio e Célia Coelho acompanharam as obras de ampliação do porto de pesca de Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel.

Em 2008, Célia Coelho, Sónia Bombico, Ângela Ferreira e Vítor Frazão executaram nova intervenção arqueológica subaquática no porto de Ponta Delgada, São Miguel, focada especificamente no registo técnico para preservação pela memória do naufrágio do *Oakfield*.

Nesse mesmo ano, N'Zinga Oliveira coordenou o acompanhamento arqueológico subaquático de nova obra no porto de pesca de São Mateus, ilha Terceira.

Entre 2008 e 2012, José António Bettencourt, do Centro de História d'Aquém e Além-Mar (Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores), realizou o acompanhamento arqueológico subaquático da empreitada do novo terminal de passageiros do porto da Horta, no Faial. O mesmo profissional, conjuntamente com Tiago Silva, dirigiu o estudo do descritor patrimonial arqueológico subaquático, no âmbito do Impacte Ambiental da eventual obra de construção do terminal de cruzeiros, na baía de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, em 2010. O projeto, e os trabalhos a ele associados, foram alvo de uma fortíssima contestação social, assente em diversos motivos, entre eles o valor patrimonial cultural da baía daquela cidade. À época, o movimento de cidadãos, apoiado por algumas forças políticas locais e informalmente coordenado pelo arqueólogo Alexandre Monteiro, levou a que os responsáveis governamentais viessem a anunciar, em 2013, que a obra não iria avançar. Para o período cronológico em que se desenvolveram todos os trabalhos até agora mencionados, importa desde já afirmar com clareza que as numerosas intervenções portuárias realizadas por profissionais exógenos não criaram uma matriz identitária junto das populações. À exceção de um outro caso pontual, nem sequer deixaram relevante trabalho publicado ⁶, tendo antes deixado uma marca nas contas da Região ⁷, sem real retorno para as suas comunidades ⁸. O período que se seguiu exigiu uma mudança de mentalidade, tanto ao nível da estratégia de gestão como dos próprios decisores, que se viram confrontados com um novo adversário, para além dos já existentes.

Conhecida como a crise financeira do capitalismo, tida como a pior crise económica desde a Grande Depressão, iniciada pela falência do

³ *“As intervenções sobre o património cultural subaquático não deverão afetá-lo negativamente mais do que o necessário para a consecução dos objetivos do projeto” (CONVENÇÃO..., 2001: Anexo, Regra 3). “As intervenções sobre o património cultural subaquático devem recorrer a métodos e técnicas de prospeção não destrutivas, devendo dar-se preferência à recuperação de objetos. Se a escavação ou a recuperação se revelarem necessárias para o estudo científico ou para a proteção definitiva do património cultural subaquático, as técnicas e os*

métodos a usar devem ser os menos destrutivos possível e contribuir para a preservação dos vestígios” (IDEM: Regra 4).

⁴ *“As intervenções sobre o património cultural subaquático não devem perturbar desnecessariamente os restos humanos ou sítios venerados” (CONVENÇÃO..., 2001: Anexo, Regra 5).*

⁵ *“Deve ser promovido o acesso do público ao património cultural subaquático in situ, exceto se tal se mostrar incompatível com a proteção e a gestão do sítio” (CONVENÇÃO..., 2001: Anexo, Regra 7).*

⁶ Das 24 intervenções realizadas em terra, por empresas da especialidade, em obras de grande envergadura, apenas resultou um artigo, de 2010, e uma dissertação de mestrado, defendida em 2014.

⁷ Este tema e estas intervenções já foram apresentadas criticamente em NETO (2018).

⁸ Exceção feita ao terminal de passageiros do Porto da Horta, cujo espólio exumado trouxe importantes contributos para o acervo do Museu local.

tradicional banco de investimento americano, o Lehman Brothers, a 15 de setembro de 2008, em Portugal, e concretamente nos Açores, o efeito fez-se sentir principalmente nos anos 2009-2014, com medidas de austeridade económica absolutamente atroz para a maioria das famílias e cidadãos, tendo colocado de joelhos o setor da construção e obras públicas em todo o país. Como se depreende, após a abundância ocorrida entre 2006 e 2008, seguiu-se um longo período depressivo, no qual houve abrandamento significativo no investimento em obras portuárias, do qual este modelo de crescimento estava totalmente dependente, pelo que se esfumou o referido modelo exógeno, de grandes lucros privados e poucos retornos culturais.

Herdando a minguia, o XI Governo Regional dos Açores, que tomou posse em 2012, bem como os seguintes, optaram por uma estratégia de desenvolvimento da área da Arqueologia (e da Arqueologia subaquática) distinta.

Tendo por base um documento interno, criado em 2013, discutido entre os principais responsáveis, e denominado *Plano Estratégico para a Arqueologia dos Açores*, a administração regional reassumiu um papel de maior preponderância, não só na liderança, mas também na execução, implementando um conjunto de medidas e ações que, salvaguardando o muito de bom que vinha de antes, permitiu corrigir alguns dos aspetos negativos já aqui focados.

O número de sítios arqueológicos, entre 2013 e a atualidade, mais que duplicou, o mesmo se tendo verificado na identificação de sítios subaquáticos, sendo que os orçamentos e investimentos no setor têm sido os mais baixos de sempre. Em 2012, criou-se o Parque Arqueológico Subaquático do *Dori*, ilha de São Miguel; em 2014, o Parque Arqueológico Subaquático da *Caroline*, ilha do Pico; em 2015, os Parques Arqueológicos Subaquáticos do *Slavonia*, na ilha das Flores, e do *Canarias*, na ilha de Santa Maria. Ainda assim, o caminho não está completo, existindo mais três que aguardam a oportunidade política e vontade de, definitivamente, consolidar um *Roteiro do Património Cultural Subaquáticos dos Açores* (CARVALHO e NETO, 2017), economicamente autossustentável (NETO, 2020), ou a isso tendente⁹.

No que respeita às obras portuárias, estas retomaram-se em 2016, sendo que os estudos prévios foram assegurados diretamente pela equipa da Direção Regional da Cultura, fruto de um acordo entre o diretor regional à época, Nuno Ribeiro Lopes, e o Presidente do Conselho de Administração da Portos dos Açores, S.A., Fernando Nascimento. Esse protocolo foi preparado primeiramente em 2015, na cidade da Horta, e mais tarde reiterado num documento supragovernamental, a *Declaração da Horta, sobre o Mar Cultural dos Açores*, de 20 de maio de 2021, subscrita não só pelas duas referidas instituições, bem como pela Direção Regional dos Assuntos do Mar, pela Direção Regional do Turismo, pelo Observatório do Mar dos Açores, pela Associação dos Operadores de Mergulho dos Açores e pela Capitania do Porto da Horta (VvAA, 2021).

Face ao exposto, e retomando a cronologia, em 2016 a equipa de Arqueologia da então Divisão do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico (DPMIA, atual CPMIA - Centro do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico) da direção regional entrou em terreno, para assegurar uma maior proximidade entre o Património, a comunidade e uma gestão sustentável e adequada aos recursos da Região.

Nesse ano, José Luís Neto, realizou uma avaliação de Impacte Ambiental – Descritor do Património – do alargamento do cais do porto da vila de Velas, ilha de São Jorge. Ainda no mesmo ano, coordenou a avaliação de Impacte Ambiental – Descritor do Património – do alargamento do cais do Porto das Poças, ilha das Flores (RODRIGUES *et al.*, 2022) e do alargamento do cais do Porto da Casa, ilha do Corvo, este último em colaboração com Pedro Parreira.

Em 2016-2017, José Luís Neto efetuou a avaliação de Impacte Ambiental – Descritor do Património – do alargamento do cais do Porto de Pipas, Angra do Heroísmo, ilha Terceira. De referir que esta empreitada ainda está em curso, sendo que as medidas de minimização da mesma tiveram por base este primeiro trabalho, mas foram já sendo alteradas por diversas vezes, perante um conjunto de motivos que não importa aqui definir presentemente.

Em 2018, José Luís Neto e Pedro Parreira, coordenaram a avaliação de Impacte Ambiental – Descritor do Património – do alargamento do cais do Topo, ilha de São Jorge (ARAÚJO *et al.*, 2020), e em 2019, José Luís Neto, Luís Borges, Maria Santos, Paulo Alexandre Monteiro e Pedro Parreira, efetuaram uma avaliação de Impacte Ambiental – Descritor do Património – do alargamento do cais de contentores da Praia da Vitória, ilha Terceira (NETO *et al.*, 2020).

Ainda fruto do acordo institucional supramencionado, já em 2022, Carla Devesa Rodrigues e José Luís Neto realizaram a avaliação de Impacte Ambiental – Descritor do Património – do alargamento do cais das Lajes, ilha do Pico e igualmente do alargamento do cais da Calheta¹⁰, ilha de São Jorge. Acresce ainda que se procedeu à avaliação técnica da descoberta de uma âncora no lugar de Negrito, Angra do Heroísmo, ilha Terceira, por José Luís Neto e Luís Borges, e à avaliação técnica de uma âncora no lugar de Areia Larga, Madalena, ilha do Pico, por José Luís Neto e Pedro Parreira, ambos em 2020.

⁹ Seja na definição de sustentabilidade de Hans Jonas, na seminal obra *O Princípio da Responsabilidade*, publicada em 1979, seja, na visão mais prática de Gro Harlem Brundtland, ex-primeira ministra da Noruega, que simplesmente o definiu como “aquele tipo de desenvolvimento que satisfaz

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades”, no Relatório Brundtland, intitulado *Our Common Future*, publicado em 1987.
¹⁰ Sobre o porto da Calheta há que salientar as seguintes obras: FLYNN (2006), GARCIA (2002) e NETO e MCCARTHY (2018).

Nota-se, nos trabalhos aludidos, efetuados entre 2016 e o presente, uma maior procura por trazer os seus resultados até junto das comunidades através de apresentações públicas, bem como textos, relatórios e dissertações em publicações da área. Aqueles em que os resultados foram de maior relevo, ou cujo impacto social apresentou maiores necessidades de rápido retorno, foram já alvo desse propósito. Todavia, não será menos verdade que as intervenções com resultados eventualmente considerados menos ambiciosos não mereçam também esse cuidado. Nesse sentido, a presente comunicação procurará reunir alguns casos dispersos, e trazê-los a terreiro para conhecimento e discussão pública.

PORTO DAS VELAS, ILHA DE SÃO JORGE

Nos dias 7 e 8 de junho de 2016, procedeu-se à avaliação dos fundos marinhos que foram afetados com alargamento do molhe do Porto de Velas, promovida pelos Portos dos Açores, S. A. O alargamento referido correspondeu ao acrescento de oito metros de cais utilizável ¹¹.

Não se justificou o recurso a magnetómetro, uma vez que não estavam previstos quaisquer desassoreamentos, sendo apenas simples colocação de infraestrutura diretamente sobre o fundo marinho. Registados documentalmente existiram seis naufrágios no porto das Velas, entre 1825 a 1899; contudo, atendendo às cronologias dos registos, é natural que outros tenham ocorrido, pois que desde o século XVI há registos de naufrágios em São Jorge, mas sem indicação de local específico.

Foram realizados quatro mergulhos de monitorização sistemática, feitos em corredores de dois metros de intervalo, varrendo a área delimitada entre boias e o atual cais, a profundidades médias de -20 metros. Apesar da baixa visibilidade (oscilando entre 30 cm e os 2,5 m), reflexo dos resíduos na água provocados pelas obras em curso, foi detetada uma ocorrência patrimonial, correspondendo a uma âncora em ferro, de tipo almirantado, semienterrada em fundo de areia, com cerca de um metro de comprimento na haste visível, braço com 1,5 m e pata com 30 cm.

¹¹ As imersões foram realizadas por José Luís Neto com Pedro Soares, da Urzelinatur.

FIGS. 1 A 3 – Porto das Velas.

De cima para baixo, âncora e maxilar de cachalote, trabalhos técnicos de registo e realocização da âncora.

Pelas suas características, clássicas, corresponde a um sistema de fundação integrável, cronologicamente, na segunda metade de Oitocentos até meados de Novecentos.

Próximo desta âncora, alguns objetos de cultura móvel foram detetados, caso do maxilar de uma baleia, com cerca de 1,7 m, dois fragmentos de telha de produção local, um fragmento de coral, uma lasca de calcário, dois fragmentos de sílex, um fragmento de bordo de taça de tipo “Faiança Ratinha”, produção coimbrã que perdeu durante todo século XIX, terminando cerca da terceira década do século XX, e um fragmento de garrafa de vidro transparente, ostentando, no fundo, a marca SB, da unidade fabril Santos Barosa, empresa criada em 1889, na Marinha Grande, ainda em laboração.

O local foi assinado com boia provisória, de modo a permitir a sua georreferenciação. A cultura móvel exumada foi levantada e veio para a Divisão do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico, para ser identificada, registada e conservada, antes de seguir, devidamente acondicionada, para depósito no Museu de São Jorge, à exceção do maxilar de baleia, que terá igualmente de ser transportado para a DPMA, de modo a ser dessalinizado e estabilizado. A âncora encontrada foi deslocada para fora da área da obra, em local subaquático suficientemente afastado para a manter protegida, uns pares de metros a poente, em local seguro, a profundidade similar, de modo a poder ser preservada e constituir-se como polo de visita no âmbito do turismo cultural subaquático. Essa operação foi realizada pelos mergulhadores da obra, em conjugação com o operador que se contratou, para conosco realizar esta intervenção. Não existindo qualquer indício de naufrágio associado, estes materiais revelam a atividade no porto de Velas, desde finais do século XIX e ao longo de todo o século XX, onde laboraram indústrias baleeiras, como bem descreveu Avelino de Meneses: *“Apesar do seu desenvolvimento tardio, porventura do último quartel do século XIX, a caça à baleia beneficia em S. Jorge de marítimos especializados, talvez favorecidos por experiências em mares longínquos. De resto, persiste ainda a memória da safra baleeira há muito praticada em águas açorianas, sobretudo por ingleses e norte-americanos, e da qual os locais só lucravam muito marginalmente. A comprová-lo, um episódio do verão de 1820 na Caldeira de Santa Cristo, quando chegam à costa os despojos de um cachalote, certamente rejeitados por uma embarcação baleeira estrangeira. [...] Porém só a partir de 1885, com a chegada das primeiras canoas, por exemplo, aos portos do Topo, da Urzelina e das Velas, a faina experimenta um maior desenvolvimento com o surto da baleação que quando soçobra no 3º quartel do século XX deixa por sucedânea a indústria conserveira”* (MENESES, 2013).

PORTO DA CASA, ILHA DO CORVO

Entre os dias 26 e 27 de junho de 2016, foram realizados seis mergulhos de monitorização sistemática, feitos em corredores de dois metros de intervalo, varrendo a área delimitada em planta e a sua envolvente, procurando prever impactos diretos e indiretos do alargamento do molhe. A visibilidade era razoável (em média 2,5 m), com profundidades variáveis entre os 3 e os 12 m ¹².

Nenhum registo patrimonial foi encontrado na área direta da obra e, na indireta, não foi possível detetar novamente o local que havia sido registado em 2015, muito provavelmente porque o mesmo só se revelou pelo desassoreamento então notado. Recorda-se o que, nesse verão,

¹² As imersões foram realizadas por José Luís Neto, com Miguel Jerónimo e Bruno Pereira, da Flores Dive Center, com vista a realizar uma prospeção visual sistemática na área de alargamento do molhe.

FIGS. 4 E 5 – Porto da Casa. De cima para baixo, área de alargamento do cais e localização do ancoradouro.

se registou. Haviam sido realizados dois mergulhos, a partir de terra, mas devido às deficientes condições meteorológicas, a visibilidade só era possível a partir de 10 m de profundidade, sendo que, para fotografia, pelo menos a partir dos 15 m. Apesar da prospeção sistemática realizada, não se pôde garantir a inexistência de sítios na área de afetação indireta, uma vez que o revolvimento de areia era tão evidente que qualquer prospeção, sistemática ou não, se revelou totalmente eficaz. O porto foi construído em 1966 e melhorado em 1971 (MONTEREY, 1979). Muito possivelmente relacionado com este facto está o único achado, realizado a cerca de 12 m de profundidade, num local com grandes pedras que circundavam um conjunto de cabos de ferro/aço ainda em relativo bom estado. Trata-se, muito provavelmente, de infraestrutura para amarração do antigo ancoradouro, onde as embarcações largavam ferro, acedendo, depois, por escaler, a terra, conforme nos é narrado por António Lacerda BULCÃO (1890). Estes cabos localizam-se nas coordenadas 390 40' 23.10" Norte e 310 06' 32.07" Oeste, a 12 m de profundidade.

FIG. 6 – Em cima, Porto da Casa. Aspeto dos fundos marinhos.

PORTO DAS LAJES, ILHA DO PICO

Entre os dias 17 e 18 de setembro de 2022, procedeu-se à avaliação dos fundos marinhos que foram afetados com o alargamento do molhe do Porto de Lajes, com vista a minimizar exetáveis impactos sobre o Património cultural subaquático. As obras, promovidas pelos Portos dos Açores, S. A., encontravam-se já em execução. Algumas áreas estavam mesmo finalizadas, pelo que os trabalhos não puderam ser realizados nestas, pese embora, por análise de mapas, cartas e ortofotomapa, também se poder calcular que não se iria obter qualquer significativo resultado¹³.

Não se recorreu aos métodos geofísicos, uma vez que os fundos marinhos do porto das Lajes não apresentam depósito abundante. O mesmo se reflete na opção de não se justificar o recurso a magnetómetro, uma vez que os fundos marinhos se apresentam de tal forma contaminados

FIGS. 7 E 8 – Em baixo, Porto das Lajes. Fragmento de maxilar de cachalote e localização da área de trabalhos.

¹³ As imersões foram realizadas por José Luís Neto e Carla Devesa Rodrigues, arqueólogos, técnicos no Museu da Horta, conjuntamente com Luís Moura, da Shark Atlantic.

por intrusões várias e poluentes – sobretudo ambientais – que se compreendeu, de imediato, a inutilidade do recurso a tais meios, evitando o ónus de custos acrescidos para a realização deste trabalho pois, por se tratar de infraestrutura em uso, os resultados nem adviriam fidedignos. O uso, nem sempre refletido, das tecnologias de ponta disponíveis, apesar de meritório, nem sempre se revela o mais adequado para uma melhor resolução das questões e, neste caso concreto, num local de pesca intensiva, de despejo de lixos domésticos, bem como de atividade portuária intensa e contínua, revelar-se-iam, simplesmente, ineficazes. A metodologia de intervenção foi condicionada e subordinada, à partida, ao uso público do espaço e à circunstância de obra em curso. Foram realizados oito mergulhos de monitorização sistemática, executados em corredores de dois metros de intervalo, varrendo integralmente as áreas delimitadas em planta e a sua envolvente, procurando prever impactos diretos e indiretos de novas construções e dragagens. Os mergulhadores fizeram-se acompanhar por espigão metálico de 2 mm de diâmetro para explorar o eventualmente oculto nas raras densidades cobertas com manchas de areia. As condições de mergulho foram satisfatórias, no que à visibilidade respeita; todavia, por se tratar de um porto em uso, os inconvenientes resultantes do tráfego marítimo, nomeadamente o intenso trânsito das empresas marítimo-turísticas ali sedeadas, revelou-se um difícil desafio.

Dada a desprezível batimetria da área, atingindo-se profundidades variáveis entre os 3 e os 6 m, os mergulhos efetuados em duplas demoraram sensivelmente hora e meia, substituindo garrafas para novo mergulho, surgindo rotação alternada a cada três horas seguidas, o que permitiu, no primeiro dia, três imersões de manhã, três imersões de tarde e, no segundo, duas imersões de manhã, otimizando o tempo linear total de mergulho para 24 horas úteis, não deixando, por isso, de respeitar os intervalos e margens de segurança apropriados.

No porto das Lajes, documentalmente, registaram-se 27 naufrágios em cinco momentos distintos, a saber:

1. Em dezembro de 1814, junto às Lajes, naufragou a escuna francesa *Rogotella*;
2. Em 28 de agosto de 1893, nas Lajes, naufragaram três barcos grandes e vinte embarcações pequenas;
3. Em 17 de junho de 1903, nas Lajes, naufragou a lancha portuguesa *Felicidade*, morrendo uma pessoa;
4. Em 17 de maio de 1905, nas Lajes, naufragou o iate português *Conceição*, perecendo duas pessoas;
5. Em 20 de junho de 1995, nas Lajes, naufragou o iate americano *Texas Tumbleweed*.

Destes, porquanto maioritário, é imperativo salientar a tempestade de 28 de agosto de 1893. Esta, classificada com intensidade de 2 a 3, segundo a escala Saffir Simpson, atingiu o arquipélago dos Açores e provocou estragos violentos em todas as ilhas do grupo central. Começou na ilha do Faial, próximo das cinco da madrugada, passando ao Pico, a São Jorge, para terminar na ilha Terceira, deixando um rasto de desolação

FIGS. 9 E 10 – Porto das Lajes.
Fragmento de faiança industrial no fundo limoso
e dente de cachalote.

e fome devido à rressalga dos campos, para além das vítimas mortais no Pico e na Terceira. Seguindo os vários periódicos de então, conseguiu-se, com alguma fiabilidade, reconstituir o percurso da tempestade. Na sua passagem destruiu dezasseis barcos de calado considerável, pelo menos nove lanchas baleeiras e incontáveis embarcações costeiras e de pesca, cujo número se saldará, pelo menos, numa centena. As Lajes foi um dos portos atingidos, onde tudo o que estava no mar, sucumbiu. O fundo marinho da área de afetação e sua envolvente caracteriza-se por ser em laje, raramente conexa, coberta por pedras de diversos calibres distribuída de forma ora ciclópica, ora liliputiana, apresentando fundos predominantemente lodosos, com ocasionais e esporádicas bolsas de areia. Os fundos lodosos e as pedras representam, fundamentalmente, intrusões terrestres no fundo marinho, algo fácil de confirmar pela abundância de canas e madeiras de troncos frequentemente associadas. A falta de sedimentação, revelada pelas ocasionais bolsas de areia, é demonstrativa de um fenómeno que é interessante, do ponto de vista da orografia marítima, daquele porto singular. Assente numa sobrelevação repentina, por vezes mesmo de cota positiva, o porto das Lajes,

aquando de mar alteroso dos quadrantes de Oeste, permite a entrada de águas de forma abrupta e devastadora, uma vez que as profundidades passam de acentuadas¹⁴ a extremamente superficiais bruscamente, numa espécie de paredão submerso. Essa violência sente-se periódica e regularmente, principalmente aquando do quadrante Noroeste, com o mar a entrar de forma arrebatadora na laje e tendo uma força de sucção sugestivamente importante. Não é, pois, uma área que favoreça a sedimentação. Aliás, as semelhanças de orografia extrema e a dificuldade de criação de sedimentação são muito próximas às detalhadamente analisadas para o porto das Poças, na Vila de Santa Cruz, ilha das Flores (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Ora, se analisarmos as naturezas dos naufrágios registados (e se exce-tuarmos a escuna francesa *Rogotella*, que pode não ter naufragado na área de afetação analisada), todos os acidentes marítimos registados são de embarcações de pequena a pequena-média dimensão (os “*barcos grandes*” de 1893 são, na realidade, de navegação interilhas), quase todos de madeira (exceção ao *Texas Tumbleweed*), cujos escolhos, nestas circunstâncias e condições, seriam muitíssimo difíceis de se preservar. Se tomarmos por exemplo a tempestade de 1893, o mar entrou em vagas pronunciadas, estilhando as madeiras dos navios contra os gumes pétreos, mas, no refluxo, pela força da sucção, desintegrou-as e transportou a esmagadora maioria para profundidades acentuadas, levando à criação, muito provavelmente, de uma enorme mancha de dispersão.

Quanto aos elementos mais pesados, os únicos que nestas circunstâncias poderiam ter subsistido seriam as âncoras de ferro dos três barcos grandes de 1893, da lancha portuguesa *Felicidade* e do iate português *Conceição*. Mesmo os ferros do *Texas Tumbleweed*, pela pouca profundidade do porto, foram provavelmente removidos pelas pessoas, que não deixavam de reutilizar os materiais que o mar lhes ofertara, comportamento esse comum em toda a Macaronésia e, curiosamente, bem registado para a própria ilha do Pico, no reaproveitamento que fez da integralidade do casco de ferro do *Lakeside Bridge* (CARVALHO e NETO, 2017: 99-101), reconvertendo-o em palamenta baleeira. E acresce que, tratando-se de um dos principais portos da ilha, o mais antigo e de mais frequente utilização, ainda por cima de baixa profundidade, deveria ter limpeza de fundos com alguma regularidade.

É nesta dinâmica marítima que se pode compreender o pouco material detetado e recolhido na intervenção, todo ele, quando datável, enquadrável nos últimos cento e poucos anos, tal-qualmente se verificou no porto das Poças. Ou seja, pese embora o porto das Lajes remonte a sua utilização aos finais do século XV, a orografia marítima, ao ser contrária à sedimentação, impediu a retenção dos materiais mais antigos, limpando os testemunhos das atividades humanas periodicamente. Tal é preocupante, nomeadamente pela existência no fundo marítimo de pneus,

¹⁴ Passando de 100 m ou mais, para uma pequena plataforma aos cerca de 30 m e, depois, para a plataforma do porto, quase à cota 0.

abundantes garrafas, maioritariamente de vidro, que contiveram bebidas alcoólicas, bem como de plástico, de várias dimensões. Incontáveis tubulações de ferro também são assaz frequentes, eletrodomésticos desmembrados e peças de automóveis, bem como sapatos e até um inconfundível impermeável pontuam uma paisagem também repleta de inestimáveis restos de desmanchado pescado diverso.

Episodicamente, um ou outro objeto, caso de um fragmento de prato faiança industrial de fabrico inglês, provavelmente de Staffordshire, datável genericamente do século XIX, um outro fragmento de faiança industrial decorada a manganês de eventual origem regional, enquadrável nos séculos XIX a XX, para além de uma parte de maxilar de baleia e um pequeno dente de baleia, testemunhos bem reveladores de um dos mais importantes portos baleeiros dos Açores. Os materiais recolhidos estão presentemente a ser alvo de tratamento especializado de conservação e restauro para bens culturais subaquáticos, no Museu da Horta, de onde transitarão para o Museu do Pico.

ÂNCORA DA AREIA LARGA, ILHA DO PICO

Deu entrada, a 26 de junho de 2020, o processo relativo ao achamento de uma âncora descoberta e recolhida ao largo do Portinho da Areia Larga, concelho da Madalena, ilha do Pico, expedido pelo Comando Local da Horta da Polícia Marítima. A 25 de maio de 2020, a 500 ou 600 m a nascente do dito local, entre os 12 e os 15 m de profundidade (cerca de 380 31.679' Norte e 280 32.590' Oeste) fora descoberto um ferro de fundear, com 110 x 80 cm, por Pedro Daniel Feijó do Amaral, aquando da prática de caça submarina, acompanhado por Roberto Silveira. A âncora foi retirada da água, primeiramente para casa do achador, depois para o posto da polícia marítima e, por fim, entregue ao Museu do Pico, núcleo da Indústria Baleeira, em São Roque, factos ocorridos nas 48 horas seguintes. O registo fotográfico foi realizado

FIG. 11 – Âncora da Areia Larga.

por David Alexandre Correia de Melo, agente de 1.^a classe da Polícia Marítima, no dia 26 de maio. O achador entregou a âncora a Ricardo Martinho, agente da Polícia Marítima, a 27 de maio e no dia seguinte Marta Costa recebeu-o no Museu.

Entre os dias 23 e 26 de agosto decorreu a avaliação técnica, que consistiu na avaliação técnico-científica do ferro de fundear, na avaliação do local do achamento e nas demais operações que possam informar a decisão superior, com o objetivo de, entre outros aspetos menores, estabelecer ou não a delimitação da zona e as medidas de salvaguarda do eventual sítio arqueológico ¹⁵.

O local do achamento localiza-se nas coordenadas 380 31.631' Norte e 280 32.391' Oeste, a 12 m de profundidade. Este foi confirmado pelo achador anteriormente ao início da avaliação, em articulação com o operador marítimo-turístico, tendo sido colocada uma boia provisória, para mais facilmente se realizarem os trabalhos no local. Apesar das condições de mar particularmente adversas, foi possível realizar uma prospeção subaquática não intrusiva, através de observação visual direta, efetuando círculos expansivos de observação, de cinco em cinco metros, assim sucedendo-se até aos 35 m de distância do ponto marcado. O fundo caracteriza-se por ser rochoso e irregular, com algumas bolsas de areia. Constatou-se a inexistência de outro material antrópico (exceção feita a uma minúscula cavilha ali perdida recentemente), que possa oferecer enquadramento quanto à existência, ou não, de eventual naufrágio.

O ferro de fundear corresponde a uma âncora de um barco de pequena dimensão, muito provavelmente de um navio local de cabotagem. Esse navio, atendendo à cronologia da âncora e às técnicas de construção naval locais, seria de madeira, tendo pouco ou nenhum metal a ele associado, para além do ferro de fundear ¹⁶.

Dos cerca de setenta naufrágios registados ao largo da ilha do Pico apenas há registo, para a Areia Larga, de aí ter naufragado, na tempestade de 28 de agosto de 1893,

FIGS. 12 E 13 – Areia Larga.
Localização do local de descoberta da âncora e aspeto do fundo marinho.

¹⁵ A avaliação técnica foi realizada por José Luís Neto e Pedro Parreira, apoiados que pelo achador e pela empresa marítimo-turística CW Azores, contando com Michael Costa, enquanto *skipper*, e Ricardo Ventura, como mergulhador.

¹⁶ Acerca das tipologias de construção naval desse tipo de embarcações, vejam-se VIEIRA (2002) e COSTA JÚNIOR (2011).

um barco grande e quatro lanchas baleeiras. Essa tempestade destruiu na sua passagem, como já referido, dezasseis barcos de calado considerável, pelo menos nove lanchas baleeiras e mais de uma centena de embarcações costeiras e de pesca, tendo afetado todas as ilhas do grupo central, à exceção da Graciosa.

Há semelhança entre esta âncora e as detetadas aquando das intervenções de minimização de impacto arqueológico realizadas no recente melhoramento do porto do

Topo, Calheta, São Jorge, onde se detetaram os ferros de fundear da *Enes* e do *São Gonçalo*, barcos que mantinham ligação entre o Topo e a ilha Terceira, igualmente destruídos nessa tempestade. Parece, pois, ser plausível propor que a âncora corresponda ao sistema de fundação do barco grande que soçobrou na aludida tempestade de 28 de agosto de 1893 ¹⁷.

Atendendo à degradação do ferro de fundear, propôs-se a sua recolocação no mar, em local o mais próximo possível do original, mas que possa ser vigiado e utilizado para atrativo do mergulho recreativo, pelo que o mesmo foi colocado nos ilhéus, área protegida e frequentemente monitorizada.

¹⁷ Para mais informação acerca da tempestade, veja-se ARAÚJO *et al.*, 2020.

ÂNCORA DO NEGRITO, ILHA TERCEIRA

A 5 de julho de 2020 foi comunicada, por José Filipe Leal Dias Fialho Barata, a descoberta de um ferro de fundear no fundo do mar na zona balnear do negrito, freguesia de São Mateus da Calheta, concelho de Angra do Heroísmo. A descoberta ocorreu na sequência de um mergulho em apneia. A 27 de julho foi realizado o mergulho por José Luís Neto e Luís Borges, da DPMIA, coadjuvados por João Rocha, *dive-master*. O ferro encontrava-se nas coordenadas 380 39' 18.92" Norte e 270 16' 52.21" Oeste, a 3 m de profundidade. Apresenta 130 cm de comprimento entre a noz, haste e braço, e 130 cm de comprimento do cepo, com 16 cm de espessura na parte mais grossa da haste. São visíveis os braços, com patas e unhas, a haste e a noz, sendo que o anete está coberto por pedra. Apresenta grau de concreção em todas as superfícies. Desarticulado, mas repousando ao seu lado, cepo e cotovelo apresentam-se inteiros, também eles concrecionados, semienterrados em fundo de pedra ciclópica rolada, colonizada por vegetação. Trata-se de um ferro de fundear de tipo almirantado, com todas as suas características identificadoras claramente presentes. Por essas características, clássicas, corresponde a um sistema de fundação integrável, cronologicamente, na segunda metade de oitocentos até meados de novecentos.

Foi efetuada prospeção sistemática num raio de 50 m em redor da peça, sem arqueofactos que a ela pudessem ser associados, o que se compreende, atendendo à pouca profundidade do achado. A *Carta Arqueológica dos Açores* regista, para o local do Negrito, duas entradas de relevo para o contexto em causa, a 29-A e a 134-A.

A 29-A relata a descoberta, noticiada a 15 de maio de 1996, por Valdemar Domingos Fagundes dos Reis – caçador de polvos em apneia, membro do então existente Grupo de Arqueologia Subaquática da Associação dos Amigos do Museu de Angra do Heroísmo –, de uma argola metálica, em ouro, de forma circular e enrolada em anel aberto, com as dimensões de 6 x 5,3 cm, pesando 108 gramas. A dita argola não ostentava qualquer decoração, nem marca, apenas um pequeno entalhe numa das faces. O achado ocorrera no dia anterior, enquanto laborava, sendo que Valdemar Reis encontrou-o no fundo marinho, aparentemente descontextualizado, sendo atraído pelo brilho que dele emanava. A peça sofreu confirmação da liga e valor por um ourives local, sendo apenas lavada em água doce e bem seca. Integra atualmente o espólio e a exposição de longa duração do Museu de Angra do Heroísmo. A 134-A relata a descoberta, na costa litoral da freguesia de São Mateus

FIGS. 14 E 15 – Área balnear do Negrito.

Âncora do Negrito e aspeto da área balnear.

FIG. 16 – Âncora do Negrito com mergulhador.

da Calheta, nas coordenadas 380 39' 00" Norte e 270 16' 20" Oeste, a curta distância da costa, numa profundidade não especificada (aproximadamente defronte da igreja velha), de um sextante. A 1 de setembro de 2010, António Pedro Zacarias Peralta e João Leonel Lima Pacheco entregaram à polícia marítima um objeto recolhido cinco dias antes por eles, aquando de um mergulho desportivo. A 18 de outubro, a peça depositada transitou para a Direção Regional da Cultura. A peça passou então por um longo, mas inevitável, processo de conservação e estabilização. Em paralelo, Ana Catarina Garcia, na qualidade de então arqueóloga da Direção Regional da Cultura, foi mergulhar no local, em conjunto com os achadores. Não detetaram qualquer contexto associado. Tratava-se de uma parte de sextante, muito incompleta, datada entre finais do século XVIII ao século XIX, da casa Crichton Brothers, de Londres, para J. Warden, de Liverpool. O objeto foi avaliado pelo Museu da Marinha e o valor previsto em lei foi pago aos achadores, através de despacho de 15 de fevereiro de 2012, tendo o bem sido incorporado as coleções do Museu de Angra do Heroísmo.

Nos trabalhos de arquivo que registam naufrágios nos mares dos Açores, apenas se conhece um no Negrito, o ocorrido a 27 de janeiro de 1865, na ponta do Negrito, onde naufragou a escuna inglesa *Clio*. As peças móveis associadas, a argola e o sextante, por si mesmas, não são reveladoras de um naufrágio; contudo, com o aparecimento do ferro de fundear, mais a mais quando a cronologia do ferro, do sextante e a das fontes documentais é idêntica, fazem com que se esteja sobre testemunhos dispersos que, muito certamente, correspondem ao encalhe da aludida

escuna inglesa, que se dispersou desde a ponta até à zona balnear. O periódico *O Angrense*, de 9 de fevereiro de 1865, noticiou: “*Noticias Locaes - Naufrágio. - A escuna inglesa Clio, que deste porto tinha partido para S. Jorge, para carregar laranja, no dia 27 passado, naufragou na noite desse dia, junto à ponta do Negrito desta ilha salvando-se a tripulação e passageiros.*”

À época, em conformidade com o estabelecido na *Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático*, da UNESCO, propôs-se que fosse instalado na zona balnear, em conjunto com o município e com a junta de freguesia, uma informação sobre o que ali pode ser observado, um apontamento de memória do naufrágio *Clio*.

CONCLUSÃO

Uma Região que não dispõe de avultados recursos financeiros e comporta recursos humanos especializados limitados para a prática de investigação técnico-científica de bens culturais subaquáticos, por princípio e por senso comum, deve encontrar formas de minimizar os custos de operações especializadas obrigatórias por lei. Nesse sentido, a cooperações entre instituições da administração pública e o setor empresarial público foi a resposta encontrada para executar o legalmente estabelecido em período de crise económica. Este modelo revelou dar resposta técnica e cientificamente positiva, de forma mais célere, menos conflitual, conseguindo aprofundar outros diversos aspetos das estratégias do Património cultural, tanto no setor educativo como nos social e económico, com evidentes vantagens. Essas são palpáveis, por exemplo, no âmbito da compensação de custos financeiros deste tipo

de trabalhos, onde têm assumido papel relevante a criação das reservas arqueológicas visitáveis, para lá dos reconhecimentos internacionais dessa estratégia participativa da Região, nomeadamente através do prémio da UNESCO, *Best Practices for Underwater Cultural Heritage*, em 2019, e da atribuição do *European Heritage Label*, da Comissão Europeia, em 2020. Neste momento, estão praticamente concluídos os planos dos Centros de Conhecimento e Sensibilização do Património Cultural dos Açores, a implantar em cada uma das ilhas, criando postos de trabalho e facilitando a visita a quem não mergulha.

A Arqueologia subaquática e os seus produtos de turismo cultural rendem aos Açores, tanto se perspectivados de um ponto de vista estritamente contabilístico financeiro (onde as receitas ultrapassam incontáveis vezes as despesas), como na projeção da imagem exterior do Arquipélago (símbolo de turismo verde e azul, sustentável, creditado

pelos mais fiáveis instituições internacionais), na atratividade global no segmento de turismo cultural – de onde se destaca o “Reconhecimento em prol da Cooperação Turística Internacional do projeto *Margullar*”, entre Espanha (Lanzarote), Portugal (Açores e Madeira), Cabo Verde e Senegal, outorgado pela Associação Internacional para a Cooperação Turística - ASICOTUR, em 2022) –, dividendos não despreciáveis ou negligenciáveis. Mas, principalmente, incentivam a redescoberta da “maritimidade” pela comunidade residente, o retomar da consciência da sua importância e relevo para os que aqui vivem, para além do contributo mensurável no aumento da qualidade de vida dos operadores de mergulho, seus funcionários e respetivos agregados familiares. Pese embora as intervenções ora relatadas não tenham tido assumido papel principal nessa estratégia implementada, auxiliaram mensuravelmente na demonstração que um outro modelo é efetivamente possível. 🦋

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, João Gonçalves; MONIZ, João; NETO, José Luís e PARREIRA, Pedro (2020) – “Intervenção Arqueológica no Porto do Topo. Contributo para o património cultural subaquático da ilha de São Jorge”. *Antrope*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 12: 81-117. Disponível em <https://tinyurl.com/2jbvtrjn>.

BULCÃO, António de Lacerda (1890) – “Cinco Dias na Ilha do Corvo”. *Arquivo dos Açores*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. 1.ª série. 11: 544-557.

CARVALHO, Ana e NETO, José Luís (dir.) (2017) – *Guia do Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Direção Regional da Cultura, Associação Turismo dos Açores. Disponível em <https://tinyurl.com/42ekv5hp>.

CONVENÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO (2001) – Aviso n.º 6/2012, de 26 de março, que torna pública a tradução para a língua portuguesa. *Diário da República* n.º 61/2012, Série I de 2012-03-26, pp. 1427-1436. Disponível em <https://tinyurl.com/yf5y6swd>.

COSTA JÚNIOR, Manuel (2011) – *Património Baleeiro dos Açores - Herança e Modernidade*. Madalena: Direção Regional da Cultura, Museu do Pico.

FLYNN, Peter Erik (2006) – *H. M. S. “Pallas”: Historical reconstruction of an 18th Century Royal Navy Frigate*. Dissertação de mestrado apresentada à Texas A&M University.

GARCIA, Ana Catarina (2002) – “Intervenção Arqueológica Subaquática - *HMS Pallas*. Calheta - S. Jorge”. *Atlântida*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. 67: 347-360.

MENESES, Avelino de Freitas de (2013) – *A Ilha de São Jorge. Uma síntese histórica*. Ponta Delgada: Letras Lavadas, pp. 106-107.

MONTEREY, Guido de (1979) – *Flores e Corvo*. Porto: ed. de autor, p. 174.

NETO, José Luís (2018) – *Arqueologia nos Açores: uma breve história*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura.

NETO, José Luís (2020) – “Museus e Rotas Culturais. Ferramentas de divulgação do património arqueológico subaquático nos Açores”. *O Ideário Patrimonial*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 14: 249-280. Disponível em <https://tinyurl.com/pja8yhfy>.

NETO, José Luís e MCCARTHY, Michael (2018) – *A Última Viagem da Barca Negra Francesa Mont Ferran*. Setúbal: Prima Folia.

NETO, José Luís e PARREIRA, Pedro (2018) – *Manual de Boas Práticas para o Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Direção Regional da Cultura.

NETO, José Luís *et al.* (2020) – “Contributo para o Estudo do Património Cultural Subaquático na Terceira, Açores”. *Atlântida*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. 65: 305-338.

RODRIGUES, Carla Devesa *et al.* (2022) – “Intervenção Arqueológica no Porto das Poças, Santa Cruz. Contributo para o património cultural subaquático da ilha das Flores”. *Atlântida*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura. 67: 409-430.

VIEIRA, João Gomes (2002) – *O Homem e o Mar. Embarcações dos Açores*. Lisboa: Edição de autor.

VVAA (2021) – *Mar Tenebroso. O projeto Margullar e os naufrágios dos Açores*. Horta: Direção Regional da Cultura e Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

— PUBLICIDADE —

leia também a Al-Madan impressa

N.º 26 | Nov. 2023

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição

50 anos
Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

Reflexão sobre o Património Cultural Subaquático português, o respetivo quadro legal e o papel reservado aos diferentes atores individuais, dos profissionais e amadores de Arqueologia aos caçadores de tesouros e achadores fortuitos. São também analisados os movimentos sociais para a proteção deste património e a ação da administração pública.

O autor critica a estratégia de isolar “eldorados” supostamente representativos destes contextos patrimoniais, mas que omitem várias outras ocorrências subaquáticas relevantes. E conclui que o anátema que se abate sobre Arqueologia náutica e subaquática portuguesa reside na relação assimétrica entre a quantidade de sítios e a insuficiência de recursos para os aflorar.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia náutica; Arqueologia subaquática; Gestão do Património; Legislação do património.

ABSTRACT

Reflections on the Portuguese Underwater Cultural Heritage, its legal framework and the role of individual agents, from Archaeology professionals and amateurs to treasure hunters and fortuitous finders. The social movements for the protection of this heritage and the actions of the public administration are also under scrutiny.

The author criticises the strategy that isolates “eldorados”, which supposedly represent these heritage contexts but clearly omit several other relevant underwater occurrences. He concludes that the anathema that hovers over Portuguese nautical and underwater Archaeology resides in the asymmetry between the large quantity of sites and the insufficient resources to explore them.

KEY WORDS: Nautical Archaeology; Underwater archaeology; Heritage Management; Legislation on Heritage.

RÉSUMÉ

Reflexion au sujet du Patrimoine culturel sous-marin portugais, le cadre légal inhérent et le rôle réservé aux différents acteurs individuels, des professionnels et amateurs d'Archéologie aux chasseurs de trésor et inventeurs fortuits. Sont également analysés les mouvements sociaux destinés à la protection de ce patrimoine et à l'action de l'administration publique.

L'auteur critique la stratégie d'isoler des « eldorados » hypothétiquement représentatifs de ces contextes patrimoniaux mais qui omettent divers autres phénomènes sous-marins d'importance. Et il conclut que l'anathème qui s'abat sur l'archéologie nautique et sous-marine portugaise réside dans la relation asymétrique entre la quantité de sites et l'insuffisance de recours pour les explorer.

MOTS CLÉS: Archéologie Nautique; Archéologie Sous-marine; Gestion du patrimoine; Législation du Patrimoine.

O Eldorado na Arqueologia Subaquática Portuguesa

José António Gonçalves ¹

Ao visitarmos o Portugal dos Pequenitos podemos encontrar escrito numa sala de exposição que “os portugueses espalharam amizade pelos povos do mundo” na gesta dos Descobrimentos. Este óbvio revisionismo histórico pretende branquear o fervor religioso e a serendipidade que alicerçou a ambição, cobiça e ganância pela fortuna ultramarina. Fortuna no sentido clássico do termo: sorte e riqueza, de mãos dadas na investidura de uma aventura que se fez histórica, por vezes trágico-marítima, do infortúnio dos muitos que não foram bafejados pelo augúrio dos deuses no lance de Vénus, o *jactus Venerius*. E assim, volvidos 500 anos, predadores viraram presas dos descobridores hodiernos, que pesquisam fortuna no património do infortúnio dos outros. É uma história que se repete, a atração pela descoberta do tesouro perdido, pelo Eldorado, tal como a lendária cidade feita de ouro que atraiu sucessivos colonos aventureiros europeus ao Novo Mundo. O Eldorado é hoje epítome do fascínio dos pesquisadores pela fortuna, de fama ou riqueza, pecuniária ou do conhecimento, que ainda hoje move os mais diversos atores, pois “*haverá sempre um mergulhador à procura dos tesouros que o mar esconde*”.

É com este epílogo que fecha a reportagem *Histórias de Naufrágios, Piratas e Tesouros do Mar Português*, um interessante documentário realizado por Paulo Costa para a RTP em 1994, nos acesos anos que antecederam a abertura do *Livro Branco – para um debate sobre a legislação do património arqueológico subaquático em Portugal. Arqueologia ou Caça ao Tesouro?*, movimento público de reação à publicação da Portaria n.º 568/95 (Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos Subaquáticos), na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 289/93, de 21 de agosto, o regime jurídico do Património Cultural Subaquático. Diplomas legais que, ao arripio do processo internacional que decorria na UNESCO com a participação de representantes do Estado Português, visavam a legalização da exploração comercial da atividade arqueológica subaquática, com evidente prejuízo para a contextualização científica do Património cultural em causa. Refira-se que este movimento foi então promovido por diversos atores da sociedade portuguesa,

¹ Conservador Sénior com mais de 25 de experiência na preservação do Património Cultural. Servidor Público desde fevereiro de 1999 e Coordenador informal do CNANS entre outubro de 2021 e dezembro de 2023.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

**“Volvidos 500 anos,
predadores viraram presas
dos descobridores hodiernos,
que pesquisam fortuna no
património do infortúnio
dos outros. É uma história
que se repete, a atração pela
descoberta do tesouro perdido,
pelo Eldorado, tal como a
lendária cidade feita de ouro
que atraiu sucessivos colonos
aventureiros europeus
ao Novo Mundo.”**

muito especialmente arqueólogos – subaquáticos, mas não só –, bem como por outras personalidades particularmente interessadas na defesa dos “patrimónios do mar”.

Olhando em retrospectiva, o documentário apresenta-se-nos hoje como um infeliz necrotério de atores passados, uns pelo tempo e/ou aposentação, outros (jovens promissores de então) por infeliz morte precoce, e outros ainda pelo abandono de uma atividade que já não lhes servia o interesse. Felizmente, “sobreviveram” alguns entusiastas de outrora, que fizeram escola e são hoje os decanos da Arqueologia subaquática nacional. Todavia, para a presente reflexão, o mais interessante do documentário reside na categorização dos seus atores. Vejamos, no rótulo dos atores havia: arqueólogos; “arqueólogos amadores”; caçadores de tesouros e achadores fortuitos (ou da fortuna). Hoje, volvidos cerca de trinta anos, com a crescente profissionalização da Arqueologia e da oferta académica da especialização subaquática, os “amadores” desapareceram do cenário. Ficaram os restantes. Que é como quem diz: os bons, os maus e os vilões, respetivamente. Os verdadeiros maus praticamente desapareceram, porque o restritivo corpo legal produzido de 1997 (o Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de junho) em diante, encarregou-se eficazmente de tornar desinteressante a exploração comercial da atividade arqueológica e, como é bem sabido, o crime raras vezes compensa. Os vilões, tal como na película de Leone, não são tão maus nem tão bons como os outros. Aquilo que os diferencia é a ética e os modos (ou o método) de agir. O que os une, é demanda pelo “tesouro” enterrado. O termo vilão não deve ser, por isso, aqui assimilado pejorativamente. Reporta-se apenas a todos aqueles que percorrem a fina linha que divide o bem do mal. Portanto, reportando-se aos achadores e tendo em linha de conta o conhecimento que estes detêm do “mar”, devemos acarinhá-los porque (tal como a rede de informadores das polícias de investigação) são os que melhor conhecem o meio e os meios de chegar aos sítios. Afinal, dos alegados 7000 sítios arqueológicos que a Tutela do Património Cultural presume existirem nas nossas águas territoriais, quantos já foram detetados? E destes, quantos foram inicialmente declarados por achadores fortuitos? Infelizmente, tem-se trabalhado mal com a potencial rede de

informadores achadores. Em consequência, temos atualmente: aqueles de desistiram do meio e assumem o seu conhecimento (e os bens que ainda terão por casa) como mero *patri* (pai) *monium* (recebido) “de juro e herdade” para os seus descendentes; outros que laboram nos interstícios da Lei, gerindo o conhecimento adquirido e os bens recolhidos, que vão libertando a conta-gotas em função das necessidades económicas, na expectativa da “recompensa” pecuniária (que nem sempre chega ou chega tarde...); os que, cansados destes enredos, enveredam pelo mercado negro; e, por fim, os voluntariosos, de ética mais sólida, que apenas asseiam fazer parte da construção da História com o seu conhecimento. Voltando à conturbada década de 1990 e aos movimentos que culminariam: na revogação da Portaria n.º 568/95; na fundação de Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), em 1997; na publicação do Decreto-Lei n.º 164/97 (ainda em vigor), que estabelece normas relativas ao Património cultural subaquático consentâneas com os princípios de investigação científica; e, o corolário de toda esta gesta, que foi o tema central do Pavilhão de Portugal na Expo’98, integralmente centrado nos resultados dos trabalhos arqueológicos em torno do naufrágio da presumível *Nossa Senhora dos Mártires* ao largo da fortaleza de São Julião da Barra, Cascais/Oeiras. Desde então, Portugal posiciona-

-se entre as nações que assumem o Património arqueológico náutico e subaquático como de relevância nacional, e para o qual se deve promover a sua salvaguarda, investigação, divulgação e fruição pública. Mais tarde, em 2001, é aprovada em Paris a *Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático*, com a participação muito ativa de representantes do Estado Português, que viria a ratificá-la em 2006. Todavia, todos estes feitos obrigaram à evidenciação de bens culturais (móveis e sítios) que consubstanciassem a relevância do Património Cultural Subaquático nacional e a concomitante necessidade de os “contextualizar” cientificamente, isto é, à demanda pelos “eldorados” nacionais que elucidassem o comum cidadão nacional que o tesouro não se encontra no baú com moedas de ouro, mas no valor – cultural e científico – que os vestígios do passado representam para a Nação. E exemplos não faltavam! Bastou para o efeito selecionar criteriosamente ocorrências que, do ponto de vista cronológico, tipológico e geográfico, permitissem configurar o panorama holístico do Património náutico e subaquático nacional.

O primeiro eldorado nacional situa-se a norte, nas pirogas monóxilas do rio Lima, que permitiram demonstrar que os vestígios arqueológicos subaquáticos não se encontram apenas no mar territorial, mas também nos rios, nos lagos e pântanos, seu leitos e margens, nos poços, reservatórios, etc. (ver o descrito no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de junho, que visa harmonizar a legislação que rege a atividade arqueológica em meio subaquático com a aplicável à atividade arqueológica em meio terrestre). Para além da singularidade do meio de ocorrência, as pirogas do rio Lima ofereciam, adicionalmente, a oportunidade de enfatizar que o nosso Património subaquático antecede a fundação da própria nacionalidade, à semelhança dos demais vestígios arqueológicos de culturas pretéritas.

Rumando a sul encontramos o segundo eldorado na ria de Aveiro, nos destroços de um navio que se verificou, pelo radiocarbono, datar dos meados do século XV, e que foi então considerado “*uma das descobertas mais importantes da arqueologia portuguesa*”, tanto pelo que permitia enfatizar da singular construção naval de “*tradição ibero-atlântica*” (incluindo as míticas caravelas portuguesas), como pelo realçar as dinâmicas económicas atlânticas estabelecidas do século XVI em diante: a gloriosa Época dos Descobrimentos!

E, na sequência geográfica, o naufrágio da já referida presumível *Nossa Senhora dos Mártires*, malograda nau da Carreira da Índia que sucumbiu perante as dificuldades de navegação impostas pela Barra do Tejo, quando tentava aportar em Lisboa no ano de 1606. Portanto, exemplo perfeito dessa gloriosa época de serendipidade e de dinamismo económico que os portugueses de outrora estabeleceram no sentido oriente do globo.

“Portugal posicionou-se entre as nações que assumem o Património arqueológico náutico e subaquático como de relevância nacional. [...] Isso obrigou à evidenciação de bens culturais [...] e à necessidade de os ‘contextualizar’ cientificamente, isto é, à demanda pelos ‘eldorados’ nacionais que elucidassem o comum cidadão nacional que o tesouro não se encontra no baú com moedas de ouro, mas no valor – cultural e científico – que os vestígios do passado representam para a Nação.”

Para fechar o elenco, de cronologia coeva ao exemplo anterior, elegeram-se os canhões de bronze da Ponta do Altar que, encontrados a jusante da boca do estuário do rio Arade, pontuavam o território no limite sul, para que houvesse uma conveniente dispersão de “eldorados” transversal ao Portugal continental, e apelando também ao valor arqueológico do complexo portuário milenar de Portimão: o *Portus Magnus*! Os canhões propriamente ditos, embora sendo de vexatória cronologia filipina, foram na sua maioria fundidos na cidade de Lisboa, que – não obstante da vizinha espanhola sentada no trono –, mantinha a sua posição de macrocéfala capital de um império transoceânico.

Porém o pleno reconhecimento nacional destes “eldorados” só chegaria em 2021 com a classificação do conjunto composto por: três astrolábios provenientes de São Julião da Barra; as seis pirogas monóxilas do rio Lima; e os dez canhões de bronze a Ponta do Altar, sendo-lhes atribuída a designação de “tesouro nacional”, promulgada pelo Decreto n.º 11/2021, de 7 de junho. Portanto, um assinalável conjunto de bens móveis provenientes de três dos quatro “eldorados” elencados supra, cujo respetivo relevante interesse cultural – nomeadamente arqueológico, científico, histórico e técnico – permitia, demonstrava o inequívoco “valor de memória, antiguidade, autenticidade, raridade e interesse enquanto testemunhos notáveis de vivências ou factos históricos” da Arqueologia subaquática nacional, “na perspectiva da investigação histórica e científica”. Foram os primeiros bens culturais de proveniência subaquática classificados em Portugal, décadas após a sua descoberta e, ainda assim precocemente, sem que estivessem totalmente esbatidas algumas questões relacionadas com o “valor estético, técnico ou material intrínseco”. De fora ficariam os vestígios materiais da embarcação de Ria de Aveiro A (RAVA), cuja argumentação para a sua classificação como “tesouro nacional” assumia contornos mais difíceis de explicar do ponto de vista heurístico. De fora do ato de classificação ficariam importantes vestígios de outras ocorrências subaquáticas cuja relevância, na perspectiva da investigação histórica e científica, também refletia valor “do ponto de vista de memória

FIG. 1 – Ilustração dos trabalhos de resgate do naufrágio do *San Pedro de Alcantara*, retratados na gravura “La Desgracia Imprevista y la Felicidad Inesperada” de Luis Paret (1746/1799). © Museu Nacional de Arqueologia (00077 TC) Museus e Monumentos de Portugal, EPE / Arquivo de Documentação Fotográfica, José Pessoa, 1991.

coletiva” (ver os n.ºs 1 a 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei 148/2015, de 4 de agosto), nomeadamente: o *San Pedro de Alcantara*, navio espanhol que naufragou a 2 de fevereiro de 1786 perto de Peniche; e o *L’océan*, navio almirante de uma frota francesa que, em plena Guerra dos Sete Anos, se envolveu num confronto com a poderosa armada Inglesa – na “Batalha de Lagos” –, e teve o seu capítulo final a 18 de agosto de 1759, entre as fortalezas de São Luís de Almádena e do Zaval, Vila do Bispo. O primeiro, verdadeiro “eldorado” no sentido literal do termo, cuja riqueza da carga e proximidade de terra (com fundos relativamente baixos) conduziria as necessitadas finanças espanholas a conjugarem-se para levar a cabo a maior recuperação de salvados de que havia memória até à data, onde, quarenta e tal mergulhadores contratados um pouco por toda a Europa lograram, em pleno século XVIII, recuperar a maioria da carga ao longo de três anos de trabalho, mergulhando somente em apneia. O segundo, após sucessivas intervenções e estudos recorrendo a metodologia arqueológica subaquática, iniciadas a partir da década

de 1980, viria a ser posteriormente “musealizado” *in situ* como itinerário ligando as várias estações do naufrágio, com descrição das peças existentes, permitindo aos mergulhadores lúdicos fazer o percurso subaquático entre os destroços. Todavia, tratando-se ambos de casos “estrangeiros”, ficariam reservados para exemplo das 56 nações que estão representadas em ocorrências subaquáticas nas águas territoriais nacionais que a Tutela do Património Cultural indica existir.

Mas como Portugal não se cinge apenas ao território continental, importava também nesses anos seminais de 1990 identificar um “eldorado” entre as regiões autónomas. Neste exercício, os Açores assumiam-se como local ideal: no centro do “mundo atlântico”, porto de escala e de abrigo secular, encruzilhada de rotas, de culturas, de comércio e de guerras pretéritas, e, também, meca dos saques que os piratas hodiernos do Património subaquático perpetraram nas décadas de 60 e 70 do século passado. E, num golpe de fortuna, a reboque dos trabalhos de prospeção para a Avaliação de Impacte Arqueológico prévios à construção da marina de Angra do Heroísmo, nos Açores, logo surgiram vestígios arqueológicos oriundos dos muitos navios que ali escalaram ou se perderam, e que hoje compõem os treze sítios arqueológicos do Parque Arqueológico Subaquático na emblemática baía terceirense.

Do vasto território subaquático nacional, ficariam deliberadamente fora do elenco de “eldorados” outros sítios importantes como, por exemplo, o naufrágio do *la Condessa*, na costa alentejana. Todavia este importante sítio, tal como outros possíveis candidatos, ficariam relegados para segundo plano, tanto pelas dificuldades técnicas que se interpunham ao seu estudo, como por configurarem achados mais apetecíveis ao tradicional caçador de tesouros, no qual o brilho dos metais e das pedras preciosas que vinham a bordo poderiam ofuscar o valor científico do sítio arqueológico e perturbar a conveniente adoção de metodologia válida de trabalho.

Depreende-se que as leoninas opções estratégicas referidas, foram possibilitadas pela monopolização que o Estado, através do CNANS, conseguiu almejar no controlo da atividade arqueológica em meio subaquático, consubstanciada no Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de junho. O zelo exacerbado apostado no articulado da legislação foi assaz eficiente para travar a vaga de “projetos de saque” que se avultavam no horizonte na década de 1990, mas, por outro lado, representou o açambarcamento total do sector por parte do Estado, que arredou liminarmente os restantes *stakeholders* da participação na *res pública*, isto é, impedimos o saque, mas, como Nação, também não conseguimos cumprir cabalmente as nossas obrigações de promoção da salvaguarda e de valorização dos bens arqueológicos náuticos e subaquáticos, cometidas às sucessivas instituições estatais.

Atualmente, os arqueólogos subaquáticos portugueses competem entre si pela descoberta de novos “eldorados” que os catapultem para a glória de um lugar maior no cenário nacional. Entre os poucos existentes na

“Atualmente, os arqueólogos subaquáticos portugueses competem entre si pela descoberta de novos ‘eldorados’ que os catapultem para a glória de um lugar maior no cenário nacional. [...] Assiste-se à constante preocupação de enfatizar o valor histórico e científico de cada novo achado que lhes ‘passa pelas mãos’, mas que rapidamente perde importância perante o achado que lhe sucede.”

Tutela, os investigadores das academias e os contratados pelas empresas de Arqueologia (as entidades enquadrantes previstas no Decreto-Lei n.º 164/2024, de 04 de novembro) assiste-se à constante preocupação de enfatizar o valor histórico e científico de cada novo achado que lhes “passa pelas mãos”, mas que rapidamente perde importância perante o achado que lhe sucede. Exemplos não faltam: o mediático *Belinho*; as sucessivas descobertas na frente ribeirinha de Lisboa; o singular vestígio da lagoa de Melides; e as inúmeras ocorrências da prolífica Barra do Tejo, só para dar alguns exemplos que pulularam nas manchetes de jornais e noticiários televisivos, alguns com anúncios de pompa e circunstância, honras ministeriais, etc. Infelizmente tem havido “muita parra para pouca uva” e o sumo do conhecimento vertido da maior parte destes vestígios arqueológicos é assaz escasso, comparativamente com o reclamado valor destes achados.

Ao contrário do que seria exetável, é na Arqueologia de acompanhamento de obras que mais se têm estudado os vestígios encontrados. Neste âmbito, o imperativo legal de dar cabal cumprimento aos relatórios finais – pagos a expensas de promotores, que anseiam pela conclusão dos trabalhos de modo a desonerarem as obras das condicionantes patri-

moniais interpostas ao seu desenvolvimento –, tem impactado de forma positiva na produção de conhecimento científico. Anacronicamente, na larga maioria dos projetos de investigação, as dificuldades registadas na angariação de financiamento consentâneo com as despesas envolvidas numa intervenção arqueológica subaquática têm obstado ao seu desenvolvimento e, conseqüentemente, à desejável produção de conhecimento. Neste âmbito, e fazendo fé nos números avançados pela Tutela do Património Cultural, ainda haverá muito para fazer: 340 achados fortuitos por reconhecer; cerca de 2200 sítios inventariados dos quais mais de 7000 que se presume existirem, dos quais apenas 316 sítios se encontram georreferenciados... E isto é apenas informação trabalhada a nível de inventário. Fica por responder a questão: quantos destes sítios foram efetivamente intervencionados?

Se colocarmos na equação o panorama internacional e a participação de Portugal na construção da História mundial globalizada, o problema adensa-se: isto é, se considerarmos a presença de Portugal no Mundo, os cerca de 1500 naufrágios históricos distribuídos por 45 países costeiros, segundo a estatística proposta pela Tutela do Património Cultural. Embora fique por esclarecer se este número redondo corresponde “apenas” ao Património português que se encontra nos tais 45 países costeiros, ou se integra também os muitos naufrágios que se perderam no meio de mares em águas internacionais. Todavia, e independentemente da quantidade, o que releva do posicionamento de Portugal no Mundo deveria ser a capacidade de o país acudir ao seu Património disperso. Mas, neste campo falhámos em toda linha. Deixámos Cabo Verde e Moçambique à mercê de piratas, o mediático processo da *Nuestra Señora de las Mercedes* (apesar de se encontrar na nossa Zona Económica Exclusiva) passou-nos ao lado, não demos resposta à solicitação do sultanato de Omã e respondemos, pelos mínimos, na Namíbia, numa fase em que o CNANS entrou em acentuado declínio. E, apesar do bom trabalho realizado em Oranjemund, o esforço hercúleo desempenhado pelo CNANS foi ofuscado pelo brilho das moedas de ouro “trancadas a sete chaves” num cofre de Windhoek. Fortuna de que Portugal abdicou e da qual correm rumores que haverá numismas iguais a circular pelo mercado de antiguidades... fica a suspeição. Em suma, num momento em que é anunciada a descoberta de mais um “eldorado” internacional – o presumível navio da terceira armada de Vasco da Gama perdido ao largo do Quênia, no decurso da última viagem do heroico navegador português – questiona-se, novamente, qual o papel da Nação nestes meandros? E quais os recursos que o Estado dispõe para atender a tais situações? Aqui ressalta o óbvio, a economia e as finanças nacionais não conseguem acompanhar as necessidades do manancial de Património subaquático que, historicamente, nos pertence.

O anátema que se abate sobre Arqueologia náutica e subaquática portuguesa reside precisamente na relação assimétrica entre a quantidade de sítios (Património cultural) e a insuficiência de recursos (património

“O anátema que se abate sobre a Arqueologia náutica e subaquática portuguesa reside na relação assimétrica entre a quantidade de sítios e a insuficiência de recursos para os aflorar.

[...] O ‘eldorado’ existe, mas para que este se concretize em valor de conhecimento será preciso mudar os paradigmas, para que as intervenções arqueológicas sejam financeiramente sustentáveis, sem comprometer o rigor científico.”

pecuniário) para os aflorar. Os imperativos legais de base, respeitantes às questões de posse dos bens arqueológicos, e as medidas protecionistas impostas a partir de 1997, colocaram o ónus integralmente do lado do sector público e nas instituições tutelares das administrações central e locais. Acontece que, volvido mais de um quarto de século, as delapidadas instituições públicas não possuem recursos suficientes para resolver os problemas da Arqueologia subaquática nacional, embora, simultaneamente, ofereçam obstinada resistência para descer do pedestal da arrogância e olhar colegialmente para outras personalidades e instituições, públicas e privadas, que, tal como na década de 1990, estão particularmente interessadas na defesa dos “patrimónios do mar”. O “eldorado” existe na Arqueologia náutica e subaquática portuguesa, mas para que este se concretize em valor de conhecimento será preciso mudar os paradigmas – eventualmente liberalizar parte do setor – para que as intervenções arqueológicas sejam executadas e financeiramente sustentáveis, sem comprometer o necessário rigor científico. 🐉

RESUMO

Reflexão sobre a prática da Arqueologia comunitária a partir de uma experiência de arqueologia de campo realizada com os habitantes do Bairro 2.º Torrão, na Trafaria (Almada), caracterizado pela diversidade cultural e identitária e marcado pela discriminação estrutural. Para os autores, a Arqueologia comunitária é uma Arqueologia onde as comunidades possam fazer-se ouvir com a sua própria voz, onde o “poder” relativo à intervenção arqueológica é horizontal em todas as suas componentes, da escolha das perguntas a responder à interpretação dos resultados, à avaliação da sua pertinência e à sua publicação.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia Contemporânea; Arqueologia Comunitária; Teoria arqueológica; Arqueologia urbana; Ciência cidadã; Identidades.

ABSTRACT

Reflections on the practice of community Archaeology based on an experience of field archaeology carried out with the inhabitants of the *Bairro 2.º Torrão*, in Trafaria (Almada), a neighbourhood characterised by cultural and identity diversity and marked by structural discrimination. For the authors, community Archaeology is a type of Archaeology where communities can make their voices heard, and where the “power” to carry out archaeological intervention is horizontal in all its components, from the choice of questions to be answered to the interpretation of results, the assessment of their relevance and their publication.

KEY WORDS: Contemporary Archaeology; Community archaeology; Archaeological theory; Urban archaeology; Citizen Science; Identities.

RÉSUMÉ

Réflexion sur la pratique de l'Archéologie communautaire à partir d'une expérience d'archéologie de terrain réalisée avec les habitants du *Bairro 2.º Torrão*, à Trafaria (Almada), caractérisé par la diversité culturelle et identitaire et marqué par la discrimination structurelle. Pour les auteurs, l'Archéologie communautaire est une Archéologie où les communautés peuvent se faire entendre avec leur propre voix, où le « pouvoir » lié à l'intervention archéologique est horizontal dans toutes ses composantes, du choix des questions à poser à l'interprétation des résultats, à l'évaluation de leur pertinence et à la publication.

MOTS CLÉS: Archéologie Contemporaine; Archéologie communautaire; Théorie archéologique; Archéologie urbaine; Science citoyenne; Identités.

Arqueologia Não é Só o Que os Arqueólogos Fazem comunidades, decepção e esperança

Tânia Casimiro ¹, Joel Santos ², João Sequeira ³, Susana Santa-Marta ⁴,
Francisco Silva ⁵ e Renata Camargo ⁶

INTRODUÇÃO

Em março de 2024, na sequência de um projeto de investigação dedicado aos problemas da habitação contemporânea, o Centro de Arqueologia de Almada (CAA) foi contactado pela Susana Santa-Marta, artista portuguesa que, no âmbito da sua investigação de mestrado, queria levar a cabo uma ação arqueológica no Bairro do 2.º Torrão (Fig. 1). O objetivo da Susana não era uma escavação, não era uma prospeção, mas uma atividade que fizesse com que os moradores, através da participação das crianças que ali vivem, tomassem consciência do seu passado recente, da sua identidade e da importância do que se passa no seu bairro. O 2.º Torrão é um bairro autoconstruído localizado a escassos quilómetros do centro da Trafaria, concelho de Almada, no qual vivem aproximadamente 2000 pessoas.

FIG. 1 – Extracto da *Carta Militar de Portugal*. Série M888. Escala 1:25000. Folha 441-B - Costa da Caparica (Almada).

¹ Grupo História, Territórios e Comunidades - Centro de Ecologia Funcional (HFC-CEF), Universidade Nova de Lisboa.

² University of Leicester.

³ Universidade do Minho.

⁴ Stockholms konstnärliga högskola (Universidade de Artes de Estocolmo).

⁵ Centro Arqueologia Almada.

⁶ Investigadora independente.

Por opção maioritária dos autores (à exceção de João Sequeira), o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A ação ocorreu no dia 13 de Abril de 2024 e simulou uma escavação arqueológica para conhecer um momento importante da história do bairro. Entre 2022 e 2023, 91 estruturas foram demolidas, 68 das quais de cariz habitacional, sob o argumento que estariam localizadas sobre uma vala de drenagem e, conseqüentemente, em perigo de ruir. O evento gerou uma memória traumática no bairro, afetando a comunidade, com o medo de perderem as próprias casas. Felizmente, a maioria das famílias foram realojadas, embora algumas ainda estejam à espera de casa ou de uma solução permanente. Infelizmente, o trauma ficou.

O sítio escolhido para a simulação localizou-se numa parte do terreno onde, até há poucos meses, existia uma habitação. Ali, foi montada uma sondagem e foi feita uma ação pedagógica com apoio do CAA (Fig. 2). As crianças recuperaram o que habitualmente se designa de lixo e entulho. Pedacos das paredes, do chão, restos de eletrodomésticos, garra-fões, escovas de dentes, garrafas, sacos, sapatos e tudo o que pode ser encontrado numa casa esvaziada, e que já não fazia sentido levar para uma vida nova. Fizeram o trabalho que os arqueólogos fazem todos os dias, mas foram mais além. Os objetos que recolheram fizeram parte de uma exposição visitada por milhares de pessoas no Museu Nacional de História Natural, no âmbito de uma tese de mestrado na Universidade de Artes de Estocolmo, à qual foi dado o nome de “Arqueologias de Destruição” e que esteve visitável entre os dias 2 de Maio e 2 de Junho de 2024 (Fig. 3).

FIG. 2 – Ação arqueológica.

A exposição teve como objetivo mostrar os problemas de habitação relacionados com comunidades desfavorecidas e marginalizadas, localizadas em espaços suburbanos normalmente esquecidos, e como os vestígios das pessoas que ali vivem, tendencialmente excluídas, podem ser visualizados num museu nacional, de prestígio inquestionável, mostrando a importância da sua causa.

A comunicação entre o(a)s artistas, arqueólogo(a)s e ativistas que se envolveram nesta ação deu início a um projeto de investigação em arqueologia que conta com a presença de investigadores de duas faculdades portuguesas, duas faculdades estrangeiras e diversas associações e museus num projeto que se tornou transdisciplinar, político, ativista, comunitário e anticolonial. Um dos objetivos de tornar a Arqueologia consciente dos problemas sociais “*é pensar criticamente sobre as tradições dentro da própria arqueologia que deram prioridade a certas histórias em detrimento de outras e desafiar essas prioridades*” (BARTON e WESTON, 2024: 241). Enquanto investigadores que somos do mundo contemporâneo, conscientes da importância da ciência na sociedade atual e da força que a mesma pode ter, nunca nos poderíamos desligar deste desafio, de criar um movimento ativista associado à Arqueologia. Um desafio para nós próprios e para a disciplina que representamos, que tendencialmente procura estudar sítios com passados emblemáticos e gloriosos, frequentemente esquecendo comunidades marginalizadas, passadas e presentes.

FIG. 3 – Cartaz da exposição.

Todos os arqueólogos dizem que a Arqueologia deveria estudar o passado para melhorar o futuro, mas na realidade quantos de nós temos a possibilidade de o fazer? Sentimos que pouco fazemos para que esta disciplina participe em ações que efetivamente mudam as vidas dos indivíduos e das comunidades. Para o fazer temos, contudo, de começar exatamente onde começámos no 2.º Torrão: pelas pessoas. As pessoas e o que sentem relativamente ao que estamos a fazer num espaço que é seu. E, sobretudo, como sentem que a Arqueologia as pode representar. Isto faz-nos questionar: que tipo de Arqueologia é aquela que queremos fazer no 2.º Torrão e para quem? Uma Arqueologia contemporânea e comunitária, onde as pessoas que ali vivem tenham uma palavra a dizer sobre o que esperam do nosso trabalho. Claramente também uma Arqueologia ativista, se com ela conseguirmos chamar a atenção para as desigualdades e violência. Contudo, aquilo que mais queremos é uma Arqueologia para as pessoas, aquelas que ali vivem e que conosco analisam as suas vidas. Para o concretizar teremos de optar por estratégias que relacionem pessoas, espaços, tempos e comunidades.

O BAIRRO DO 2.º TORRÃO

O Bairro do 2.º Torrão situa-se perto da ponta Noroeste da Península de Setúbal, entre a Cova do Vapor e a Trafaria, limitado a Oeste pelas instalações POL Nato e a Este pela praia do Torrão, a qual só existe desde a construção dos silos da Silopor, em 1986. Aqui, o rio Tejo junta-se ao oceano Atlântico e a vista alcança as praias da margem Norte, desde Santo Amaro e São Julião da Barra até à zona de Algés e da Cruz Quebrada, onde desagua o Rio Jamor. Este assentamento humano foi sendo construído de forma desordenada na segunda metade do século XX, no sentido Noroeste-Sudeste, em zonas de areais e dunas geologicamente recentes, sobre a placa de calcários e areias de Musgueira e de Casal Vistoso, época do Mioceno, com uma macroescala cronológica de 15 a 20 milhões de anos (RAMALHO *et al.*, 2001). Em termos toponímicos, o Torrão pode estar relacionado com o nome *terrão*, de terrenos propícios à agricultura (SOUSA, 2003: 223). Contudo, pode também derivar da palavra *torreão*, devido à presença de fortificações militares do século XIX na zona.

O bairro foi impactado pela dinâmica infraestrutural da região após a introdução dos transportes movidos a vapor, no início do século XIX (RODRIGUES, 2000: 548), e das implementações de grandes indústrias, na segunda metade do século XX, momento em que o território entre Almada e a Costa da Caparica explodiu demográfica e urbanisticamente. É inegável a importância para o desenvolvimento local de pequenas indústrias relacionadas com a produção de cortiça, armazenamento de produtos à beira-rio ou a produção de materiais de construção civil. Estas atividades, para além da pesca e das ocupações que a mesma proporciona, fizeram da margem sul um ponto de fixação de populações que procuram estar o mais perto possível de Lisboa.

“Todos os arqueólogos dizem que a Arqueologia deveria estudar o passado para melhorar o futuro, mas [...] para o fazer temos de começar pelas pessoas e o que sentem relativamente ao que estamos a fazer num espaço que é seu. [...] Que Arqueologia queremos fazer e para quem? Uma Arqueologia contemporânea e comunitária, onde as pessoas tenham uma palavra a dizer sobre o que esperam do nosso trabalho.”

O Bairro do 2.º Torrão é um dos aglomerados Almadenses que se foi formando com as alterações sociais proporcionadas pelo 25 de Abril de 1974, ainda que já existissem construções neste local pelo menos desde os anos 40 do século XX, sobretudo associadas à atividade piscatória (Fig. 4). Algumas famílias que trabalhavam na fábrica de dinamite na Cova do Vapor¹ foram migrando para esta zona por motivos que se prendem com o avanço do mar sobre a linha de costa, a Oeste, onde se foram estabelecendo. Grande parte destes terrenos entre a Cova do Vapor e a Trafaria pertenciam à administração do Porto de Lisboa e a famílias particulares, e iam sendo utilizados por pescadores que foram construindo casas pequenas para guardar equipamentos de pesca, numa primeira fase, alargando estas casas depois para poderem ficar mais tempo. Também as populações migrantes foram fixando a sua morada nestas praias, primeiro com tendas e construções precárias, feitas com materiais diversos, e mais tarde com recurso a alvenaria e matérias-primas mais resistentes ao vento e às tempestades. Hoje, as casas do bairro são todas em alvenaria e de tijolo e permanentes. Por serem locais de acesso difícil, fora dos olhares dos não-residentes, visto que o

¹ Ver

<https://bit.ly/4c6oBLU>.

“O 2.º Torrão é uma comunidade com uma diversidade cultural e identitária tão variada como a origem dos seus moradores.”

FIG. 4 – O bairro do 2.º Torrão.

bairro se encontra obstruído por uma mata de pinheiros que impossibilita a sua visualização desde a estrada nacional, foi-se criando ao longo dos últimos 50 anos uma ligação bairrista entre os moradores, como uma conquista territorial, mesmo debaixo de circunstâncias adversas, tais como a precariedade laboral ou o flagelo da toxicodependência². Caracterizar o 2.º Torrão é uma tarefa difícil, sobretudo se essa caracterização tentar apresentar números e evolução cronológica. Sabemos que as casas mais antigas se localizam mais próximo da zona da Trafaria e foram ali colocadas por gentes ligadas ao mar. Mais tarde, o bairro começou a atrair comunidades migrantes das ex-colónias e estabeleceram-se comunidades de Cabo Verdianos, Angolanos, São Tomenses e, em menor número, Guineenses e Moçambicanos, destacando-se ainda diversas famílias de etnia cigana. Não podemos especificar números, mas estima-se que entre 2000 e 2500 pessoas ali morem em casas construídas como solução para o processo da falta de habitação, levando a soluções consideradas precárias e sem segurança. Foi essa a razão dada pela Câmara Municipal para que cerca de 60 famílias fossem realojadas após as suas casas terem sido demolidas, um processo que ocorreu de forma acelerada e pouco ética, como foi denunciado por diversas instituições e associações.

O 2.º Torrão é assim uma comunidade com uma diversidade cultural e identitária tão variada como a origem dos seus moradores que, por estarem maioritariamente associados a países explorados durante o processo colonial dos séculos anteriores, são alvo

da discriminação estrutural que partilham com comunidades semelhantes em diversas partes da grande Lisboa. Estas famílias sofreram processos traumáticos de realojamento, sem qualquer preocupação em serem considerados os laços comunitários, estabelecidos por décadas de convivência e de interajuda.

ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA

Porquê uma abordagem Arqueológica? Esta é a primeira pergunta a que gostaríamos de responder relativamente à intervenção no 2.º Torrão. Há algo que nos move, além das já mencionadas intenções. Infelizmente, os registos históricos sobre este local, sobre as comunidades que ali habitaram e ainda habitam, são praticamente inexistentes. Uma intervenção arqueológica seria uma maneira de registar e conhecer – antes que as evidências que ainda se podem encontrar desapareçam – fragmentos de um passado recente, que ainda está muito presente e que marca a vida de cada um dos habitantes do Bairro, de forma a que possam partilhar materialmente as suas vidas e contrariar a tendência para a sua marginalização. Estudariamos o passado, para compreender o presente. Contudo, é também nossa intenção que esta intervenção arqueológica seja feita através de uma abordagem de Arqueologia comunitária, algo que, alegamos, ainda não foi feito no nosso país. A Arqueologia comunitária é uma abordagem recente a nível internacional (MARSHALL, 2002: 211; MOSHENSKA, 2017: 11), quando comparada com a História da

² Ver

<https://bit.ly/3VbRijL>

própria Arqueologia, mas em Portugal parece não ter tido o sucesso que aconteceu noutros países (THOMAS, 2017: 18). Como referia Yvonne Marshall há mais de 20 anos, a Europa como um todo, talvez pela inexistência de “povos indígenas” no seu espaço, parecia ter esquecido esta “nova” abordagem (MARSHALL, 2002: 214). Esta afirmação é cada vez menos verdade em muitos países da Europa, sendo, infelizmente, ainda atual quando falamos de Portugal.

Vozes discordantes podem alegar que há muito que se fazem os *open days* em Portugal e que se utilizam as comunidades locais nas escavações; contudo, nós pensamos que a Arqueologia comunitária é muito mais que isso. A Arqueologia comunitária é uma Arqueologia pública, mas nem toda a Arqueologia pública é uma Arqueologia comunitária. A Arqueologia pública, essa sim, existe provavelmente desde que existe a própria Arqueologia. Sir Mortimer WHEELER (1956: 224) afirmava que “*é dever do arqueólogo, assim como do cientista, atingir e impressionar o público, moldando as próprias palavras no barro de uma linguagem comum*”. Segundo alguns autores, Wheeler, mesmo assim, estava longe de ter sido o único (ou mesmo o primeiro) arqueólogo a promover a ideia duma Arqueologia pública (MOSHENSKA e SCHADLA-HALL, 2011).

Contudo, a Arqueologia pública é tantas coisas, tão diferentes entre elas ao mesmo tempo, que é fácil imaginar eventuais confusões. Desde comunidades locais que querem proteger os “próprios” patrimónios, a arqueólogos e produtores que colaboram para criar documentários televisivos, a utilizadores de detetores de metais (em Inglaterra, por exemplo), a sítios arqueológicos que investigam os detalhes dos seus visitantes, agindo de consequência, ou alunos que estudam a representação de mulheres pré-históricas em livros de banda desenhada, e ainda muito mais (MOSHENSKA, 2017: 3). A Arqueologia pública é um caleidoscópio de perspetivas e a Arqueologia comunitária é uma delas.

Mas então, que Arqueologia comunitária é essa que defendemos e que queremos fazer no 2.º Torrão? De uma maneira simples e direta, é uma Arqueologia onde as comunidades possam fazer-se ouvir com a sua própria voz. Não numa abordagem em que nós, enquanto arqueólogos, aparecemos como detentores do saber, não só académico (exemplo, o que interpretar, como interpretar, etc.), mas também processual (exemplo: como se obtêm autorizações, como se deve escavar, como se deve conservar o material, como se deve publicar, etc.), deixando falar as comunidades apenas numa abordagem paternalista (MOSER *et al.*, 2002: 229; GONZALEZ-RUIBAL *et al.*, 2008: 508). Contudo, também não é numa abordagem de multivocalidade, onde a voz da comunidade é apenas mais uma das muitas vozes que se ouvem, independente de concordarmos ou não com elas (KIDDEY, 2020: 29). Multivocalidade não é simplesmente pluralidade, mas é um envolvimento de diferentes vozes surgindo juntas para contar uma história completa e complexa (COLWELL-CHANTHAPHONH *et al.*, 2011: 241).

A arqueologia comunitária que defendemos é uma onde o “poder” relativo à intervenção arqueológica, é, em todas as suas componentes, horizontal (DOMANSKA, 2018: 22; KIDDEY, 2020: 34). Começando na

**“Mas então,
que Arqueologia é essa
que defendemos e que
queremos fazer no 2.º Torrão?
De uma maneira simples e
direta, é uma Arqueologia
onde as comunidades possam
fazer-se ouvir com a
sua própria voz.”**

escolha das perguntas a que se quer responder, porque como sugeria Linda DERRY (1997: 24), se a comunidade não ajudar a elaborar as perguntas, provavelmente também não vai ter interesse em respondê-las. Mas horizontalidade também noutras coisas mais práticas, como a interpretação dos resultados, a sua publicação, a sua obtenção, ou inclusive, a sua pertinência.

Obviamente que o arqueólogo tem a sua voz. Todos deverão ter a sua voz na contribuição para o projeto, mas a do arqueólogo não seria aqui “a voz”, mas sim mais “uma voz”. O arqueólogo ensina, mas também aprende, não numa abordagem elitista do “estamos sempre a aprender”, mas porque está verdadeiramente aberto e interessado em perceber perspetivas diferentes (às vezes opostas) às suas (MOSER *et al.*, 2002; GONZALEZ-RUIBAL *et al.*, 2018).

CONCLUSÃO

Existe uma certa dificuldade dos participantes deste projeto em classificar o que estamos e queremos fazer no 2.º Torrão como exclusivamente arqueológico. No entanto, cremos todos que isso é uma vantagem e não um problema. Como mencionaram C. BARTON e G. WESTON (2024: 239), “*a arqueologia não pode isoladamente criar um futuro melhor, mas através dos nossos contributos e do estudo do passado podemos contextualizar as repressões contemporâneas na esperança de provocar um impacto positivo nas comunidades em que estamos envolvidos*”.

Mas que ganham as comunidades com isto? Poderíamos falar de um maior conhecimento da própria identidade, dum maior conhecimento dum passado recente de pessoas que ali viveram, e poderíamos até alegar que experiências noutros locais demonstraram que o contacto

“Para já, não é possível dizer o impacto comunitário que estas ações vão ter. [...] Não há um 2.º Torrão, mas vários dentro de um bairro com uma dinâmica própria, onde cada morador tem uma identidade que é um reflexo da diversidade de identidades.”

das crianças com a Arqueologia melhora o aproveitamento escolar das mesmas. Contudo, estes seriam os Nossos objetivos, que talvez a comunidade não partilhe connosco. O que gostaríamos verdadeiramente é que as pessoas da comunidade identificassem e definissem os próprios objetivos e benefícios desta intervenção arqueológica.

Até ao momento, gostamos de pensar que estamos no caminho certo. A exposição do Museu Nacional de História Natural fez com que os habitantes do 2.º Torrão (pelo menos alguns deles) sentissem que a sua luta não foi esquecida. Uma conversa com as crianças que participaram na ação arqueológica, o José, o Fábio, o Helder e a Dayane, no espaço da exposição, levou estas crianças a uma realidade diferente, que os motivou e entusiasmou simultaneamente. A submissão dum Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos tem como objetivo intervir nos quintais de algumas das casas do Bairro, envolvendo os moradores diretamente e debatendo o quão importante é para a comunidade o conhecimento do seu passado.

Para já, não nos é possível dizer qual o impacto comunitário que estas nossas ações vão ter. Como disse a Renata Camargo no dia em que este grupo se conheceu pela primeira vez, não há um 2.º Torrão, mas vários dentro de um bairro com uma dinâmica própria, onde cada morador tem uma identidade que é um reflexo da diversidade de identidades.

E é mesmo isso que o projeto que estamos a contruir procura revelar. Como todas estas identidades são fundamentais no funcionamento de uma comunidade esquecida, ignorada, com medo, mas com desejos legítimos de um futuro. 🐣

REFERÊNCIAS

- BARTON, Christopher P. e WESTON, Guy Oriendo (2024) – “Self, Service, and Social Activism: Community Archaeology at Timbuctoo, New Jersey”. *International Journal Historical Archaeology*. Springer. 28: 237-250.
- COLWELL-CHANTHAPHONH, Chip; FERGUSON, T. J. e GANN, Douglas W. (2011) – “Multivocality in Multimedia: Collaborative Archaeology and the Potential of Cyberspace”. In OKAMURA, Katsuyuki e MATSUDA, Akira (eds.). *New Perspectives in Global Public Archaeology*. New York: Springer, pp. 239-249.
- DERRY, Linda (1997) – “Pre-emancipation archaeology: does it play in Selma, Alabama?”. In McDAVID, Carol e BABSON, David W. (eds.). *In the Realm of Politics: Prospects for Public Participation in African American and Plantation Archaeology*. New York: The Society for Historical Archaeology, pp. 18-26 [*Historical Archaeology*. 31 (3)].
- DOMANSKA, Ewa (2018) – “Is this stone alive? Prefiguring the future role of archaeology”. *Norwegian Archaeological Review*. Taylor & Francis. 51 (1-2): 22-35.
- GONZALEZ-RUIBAL, Alfredo; ALONSO GONZALEZ, Pablo e CRIADO-BOADO, Felipe (2018) – “Against reactionary populism: towards a new public archaeology”. *Antiquity*. Durham University. 92 (362): 507-515.
- KIDDEY, Rachael (2020) – “I’ll Tell You What I Want, What I Really, Really Want! Open Archaeology that Is Collaborative, Participatory, Public, and Feminist”. *Norwegian Archaeological Review*. Taylor & Francis. 53 (1): 23-40.
- MARSHALL, Yvonne (2002) – “What Is Community Archaeology?”. *World Archaeology*. Taylor & Francis. 34 (2): 211-219 (“Community Archaeology”).
- MOSER, Stephanie; GLAZIER, Darren; PHILLIPS, James E.; NASSER EL NEMR, Lamy; MOUSA, Mohammed S.; AIESH, Rascha N.; RICHARDSON, Susan; CONNER, Andrew e SEYMOUR, Michael (2002) – “Transforming archaeology through practice: strategies for collaborative archaeology and the Community Archaeology Project at Quseir, Egypt”. *World Archaeology*. Taylor & Francis. 34 (2): 220-248 (“Community Archaeology”).
- MOSHENSKA, Gabriel (2017) – “Introduction: public archaeology as practice and scholarship where archaeology meets the world”. In MOSHENSKA, Gabriel (ed.). *Key Concepts in Public Archaeology*. London: UCL Press, pp. 1-13. Disponível em <https://tinyurl.com/3hzn4473>.
- MOSHENSKA, Gabriel e SCHADLA-HALL, Tim (2011) – “Mortimer Wheeler’s theatre of the past”. *Public Archaeology*. Taylor & Francis. 10 (1): 46-55.
- RAMALHO, M.; REY, J.; ZBYSZEWSKI, G.; MATOS, C.; PALÁCIOS, T.; MOUTINHO, F.; COSTA, C. e KULLBERG, M. (2001) – *Notícia Explicativa da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 34-C (Cascais)*. Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro. Disponível em <https://tinyurl.com/59z8nw23>.
- RODRIGUES, Jorge de Sousa (2000) – “Infra-estruturas e Urbanização da Margem Sul: Almada, séculos XIX e XX”. *Análise Social*. Universidade de Lisboa. 35 (1): 547-581.
- SOUSA, Raul Pereira de (1981) – *Fortalezas de Almada e Seu Termo*. Almada: Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Almada.
- SOUSA, Raul Pereira de (2003) – *Almada Toponímia e História*. Almada: Câmara Municipal de Almada [ed. original: 1985].
- THOMAS, Suzie (2017) – “Community Archaeology”. In MOSHENSKA, Gabriel (ed.). *Key Concepts in Public Archaeology*. London: UCL Press, pp. 14-30. Disponível em <https://tinyurl.com/3dr8fsav>.
- WHEELER, R. E. Mortimer (1956) – *Archaeology from the Earth*. Harmondsworth: Penguin.
- [todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

RESUMO

A Morfometria Geométrica é um conjunto de métodos quantitativos usado para testar e visualizar diferenças de tamanho e forma de objetos, organismos e estruturas biológicas. O objetivo principal deste trabalho é fornecer um guia prático abrangente, com os procedimentos técnicos e estatísticos fundamentais para realizar uma análise desse tipo. Com este trabalho introdutório, os autores pretendem promover a utilização extensiva da metodologia, particularmente nas áreas disciplinares da Antropologia biológica e da Arqueologia, facilitando a potenciais novos utilizadores o acesso à teoria fundamental, tal como a técnicas e *software* essenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Antropologia biológica; Arqueologia; Metodologia; Informática; Estatística.

ABSTRACT

Geometrical Morphometrics consists of a set of quantitative methods used to test and view the size and shape differences of objects, organisms and biological structures. The main goal of this work is to provide a comprehensive practical guide, which includes technical and statistical procedures for this type of analysis.

With this introductory work, the authors aim to promote the extensive use of this methodology, particularly in the fields of Biological Anthropology and Archaeology, facilitating access to the fundamental theory, essential techniques and software to new users.

KEY WORDS: Biological Anthropology; Archaeology; Methodology; Computer Science; Statistics.

RÉSUMÉ

La Morphométrie géométrique est un ensemble de méthodes quantitatives utilisé pour tester et visualiser des différences de tailles et de formes d'objets, organismes et structures biologiques. L'objectif principal de ce travail est de fournir un guide pratique et complet incluant les processus techniques et statistiques fondamentaux pour réaliser une analyse de ce type.

Avec ce travail introducteur, les auteurs ont comme objectif de promouvoir l'utilisation exhaustive de la méthodologie, en particulier dans les domaines disciplinares de l'Anthropologie biologique et de l'Archéologie, facilitant à de nouveaux utilisateurs potentiels l'accès à la théorie fondamentale ainsi qu'à des techniques et *software* essentiels.

MOTS CLÉS: Anthropologie biologique; Archéologie; Méthodologie; Informatique; Statistiques.

¹ Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, Calçada Martim de Freitas, 3000-456 Coimbra, Portugal (ruben.maranhao@student.uc.pt).

² Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, Calçada Martim de Freitas, 3000-456 Coimbra, Portugal (mferreira@uc.pt).

³ Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS), Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Rua Arco da Traição 7, 3000-056 Coimbra, Portugal (fcurate@uc.pt; franciscocurate@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Morfometria Geométrica

um guia prático para a análise do tamanho e da forma de estruturas geométricas

Ruben Maranhão ^{1,2}, Mariana Pedro ¹, Maria Teresa Ferreira ^{1,2}
e Francisco Curate ^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

A Morfometria Geométrica (MG) consiste num conjunto de técnicas que permite uma descrição matemática de configurações – por exemplo, biológicas ou artefactuais – de acordo com as definições geométricas de tamanho e forma (KIMMERLE, ROSS e SLICE, 2008; MARANHO, FERREIRA e CURATE, 2022; ROHLF, 1990). O desenvolvimento e aplicação destas metodologias iniciou-se nas paisagens disciplinares da Biologia, sobretudo a partir dos trabalhos seminais de D'Arcy Wentworth Thompson (1860-1948), e nas últimas décadas tem vindo a ganhar maior relevo em disciplinas como a Arqueologia e a Antropologia biológica. No seio das ciências biológicas, a MG é usada em diversas áreas de investigação, como a Botânica, a Entomologia, a Ecologia, a Evolução ou a Zoologia (BENÍTEZ *et al.*, 2014; CURRAN, 2018; MOREIRA *et al.*, 2020; POLLY *et al.*, 2016; SAVRIAMA, 2018; VISCOSI e CARDINI, 2011). Em Antropologia biológica é utilizada para investigar tendências biológicas em remanescentes humanos, na descrição morfológica do crânio para reconstruir relações evolutivas entre grupos (AZEVEDO *et al.*, 2017; BAAB, MCNULTY e ROHLF, 2012; VON CRAMON-TAUBADEL e PINHASI, 2011; GALLAND e FRIESS, 2016), ou na avaliação do dimorfismo sexual (BENÍTEZ, 2013; DESAI, AWATIGER e ANGADI, 2023; GONZALEZ, BERNAL e PEREZ, 2009; LÓPEZ-LÁZARO *et al.*, 2020; NOBLE *et al.*, 2019; VASSALLO, DAVIES e BIEHLER-GOMEZ, 2021). Em contextos arqueológicos, tem sido empregue no estudo e descrição de diferentes aspetos da cultura material, possibilitando a análise da sua variação diacrónica e a comparação de modos de produção em sociedades geograficamente distintas (BUCHANAN, O'BRIEN e COLLARD, 2014; CARDILLO, BORRAZZO e CHARLIN, 2016; DAVIS *et al.*, 2015; HERZLINGER e GROSMAN, 2018).

Tradicionalmente, as questões relacionadas com o tamanho e a forma de objetos, organismos e estruturas biológicas são estudadas através de métodos morfológicos ou métricos. Os métodos morfológicos consistem na análise visual e qualitativa da forma e do tamanho (por exemplo, KRISHAN *et al.*, 2016; SCHOLTZ, STEYN e PRETORIUS, 2010). Contudo, podem ser subjetivos e os resultados encontram-se dependentes da experiência do observador (PETAROS *et al.*, 2017; ROWBOTHAM, 2016). Os métodos métricos baseiam-se na mensuração de distâncias lineares e ângulos (GALETA e BRŮŽEK, 2020; SPRADLEY e JANTZ, 2011). São considerados mais objetivos e menos dependentes da experiência do observador, tendo ainda a vantagem de produzir resultados robustos devido à análise estatística dos dados (CURATE, MESTRE e GARCIA, 2021; ELZAY e BAUM, 2021; LANGLEY e TERSIGNI-TARRANT, 2017; ROUX, 2003).

A morfometria geométrica apresenta algumas vantagens relativamente aos métodos tradicionais, já que preserva mais adequadamente a geometria da configuração estudada. A sua principal vantagem parece ser uma aptidão técnica para providenciar meios de quantificação das diferenças de forma – que se definem, em morfometria geométrica, como toda a informação geométrica que permanece após a remoção dos efeitos da localização, escala e rotação de um objeto (KENDALL, 1977) – e, conseqüentemente, das diferenças em características ou traços que não podem ser mensurados de forma linear (HARVATI, 2003). Permite, por exemplo, quantificar a morfologia de estruturas que possuem curvas e protuberâncias, geralmente desconsideradas pelos métodos morfométricos clássicos (KIMMERLE, ROSS e SLICE, 2008), descrevendo, analisando e interpretando as variações da forma de objetos, organismos ou estruturas, e avaliando as diferenças anatómicas entre espécimes, indivíduos ou grupos com um baixo grau de subjetividade (BOOKSTEIN, 1991; MITTEROECKER *et al.*, 2013).

As informações relativas à forma são obtidas recorrendo a coordenadas cartesianas, ou pontos anatómicos (*landmarks*) (SCHOLTZ, STEYN e PRETORIUS, 2010). Esta é a abordagem mais comum. Os resultados obtidos são bastante robustos, já que a análise de dados pode ser realizada através de uma grande variedade de procedimentos estatísticos que, por conseguinte, facilitam a sua interpretação e visualização (MITTEROECKER e SCHAEFER, 2022; ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012).

Os pontos anatómicos podem ser definidos como pontos discretos de equivalência entre organismos, ou seja, homólogos, podendo ser localizados de forma exata (MITTEROECKER e GUNZ, 2009; SAVRIAMA, 2018). São usualmente divididos em três tipos (BOOKSTEIN, 1991):

– Tipo I, quando se localizam numa região onde pelo menos três estruturas se intersectam, pelo que são bem definidos (SAVRIAMA, 2018; WÄRMLÄNDER *et al.*, 2019);

– Tipo II, quando se situam em locais de curvatura máxima ou no término de uma estrutura (BOOKSTEIN, 1991; ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012);

– e Tipo III, em que se definem como construções geométricas geradas por linhas e são considerados incompletos (BOOKSTEIN, 1991 e 1997). Lamentavelmente, estruturas morfológicas como curvas e superfícies não podem ser avaliadas com recurso aos pontos anatómicos, pois a sua posição não é homóloga em todos os espécimes (GUNZ e MITTEROECKER, 2013; MARANHO, FERREIRA e CURATE, 2022). Como tal, é necessário recorrer a *semilandmarks* (BOOKSTEIN, 1997; ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012). Estas simulam uma amostragem da curva ou superfície, e não da forma, já que se localizam aleatoriamente (ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012). Posteriormente, durante o tratamento dos dados, as informações não relacionadas com a forma são eliminadas e as *semilandmarks* passam a ser analisadas estatisticamente como pontos anatómicos.

As análises, em morfometria geométrica, podem ser bidimensionais (2D) ou tridimensionais (3D). A análise bidimensional continua a ser a mais utilizada (CARDINI, 2014), apresentando algumas vantagens processuais, como uma computação mais simples, a visualização acessível e rigorosa da forma através das grelhas *Thin-Plate Spline* (TPs), a facilidade da recolha de dados e a baixa relação de custo-resultados (CARDINI, 2014; KLINGENBERG, 2013). No entanto, os estudos bidimensionais em objetos de geometria complexa, com profundidade ou distintamente tridimensionais, providenciam menos informações geométricas e fomentam o decremento da exatidão na estimativa do tamanho e forma (CARDINI, 2014). A representação 2D de objetos 3D possui um erro associado, que será maior quanto maior a profundidade do objeto. Algumas estruturas – como as asas de insetos, as folhas de plantas ou a escápula – podem ser consideradas quase bidimensionais. Outros objetos ou estruturas – incluindo o crânio ou a cerâmica – com uma geometria tridimensional mais evidente são mais difíceis de avaliar através de representações bidimensionais e, nesse caso, devem ser adotadas as análises 3D.

Em Portugal, as técnicas de MG têm sido pouco utilizadas para estudar a forma e o tamanho de estruturas geométricas, com a maior parte dos trabalhos a ser desenvolvida nas áreas disciplinares de Antropologia biológica e Ecologia aquática (D'OLIVEIRA COELHO, 2015; HELENA *et al.*, 2014; MARANHO, FERREIRA e CURATE, 2022 e 2023; PEDRO, 2023; WEISENSEE e JANTZ, 2011). Desse modo, pretende-se dar a conhecer, em traços gerais, o que é a morfometria geométrica e algumas das suas definições fundacionais, bem como assinalar a sua utilidade para a investigação em disciplinas distintas, como a Biologia, a Antropologia biológica e a Arqueologia. Acima de tudo, o intento fulcral deste trabalho prende-se com a disponibilização de um guia prático, alicerçado num conjunto de pesquisas realizadas na escápula humana, com os procedimentos técnicos e estatísticos essenciais para uma análise de morfometria geométrica.

2. A RECOLHA DE DADOS

A morfometria geométrica é uma técnica que pode ser aplicada a uma variedade de estruturas e objetos, incluindo ossos humanos como a escápula (ALI *et al.*, 2018; MARANHO, FERREIRA e CURATE, 2022 e 2023; SCHOLTZ, STEYN e PRETORIUS, 2010), o úmero (AMMER, D'OLIVEIRA COELHO e CUNHA, 2019; KRANIOTI *et al.*, 2009; LÓPEZ-LÁZARO *et al.*, 2020), o fêmur (CAVAIGNAC *et al.*, 2016), o crânio (GARCOVICH *et al.*, 2022; WEISENSEE e JANTZ, 2011), a pélvis (GONZALEZ, BERNAL e PEREZ, 2009), entre outros (SORRENTINO *et al.*, 2020), materiais líticos (BUCHANAN *et al.*, 2012; LYCETT e VON CRAMON-TAUBADEL, 2013; SMITH, JENNINGS e SMALLWOOD, 2021), cerâmicas (SELLEN, PERTTILA e O'BRIEN, 2014; WILCZEK *et al.*, 2014), embarcações (DHOOP *et al.*, 2020), flores (CHEN *et al.*, 2018; DELLINGER *et al.*, 2023; GARDNER *et al.*, 2016), folhas (HEREDIA, DURO-GARCÍA e SOTO, 2018; LIU *et al.*, 2018; VISCOSI, 2015), e animais vertebrados (CARDINI *et al.*, 2021; CHOLLET-VILLALPANDO *et al.*, 2019; FERREIRA *et al.*, 2023; Hulme-Beaman *et al.*, 2018; PALCI *et al.*, 2020; TAYLOR e SLICE, 2005; VIACAVA *et al.*, 2022) ou invertebrados (FERNÁNDEZ-MONTRAVETA e MARUGÁN-LOBÓN, 2017; KARANOVIC, DJURAKIC e EBERHARD, 2016; SAVRIAMA *et al.*, 2017). A análise de MG é flexível e depende dos objetivos do estudo morfológico que se pretende realizar, podendo ser bidimensional ou tridimensional, tirar partido de imagens fotográficas ou tomográficas, etc. Nada obstante, os passos elementares de qualquer análise de MG são fundamentalmente os mesmos. Neste caso, as orientações técnicas e estatísticas apoiam-se num conjunto de trabalhos na área da Antropologia biológica que se debruçaram sobre o estudo da forma e do tamanho da escápula – um osso par, chato e triangular, com uma geometria essencialmente bidimensional. Desse modo, a recolha de dados aqui exposta representa uma situação particular de investigação – a partir de imagens fotográficas da escápula. No caso do esqueleto, a recolha inicial de dados pode ser realizada a partir de imagens fotográficas, imagens médicas (tomografias computadorizadas, radiografias, etc.), ou ainda usando *scanners* 3D de superfície, fotogrametria e digitalizadores 3D (CHANTARAPANICH *et al.*, 2017; HOLLIDAY *et al.*, 2010; WALTENBERGER, REBAY-SALISBURY e MITTEROECKER, 2021).

No âmbito específico deste guia, o material de trabalho inclui uma máquina fotográfica e a respetiva lente, um tripé para fixar a câmara e uma superfície, estável e plana, onde se coloca o osso (ou qualquer outra estrutura). Esta superfície pode ser uma tábua osteométrica com papel milimétrico, ou uma mesa plana com uma régua graduada que permita a definição da escala durante a marcação dos pontos anatómicos. A distância entre o osso e a lente fotográfica deve manter-se, tal como a focagem, durante toda o processo. A marcação de um ponto na superfície (isto é, no papel milimétrico) onde assenta o osso facilita a uniformidade das focagens.

Após a recolha das imagens, o trabalho é realizado no computador. Em primeiro lugar, designam-se os ficheiros resultantes de forma a serem

facilmente identificados. Os nomes dos ficheiros podem conter elementos classificativos relevantes. Por exemplo, em MARANHO, FERREIRA e CURATE (2022 e 2023), os ficheiros foram nomeados de forma a conterem, por ordem, a sigla da respetiva coleção de referência, o número de identificação e o sexo biológico. Desse modo, se o indivíduo (a escápula) estudado pertencesse à *Coleção de Esqueletos Identificados Século XXI* (CEI/XXI), com o número 9, e fosse do sexo masculino, a nomenclatura seria assim: ID_CEI/XXI_009_M. De forma a evitar erros de ordenação nos programas utilizados em momentos posteriores de análise, o número de identificação deve ter sempre o mesmo número de algarismos. Logo, devem ser codificados da seguinte forma, por exemplo: 001; 002; 011; 022; 111; 222.

3. ANÁLISE DE MORFOMETRIA GEOMÉTRICA PASSO-A-PASSO

3.1. PONTOS ANATÓMICOS E SEMILANDMARKS

A partir das imagens fotográficas obtidas criam-se ficheiros para a digitação dos pontos anatómicos (PA) e de *semilandmarks*. A análise de morfometria geométrica propriamente dita inicia-se neste passo. A escolha dos PA é uma parte essencial no estudo; devem ser, portanto, definidos previamente de modo a representar, com relativa exatidão, a forma dos objetos, organismos ou estruturas.

Os programas da série *tps* (ROHLF, 2015), criados por F. James Rohlf (disponíveis em <https://www.sbmorphometrics.org>¹), funcionam como um pacote de *software* integral com capacidades distintas e complementares para realizar tarefas no âmbito da MG. Estes programas usam o formato TPS (as coordenadas anatómicas podem ser também guardadas sob a forma de matrizes em ficheiros.NTS), que permite a codificação e consequente estudo estatístico das coordenadas de pontos anatómicos 2D ou 3D.

O programa *tpsUtil* providencia uma série de operações de preparação dos ficheiros de trabalho, incluindo a modificação do formato de ficheiros, reordenamento e eliminação de pontos anatómicos ou espécimes, combinação de ficheiros, etc. Pode também criar um ficheiro.TPS a partir das imagens fotográficas obtidas anteriormente utilizando a opção *“Build TPS file from images”*. Na opção *“Input directory”* deve-se escolher a pasta que contém as imagens; a opção *“Output file”* permite nomear e escolher o local onde será criado o ficheiro.TPS. Clicando em *“Setup”* abre-se uma segunda página que inclui uma lista das imagens ordenadas. A operação *“Create”* conclui o processo de criação do ficheiro.TPS. Podem ser criados dois – ou mais – ficheiros, um para a marcação dos PA e outro para as *semilandmarks*.

¹ Este e os restantes links apresentados neste artigo estavam ativos em 2024-05-18.

O ficheiro.TPS será a base para a marcação das coordenadas dos PA ou *semilandmarks* através do *tpsDig2*. Em primeiro lugar, define-se a escala das configurações geométricas representadas na fotografia. Este passo serve para converter as coordenadas de pixéis para uma unidade de medida à escolha (VISCOSI e CARDINI, 2011). Assim, seleciona-se a opção “*Image edit tools*” e a subopção “*Measure*”, que permite escolher qual a unidade de medida pretendida – centímetros, milímetros, pixéis, entre outros. O “*reference length*” base corresponde a uma unidade de medida e pode ser alterado, caso se justifique. Após a seleção da unidade de medida seleciona-se a opção “*Set scale*” e, de seguida, mede-se, por exemplo, um centímetro na régua graduada ou no papel milimétrico presente na imagem. Em seguida, e novamente em “*Image edit tools*”, clica-se em “*OK*” e a escala fica definida. Se a escala for a mesma para toda a amostra, esta pode ser estabelecida logo na primeira imagem; caso varie entre espécimes, pode ter que ser definida imagem a imagem (VISCOSI e CARDINI, 2011). Após a fixação da escala procede-se à digitação para obtenção das coordenadas geométricas. Para os PA seleciona-se a opção “*Digitize landmarks*”, iniciando a digitação no primeiro PA definido e finalizando no último. A ordem de codificação dos PA tem que ser respeitada em todas as configurações (Fig. 1).

No caso das *semilandmarks* o processo repete-se, exceto na função de digitação. Seleciona-se o modo “*Draw background curve*” e procede-se à marcação do contorno dos espécimes. A delimitação do contorno pode variar com os objetivos do estudo, isto é, pode ser feito o contorno de toda a superfície do objeto, ou apenas de uma parte. Por exemplo, pode ser feita apenas a marcação da superfície abrangida pelos PA; neste caso, o delineamento inicia-se no ponto correspondente ao primeiro PA e finaliza-se no último. Depois da realização do contorno de cada imagem, e clicando com o botão direito do rato em cima da curva, seleciona-se a opção “*Resample curve*”. Esta opção fixa o mesmo número de pontos em todos os espécimes. O número deve ser definido tendo em atenção a capacidade de refletir com fiabilidade a forma e o tamanho das configurações geométricas estudadas.

Após a digitação, os dados das *semilandmarks* necessitam de um passo adicional. Devido ao uso da opção “*Resample curve*” no *tpsDig2*, os dados possuem informações supérfluas que devem ser eliminadas antes da análise estatística. Para tal, retorna-se ao *tpsUtil* e seleciona-se a opção “*Append tps Curve to Landmarks*”, que cria um novo ficheiro “*appended*”, apenas com a informação relevante para as análises posteriores. A partir do novo ficheiro “*appended*”, e ainda no *tpsUtil*, utiliza-se a função “*Make*

FIG. 1 – Exemplos de digitação de pontos anatómicos, na escápula (esquerda) e cabeça do úmero (direita).

sliders file”, para gerar um ficheiro.NTS (*slider*). Esta opção permite diferenciar quais os pontos que correspondem a *semilandmarks* e quais aqueles que “deslizam” (*slide*) entre eles. Irá abrir uma nova janela que contém os pontos das *semilandmarks*. O processo seguinte passa por unir os pontos, mas não de forma consecutiva, ou seja, o primeiro ponto irá unir-se com o terceiro, passando pelo segundo, o segundo une-se com o quarto, passando pelo terceiro, e assim sucessivamente até ao último ponto. Quando terminado basta gravar, criando o “*slider*”. Por último, no programa *tpsRelw*, faz-se o “*Input*” do ficheiro “*appended*” ao qual se junta o ficheiro “*slider*”, no menu “*File*”, clicando em seguida em “*Open sliders file*”. Com este programa pode-se observar desde logo a média das coordenadas geométricas de todos os indivíduos da amostra, ou “*consensus*”. De seguida, seleciona-se no menu “*File*” o submenu “*Save*” e a opção “*Procrustes aligned specimens*”, da qual se obtém um ficheiro.TPS com o “*consensus*”. É a partir deste ficheiro que será feita a análise estatística. No mesmo submenu, e caso seja útil para os objetivos do trabalho, é possível criar um ficheiro que contenha o tamanho dos objetos. Para tal basta selecionar a opção “*Centroid size*”, que cria um ficheiro.TPS com o tamanho de cada objeto, organismo ou estrutura da amostra. O tamanho do centroide é uma medida de escala geométrica, ou seja, é a medida de tamanho usada em morfometria geométrica (ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012).

Através do programa *Notepad++* (disponível *online* em <https://notepad-plus-plus.org/downloads>), os ficheiros TPS podem ser abertos, possibilitando a análise de informações provenientes da digitação, como as coordenadas cartesianas de cada ponto, o número de pontos, a escala e o nome de cada configuração, assim como verificar a existência de qualquer erro em alguma das informações dispostas. Quando os decimais das coordenadas cartesianas se encontram separados por vírgulas, devem-se alterar para pontos. Isto deve-se à incapacidade de muitos programas de análise multivariada usarem dados com vírgulas.

3.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística em MG pode ser realizada numa plethora de programas, mais ou menos complexos, incluindo alguns que permitem análises integrais e com um interface de fácil utilização, como o *MORPHOJ* (KLINGENBERG, 2011) e o *PAST* (HAMMER, HARPER e RYAN, 2001) (disponíveis em <https://bit.ly/3X3bkQd> e <https://bit.ly/3wZ6l8w>, respetivamente). Estes programas, em particular, admitem a importação direta dos dados a partir dos ficheiros TPS.

O *MORPHOJ* e o *PAST* serão utilizados como exemplos. Após a importação dos dados, divide-se a amostra por grupos mutuamente exclusivos, por exemplo, por localidade de recolha, sexo biológico, coleção ou idade. No *MORPHOJ* pode-se extrair o nome dos grupos através da designação das imagens. Para tal, acede-se ao menu “*Preliminaries*” e seleciona-se “*Extract New Classifier from Id String*”. No programa *PAST*, que apresenta um *layout* mais familiar (semelhante ao *Excel*), abre-se o menu “*Edit*” e seleciona-se “*Insert more columns*”. Com a nova coluna criada, tem que se ativar a opção “*Column attributes*”, que surge logo na página inicial. Irão surgir duas novas linhas referentes a cada coluna, a primeira designada “*Type*” e a segunda “*Name*”. Na primeira, surge uma lista com várias opções e seleciona-se “*Group*”; na segunda, escolhe-se o nome que designa o grupo. Posto isto, insere-se (manualmente ou importando de um ficheiro externo) o classificativo para cada espécime.

3.2.1. Superimposição de Procrustes

A superimposição de Procrustes ou *General Procrustes Analysis* (GPA) (Fig. 2), representa um passo de importância fulcral no *workflow* de qualquer análise em morfometria geométrica. A GPA minimiza a soma dos quadros das distâncias entre os PA homólogos ao remover os dados de tamanho, localização e orientação (KLINGENBERG, 2020; MARANHO,

FIG. 2 – Exemplo gráfico da superimposição de Procrustes.

Em (A) os objetos estão no seu estado inicial; (B) estão centrados, com os centroides nas mesmas coordenadas cartesianas; (C) objetos centrados e partilhando da mesma escala; (D) rotação dos objetos sobre o seu centroide, sendo mínima a distância entre os pontos homólogos.

FERREIRA e CURATE, 2022; SAVRIAMA, 2018). No final obtêm-se dados que apenas contém informações relativas à forma (DRYDEN e MARDIA, 2016; TATSUTA, TAKAHASHI e SAKAMAKI, 2018; ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012). No *MORPHOJ*, a superimposição de Procrustes encontra-se no menu “*Preliminaries*” com a designação “*New Procrustes Fit*”. Existem três opções de superimposição, devendo ser selecionada aquela que mais se adequa aos objetivos do trabalho. No *PAST* localiza-se no menu “*Transform*”, “*Landmarks*” e finalmente “*Procrustes*”.

3.2.2. Análise de Componentes Principais

A Análise de Componentes Principais (PCA) é um método exploratório que permite avaliar os padrões de variação da forma, simplificando a amostra ao reduzir a sua dimensão, mas preservando a variabilidade dos dados (JOLLIFFE e CADIMA, 2016). Através da PCA criam-se novas variáveis, independentes e que exponenciam a variância, os *Principal Components* (PCs) (MITTEROECKER e GUNZ, 2009). Cada PC possui um valor de variância; o primeiro PC representa o máximo de variação (MANTHEY e OUSLEY, 2020; SAVRIAMA, 2018). No programa *MORPHOJ*,

FIG. 3 – Exemplo de um gráfico de dispersão, comparativo para os PC1 (eixo xx) e PC2 (eixo yy). Os pontos verdes representam a escápula de indivíduos do sexo feminino, e os pontos azuis os do sexo masculino. No gráfico é visível que existe grande sobreposição.

a PCA é calculada a partir de uma matriz de covariância. No menu “*Preliminares*” deve ser selecionada a opção “*Generate Covariance Matrix*”. A matriz é gerada a partir dos dados de Procrustes. Em seguida, no menu “*Variation*”, seleciona-se “*Principal Components Analysis*”, abrindo uma nova janela onde se pode observar a variação da forma para cada PC. No *PAST* deve-se seguir “*Geometry*”, “*Landmarks 2D*” e finalmente “*PCA (relative warps)*” (Fig. 3).

3.2.3. Análise Multivariada de Variância (MANOVA)

A Análise Multivariada de Variância (MANOVA) é um método estatístico utilizado para inferir diferenças de forma e tamanho entre grupos de espécimes (COOKE e TERHUNE, 2015), agrupados de acordo com o sexo biológico, a coleção, a área geográfica de origem, a cronologia ou a espécie, consoante o objetivo do trabalho. Distingue-se da ANOVA tradicional pois admite que as análises sejam feitas com recurso a diversas variáveis dependentes, simultaneamente consideradas na análise (DENIS, 2021). As variáveis dependentes inicialmente consideradas são unificadas, obtendo-se novas variáveis dependentes, que maximizam as diferenças entre grupos (HUANG, 2019). Os dados utilizados na MANOVA são os resultantes da Superimposição de Procrustes, as chamadas Coordenadas de Procrustes (COOKE e TERHUNE, 2015; VISCOSI e CARDINI, 2011). No menu “*Variation*” do *MORPHOJ* deve ser escolhida a opção “*Procrustes ANOVA*”. No *PAST* a opção encontra-se no menu “*Multivariate*”, “*Tests*” e, finalmente, “*MANOVA*”.

3.2.4. Canonical Variate Analysis

A *Canonical Variate Analysis* (CVA) produz uma ordenação multivariada que maximiza as diferenças entre os grupos pré-definidos (KLINGENBERG, 2011; MANTHEY e OUSLEY, 2020; VISCOSI e CARDINI, 2011). Estima o número de indivíduos que podem ser classificados no seio de cada um dos grupos pré-definidos e mutuamente exclusivos, utilizando diferenças na forma média de cada um dos espécimes da amostra, bem como outras características, caso não se sobreponham (ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012). No menu “*Comparison*” do

MORPHOJ deve ser selecionada a opção “*Canonical Variate Analysis*”, que fará surgir um histograma com a distribuição dos indivíduos pelos subgrupos.

3.2.5. Análise Discriminante

A análise discriminante também maximiza a separação por grupos pré-definidos através de combinações lineares das variáveis originais (MARANHO, FERREIRA e CURATE, 2022).

Pode ser implementada com uma validação cruzada que garante um ajuste não inflacionado do modelo (VISCOSI e CARDINI, 2011; ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012). Um tipo de validação cruzada muito utilizado é o *Jackknife*. Define-se por excluir da análise o indivíduo que está a ser classificado, sendo que o seu agrupamento é feito a partir das informações dos outros indivíduos que compõem a amostra (VISCOSI e CARDINI, 2011).

Esta análise pode ser feita tanto no *MORPHOJ* como no *PAST*. No primeiro, encontra-se no menu “*Comparison*” como “*Discriminant Function*”. Graficamente, faz-se representar por dois histogramas, como os da CVA, para os resultados com e sem validação cruzada. Apresenta ainda duas tabelas com os valores de distribuição dos indivíduos por grupo.

No *PAST* encontra-se no menu “*Multivariate*”, “*Ordination*” e, por fim, “*Discriminant analysis*”, e tem a vantagem de apresentar as tabelas com a distribuição dos indivíduos por grupo com a percentagem de classificação correta.

3.2.6. Regressão Linear

A regressão linear permite avaliar o efeito do tamanho na forma, ou seja, a alometria. O alometria pode influenciar significativamente a variação da forma, logo, a relação entre o tamanho e a forma devem ser analisados (ESPINOZA-DONOSO *et al.*, 2020; MITTEROECKER *et al.*, 2013). No *MORPHOJ*, no menu “Covariation”, é selecionada a opção “Regression”, que abre uma nova janela onde é possível escolher as variáveis, independentes (tamanho do centroide) e dependentes (coordenadas de Procrustes), para testar. Permite ainda fazer um teste de permutação, caso o tamanho da amostra seja pequeno, e agrupar a regressão em subgrupos, como o sexo biológico ou a localidade de recolha do espécime.

3.3. VISUALIZAÇÃO DE DIFERENÇAS: THIN-PLATE SPLINE

A visualização de alterações de forma é a base da morfometria geométrica (THOMPSON, 1992). O método de *Thin-Plate Spline* possibilita a visualização das diferenças, é utilizado quando ocorre diminuição da dimensionalidade, sem que haja perda de informação (ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012), e ainda permite a superimposição de *semilandmarks* (GUNZ e MITTEROECKER, 2013; ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS, 2012). Cria grelhas de transformação (Fig. 4) onde são observadas as diferenças entre a forma de referência (o “consenso”, isto é, a média da amostra), e a forma final, promovendo uma transição sem alterações abruptas (GUNZ, 2020; GUNZ e MITTEROECKER, 2013; POLLY, 2018). Através de um algoritmo de interpolação, delinea a diferença na estrutura entre dois PA, utilizando o mínimo de energia possível (COOKE e TERHUNE, 2015).

FIG. 4 – Exemplo de uma grelha de transformação, com a variação da forma escapular representada pelo PC1. Mostra um estreitamento na parte superior da faceta lateral e na parte inferior da face medial; pode ser observado um alargamento nas áreas inferior e superior das faces lateral e medial.

3.4. ERROS OBSERVACIONAIS

Existem vários tipos de erro associados às técnicas de morfometria geométrica que devem ser avaliados ao longo dos processos de investigação e análise. Os erros instrumentais, relativos à recolha de imagens, podem ser avaliados através das diferenças presentes em diferentes imagens do mesmo objeto. Os erros metodológicos referem-se à apresentação ou à orientação das configurações geométricas, por exemplo, nas mesas de observação ou na tábua osteométrica. Por último, os erros pessoais, que incluem os erros observacionais, podem ser analisados com a repetição de digitação de PA em diversas imagens do mesmo objeto. Os erros observacionais, que incluem os erros intra- e interobservador, são os mais comuns (MENÉNDEZ, 2017).

O erro intraobservador deriva da possibilidade do mesmo observador colocar os mesmos PA homólogos em diferentes zonas de espécime para espécime, ou para o mesmo espécime, mas em sessões diferentes de digitação (FOX, VENERACION e BLOIS, 2020). Alguns dos fatores que influenciam este tipo de erro associam-se com a experiência do observador que faz a digitação dos PA e a facilidade de observação da zona anatómica correspondente (FRUCIANO, 2016; OSIS *et al.*, 2015). O erro interobservador está associado ao posicionamento de PA variar de observador para observador quando se analisa a mesma zona anatómica (FOX, VENERACION e BLOIS, 2020). Na origem destes erros encontram-se diferentes interpretações da zona anatómica correta, definições imprecisas da localização dos PA, ou a experiência dos observadores (VON CRAMON-TAUBADEL, FRAZIER e LAHR, 2007; ROBINSON e TERHUNE, 2017).

A avaliação dos erros observacionais pode ser feita através de uma Procrustes ANOVA no *MORPHOJ*, para o tamanho do centroide e forma (coordenadas de Procrustes) (KLINGENBERG, BARLUENGA e MEYER, 2002; SAVRIAMA, 2018).

FIG. 5 – Workflow passo-a-passo de uma análise típica de morfometria geométrica.

- *tpsPLS*: desenvolvido para analisar e visualizar padrões de covariação, utilizando um método alternativo à PCA (*two-block partial least squares*) (ROHLF e CORTI, 2000);
- *tpsRegr*: permite a realização de regressões múltiplas multivariadas, sendo os dados da forma a variável dependente (ROHLF, 2015);
- *tpsBias*: pode ser utilizado para averiguar o grau de variação de cada ponto anatómico, e ainda para correlacionar a variação da forma de cada um e entre pontos anatómicos (ROHLF, 2003 e 2015).

Para além do *MORPHOJ* e *PAST*, o IMP (*Integrated Morphometrics Package Suite*, H. David Sheets, Canisius College, New York, USA) também gera uma variedade de análises e de gráficos a partir de dados baseados em pontos anatómicos. O IMP é constituído por um conjunto de programas independentes, como o *CoordGen*, que é um programa utilitário, e que permite converter ficheiros ou erros de digitação;

o *TwoGroup*, que permite comparar a forma média entre dois grupos; o *PCAGen*, *CVA Gen* e *RegressGen*, que realizam PCA, CVA e regressões lineares, respetivamente. Mais informações podem ser obtidas a partir do site <https://www.animal-behaviour.de/imp/>.

O XyOM (*XY Online Morphometrics*) é uma plataforma *online* para digitação e análise de morfometria geométrica a partir de pontos anatómicos e/ou *semilandmarks*, com recurso a imagens bidimensionais (DUJARDIN e DUJARDIN, 2019). Encontra-se disponível em <https://xyom.io/>.

Outra alternativa é a linguagem de programação R! (disponível em <https://www.r-project.org/>) e instalar pacotes específicos para estudos

4. SOFTWARE DISPONÍVEL

Existem vários programas dedicados às diferentes fases do processo de análise em morfometria geométrica, para além dos referidos anteriormente. Referem-se aqui, de forma não exaustiva, aqueles que poderão ser mais úteis a quem pretende iniciar um projeto de morfometria geométrica.

Alguns programas da série *tps* (ROHLF, 2015) já foram descritos, destacando-se ainda, por exemplo:

- *TpsRelw*: um dos programas mais usados da série, calcula uma forma de consenso e alinha todos os espécimes com a forma média através de uma GPA.

morfométricos. Por definição, o R! é um *software* para análise estatística e gráficos computadorizados (CALENGE, 2006) e todos os pacotes estão disponíveis gratuitamente. Como exemplos, salientam-se o *Geomorph*, o *Morpho* e o *shapes*. Estes pacotes permitem digitar pontos anatômicos e *semilandmarks*, rever e alterar os dados obtidos na digitação e ainda realizar a análise de Procrustes, bem como gerar gráficos e imagens (ADAMS e OTÁROLA-CASTILLO, 2013; DRYDEN e MARDIA, 2016; SCHLAGER, 2017). As especificidades variam entre cada *software*. Por exemplo, o *Morpho* é apenas utilizado para dados tridimensionais e, até à data, o *shapes* apenas permite o registo de dados bidimensionais. Estes programas encontram-se disponíveis em <https://cran.r-project.org/> e <https://sbmorphometrics.org/index.html>.

O *software Mathematica* (WOLFRAM, 2003), de análise estatística, manipulação de dados e implementação de algoritmos, disponibiliza um pacote específico para morfometria geométrica. O pacote *Geometric Morphometrics for Mathematica* permite importar dados a partir de ficheiros.TPS, calcular o tamanho do centroide, assim como toda a parte de análise morfométrica, desde a superimposição de Procrustes até aos testes estatísticos subsequentes.

O *Mathematica* possui subscrição paga, mas este pacote está disponível gratuitamente em <https://bit.ly/4dYvocm>.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A morfometria geométrica é um conjunto de técnicas que combina o rigor estatístico com a facilidade interpretativa e permite a quantificação e a análise da forma em objetos, estruturas ou organismos. Durante as últimas duas décadas, verifica-se um aumento sustentado na utilização destas técnicas, produzindo resultados relevantes e gerando novos entendimentos acerca das variações morfológicas. Em Portugal, as técnicas de MG são ainda pouco conhecidas e utilizadas em paisagens disciplinares que se ocupam do estudo da forma de objetos ou estruturas biológicas, como a Arqueologia e a Antropologia biológica. Desse modo, este trabalho pretende veicular uma introdução acessível às conceções teóricas que subjazem à MG, bem como um procedimento de trabalho, simplificado e passo-a-passo, passível de ser utilizado nas áreas disciplinares mencionadas (Fig. 5). Pretende-se que este guia – descomplexado, mas minucioso – permita aos investigadores mais inexperientes uma maior familiarização com a metodologia. Ainda assim, é importante evidenciar a excelente literatura introdutória existente, sobretudo os trabalhos de BOOKSTEIN (1991 e 1997), ZELDITCH, SWIDERSKI e SHEETS (2012), SLICE (2005), VISCOSI e CARDINI (2011) e SAVRIAMA (2018), bem como o *website* <https://sbmorphometrics.org/>.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, Dean C. e OTÁROLA-CASTILLO, Erik (2013) – “Geomorph: An R package for the collection and analysis of geometric morphometric shape data”. *Methods in Ecology and Evolution*. British Ecological Society. 4 (4): 393-399. DOI: 10.1111/2041-210X.12035.
- ALI, Zabiullah *et al.* (2018) – “Estimating Sex Using Metric Analysis of the Scapula by Postmortem Computed Tomography”. *Journal of Forensic Sciences*. American Academy of Forensic Sciences. 63 (5): 1346-1349. DOI: 10.1111/1556-4029.13751.
- AMMER, Saskia; D’OLIVEIRA COELHO, João e CUNHA, Eugénia Maria (2019) – “Outline Shape Analysis on the Trochlear Constriction and Olecranon Fossa of the Humerus: Insights for Sex Estimation and a New Computational Tool”. *Journal of Forensic Sciences*. American Academy of Forensic Sciences. 64 (6): 1788-1795. DOI: 10.1111/1556-4029.14096.
- AZEVEDO, Soledad de *et al.* (2017) – “The first human settlement of the New World: A closer look at craniofacial variation and evolution of early and late Holocene Native American groups”. *Quaternary International*. Elsevier. 431 (B): 152-167. DOI: 10.1016/j.quaint.2015.11.012.
- BAAB, Karen L.; MCNULTY, Kieran P. e ROHLF, F. James (2012) – “The shape of human evolution: a geometric morphometrics perspective”. *Evolutionary Anthropology*. Wiley Online Library. 21 (4): 151-165. DOI: 10.1002/evan.21320.
- BENÍTEZ, Hugo A. (2013) – “Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometric Approach”. In MORIYAMA, Hiroshi (ed.). *Sexual Dimorphism*. London: IntechOpen, pp. 35-50. DOI: 10.5772/55195.
- BENÍTEZ, Hugo A. *et al.* (2014) – “Ecomorphological Variation of the Wireworm Cephalic Capsule: Studying the Interaction of Environment and Geometric Shape”. *PLOS ONE*. San Francisco, USA. 9 (7): e102059. DOI: 10.1371/journal.pone.0102059.
- BOOKSTEIN, Fred L. (1991) – *Morphometric Tools for Landmark Data: Geometry and Biology*. Cambridge: Cambridge University Press. Disponível em <https://tinyurl.com/2s4ep8pz>.
- BOOKSTEIN, Fred L. (1997) – “Landmark methods for forms without landmarks: morphometrics of group differences in outline shape”. *Medical Image Analysis*. ScienceDirect. 1 (3): 225-243. DOI: 10.1016/S1361-8415(97)85012-8.
- BUCHANAN, Briggs *et al.* (2012) – “A Morphometric Assessment of the Intended Function of Cached Clovis Points”. *PLOS ONE*. San Francisco, USA. 7 (2): e30530. DOI: 10.1371/journal.pone.0030530.
- BUCHANAN, Briggs; O’BRIEN, Michael J. e COLLARD, Mark (2014) – “Continent-wide or region-specific? A geometric morphometrics-based assessment of variation in Clovis point shape”. *Archaeological and Anthropological Sciences*. Springer. 6 (2): 145-162. DOI: 10.1007/S12520-013-0168-X.
- CALENGE, Clément (2006) – “The package ‘adehabitat’ for the R software: A tool for the analysis of space and habitat use by animals”. *Ecological Modelling*. Elsevier. 197 (3-4): 516-519. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2006.03.017.
- CARDILLO, Marcelo; BORRAZZO, Karen e CHARLIN, Judith (2016) – “Environment, space, and morphological variation of projectile points in Patagonia (Southern South America)”. *Quaternary International*. Elsevier. 422: 44-56. DOI: 10.1016/j.quaint.2015.11.134.
- CARDINI, Andrea (2014) – “Missing the third dimension in geometric morphometrics: how to assess if 2D images really are a good proxy for 3D structures?”. *HYSTRIX, the Italian Journal of Mammalogy*. Associazione Teriologica Italiana. 25 (2): 73-81. DOI: 10.4404/hystrix-25.2-10993.
- CARDINI, Andrea *et al.* (2021) – “On the Misidentification of Species: Sampling Error in Primates and Other Mammals Using Geometric Morphometrics in More Than 4000 Individuals”. *Evolutionary Biology*. Springer. 48 (2): 190-220. DOI: 10.1007/S11692-021-09531-3.

- CAVAIGNAC, Etienne *et al.* (2016) – “Geometric morphometric analysis reveals sexual dimorphism in the distal femur”. *Forensic Science International*. Elsevier. 259: 246.e1–5. DOI: 10.1016/j.forsciint.2015.12.010.
- CHANTARAPANICH, Nattapon *et al.* (2017) – “3D CAD/reverse engineering technique for assessment of Thai morphology: Proximal femur and acetabulum”. *Journal of Orthopaedic Science*. Japanese Orthopaedic Association. 22 (4): 703-709. DOI: 10.1016/j.jos.2017.02.003.
- CHEN, Yiyun *et al.* (2018) – “A study of floral shape variation in Delphinieae (Ranunculaceae) using geometric morphometrics on herbarium specimens”. *Botany Letters*. Taylor & Francis Online. 165 (3-4): 368-376. DOI: 10.1080/23818107.2018.1427145.
- CHOLLET-VILLALPANDO, Jorge Guillermo *et al.* (2019) – “Geometric morphometrics for the analysis of character variation in size and shape of the sulcus acusticus of sagittae otolith in species of Gerreidae (Teleostei: Perciformes)”. *Marine Biodiversity*. Springer. 49 (5): 2323-2332. DOI: 10.1007/S12526-019-00970-Y.
- COOKE, Siobhán B. e TERHUNE, Claire E. (2015) – “Form, function, and geometric morphometrics”. *The Anatomical Record*. Wiley Periodicals. 298 (1): 5-28. DOI: 10.1002/ar.23065.
- CURATE, Francisco; MESTRE, Fernando e GARCIA, Susana J. (2021) – “Sex assessment with the radius in Portuguese skeletal populations (late 19th - early to mid 20th centuries)”. *Legal Medicine*. Elsevier. 48: 101790. DOI: 10.1016/j.legalmed.2020.101790.
- CURRAN, Sabrina C. (2018) – “Three-Dimensional Geometric Morphometrics in Paleoecology”. In CROFT, Darin A.; SU, Denise F. e SIMPSON, Scott W. (eds.). *Methods in Paleoecology: Reconstructing Cenozoic Terrestrial Environments and Ecological Communities*. Cham: Springer International Publishing, pp. 319-337. DOI: 10.1007/978-3-319-94265-0_14.
- DAVIS, Loren *et al.* (2015) – “GLIMR: A GIS-based method for the geometric morphometric analysis of artifacts”. *Lithic Technology*. Taylor & Francis Online. 40 (3): 199-217. DOI: 10.1179/2051618515Y.0000000007.
- DELLINGER, Agnes S. *et al.* (2023) – “Using geometric morphometrics to determine the ‘fittest’ floral shape: A case study in large-flowered, buzz-pollinated *Meriania hermandoi*”. *American Journal of Botany*. Botanic Society of America. 110 (6): e16183. DOI: 10.1002/ajb2.16183.
- DENIS, Daniel J. (2021) – “Multivariate Analysis of Variance”. In DENIS, Daniel J. *Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics*. 2.ª ed. Wiley, pp. 361-393. Disponível em <https://tinyurl.com/3vsjcwnt> [1.ª ed.: 2015].
- DESAI, Priyanka; AWATIGER, Manjula M. e ANGADI, Punnya (2023) – “Geometrics Morphometrics in Craniofacial Skeletal Age Estimation - A Systematic Review”. *JFOS - The Journal of Forensic Odontostomatology*. International Organisation of Forensic Odontostomatology. 41 (1): 57-64. Disponível em <https://tinyurl.com/22wm8udu>.
- DHOOP, Thomas *et al.* (2020) – “Quantifying Ship Shape in Archaeology: Evaluating 3D Geometric Morphometrics”. *International Journal of Nautical Archaeology*. Wiley Online Library. 49 (1): 49-64. DOI: 10.1111/1095-9270.12413.
- D’OLIVEIRA COELHO, João (2015) – *Unwarping heated bones: a quantitative analysis of heat-induced skeletal deformations using 3D geometric morphometrics*. Dissertação de Mestrado em Evolução e Biologia apresentada à Universidade de Coimbra. Disponível em <https://tinyurl.com/4277z9hh>.
- DRYDEN, Ian L. e MARDIA, Kanti V. (2016) – *Statistical Shape Analysis with Applications in R*. 2.ª ed. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
- DUJARDIN, Sebastien e DUJARDIN, Jean Pierre (2019) – “Geometric morphometrics in the cloud”. *Infection, Genetics and Evolution: journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases*. Elsevier. 70: 189-196. DOI: 10.1016/j.meegid.2019.02.018.
- ELZAY, Sarah de Paolo e BAUM, Kristen A. (2021) – “Landscape characteristics predict body sizes in wild bees: implications for pollination services and foraging range”. *Journal of Insect Conservation*. Springer. 25 (2): 243-253. DOI: 10.1007/S10841-021-00294-Y.
- ESPINOZA-DONOSO, Sebastian *et al.* (2020) – “Assessing the influence of allometry on sexual and non-sexual traits: An example in *Cicindelia trifasciata* (Coleoptera: Cicindelinae) using geometric morphometrics”. *Zoologischer Anzeiger*. Science Direct. 287: 61-66. DOI: 10.1016/j.jcz.2020.05.009.
- FERNÁNDEZ-MONTRAVETA, Carmen e MARUGÁN-LOBÓN, Jesús (2017) – “Geometric morphometrics reveals sex-differential shape allometry in a spider”. *PEERJ*. PEERJ Publishing. 5: e3617. DOI: 10.7717/peerj.3617.
- FERREIRA, Inês *et al.* (2023) – “Chelidonicithys lucerna (Linnaeus, 1758) Population Structure in the Northeast Atlantic Inferred from Landmark-Based Body Morphometry”. *Biology*. MDPI. 13 (1): 17. DOI: 10.3390/biology13010017.
- FOX, Nathaniel S.; VENERACION, Joseph J. e BLOIS, Jessica L. (2020) – “Are geometric morphometric analyses replicable? Evaluating landmark measurement error and its impact on extant and fossil *Microtus* classification”. *Ecology and Evolution*. Wiley Online Library. 10 (7): 3260-3275. DOI: 10.1002/ece3.6063.
- FRUCIANO, Carmelo (2016) – “Measurement error in geometric morphometrics”. *Development Genes and Evolution*. Springer. 226 (3): 139-158. DOI: 10.1007/s00427-016-0537-4.
- GALETA, Patrik e BRŮŽEK, Jaroslav (2020) – “Sex estimation using continuous variables: Problems and principles of sex classification in the zone of uncertainty”. In OBERTOVA, Zuzana; STEWART, Alistair e CATTANEO, Cristina (eds.). *Statistics and Probability in Forensic Anthropology*. 1.ª ed. London: Academic Press, pp. 155-182. Disponível em <https://tinyurl.com/5j6p4xv4>.
- GALLAND, Manon e FRIESS, Martin (2016) – “A three-dimensional geometric morphometrics view of the cranial shape variation and population history in the New World”. *American Journal of Human Biology*. Wiley Online Library. 28 (5): 646-661. DOI: 10.1002/ajhb.22845.
- GARCOVICH, Daniele *et al.* (2022) – “Sex estimation through geometric morphometric analysis of the frontal bone: an assessment in pre-pubertal and post-pubertal modern Spanish population”. *International Journal of Legal Medicine*. Springer. 136 (1): 319-328. DOI: 10.1007/S00414-021-02712-X.
- GARDNER, Andrew G. *et al.* (2016) – “Characterizing Floral Symmetry in the Core Goodeniaceae with Geometric Morphometrics”. *PLOS ONE*. Plos One Publishing. 11 (5): e0154736. DOI: 10.1371/journal.pone.0154736.
- GONZALEZ, Paula N.; BERNAL, Valeria e PEREZ, S. Ivan (2009) – “Geometric morphometric approach to sex estimation of human pelvis”. *Forensic Science International*. Elsevier. 189 (1-3): 68-74. DOI: 10.1016/j.forsciint.2009.04.012.
- GUNZ, Philipp (2020) – “Geometric Morphometrics”. In BRITTON, Kate e RICHARDS, Michael P. (eds.). *Archaeological Science: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 198-212. Disponível em <https://tinyurl.com/443hyze8>.
- GUNZ, Philipp e MITTEROECKER, Philipp (2013) – “Semilandmarks: a method for quantifying curves and surfaces”. *HYSTRIX, the Italian Journal of Mammalogy*. Associazione Teriologica Italiana. 24 (1): 103-109. DOI: 10.4404/hystrix-24.1-6292.
- HAMMER, Øyvind; HARPER, David A. T. e RYAN, Paul D. (2001) – “*PAST*: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis”. *Palaeontologia Electronica*. Palaeontological Association. 4 (1). Disponível em <https://tinyurl.com/mvvyhy5n>.
- HARVATI, Katerina (2003) – “Quantitative analysis of Neanderthal temporal bone morphology using three-dimensional geometric morphometrics”. *American Journal of Physical Anthropology*. Wiley Online Library. 120 (4): 323-338. DOI: 10.1002/ajpa.10122.
- HELENA, Heloisa *et al.* (2014) – “A 3D computerized tomography study of changes in craniofacial morphology of Portuguese skulls from the eighteenth century to the present”. *International Journal of Stomatology & Occlusion Medicine*. Springer. 7 (2): 33-45. DOI: 10.1007/S12548-014-0105-3.
- HEREDIA, Unai López de; DURO-GARCÍA, María José e SOTO, Álvaro (2018) – “Leaf morphology of progenies in *Q. suber*, *Q. ilex*, and their hybrids using multivariate and geometric morphometric analysis”. *iForest - Biogeosciences and Forestry*.

- Italian Society of Silviculture and Forest Ecology. 11 (1): 90-98. Doi: 10.3832/for2577-010.
- HERZLINGER, Gadi e GROSSMAN, Leore (2018) – “AGMT3-D: A software for 3-D landmarks-based geometric morphometric shape analysis of archaeological artifacts”. *PLOS ONE*. Plos One Publishing. 13 (11): e0207890. Doi: 10.1371/journal.pone.0207890.
- HOLLIDAY, T. W. *et al.* (2010) – “Geometric morphometric analyses of hominid proximal femora: Taxonomic and phylogenetic considerations”. *HOMO*. Elsevier. 61 (1): 3-15. Doi: 10.1016/j.jchb.2010.01.001.
- HUANG, Francis L. (2019) – “MANOVA: A Procedure Whose Time Has Passed?”. *Gifted Child Quarterly*. Sage Journals. 64 (1): 56-60. Doi: 10.1177/0016986219887200.
- HULME-BEAMAN, Ardern *et al.* (2018) – “Exploring *Rattus praetor* (Rodentia, Muridae) as a possible species complex using geometric morphometrics on dental morphology”. *Mammalian Biology*. Springer. 92 (1): 62-67. Doi: 10.1016/j.mambio.2018.04.002/metrics.
- JOLLIFFE, Ian T. e CADIMA, Jorge (2016) – “Principal component analysis: a review and recent developments”. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. London. 374 (2065): 20150202. Doi: 10.1098/rsta.2015.0202.
- KARANOVIC, Tomislav; DJURAKIC, Marko e EBERHARD, Stefan M. (2016) – “Cryptic Species or Inadequate Taxonomy? Implementation of 2D Geometric Morphometrics Based on Integumental Organs as Landmarks for Delimitation and Description of Copepod Taxa”. *Systematic Biology*. Oxford Academic. 65 (2): 304-327. Doi: 10.1093/sysbio/syv088.
- KENDALL, D. G. (1977) – “The Diffusion of Shape”. *Advances in Applied Probability*. Cambridge University Press. 9 (3): 428-430. Doi: 10.2307/1426091.
- KIMMERLE, Erin H.; ROSS, Ann e SLICE, Dennis (2008) – “Sexual Dimorphism in America: Geometric Morphometric Analysis of the Craniofacial Region”. *Journal of Forensic Sciences*. American Academy of Forensic Sciences. 53 (1): 54-57. Doi: 10.1111/j.1556-4029.2007.00627.x.
- KLINGENBERG, Christian Peter (2011) – “MORPHOJ: an integrated software package for geometric morphometrics”. *Molecular Ecology Resources*. Wiley Online Library. 11 (2): 353-357. Doi: 10.1111/j.1755-0998.2010.02924.x.
- KLINGENBERG, Christian Peter (2013) – “Visualizations in geometric morphometrics: how to read and how to make graphs showing shape changes”. *HYSTRIX, the Italian Journal of Mammalogy*. Associazione Teriologica Italiana. 24 (1): 15-24. Doi: 10.4404/hystrix-24.1-7691.
- KLINGENBERG, Christian Peter (2020) – “Walking on Kendall’s Shape Space: Understanding Shape Spaces and Their Coordinate Systems”. *Evolutionary Biology*. Springer. 47 (4): 334-352. Doi: 10.1007/s11692-020-09513-x.
- KLINGENBERG, Christian Peter; BARLUENGA, Marta e MEYER, Axel (2002) – “Shape analysis of symmetric structures: quantifying variation among individuals and asymmetry”. *Evolution, International Journal of Organic Evolution*. Wiley Online Library. 56 (10): 1909-1920. Doi: 10.1111/j.0014-3820.2002.tb00117.x.
- KRANIOTI, Elena F. *et al.* (2009) – “A geometric-morphometric study of the Cretan humerus for sex identification”. *Forensic Science International*. Elsevier. 189 (1-3): 111.e1-111.e8. Doi: 10.1016/j.forsciint.2009.04.013.
- KRISHAN, Kewal *et al.* (2016) – “A review of sex estimation techniques during examination of skeletal remains in forensic anthropology casework”. *Forensic Science International*. Elsevier. 261: 165.e1-165.e8. Doi: 10.1016/j.forsciint.2016.02.007.
- LANGLEY, Natalie R. e TERSIGNI-TARRANT, MariaTeresa A. (eds.) (2017) – *Forensic Anthropology: A Comprehensive Introduction*. 2.^a ed. Boca Raton: CRC Press.
- LIU, Yuan *et al.* (2018) – “Geometric morphometric analyses of leaf shapes in two sympatric Chinese oaks: *Quercus dentata* Thunberg and *Quercus aliena* Blume (Fagaceae)”. *Annals of Forest Science*. Springer. 75 (4): 90. Doi: 10.1007/S13595-018-0770-2.
- LÓPEZ-LÁZARO, S. *et al.* (2020) – “Sex estimation of the humerus: A geometric morphometric analysis in an adult sample”. *Legal Medicine*. Science Direct. 47: 101773. Doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101773.
- Lycett, Stephen J. e VON CRAMON-Taubadel, Noreen (2013) – “A 3D morphometric analysis of surface geometry in Levallois cores: patterns of stability and variability across regions and their implications”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 40 (3): 1508-1517. Doi: 10.1016/j.jas.2012.11.005.
- MANTHEY, Laura e OUSLEY, Stephen D. (2020) – “Geometric morphometrics”. In OBERTOVIÁ, Zuzana; STEWART, Alistair e CATTANEO, Cristina (eds.). *Statistics and Probability in Forensic Anthropology*. 1.^a ed. London: Academic Press, pp. 289-298. Doi: 10.1016/B978-0-12-815764-0.00023-X.
- MARANHO, Rúben; FERREIRA, Maria Teresa e Curate, Francisco (2022) – “Sexual Dimorphism of the Human Scapula: A Geometric Morphometrics Study in Two Portuguese Reference Skeletal Samples”. *Forensic Sciences*. Basileia: MDPI. 2 (4): 780-794. Doi: 10.3390/forensicsci2040056.
- MARANHO, Ruben; FERREIRA, Maria Teresa e CURATE, Francisco (2023) – “Secular Trends in the Size and Shape of the Scapula among the Portuguese between the 19th and the 21st Centuries”. *Biology*. Basileia: MDPI. 12 (7): 928. Doi: 10.3390/biology12070928.
- MENÉNDEZ, Lumila Paula (2017) – “Comparing Methods to Assess Intraobserver Measurement Error of 3D Craniofacial Landmarks Using Geometric Morphometrics Through a Digitizer Arm”. *Journal of Forensic Sciences*. American Academy of Forensic Sciences. 62 (3): 741-746. Doi: 10.1111/1556-4029.13301.
- MITTEROECKER, Philipp *et al.* (2013) – “A brief review of shape, form, and allometry in geometric morphometrics, with applications to human facial morphology”. *HYSTRIX, the Italian Journal of Mammalogy*. Associazione Teriologica Italiana. 24 (1): 59-66. Doi: 10.4404/hystrix-24.1-6369.
- MITTEROECKER, Philipp e GUNZ, Philipp (2009) – “Advances in Geometric Morphometrics”. *Evolutionary Biology*. Springer. 36 (2): 235-247. Doi: 10.1007/s11692-009-9055-x.
- MITTEROECKER, Philipp e SCHAEFER, Katrin (2022) – “Thirty years of geometric morphometrics: Achievements, challenges, and the ongoing quest for biological meaningfulness”. *American Journal of Biological Anthropology*. Wiley Online Library. 178 (S74): 181-210. Doi: 10.1002/ajpa.24531.
- MOREIRA, Cláudia *et al.* (2020) – “Landmark-based geometric morphometrics analysis of body shape variation among populations of the blue jack mackerel, *Trachurus picturatus*, from the North-East Atlantic”. *Journal of Sea Research*. Elsevier. 163: 101926. Doi: 10.1016/j.seares.2020.101926.
- NOBLE, Jacqueline *et al.* (2019) – “Geometric morphometrics on juvenile crania: Exploring age and sex variation in an Australian population”. *Forensic Science International*. Elsevier. 294: 57-68. Doi: 10.1016/j.forsciint.2018.10.022.
- OSIS, Sean T. *et al.* (2015) – “A novel method to evaluate error in anatomical marker placement using a modified generalized Procrustes analysis”. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*. Taylor & Francis Online. 18 (10): 1108-1116. Doi: 10.1080/10255842.2013.873034.
- PALCI, Alessandro *et al.* (2020) – “The morphological diversity of the quadrate bone in squamate reptiles as revealed by high-resolution computed tomography and geometric morphometrics”. *Journal of Anatomy*. Wiley Online Library. 236 (2): 210-227. Doi: 10.1111/joa.13102.
- PEDRO, Mariana (2023) – *Análise do Dimorfismo Sexual no Úmero Proximal com Recurso a Técnicas de Geometria Morfométrica e Radiografias*. Dissertação de Mestrado em Antropologia Forense apresentada à Universidade de Coimbra. Disponível em <https://hdl.handle.net/10316/107961>.
- PETAROS, Anja *et al.* (2017) – “Sexual dimorphism and regional variation in human frontal bone inclination measured via digital 3D models”. *Legal Medicine*. Elsevier. 29: 53-61. Doi: 10.1016/j.legalmed.2017.10.001.
- POLLY, P. David *et al.* (2016) – “Combining geometric morphometrics and finite element analysis with evolutionary modeling: towards a synthesis”.

- Journal of Vertebrate Paleontology*. Taylor & Francis Online. 36 (4).
Doi: 10.1080/02724634.2016.1111225.
- POLLY, P. David (2018) – “Geometric Morphometrics”. In LÓPEZ VARELA, Sandra L. (ed.). *The Encyclopedia of Archaeological Sciences*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Doi: 10.1002/9781119188230.saseas0258.
- ROBINSON, Chris e TERHUNE, Claire E. (2017) – “Error in geometric morphometric data collection: Combining data from multiple sources”. *American Journal of Physical Anthropology*. Wiley Online Library. 164 (1): 62-75.
Doi: 10.1002/ajpa.23257.
- ROHLF, F. James (1990) – “Morphometrics”. *Annual Review of Ecology and Systematics*. Palo Alto, Usa. 21 (1): 299-316.
Doi: 10.1146/annurev.es.21.110190.001503.
- ROHLF, F. James (2003) – “Bias and error in estimates of mean shape in geometric morphometrics”. *Journal of Human Evolution*. Elsevier. 44 (6): 665-683.
Doi: 10.1016/s0047-2484(03)00047-2.
- ROHLF, F. James (2015) – “The tps series of software”. *HYSTRIX, the Italian Journal of Mammalogy*. Associazione Teriologica Italiana. 26 (1): 9-12.
Doi: 10.4404/hystrix-26.1-11264.
- ROHLF, F. James e CORTI, Marco (2000) – “Use of two-block partial least-squares to study covariation in shape”. *Systematic Biology*. Oxford Academic. 49 (4): 740-753.
Doi: 10.1080/106351500750049806.
- ROUX, Valentine (2003) – “Ceramic Standardization and Intensity of Production: Quantifying Degrees of Specialization”. *American Antiquity*. Cambridge University Press. 68 (4): 768-782.
Doi: 10.2307/3557072.
- ROWBOTHAM, Samantha K. (2016) – “Anthropological Estimation of Sex”. In BLAU, Soren e UBELAKER, Douglas K. (eds.). *Handbook of Forensic Anthropology and Archaeology*. 2.^a ed. New York: Routledge, pp. 261-272.
- SAVRAMA, Yoland *et al.* (2017) – “Development and evolution of segmentation assessed by geometric morphometrics: The centipede *Strigamia maritima* as a case study”. *Arthropod Structure & Development*. Elsevier. 46 (3): 419-428.
Doi: 10.1016/j.asd.2017.03.002.
- SAVRAMA, Yoland (2018) – “A Step-by-Step Guide for Geometric Morphometrics of Floral Symmetry”. *Frontiers in Plant Science*. Frontiers Media SA. 9: 01433.
Doi: 10.3389/fpls.2018.01433.
- SCHLAGER, Stefan (2017) – “Morpho and Rvcg - Shape Analysis in R”. In ZHENG, Guoyan; LI, Shuo e SZEKELY, Gabor (eds.). *Statistical Shape and Deformation Analysis*. 1.^a ed. [S.l.]: Academic Press, pp. 217-256.
Doi: 10.1016/B978-0-12-810493-4.00011-0.
- SCHOLTZ, Y.; STEYN, M. e PRETORIUS, E. (2010) – “A geometric morphometric study into the sexual dimorphism of the human scapula”. *HOMO*. Elsevier. 61 (4): 253-270.
Doi: 10.1016/j.jchb.2010.01.048.
- SELDEN, Robert; PERTTULA, Timothy e O'BRIEN, Michael (2014) – “Advances in Documentation, Digital Curation, Virtual Exhibition, and a Test of 3D Geometric Morphometrics: A Case Study of the Vanderpool Vessels from the Ancestral Caddo Territory”. *Advances in Archaeological Practice*. Cambridge University Press. 2 (2): 64-79.
Doi: 10.7183/2326-3768.2.2.64.
- SLICE, Dennis E. (ed.) (2005) – *Modern Morphometrics in Physical Anthropology*. 1.^a ed. Boston: Springer (*Developments in Primatology*, 6).
Doi: 10.1007/0-387-27614-9.
- SMITH, Heather L.; JENNINGS, Thomas A. e SMALLWOOD, Ashley M. (2021) – “Do early Paleindian point blades carry culturally significant shape information? Modules versus complete points using geometric morphometrics”. *Journal of Archaeological Science: Reports*. Elsevier. 40 (B): 103245.
Doi: 10.1016/j.jasrep.2021.103245.
- SORRENTINO, Rita *et al.* (2020) – “Exploring sexual dimorphism of the modern human talus through geometric morphometric methods”. *PLOS ONE*. Plos One Publishing. 15 (2): e0229255.
Doi: 10.1371/journal.pone.0229255.
- SPRADLEY, M. Katherine e JANTZ, Richard L. (2011) – “Sex Estimation in Forensic Anthropology: Skull Versus Postcranial Elements”. *Journal of Forensic Sciences*. American Academy of Forensic Sciences. 56 (2): 289-296.
Doi: 10.1111/j.1556-4029.2010.01635.x.
- TATSUTA, Haruki; TAKAHASHI, Kazuo H. e SAKAMAKI, Yosita (2018) – “Geometric morphometrics in entomology: Basics and applications”. *Entomological Science*. Wiley Online Library. 21 (2): 164-184.
Doi: 10.1111/ens.12293.
- TAYLOR, Andrea B. e SLICE, Dennis E. (2005) – “A Geometric Morphometric Assessment of the Relationship between Scapular Variation and Locomotion in African Apes”. In SLICE, Dennis E. (ed.). *Modern Morphometrics in Physical Anthropology*. 1.^a ed. Boston: Springer, pp. 299-318.
Doi: 10.1007/0-387-27614-9_13.
- THOMPSON, D'Arcy Wentworth (1992) – *On Growth and Form*. Cambridge: Cambridge University Press.
Doi: 10.1017/CBO9781107325852.
- VASSALLO, Steffi; DAVIES, Catriona e BIEHLER-GOMEZ, Lucie (2021) – “Sex estimation using scapular measurements: discriminant function analysis in a modern Italian population”. *Australian Journal of Forensic Sciences*. Taylor & Francis Online. 54 (6): 785-798.
Doi: 10.1080/00450618.2020.1868575.
- VIACAVA, Pietro *et al.* (2022) – “Using 3D geometric morphometrics to aid taxonomic and ecological understanding of a recent speciation event within a small Australian marsupial (*Antechinus*: *Dasyuridae*)”. *Zoological Journal of the Linnean Society*. Oxford Academic. 196 (3): 963-978.
Doi: 10.1093/zoolinnean/zlab048.
- VISCOI, Vincenzo (2015) – “Geometric morphometrics and leaf phenotypic plasticity: assessing fluctuating asymmetry and allometry in European white oaks (*Quercus*)”. *Botanical Journal of the Linnean Society*. Wiley Online Library. 179 (2): 335-348.
Doi: 10.1111/boj.12323.
- VISCOI, Vincenzo e CARDINI, Andrea (2011) – “Leaf morphology, taxonomy and geometric morphometrics: a simplified protocol for beginners”. *PLOS ONE*. Plos One Publishing. 6 (10): e25630.
Doi: 10.1371/journal.pone.0025630.
- VON CRAMON-TAUBADEL, Noreen; FRAZIER, Brenda C. e LAHR, Marta Mirazón (2007) – “The problem of assessing landmark error in geometric morphometrics: theory, methods, and modifications”. *American Journal of Physical Anthropology*. Wiley Online Library. 134 (1): 24-35.
Doi: 10.1002/ajpa.20616.
- VON CRAMON-TAUBADEL, Noreen e PINHASI, Ron (2011) – “Cranio-metric data support a mosaic model of demic and cultural Neolithic diffusion to outlying regions of Europe”. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. London: The Royal Society. 278: 2874-2880.
Doi: 10.1098/rspb.2010.2678.
- WALTENBERGER, Lukas; REBAY-SALISBURY, Katharina e MITTEROECKER, Philipp (2021) – “Three-dimensional surface scanning methods in osteology: A topographical and geometric morphometric comparison”. *American Journal of Physical Anthropology*. Wiley Online Library. 174 (4): 846-858.
Doi: 10.1002/ajpa.24204.
- WÄRMLÄNDER, Sebastian K. T. S. *et al.* (2019) – “Landmark Typology in Applied Morphometrics Studies: What's the Point?”. *Anatomical Record*. American Association for Anatomy. 302 (7): 1144-1153.
Doi: 10.1002/ar.24005.
- WEISENSEE, Katherine E. e JANTZ, Richard L. (2011) – “Secular changes in craniofacial morphology of the Portuguese using geometric morphometrics”. *American Journal of Physical Anthropology*. Wiley Online Library. 145 (4): 548-559.
Doi: 10.1002/ajpa.21531.
- WILCZEK, J. *et al.* (2014) – “Morphometrics of Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 50 (1): 39-50.
Doi: 10.1016/j.jas.2014.05.033.
- WOLFRAM, Stephen (2003) – *The Mathematica Book*. 5.^a ed. [S.l.]: Wolfram Media.
- ZELDITCH, Miriam Leah; SWIDERSKI, Donald L. e SHEETS, H. David (2012) – *Geometric Morphometrics for biologists: a primer*. 2.^a ed. Oxford: Academic Press.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

RESUMO

Relembra-se o primeiro mosaico romano descoberto na cidade de Coimbra, durante escavações arqueológicas levadas a cabo no Paço das Escolas, no início do presente milénio.

São descritas as ações de conservação e restauro executadas no mosaico pela equipa da Oficina de Restauro de Mosaicos de Conimbriga, e propostas medidas para a patrimonialização e valorização deste inédito e relevante achado arqueológico.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia urbana; Época Romana; Mosaico; Metodologia; Conservação e restauro; Património.

ABSTRACT

We remember the first Roman mosaic discovered in Coimbra during archaeological excavations carried out in the Paço das Escolas at the beginning of the present millennium.

The Conservation and Restoration actions carried out on the mosaic by the team from the Oficina de Restauro de Mosaicos de Conimbriga (Mosaic Restoration Workshop) are described, and measures are proposed for the heritage and appreciation of this unprecedented and relevant archaeological find.

KEY WORDS: Urban archaeology; Roman times; Mosaics; Methodology; Conservation and restoration; Heritage.

RÉSUMÉ

On rappelle la première mosaïque romaine trouvée dans la ville de Coimbra lors de fouilles archéologiques menées dans le Paço das Escolas, au début de ce millénaire.

Sont décrites les actions de conservation et restauration exécutées sur la mosaïque par l'équipe du Laboratoire de Restauration de Mosaïques de Conimbriga, et les mesures proposées pour la patrimonialisation et valorisation de cette inédite et éminente trouvaille archéologique.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Époque romaine; Mosaïque; Méthodologie; Conservation et restauration; Patrimoine.

O Singular Mosaico Romano de Coimbra

Pedro Sales ¹

No início deste segundo milénio, na sequência de um projeto de investigação em Arqueologia levado a cabo no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, foi colocado a descoberto, sob estruturas medievais, um conjunto de elementos de construção romana donde, entre outros, se destacou um pavimento com mosaico.

A campanha de escavações integrava-se no âmbito de um processo de avaliação preliminar da situação do subsolo da área urbana do centro histórico de Coimbra, peça de um processo para lançamento de um concurso de ideias a conceber no centro da Alta da cidade, nomeadamente para a zona antiga da Universidade, e de uma programação com o intuito de candidatar a Património Mundial parte do território universitário.

Este projeto, com os auspícios da reitoria, constituiu-se à volta de um programa pluridisciplinar coordenado pelos Profs. Doutores Helena Catarino (Arqueologia) e António Filipe Pimentel (História de Arte). Articulou entre as equipas de conservação e de investigação a arqueóloga Sónia Filipe.

Das diferentes ações de pesquisa que então foram realizadas, destacam-se as intervenções no Paço das Escolas, no Colégio da Trindade e no Laboratório Chimico (todos os locais situados no Pólo I da Universidade de Coimbra), e cujos resultados vieram traduzir-se num significativo património arqueológico que se foi revelando, numa diacronia ocupacional que se estende – com ténues vestígios de ocupação anterior ¹ –, desde o período romano até aos nossos dias. Tendo Coimbra sido uma cidade com ocupação humana sedimentada, no mínimo desde há dois milénios, a atividade que aqui se foi desenvolvendo é apanágio, naturalmente, de um palimpsesto de ocorrências sociais, culturais e construtivas que tem maior expressão na parte alta da cidade. Ali, durante séculos, o Pátio da Universidade de Coimbra sofreu múltiplas transformações espaço-funcionais, diversas intervenções, demolições e edificações, que vieram alterar significativamente a primitiva fisionomia desta plataforma situada no espaço mais elevado da cidade antiga (CATARINO e FILIPE, 2003: 2).

¹ O vestígio mais antigo encontrado na Alta corresponde a uma ponta de seta calcolítica, exumada aquando das primeiras escavações realizadas na Alcáçova da cidade (MANTAS, 1992: 489); “...durante a segunda e terceira campanhas de escavação no Pátio da Universidade, foram identificados mais dois líticos que poderão pertencer igualmente a este período” (FILIPE, 2006: 341).

¹ Museu Nacional de Conimbriga (sales.conservator@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O estudo sobre esta zona da urbe tem dado enfoque à fase de ocupação medieval islâmica e é escasso na pesquisa do período romano que se lhe antecedeu. Porém, através da intervenção arqueológica, destacou-se, desde logo, o reconhecimento de uma *domus* que, até ao momento, se trata do edificado mais coerente de época romana detetado no Pátio da Universidade e, além disso, constitui um dos raros exemplos de arquitectura vernacular da cidade de *Aeminium* (FILIPE, 2006: 345).

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MOSAICO

Foi no decurso da escavação e em resultado do surgimento do edificado romano que se pôs a descoberto o mosaico. Encontrava-se imediatamente defronte da estátua de D. João III, a uma cota inferior de cerca de dois metros, entre alvenaria romana subjacente à antiga alcáçova e outras estruturas antigas e coevas, designadamente pavimentos em calçada, e apresentava-se como um conjunto desconexo de áreas de tessalato aparentemente pertencentes a uma única sala, logo, fazendo parte do mesmo pavimento musivo.

Conservava-se em diversos graus de preservação em dois ambientes distintos da escavação das estruturas medievais sobrejacentes.

Mostrava uma grande zona lacunar ao centro, indicando que o espaço onde se encontrava instalado foi, posteriormente, local para lareira, onde se podiam observar vestígios de carvão e enegrecimento do *opus* de assentamento do *tesselatum*. As restantes porções de mosaico encontravam-se dispostas sob as zonas extremas do pavimento, estando um fragmento de maior dimensão na parte norte da sala, com cerca de 4 m², e no qual se sobrepunham dois muros tardios, dois fragmentos de menores dimensões na sua parte sul, um dos quais com cerca de 0,5 m², e um quarto fragmento, ainda mais pequeno, colocado no limite oeste da sala. Achavam-se, ainda, alguns grupos de poucas tesselas dispersos no terreno.

Considerando as dimensões da sala onde surgiu (comprimento aproximado de 5,5 m; largura igual ou superior a 3,8 m), a qualidade colocada na preparação do estrato do solo e, do que foi possível identificar, ter aquele espaço da casa incorporado revestimento parietal (sobreviveu um pequeno fragmento no paramento virado a este), o mosaico pertenceria ao *triclinium* da casa. Não é de descartar a hipótese de este espaço ser o *atrium* de entrada na *domus* e, nesse caso, a sua porta se encontrar sob a base da estátua de D. João III ², que confina a sul com a área escavada.

Na parte que chegou aos nossos dias, está presente uma composição geométrica integrada em faixas brancas de ligação à pa-

² FILIPE, 2006: 346; sobre esta dedução, ver também BARRÃO OLEIRO, 1952: 70-82.

Foto: Autor desconhecido.

Foto: Pedro Sales.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, área de escavação defronte à estátua de D. João III, no Paço das Escolas. Em baixo, o mosaico recém-descoberto com muros medievais sobrejacentes.

rede contendo uma moldura de meandro simples, ou grego, constituída por linha de ressaltos a preto sobre fundo branco, com U's como motivos de enchimento, entre filetes duplas. A sul apresenta faixa de espinhas retilíneas curtas dentadas negras sobre fundo branco, adjacente a um filete duplo (ver ABRAÇOS, VIEGAS e MACEDO, 1993).

A composição é formada por estrelas de oito losangos tangentes por dois lados, determinando grandes quadrados dispostos diagonalmente em relação às molduras e pequenos quadrados ortogonais sobre as pontas.

Devido à técnica de execução e às características da sua decoração, este mosaico data do século II da nossa era ³.

³ As composições baseadas na estrela de oito losangos aparecem cedo nos mosaicos italianos e, difundindo-se por toda a parte, vão perdurar durante muito tempo: "...Extremamente populares nos sécs. I e II em composições bicromas de grande valor linear nas quais é a visão de conjunto que conta" (BARRÃO OLEIRO, 1992: 112).

FIG. 3 – Retirados os muros tardios, limpo o mosaico e consolidadas as suas orlas.

Foto: Pedro Sales.

Conservam-se as meias estrelas às margens do mosaico. Os losangos são delimitados por filetes de cor negra com denticúlos formados por quatro tesselas e estão preenchidos em tons rosa e amarelo. No triângulo isóscele virado a nordeste há um meandro bícromo, em negro e amarelo, de dois filetes denticulados opostos alternos. Os quadrados de menor dimensão teriam nós de Salomão, dois colchetes fechados dispostos em ângulo recto e entrelaçados, com quatro fiadas de tesselas de diferentes cores (preto, dois tons de amarelo e branco), bem evidente num deles e com reduzidos vestígios no outro.

O processo de escavação revestiu-se de características muito adequadas a um conveniente trabalho de conservação dos vestígios, foi muito cuidado e deixou abundantes testemunhos dos sedimentos envolventes ao tessellato. Consequentemente, circunscritas numa ganga terrosa, as tesselas mantinham-se substancialmente estáveis, mesmo quando o frágil suporte de argamassa tinha perdido adesão. Havia substancial falta de tessellato, mas, relativamente ao processo de escavação e no que se podia medir pela quantidade de tesselas soltas recuperadas, essa perda era despidianda. Ao processo de destruição do mosaico, cujas circunstâncias não é possível caracterizar⁴, sucedeu-se a instalação de uma lareira sobre o seu núcleo. E um e outro momento deixaram como resto um pavimento extensamente lacunar coberto, na extensão preservada, por um compacto nível de concreções. As cinzas provenientes das lareiras em conjugação com os carbonatos de cálcio originários da desintegração dos materiais calcários da construção e dos estratos geológicos da zona contribuíram decisivamente para a formação daqueles depósitos de concreções.

⁴ Na transição da Antiguidade tardia para a Alta Idade Média ter-se-á destruído uma parte do mosaico, com a abertura de uma fossa detritica que cortou parte da parede leste da sala (FILIPE, 2006: 246-247). A destruição intencional de motivos mitológicos na Antiguidade tardia por novos proprietários, agora cristãos, é um factor a considerar, tanto mais que se verificaram noutros pontos do mundo romano (LÓPEZ MONTEAGUDO e BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1990).

Para além da perda e destacamento de tesselas, sobretudo na orla dos fragmentos e em algumas pequenas lacunas – que interrompiam a leitura e interpretação da composição e dos motivos do tessellato –, viam-se depressões na sua superfície, naturalmente por via do processo de degradação e consequência da queda dos elementos construtivos da habitação (SALES, 2001).

Resultava disto que o planeamento da intervenção de conservação residia também no processo pós-deposicional sofrido pelo pavimento musivo.

PATRIMONIALIZAÇÃO DO MOSAICO

Oportunamente, houve lugar a debate acerca do destino final do mosaico, ponderando a sua singularidade e a envolvente histórico-arqueológica e urbana onde se insere.

Desde a Antiguidade clássica, a instalação de um mosaico numa sala não se propunha apenas a um papel ornamental. O mosaico fazia parte da arquitetura da casa romana e era o fruto da escolha do proprietário. Como marca dos seus interesses e do seu estatuto social, determinava um ambiente de prestígio que envolvia quer os residentes, quer as visitas. Entre outros papéis, utilizava-se para revestimento de grandes áreas públicas, servia de *emblemata*⁵, indicava a função dada às diferentes salas dos edifícios públicos ou privados e revelava aspetos relacionados com a vida quotidiana e social. Enfim, são testemunho de uma época da Humanidade.

O mosaico do Paço das Escolas, numa escala larga, é um exemplo menor da arte musiva romana, quer pelas características composicionais e estilísticas que apresenta, quer, sobretudo, pelo seu estado de conservação.

⁵ Palavra de origem grega para designar um painel ou quadro figurativo, de mosaico.

FIG. 4 – Intervenções de limpeza preliminar do mosaico.

Por outro lado, e muito relevante, é o primeiro mosaico romano localizado em Coimbra (antiga *Aeminium*), o que lhe confere um valor histórico, arqueológico e sociocultural único.

Este pavimento musivo integra-se numa estrutura arqueológica que, numa fase posterior, sofre profundas alterações, destruições, reusos e abandonos, fenómenos em si tão importantes quanto a instalação do próprio pavimento. Acresce que a área arqueológica do Paço das Escolas, integrada num espaço simbólico e de delicada intervenção arquitetónica, oferece dificuldades maiores ao planeamento de conservação – “... Cada comunidade, tendo em conta a sua memória coletiva e consciente do seu passado, é responsável pela identificação e gestão do seu próprio património. Os elementos individuais deste património são portadores de muitos valores que podem mudar com o tempo. A pluralidade nas sociedades comporta ainda uma grande diversidade do conceito de património como concebido por toda a comunidade [...]. Esta variação de valor específico dos elementos define a particularidade de cada património nos vários momentos da história. Os instrumentos e métodos desenvolvidos para serem reunidos a uma correta salvaguarda, devem ser adequados às diferentes situações, e submetidos a um processo contínuo de alteração. [...] O contexto específico de seleção destes valores necessita de predisposição de um plano de conservação e de uma série de decisões [...]”⁶.

Entre opções de intervenção, o processo de informação à tutela patrimonial e política (ambas corporizadas na Reitoria da Universidade) revestiu-se de uma sucessão de escolhas éticas e deontológicas, no sentido de escolher o destino final do pavimento musivo que menos interferisse com os valores que lhe estão associados (SALES, 2014).

Segundo os princípios e práticas de intervenção em Património cultural imóvel, os bens a conservar, preferencialmente e

⁶ Parte do preâmbulo da Carta de Cracóvia 2000 - Princípios para a Conservação e Restauro do Património Construído.

sempre que possível, devem manter-se no seu contexto original⁷. A primeira das questões que se colocou foi se se devia conservar o mosaico *in situ* ou retirá-lo. Tomando como partida a primeira hipótese, outra decisão havia de ser tomada: manter o mosaico visível e acessível ou reenterrá-lo? Pela necessidade que urgia em intervir no mosaico e por maior conveniência programática, consensualizou-se proceder ao seu levantamento. Tornava-se evidente realizar as operações de conservação essenciais para a sua salvaguarda, independentemente do entendimento que o concurso de ideias para o arranjo urbanístico futuro do Paço das Escolas e, por inerência, da área escavada, poderia vir a contribuir para o destino a dar ao pavimento musivo.

Perspetivando a possibilidade da recolocação do mosaico no seu local de origem, a opção de intervenção encaminhou-se para um tipo de tratamento que garantiria as condições físicas, químicas e mecânicas do objeto arqueológico, no futuro, ser apreciado no seu contexto original e fruído por todos, designadamente o público que, com grande afluência, escolhe diariamente o itinerário da Universidade de Coimbra para visita turística.

Como primeira medida de registo e salvaguarda do mosaico, fez-se o levantamento gráfico do existente transpondo-se por decalque sobre tela de polietileno “cristal” o desenho de cada um dos fragmentos, tessela a tessela.

Seguiu-se o levantamento de todos os fragmentos e o processo de intervenção teve por base a técnica de aplicação de uma nova estrutura de suporte, por meio de um sistema que integra painéis rígidos leves (BLACHSHAW e CHEETHAM, 1982; BRADLEY, BOFF e SHORER, 1983; MUNDAY, 1986; ALARCÃO e BELOTO, 1987; BELOTO, 1993). Pretendia-se que o mosaico pudesse vir a ser colocado *in loco*, exibido, musealizado, mantido em bom estado de conservação e apreciável apresentação estética, sendo que a sua aparência, após o tratamento de Conservação e Restauro, não poderia ser afetada pelo facto de ser remontado em no-

⁷ Desde logo, a Carta de Veneza, art. 7º, dispõe: “O monumento é inseparável do ambiente em que se situa e do qual é testemunho. A remoção total ou parcial de um monumento do sítio original para outro local não pode ser tolerada, salvo se a sua conservação assim o exigir, ou se razões de grande interesse nacional ou internacional o justificarem”.

vo suporte. Esta técnica admite ainda colocá-lo tanto na vertical como na horizontal, obter as melhores condições de recolha e acondicionamento, e prevenir deposição e acumulação de poeiras e todo o tipo de sujidade. Além disso, tendo o conjunto musivo sido dividido em secções, permite melhor manuseamento e ganho de espaço em reserva. Finalmente, por justaposição das partes, a qualquer momento é possível assegurar a sua remontagem para fins expositivos.

Em suma, o Mosaico romano do Paço das Escolas é um exemplar inédito com um enorme significado simbólico. É o primeiro e, até agora, único achado desta natureza na cidade de Coimbra, o que, independentemente das hipotéticas decisões que possam ser tomadas para sua gestão museológica, obriga a esforços para o dignificar e fazer perdurar nas melhores condições de conservação e apresentação, e, contemporaneamente, promovê-lo como um exemplo de boa informação, de compreensão e de educação histórico-artística porque, objetivamente, traz em termos próprios e de comunicação um valor acrescentado ao Património cultural da cidade. 🐼

Foto: Pedro Sales.

FIG. 5 – Parte do mosaico exposta no átrio do antigo palácio real de Coimbra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAÇOS, Fátima; VIEGAS, Catarina e MACEDO, Marta (1993) – *Dicionário de Motivos Geométricos no Mosaico Romano*. Conimbriga: Liga dos Amigos de Conimbriga.
- ALARCÃO, Adília e BELOTO, Carlos (1987) – *Restauro de Mosaico*. Lisboa: IPPC.
- BAIRRÃO OLEIRO, João Manuel (1952) – “Novos Elementos Para a História de *Aeminium*”. *Biblos*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 28: 65-82.
- BAIRRÃO OLEIRO, João Manuel (1992) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal*: Conventus Scallabitanus, I - *Conimbriga, Casa dos Repuxos*. Conimbriga: Fundação Calouste Gulbenkian, IPM e MMC.
- BELOTO, Carlos (1993) – “Suportes de Resina Epoxida sem Estrutura Rígida”. In *Conservation, Protection and Presentation*. Conimbriga: Museu Monográfico de Conimbriga / ICCM, pp. 103-106 (*Mosaicos*, 5).
- BLACHSHAW, Susan M. e CHEETHAM, Howard (1982) – “Foaming Epoxy Resin. A Useful Mounting Medium for Conservation”. *Studies in Conservation*. Taylor & Francis. 27 (2): 70-74.
- BRADLEY, Susan M.; BOFF, R. M. e SHORER, P. H. T. (1983) – “A Modified Technique for the Lightweight Backing of Mosaics”. *Studies in Conservation*. Taylor & Francis. 28 (4): 161-170.
- CATARINO, Helena e FILIPE, Sónia (2003) – “Arqueologia. Segredos e Lições do Pátio da Universidade”. *Rua Larga*. Coimbra: Reitoria da Universidade de Coimbra. 1: 2-4. Separata de CATARINA, Helena et al. *O Paço das Escolas Revisitado* (caderno temático).
- FILIPE, Sónia (2006) – “Arqueologia Urbana em Coimbra: um testemunho na Reitoria da Universidade”. *Conimbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 45: 337-357.
- FILIPE, Sónia e CATARINO, Helena (2003) – “No Pátio da Universidade de Coimbra”. In ENCARNAÇÃO, José d’ (coord.). *A História Tal Qual se Faz*. Lisboa: Edições Colibri, pp. 49-63.
- ICOMOS International (1994) – “The Venice Charter translated in Portuguese”. *ICOMOS Scientific Journal*. 4: 169-172. Disponível em <http://tinyurl.com/yr85p98x>.
- ICOMOS International (2000) – *Carta de Cracóvia 2000 – Princípios para a Conservação e Restauro do Património Construído*. ICOMOS - Portugal. Disponível em <http://tinyurl.com/34ukyd3x>.
- LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe e BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1990) – “Destrucción de mosaicos mitológicos por los cristianos”. *Antigüedad y Cristianismo*. Múrcia: Universidad de Murcia. 7: 353-365. Disponível em <http://tinyurl.com/yxtsh3tz>.
- MANTAS, Vasco (1992) – “Notas Sobre a Estrutura Urbana de *Aeminium*”. *Biblos*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 68: 487-513.
- MUNDAY, Valerie W. (1986) – “Experience with a conservation technique at the British Museum”. In *Mosaicos IV - Conservation “in situ”*. Soria: ICCM, pp. 47-56.
- SALES, Pedro (2001) – *Conservação e Restauro do Mosaico Romano do Pátio das Escolas (Universidade de Coimbra)*. Relatório de Estágio Curricular. Tomar: Departamento de Arte, Arqueologia e Restauro, Instituto Politécnico de Tomar.
- SALES, Pedro (2014) – “Mosaicos Romanos de Portugal: da transposição à conservação *in situ*”. In PESSOA, Miguel (coord.). *Actas do Encontro Portugal-Galiza. Mosaicos Romanos - Fragmentos de Cultura nas Proximidades do Atlântico*. Condeixa-a-Nova: Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo, pp. 163-178. Disponível em <http://tinyurl.com/4envze75>.
- SALES, Pedro e FERREIRA, Marília (2015) – “In loco verticalis Mosaic, Roman Villa of Santiago da Guarda - Ansião -Portugal”. *Newsletter*. ICCM. 14: 16-17. Disponível em <http://tinyurl.com/3ye28k85>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

Atrás das Grades

a comunidade conventual de Santa Clara de Coimbra nos séculos XIII e XIV

Maria João Bernardes Coelho ¹, Catarina Cunha Leal ¹
e Maria do Céu Santos ¹

I. INTRODUÇÃO

“Sendo inegável que a essência de um mosteiro é a sua comunidade, torna-se muitas vezes, para o historiador, uma tarefa hercúlea, quase inalcançável, ou pelo menos inacabada, a de proceder à reconstituição das respetivas comunidades monásticas num determinado período temporal, sobretudo se tivermos como ponto de referência, épocas mais recuadas, nomeadamente a Idade Média”.

(FERNANDES, 2018: 25).

Desde o início das escavações arqueológicas, em 1995, as áreas de investigação incidiram, fundamentalmente, no estudo do espólio e nas alterações arquitetónicas ocorridas no mosteiro ao longo dos séculos.

Uma das matérias que consideramos essenciais para a compreensão da história deste espaço é o conhecimento da comunidade que nele residiu. Até ao momento, pouco se sabe sobre estas mulheres que optaram pela vida em clausura. Assim, de forma a colmatar esta lacuna, é nosso propósito dar a conhecer, para os séculos XIII e XIV, a população conventual de Santa Clara de Coimbra.

A recolha de dados incidiu em fontes bibliográficas que permitiram identificar oitenta enclausuradas, esboçar uma cronologia de ocupação do espaço e construir redes familiares dentro e fora do convento.

O número de residentes seria muito mais vasto do que aquele que se apurou, visto que as religiosas são muitas vezes omitidas nos livros de linhagens e em documentos de época. Na Idade Média, a forma mais comum de identificação pessoal era o uso de um antropónimo (nome próprio), ao qual se acrescentava um patronímico, isto é, um apelido derivado do nome de batismo do progenitor ou de algum indivíduo da linhagem paterna (GONÇALVES, 1972 e 1999). Em certos casos, o uso de patronímicos muito comuns à época, dificultou ou impossibilitou aferir a ascendência.

Num futuro próximo, pretendemos dar continuidade a este projeto de investigação, de forma a poder conhecer e acrescentar outras figuras ligadas à história deste espaço, ocupado continuamente até ao seu abandono, em 1677.

RESUMO

Por vontade de D. Mor Dias, o mosteiro de Santa Clara de Coimbra (atual mosteiro de Santa Clara-a-Velha) é fundado em 1286. Desde o início, o cenóbio sofreu momentos conturbados que conduziram à sua extinção em 1311. Contudo, em 1314, a Rainha D. Isabel de Aragão retoma o projeto inicial e funda, no mesmo espaço, um novo mosteiro de clarissas.

A partir de uma pesquisa bibliográfica, as autoras reuniram informação relacionada com 80 mulheres que abandonaram a vida secular e integraram a comunidade conventual entre 1287 e 1400.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média (cristão); Análise documental; Conventos; Ordens (religiosas e militares); Coimbra.

ABSTRACT

The monastery of Santa Clara in Coimbra (presently called monastery of *Santa Clara-a-Velha*) was founded in 1286 on the will of D. Mor Dias.

From its beginnings, the monastery underwent tumultuous moments, which led to its extinction in 1311.

However, in 1314, Queen D. Isabel de Aragão resumed the initial project and founded a new Clarissa monastery in the same location.

Based on bibliographic research, the authors collected information regarding 80 women who abandoned secular life and integrated the convent community between 1287 and 1400.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Document analysis; Convents; Orders (religious and military); Coimbra.

RÉSUMÉ

Par volonté de D. Mor Dias, le couvent de Santa Clara de Coimbra (actuel couvent de Santa Clara-la-Vieille) est fondé en 1286. Depuis le début, le monastère a connu des moments perturbés qui ont conduit à son extinction en 1311. Cependant, en 1314, la reine D. Isabel d'Aragon reprend le projet initial et fonde dans le même espace un couvent de clarisses.

A partir d'une recherche bibliographique, les auteurs ont réuni une information liée à quatre-vingts femmes qui ont abandonné la vie séculière et ont intégré la communauté conventuelle entre 1287 et 1400.

Mots Clés: Moyen Âge (chrétien); Analyse documentaire; Couvents; Ordres (religieux et militaires); Coimbra.

¹ Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
(mariacoelho@patrimoniocultural.gov.pt;
catarinaleal@patrimoniocultural.gov.pt;
mariacsantos@patrimoniocultural.gov.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

II. A COMUNIDADE CONVENTUAL

1. O INGRESSO NA CLAUSURA

“Ao longo das Idades Média e Moderna, o sentimento religioso foi sempre bastante intenso, levando muitos homens e mulheres a optar pela consagração das suas vidas a Deus.”

(TRINDADE e GAMBINI, 2009: 37).

A vocação religiosa era a principal motivação que conduzia ao ingresso na clausura, implicando um afastamento da vida mundana e uma entrega à oração e contemplação. Para além dos ideais espirituais, outros motivos levavam muitas mulheres, solteiras e viúvas, a procurar recolhimento conventual, temporário ou permanente, sem obrigação de professar. No claustro encontravam conforto, proteção contra as inseguranças do mundo secular, melhores condições de vida e de educação, assim como uma vivência honesta e honrosa (MOURÃO, 2004; SÁ, 2011; COELHO e LEAL, 2022).

Por estratégia familiar, algumas jovens eram forçadas a entrar em casas conventuais, onde o dote despendido era inferior à despesa necessária à celebração de um bom casamento (GALIANA CHACÓN, 1991; SÁ, 2011). Por outro lado, era aí que podiam receber educação até contrair matrimónio.

Assim, estas comunidades eram compostas por religiosas devotas e por mulheres leigas – *donas* – que recolhiam ao convento.

O ingresso na clausura obrigava ao abandono das vaidades do mundo exterior e a uma dedicação a Deus. A vida quotidiana era regida segundo os preceitos estipulados na *Regra*, que ditava, também, a hierarquia conventual (COELHO e LEAL, 2022).

2. HIERARQUIA CONVENTUAL

A comunidade conventual era dirigida pela **abadessa** – cargo de eleição livre ¹ e vitalício até 1531 –, responsável pelo governo da *Casa* e a quem toda a comunidade devia obediência. As **discretas**, conselho permanente de religiosas eleito pela comunidade, auxiliavam a abadessa na tomada de decisões (ANDRADE, 2015). A **vigária**, escolhida de entre as mais zelosas e idóneas das irmãs, podia substituir

¹ Regra geral, mediante voto secreto, as professoras elegiam três religiosas, cuja identificação era colocada em três caixas. Posteriormente, a cada freira de coro eram entregues duas favas pretas e uma branca, que deveriam ser inseridas no interior das urnas. A religiosa que reunisse mais favas brancas era eleita como representante da comunidade (CONDE, 2007).

provisoriamente a abadessa em situações especiais e/ou transitórias. Entre as suas funções, destacava-se a observância do silêncio, o cumprimento da *Regra* e da hora do recolher (TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2011).

A admissão na Ordem fazia-se por etapas. Quando entravam no mosteiro, as **noviças** eram obrigadas a cortar o cabelo e a usar vestes simples, que incluíam um véu branco, sinal de pureza (TRINDADE e GAMBINI, 2009). Durante a aprendizagem, com a duração de um ano e tutelada por uma mestra, eram instruídas acerca das regras da vida religiosa e preparadas para professar. Neste período, embora partilhassem o quotidiano do mosteiro, não envergavam o hábito completo e viviam à parte das irmãs de coro (*IDEM*).

Após um ano de permanência no convento, realizavam a profissão de fé ², envergavam o hábito da Ordem e eram autorizadas a entrar no coro e no capítulo, assumindo o seu lugar na comunidade como professoras (TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2015).

² Comprometiam-se a viver em castidade, pobreza e clausura, jurando obediência à abadessa (TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2015).

As **professas**, freiras de coro e véu preto, com assento no cadeiral, eram oriundas da nobreza e da burguesia. Obrigadas ao pagamento de propinas de noviciado e à entrega de um dote, podiam desempenhar cargos de gestão e administração conventual, alguns dos quais (abadessa, vigária, mestra das noviças, porteira, escritá, rodeira e gradeira, entre outros) surgem enumerados na *Regra da Ordem de Santa Clara* (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Para além destas freiras mais distintas, viviam no seio da comunidade outras de origem mais humilde – as **conversas**. Apesar de seguirem a *Regra*, eram desobrigadas do voto de clausura, envergavam véu branco e pagavam apenas um terço do dote exigido às irmãs de coro (ANDRADE, 2015). Conhecidas também como serviçais, desempenhavam funções como o tratamento da roupa e calçado, tarefas de cozinha e de manutenção. O serviço da casa era ainda assegurado por criadas e escravas do convento (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

III. A COMUNIDADE CONVENTUAL DE SANTA CLARA DE COIMBRA NOS SÉCULOS XIII E XIV (DE 1287 A 1400)

1. A COMUNIDADE AO TEMPO DA PRIMEIRA FUNDAÇÃO: DE 1287 À EXTINÇÃO DO MOSTEIRO, EM 1311

A fundação do primeiro mosteiro de Santa Clara em Coimbra foi obra de D. Mor Dias (†1302). Filha de Vicente Dias³ (1220-1256) e de Boa Peres⁴ (†1263), pertencia a uma das mais poderosas e influentes famílias aristocráticas coimbrãs. Mor era irmã de Teresa Dias – freira no Convento de Sant’Ana de Coimbra (VENTURA, 1992: vol. 2; TRINDADE e GAMBINI, 2009) –, de Joana Dias – casada com Fernão Fernandes Cogominho (1248-1277)⁵ – e, possivelmente, de Godinho de Coimbra, “O Moedeiro” (GAYO, 1938-1941: tomo 26 [1940]; PIZARRO, 1997: vol. 2). D. Mor era ainda familiar de importantes elementos que ocuparam cargos de influência e de alguns membros do clero⁶.

À semelhança de “[...] *algumas mulheres nobres, que à sombra da Santa Religião, sem prometerem os votos*” (ESPERANÇA, 1666: 21) procuravam viver com mais segurança, Mor Dias recolheu-se, em 1250, no convento feminino de São João das Donas do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde envergou o hábito daquela casa – *pannos securitatis* –, não se sujeitando a nenhuma ordem ou profissão (ESPERANÇA, 1666; TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2011).

A estadia de quase três décadas junto dos cónegos Crúzios, levou D. Mor a designá-los como beneficiários dos seus bens. Naquele que foi o seu primeiro testamento, expressa vontade em ser sepultada em Santa Cruz (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Porém, mais tarde e sentindo-se cada vez mais próxima dos ideais Franciscanos, manifesta desejo de ter sepultura no Mosteiro de São Francisco e decide fundar uma Casa de Donas em honra de Jesus Cristo, da Virgem Maria, de Santa Isabel da Hungria e de Santa Clara (MARTINS, 2003). A escolha do local para a implantação do mosteiro recaiu sobre uns terrenos que possuía na margem esquerda do Mondego, na Várzea. Nas proximidades situava-se o Mosteiro de São Francisco da Ponte, “*que lhe deveria assegurar a assistência eclesiástica*” (TRINDADE e GAMBINI, 2009:19).

D. Mor era detentora de um vasto património, que garantia não apenas a fundação e construção do mosteiro, como também o sustento da comunidade. Desta forma, a edificação do novo cenóbio foi autorizada por João Martins de Soalhães, vigário-geral de Coimbra, que lhe concedeu licença em 13 de abril de 1283 (ESPERANÇA, 1666; TRINDADE e GAMBINI, 2009). A primeira pedra foi lançada a 28 de abril de 1286 e, a 2 de janeiro de 1287, o mosteiro foi entregue à Ordem de Santa Clara (ESPERANÇA, 1666; MOURÃO, 2004; TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2011).

Apesar da obra ainda não estar concluída, a primeira comunidade ter-se-á formado e instalado a partir de 1287, quando Mor Dias se fez acompanhar de algumas damas do Mosteiro de São João das Donas.

³ Filho de Diogo Dias de Coimbra e de Ximena Pires da Maia, foi alcaide de Coimbra e sobrejuiz do Rei D. Afonso III (1210-1279) (VENTURA, 1992: vol. 1; GAYO, 1938-1941: tomo 26 [1940]; MACEDO, 2006; MARTINS, 2003; ANDRADE, 2011).

⁴ Filha de Diogo Gonçalves Mexia e de Elvira de Cambra. Neta de D. Mor Mendes, dama da baixa nobreza e de Julião Pais (†1215), chanceler régio nos reinados de D. Afonso Henriques (†1185), D. Sancho I (1154-1211) e de D. Afonso III (1210-1279). O papel desempenhado por Julião Pais, leigo e de origem modesta, demonstra uma forte formação cultural

e intelectual. O chanceler deixou a sua marca “*na construção ideológica da realza portuguesa [...] Essa [...] passava pelo desenvolvimento das práticas e rotinas da chancelaria, não só das técnicas materiais de produção de documentos, mas também na definição, fixação de normas de validação das fórmulas utilizadas e controlo e escrita de todos os elementos constituintes dos diplomas*” (GUERREIRO, 2010: 104).

Além destas melhorias, defendeu que o Rei deveria “*utilizar a autoridade para bem dos seus súbditos*” (IDEM: 105). Como prova do seu reconhecimento, foram-lhe doados terrenos e herdades (VENTURA, 1992: vol. 1; GUERREIRO, 2010).

⁵ Filho de Fernão Guedaz Guedeão (c. 1170-?) e de Maria Fogaça (c. 1180-?) tem, por via paterna, ligação à família Portocarreiro. A sua avó, Urraca Henriques Portocarreiro (c. 1120?-c. 1200?), era tia do arcebispo de Braga, João Viegas de Portocarreiro (PIZARRO, 1997: vol. 2). Fernão Fernandes Cogominho, um dos mais destacados conselheiros de D. Afonso III, ocupou cargos militares importantes, nomeadamente como tenente dos Castelos de Chaves e de Coimbra, Alcaide-mor de Montemor-o-Velho. Foi, também, trovador (VENTURA, 1992: vol. 2; PIZARRO, 1997: vol. 2).

⁶ Entre eles destacam-se os seus sobrinhos, Nuno, Afonso, Gonçalo, Pedro, Sancha e Branca, filhos da sua irmã Joana. Em 1307, Nuno Fernandes Cogominho foi nomeado, por D. Dinis, o primeiro almirante português (CAPELO *et al.*, 1994). Afonso foi tesoureiro da Sé de Lisboa, cónego de Palência e arceidiago de D. Dinis. Gonçalo foi cónego de Lisboa. Pedro foi alvazil de Coimbra. Sancha e Branca foram abadessas no mosteiro cisterciense de Celas de Coimbra (PIZARRO, 1997: vol. 2; MARTINS, 2003; FARELO, 2005).

Entre elas, **Sancha Peres I**⁷, sua tia por via materna (MARTINS, 2003), **Sancha Lourenço**⁸ e a sua familiar **Domingas Peres**⁹, “*que desejavam ser freiras desta santíssima Ordem*” (ESPERANÇA, 1666: 24). A estas juntaram-se professoras oriundas de outros mosteiros (ESPERANÇA, 1666; MOURÃO, 2004; VASCONCELOS, 2005).

Durante este período terão feito parte do convento Dona **Maria Eanes**¹⁰, **Constança Martins**¹¹, **Catarina Domingues**¹², Dona **Leonor Afonso** e **Beatriz Fernandes Cogominho**.

Dona Leonor Afonso, filha bastarda de D. Afonso III (1210-†1279) e de Elvira Esteves e, portanto, meia-irmã de D. Dinis (1261-†1325), casou em segundas núpcias¹³ (1273) com o Conde D. Gonçalo Garcia de Sousa I¹⁴ (†1285-1286), alferes-mor de seu pai. Último representante da chefia da Casa de Sousa, trovador e rico-homem das cortes de D. Afonso III e de D. Dinis, Gonçalo Garcia de Sousa ocupou cargos¹⁵ de relevância e distinguiu-se da restante nobreza, não apenas pela grandeza do seu património, mas sobretudo a partir de 1276, pela utilização do título de Conde. Com D. Afonso, irmão de D. Dinis, Gonçalo Garcia recebeu e acompanhou a Infanta D. Isabel de Aragão (1271-†1336) até Trancoso, a fim de contrair casamento¹⁶ com o monarca português (PIZARRO, 1997: vol. 1).

Após 1285-1286, já na condição de viúva do Conde, Leonor Afonso ingressou no mosteiro de Santa Clara de Coimbra (ESPERANÇA, 1666; DE LA FIGANIÈRE, 1859; VENTURA, 1992: vol. 2; MATTOSO, 2001; DUARTE, 2016).

Segundo PIZARRO (1997: vol. 2), Beatriz Fernandes Cogominho, filha de Joana Dias (irmã de D. Mor) e de Fernão Fernandes Cogominho, terá sido freira em Santa Clara. É provável que esta religiosa tenha integrado

a comunidade ainda no século XIII, uma vez que os seus pais nasceram nas primeiras décadas de Duzentos. Os Cogominho, ramo secundário dos Guedões, eram uma família da média nobreza com presença na corte de D. Afonso III (PIZARRO, 1997: vol. 2).

Ao mesmo tempo que as obras decorriam e a comunidade se instalava, os Cruzios, apercebendo-se que a fortuna de D. Mor seria desviada para o novo cenóbio, opuseram-se fortemente ao empreendimento. Em 1292, o prior de Santa Cruz e o Bispo de Coimbra, ordenam a sua excomunhão pública na Sé coimbrã (TOIPA, 1998; TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2011).

Devido às controvérsias com os Cónegos Regrantes de Santa Cruz, o mosteiro de D. Mor foi inicialmente governado pela vigária Sancha Lourenço. Nomeada pela fundadora, ocupou o cargo até falecer, em 1295 (ESPERANÇA, 1666). Sucedeu-lhe Domingas Peres, dama de confiança de D. Mor, que desempenhou as funções de “*governo temporal e padroado da casa*” (ESPERANÇA, 1666: 24), até ser eleita a primeira abadessa.

A 30-31 de janeiro de 1302, horas antes de morrer, D. Mor delegou o futuro do mosteiro nas mãos de João Martins de Soalhães, então Bispo de Lisboa (ESPERANÇA, 1666). Ao terem conhecimento da morte, os Cruzios reclamam na Igreja de Santa Clara, o corpo¹⁷ da fundadora e os seus bens, alegando que Mor Dias professara em Santa Cruz e, como tal, aqueles lhes pertenciam (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Após a morte¹⁸ de D. Mor, os seus desejos foram cumpridos. O mosteiro ficou sob a responsabilidade de João Martins de Soalhães, a administração do cenóbio a cargo dos Frades Menores e o governo da casa entregue a Domingas Peres (VASCONCELOS, 2005). Contudo, entre

⁷ Segundo SANTOS (2000: vol. 1), o testamento de Boa Peres (mãe de D. Mor), redigido em novembro de 1258, menciona “*soror domina Sancia Petri*” (p. 58), e o primeiro testamento de D. Mor, lavrado a 24 de maio de 1268, refere “*domne SANCIE Petri matretere mee*” (p. 58). Em documentos datados de 1339 e 1342, há referência a uma Sancha Peres. Filomena ANDRADE (2011) considera que poderá ser a tia de D. Mor. No entanto, julgamos tratar-se antes de uma homónima.

⁸ Filha de Lourenço Soares e de Elvira (ANDRADE, 2011).

⁹ No testamento de Boa Peres aparece

mencionada uma Domingas Peres, filha de “*Marie Martini mee congermane*” (SANTOS, 2000: vol. 1, p. 103) que, Armando Alberto MARTINS (2003) traduz como Domingas Peres, filha de Maria Martins, co-irmã de Boa Peres.

¹⁰ Filha de João Domingues e de Margarida Martins de Soure (ANDRADE, 2011).

¹¹ Possivelmente filha de Margarida Martins e irmã de Clara Martins, aparece referida em documentos a partir de 1293-1294 (SANTOS, 2000).

¹² SANTOS (2000: vol. 2) e ANDRADE (2011) referem a presença desta freira na comunidade antes de 1311.

Contudo, não nos foi possível averiguar de quem se trata.

¹³ Casa em primeiras núpcias com Estevão Anes de Sousa, filho de João Garcia de Sousa e de Urraca Fernandes de Lumiares II, de quem fica viúva em 1272 (PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹⁴ Tio de Estevão Anes de Sousa, primeiro marido de Leonor Afonso (PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹⁵ Alferes-mor (1255-1285), Tenente de Barroso (1250-1254), de Neiva (1254-1279), de Celorico de Basto (1263) e de Sousa (1280-1284) (PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹⁶ A 24 de junho de 1282 (DE LA FIGANIÈRE, 1859; PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹⁷ No entanto, D. Mor foi sepultada, em campa rasa, na primitiva igreja do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Posteriormente “*se elevarão seus ossos na parede da sobredita Igreja*” (ESPERANÇA, 1666: 25).

¹⁸ Antes de morrer, D. Mor redige novo testamento e delega, a Santa Clara e ao hospital que mandou construir em Ceira, todos os seus bens. Regulamenta o futuro do mosteiro, deixando-o à guarda de D. João Martins de Soalhães e, à frente da comunidade, até se eleger uma abadessa, a vigária Domingas Peres (SANTOS, 2000: vol. 2; TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2011).

1302 e 1305, o franciscano Frei Pedro Peixeiro ¹⁹, administrador do cenóbio, solicita **Maria Garcia de Seabra** ²⁰ ao Mosteiro de Santa Clara de Benavente dos Campos (província de Zamora, Espanha), para ser abadessa no cenóbio coimbrão. Quando rumou a Coimbra, a clarissa fez-se acompanhar de outras religiosas, entre as quais se destaca **Maria Anes** ²¹ (ESPERANÇA, 1666; ANDRADE, 2015; ANDRADE, 2018).

A eleição de Maria Garcia de Seabra foi realizada por vontade dos Franciscanos e testemunhada pelos mesmos. Domingas Peres, então vigária, discordando com a decisão franciscana, afastou-se e procurou refúgio temporário no Mosteiro de Sant'Ana (ANDRADE, 2015).

Devido à instabilidade interna e ao incumprimento das vontades de D. Mor, João Martins de Soalhães *“toma sob alçada o convento de Santa Clara de Coimbra e ordena”* o retorno de Domingas Peres como vigária ²² (SANTOS, 2000: vol. 2, p. 128).

As medidas tomadas pelo bispo de Lisboa não agradaram a algumas religiosas. Assim, quando Domingas Peres regressa ao mosteiro, acompanhada de **D. Páscoa** ²³, as clarissas, lideradas por **Maria Anes** ²⁴ e Constança Martins, revoltam-se. O Mosteiro de Santa Clara vivia, desta forma, momentos conturbados, nomeadamente episódios de insubmissão e de rebeldia por parte de algumas monjas (ESPERANÇA, 1666; ANDRADE, 2015), que protestavam e desobedeciam à vigária e ao bispo de Lisboa ²⁵ (SANTOS, 2000: vol. 1; ANDRADE, 2015 e 2018). A revolta dentro da comunidade e o litígio com os religiosos de Santa Cruz mantiveram-se. Com vista a resolver os conflitos, proporcionar melhores condições ao mosteiro e fazer cumprir as vontades testamen-

tárias de D. Mor, João Martins de Soalhães transferiu para a Rainha, em 1307, *“os poderes, relativos ao convento de Santa Clara de Coimbra e ao hospital de Ceira, que lhe haviam sido outorgados por D. Mor Dias”* (SANTOS, 2000: vol. 2, p. 135; TRINDADE e GAMBINI, 2009; ANDRADE, 2018).

Apesar de tentar pôr fim às divergências, D. Isabel de Aragão não foi bem-sucedida e a discórdia não se resolveu.

Desta forma, a 2 de dezembro de 1311, o bispo de Lisboa interveio novamente e tomou uma decisão, a qual os Crúzios e os restantes envolvidos se comprometeram a aceitar (SANTOS, 2000: vol. 2; TRINDADE e GAMBINI, 2009).

João Martins de Soalhães procedeu, assim, à extinção do Mosteiro de Santa Clara e determinou o regresso das religiosas aos conventos de origem ou o ingresso em outros da Ordem de Santa Clara. Do mesmo modo, obrigou à entrega dos bens de D. Mor ²⁶ a Santa Cruz (TRINDADE e GAMBINI, 2009; GUEDES, 2012).

Uma vez que o Convento de São Francisco da Ponte se encontrava muito destruído devido às cheias do Mondego, João Martins de Soalhães ordenou aos Frades Menores que ocupassem as casas e a Igreja do mosteiro de Santa Clara (VASCONCELOS, 2005; MACEDO, 2006).

A sentença proferida pelo bispo de Lisboa, que *“abusando da confiança que nelle depositára D. Mor Dias e as partes suas protegidas, esbulhou as freiras de Santa Clara dos bens por aquella lhes haviam sido mui legitimamente legados”* (VASCONCELOS, 1993: vol. 1, p. 84) ditava, assim, o final desta comunidade.

¹⁹ Funções delegadas por D. João Martins de Soalhães.

²⁰ Desconhece-se a ascendência desta religiosa. Filomena ANDRADE (2011) refere que terá sido abadessa neste Convento de Santa Clara, aproximadamente, entre 1303-1305. Segundo Frei Manuel da ESPERANÇA (1666), terá deixado o cenóbio por vontade própria.

²¹ Maria Anes ou Martins de Riba de Vizela, filha de Martim Gil de Riba de Vizela (c. 1275) e de Mília Fernandes de Castro, era irmã do Conde de Barcelos, Martinho Gil de Riba de Vizela. Casada com Pedro Fernandes Ponço das Astúrias – filho de Fernão Pires Ponço e de Urraca Teles

(PIZARRO, 1997: vol. 1) –, sem descendência. Segundo o frade Pedro Peixeiro, já na condição de viúva, ter-se-á recolhido no Mosteiro de Benavente dos Campos, onde terá professado e daí terá vindo, na companhia de Maria Garcia de Seabra, para o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (ANDRADE, 2011). Outros testemunhos, como o de Frei Manuel da ESPERANÇA (1666), referem que Maria Anes terá professado às mãos da abadessa Maria Garcia de Seabra no Mosteiro de Coimbra. A determinada altura, Maria Anes terá deixado a casa coimbrã e recolheu-se no Mosteiro de São Francisco de Guimarães (ESPERANÇA, 1666).

²² Sabe-se que, a 21 de outubro de 1305, João Martins de Soalhães, *“informa o guardião do mosteiro de S. Francisco de Coimbra que, dado o fracasso da administração do convento de Santa Clara, na mesma cidade, por fr. Pedro, entrega este convento a Domingas Peres”* e que, *“as monjas lhe sejam obedientes; determina também que não se recebam ali mais donas e que as que ali se encontram não saiam do mosteiro”* (SANTOS, 2000: vol. 2, p. 128).

²³ Referida por SANTOS (2000: vol. 1) e ANDRADE (2018), não se conseguiu apurar de quem se trata.

²⁴ Filomena ANDRADE (2011) refere a presença de uma Maria Eanes ou Anes, presente no convento

em 1305, filha de João Domingues e de Margarida Martins de Soure. Segundo a autora, poderá ter sido uma das religiosas que não aceita o regresso de Domingas Peres como vigária do convento. Contudo, SANTOS (2000: vol. 1) acredita tratar-se de Maria Anes de Riba de Vizela.

²⁵ Para mais detalhes sobre esta contenda, ver SANTOS (2000: vol. 1) e ANDRADE (2011).

²⁶ Os bens legados ao Hospital de Ceira mantinham-se; os de Domingas Peres continuariam na sua posse até à sua morte, passando depois para os Cónegos de Santa Cruz (SANTOS, 2000: vol. 2).

2. A COMUNIDADE AO TEMPO DA SEGUNDA FUNDAÇÃO: DE 1314 A 1400.

Apesar de dissolvida a casa de Clarissas de Coimbra, o interesse de D. Isabel de Aragão²⁷ no projeto de Mor Dias subsistiu (TRINDADE e GAMBINI, 2009). A dedicação do primitivo mosteiro a Santa Isabel da Hungria, tia-avó materna da Rainha (MACEDO, 2006) e de quem recebeu o nome de batismo, terá sensibilizado a monarca.

Descontente com o incumprimento das vontades de D. Mor e motivada pela prossecução do seu desígnio, solicita ao Papa Clemente V (pontificado de 1305-1314) autorização para fundar uma casa da Ordem de Santa Clara em Coimbra. A demanda foi aceite a 10 de abril de 1314. A (re)construção e dotação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra foi autorizada e concedida licença para recrutar freiras da ordem “*a fim de povoar*” o convento (VASCONCELOS, 1993: vol. 1; CAMPOS, 2012; TRINDADE e GAMBINI, 2009; MACEDO, 2006).

A edificação do novo mosteiro²⁸, iniciada em 1316, contava agora com a proteção do papa João XXII (pontificado de 1316-1334) e da Rainha, que dotou o mosteiro com bens que asseguravam a subsistência da comunidade (VASCONCELOS, 2005).

Em 1317, João XXII concede ao convento o usufruto dos privilégios, indulgências, liberdades e imunidades da Ordem de Santa Clara (SANTOS, 2000: vol. 2; ANDRADE, 2011; MACEDO, 2006).

Aos benefícios que iam sendo concedidos ao mosteiro, por intermédio da Rainha, acrescenta-se o facto de, em 1318, D. Dinis o ter tomado sob sua proteção, o que engrandeceu a obra da soberana e atraiu, quer em vida quer na morte, elementos de famílias poderosas (SANTOS, 2000: vol. 2). De facto, nesta fase em que o novo mosteiro se encontrava ainda em construção, muitos foram os que elegeram Santa Clara como local de enterramento²⁹. Mediante legados testamentários, particulares iam

dotando o convento com bens e rendimentos, em troca de sepultura no espaço sagrado e de ofícios religiosos pela salvação das suas almas (TOIPA, 1998; SANTOS, 2000: vol. 2; MACEDO, 2006).

Em 1317 tem início o abadessado (1317-1328) de Maria Gonçalves Redondo³⁰ e, segundo documento datado de 24 de julho do mesmo ano, o mosteiro acolhia já entre três e onze clarissas provenientes de Zamora (VASCONCELOS, 1993: vol. 1; TRINDADE e GAMBINI, 2009), bem como algumas religiosas e *donas* oriundas de famílias de elevada condição e prestígio social (ESPERANÇA, 1666).

Maria Gonçalves Redondo é a segunda abadessa de Santa Clara de Coimbra e a primeira após a sua refundação pela Rainha D. Isabel. Descende de uma importante família da média nobreza, próxima da corte e da confiança do monarca (ESPERANÇA, 1666). A linhagem dos Redondo deriva dos Velhos³¹ e, “[...] *muito embora estivessem relacionados com a corte (dionísina), não deixavam de ser ramos secundários das grandes linhagens do tempo*” (PIZARRO, 1997: vol. 2, p. 886). Durante o reinado de D. Dinis desempenharam cargos importantes junto do soberano e eram próximos dos bastardos régios (PIZARRO, 1997: vol. 2). Ao seu património original, nas terras de Neiva e no Alto Minho, acrescentaram bens na zona de Santarém e implantaram-se, sobretudo, nas imediações de Coimbra e da Serra da Lousã (IDEM).

A abadessa, filha do cavaleiro Gonçalo Anes Redondo³² e da sua segunda esposa, Urraca Fernandes de Andrade, era irmã de Joana³³, Martim³⁴, Nuno, Álvaro³⁵ e de Mor (HERCULANO, 1860; PIZARRO, 1997: vol. 1). Maria Gonçalves Redondo foi, tal como a sua irmã Joana, dama da corte da Rainha, que a nomeou para o cargo supremo dentro do convento (DE LA FIGANIÈRE, 1859; ANDRADE, 2011).

²⁷ Filha do Rei D. Pedro de Aragão e da Rainha D. Constança, D. Isabel de Aragão nasceu em Saragoça e foi educada na corte aragonesa, onde recebeu formação de forte cariz religioso (MACEDO, 2006). Desempenhou um importante papel como diplomata em questões de política externa e interna, nomeadamente no conflito que opôs D. Dinis e o seu filho, D. Afonso IV (1291-†1357) (GIMENEZ, 2016).

²⁸ Em propriedade adquirida por D. Isabel de Aragão, que confinava com o terreno

onde D. Mor erguera o primitivo cenóbio.

²⁹ Maria Anes de Lousã e Lufrei/de Eloy Froy, casada com Lourenço Martins da Cunha e mãe do prior de Góis, Pedro Lourenço da Cunha (GAYO, 1938-1941: tomo 10 [1938]; PIZARRO, 1997: vol. 2), é enterrada no mosteiro antes de 21 maio de 1317. Em 1318, também Afonso Mateus, natural de Zamora e possivelmente relacionado com alguma freira que ingressa na Comunidade de Santa Clara, escolheu sepultura no cenóbio coimbrão (ANDRADE, 2011).

³⁰ Foi durante este abadessado que, em 1319, ficou resolvido o litígio com Santa Cruz (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

³¹ Ramo colateral dos Baiões, destacam-se sobretudo na primeira metade do século XII (PIZARRO, 1997: vol. 2).

³² Filho de João Pires Redondo I (“*primeiro dos Velhos a usar o apelido Redondo*”) (PIZARRO, 1997: vol. 1, p. 248) e de Mor Pires de Pereira, terá nascido na segunda década do século XIII e falecido antes de 1300 (PIZARRO, 1997: vol. 1).

³³ Dama da corte Isabelina e detentora de uma fortuna considerável (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

³⁴ Exerceu cargos de relevo durante o reinado de D. Dinis, nomeadamente como “*meirinho-mor na Beira*” ou “*d’Aquém Douro*” (PIZARRO, 1997: vol. 1, p. 352). Entre a sua descendência destaca-se a filha, Mor Martins Redondo II, que, ainda que omitida pelos livros de linhagens,

é referida como freira em Santa Clara de Coimbra (PIZARRO, 1997: vol. 1).

³⁵ Vassalo de D. Afonso IV (PIZARRO, 1997: vol. 1).

Durante os onze anos de abadessado de Maria Gonçalves Redondo são conhecidas, a partir de fontes documentais, oito mulheres que incorporavam a comunidade conventual de Santa Clara de Coimbra, onde se incluem Domingas Peres e Maria Anes, já referidas anteriormente. Das restantes, sabe-se que **Elvira Martins** e **Marinha Gil** integravam o convento, como *donas*, em 1317. No mesmo ano, terão representado o mosteiro numa doação feita pela mãe do prior de Góis, Pedro Lourenço da Cunha (SANTOS, 2000: vol. 2). Crê-se que **Maria Domingues** terá representado a abadessa em 1321 ³⁶.

Em testamento datado de 28 de novembro de 1317, Dona **Mafalda Gonçalves**, viúva do cavaleiro Martim Fernandes do Barro, manifesta vontade de ser sepultada no mosteiro, mediante doação dos bens que possuía na freguesia de S. Pedro de Bruscos. Nesse mesmo ano recolhe ao convento, comprometendo-se a pagar uma renda anual (SANTOS, 2000: vol. 1; ANDRADE, 2011).

Documentada em 1321 como freira professa em Santa Clara, **Margarida Esteves**, filha de Estêvão Martins, alcaide de Coimbra, e de Joana Domingues, doa propriedades ao cenóbio (ANDRADE, 2011).

A freira de coro **Teresa Afonso de Melo**, filha e única herdeira do cavaleiro Lopo Afonso de Melo ³⁷ e de Guiomar Gil de Chacim ³⁸, descende, por via paterna, dos Melo ³⁹, ramo secundário de origem bastarda da linhagem de Riba de Vizela. Os Melo pertenciam à média nobreza de corte e possuíam património, estatuto e poder. A prelada, por via materna, tinha ligações aos Chacim ⁴⁰, alta nobreza de corte e

proprietários de grande parte dos bens dos antigos Senhores de Bragança ⁴¹ (HERCULANO, 1860; PIZARRO, 1997: vol. 1).

Margarida Esteves Coelho, *dona* professa, era filha do cavaleiro e trovador Estêvão Peres Coelho ⁴² e de Maria Mendes Petite ⁴³, dama próxima da Rainha (ANDRADE, 2011). Os Coelho ⁴⁴, média nobreza de corte, são uma das oito linhagens que, a partir de finais do século XII, representam os Riba Douro ⁴⁵. Próximos da família real, atingiram algum relevo nos reinados de D. Afonso III e de D. Dinis, possuindo património desde Braga a Santarém (PIZARRO, 1997: vol. 1). Uns dias antes ⁴⁶ da morte de D. Dinis ⁴⁷, perante a grave enfermidade do monarca, a Rainha revoga o seu primeiro testamento e declara que se morresse antes do rei, pretendia ser sepultada no Mosteiro de Santa Clara, envergando o hábito da Ordem (VASCONCELOS, 1993: vol. 2). Após enviuar, como símbolo do seu “estado de [...] luto, tristeza e humildade” (TRINDADE e GAMBINI, 2009: 24), D. Isabel veste o hábito e, em julho do mesmo ano, empreende uma viagem de peregrinação a Santiago de Compostela, “provavelmente para sufragar a alma do monarca” (LEAL e SANTOS, 2022: 71).

Com vista a acompanhar de perto as obras do convento, a Rainha adquiriu ao Mosteiro de Sant’Ana “um paço e uma vinha, contíguos à cerca de Santa Clara, para aí fixar residência” (TRINDADE e GAMBINI, 2009: 24). A 1 de outubro de 1326, decorrido pouco mais de um ano sobre a morte de D. Dinis, é concedida autorização régia, pelo seu filho D. Afonso IV, para ocupar livremente e se estabelecer no Paço,

³⁶ Sabe-se, a partir de um documento depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT, MSCC, Documentos particulares, maço 2, n.º 17, 17a e 25), da existência desta religiosa. Através de registos internos, temos conhecimento que, em tempos, um elemento da equipa técnica do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha teve acesso ao mesmo. Contudo, durante a elaboração deste estudo não nos foi possível aceder a essa fonte escrita. Do mesmo modo, a bibliografia disponível não faz qualquer menção à sua existência. Assim, apenas sabemos que se trata de Maria Domingues e que, em 1321, por algum motivo que desconhecemos, terá representado a abadessa.

³⁷ Filho do cavaleiro Afonso Mendes de Melo e de Inês

Vasques da Cunha (PIZARRO, 1997: vol. 1).

³⁸ Filha de Gil Nunes de Chacim e de Maria Martins Zote I (PIZARRO, 1997: vol. 1).

³⁹ Segundo PIZARRO (1997: vol. 1, p. 564), Soeiro Raimundes de Riba de Vizela é o “progenitor dos de Melo, dos Freires e dos de Alvim”. Casado com Urraca Viegas Barroso, foi alferes-mor e tenente de Aguiar da Pena no reinado de D. Sancho I (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁴⁰ Durante o reinado de D. Dinis, os Chacim alcançam grande importância e ocupam cargos relevantes. O bisavô materno de Teresa Afonso de Melo, o cavaleiro Nuno Martins de Chacim, foi aio e mordomo-mor do monarca (HERCULANO, 1860; PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁴¹ Os Chacim e os antigos Senhores de Bragança possuem o mesmo antepassado – Pero Fernandes de Bragança I (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁴² Conhecido também como Estêvão Peres de Riba Homem, era filho de Pero Anes Coelho, cavaleiro e vassalo de D. Dinis, e de Margarida Esteves da Teixeira (PIZARRO, 1997: vol. 1; CAMPOS, 2012).

⁴³ Filha do primeiro casamento do cavaleiro Soeiro Mendes Petite – alcaide-mor de Santarém em 1289 – com Maria Anes Bochardo. Soeiro Mendes Petite casa em segundas núpcias com Urraca Anes Coelho – tia do marido de Maria Mendes Petite. Após enviuar do segundo casamento (com Martim Peres de Alvim), Maria Mendes Petite decide fundar,

em 1345, o Convento de *Corpus Christi* ou de São Domingos das Donas, em Vila Nova de Gaia (COELHO, 1983; PIZARRO, 1997: vol. 1; CAMPOS, 2012).

⁴⁴ Os Coelho descendem de Lourenço de Riba Douro, filho bastardo de Egas Moniz (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁴⁵ O livro de *Linhagens do Conde D. Pedro* associa esta família à gênese da nacionalidade. Riba Douro é referida como uma poderosa e prestigiada linhagem dos séculos XI e XII, detentora de um avultado património e com importante ligação à rede monástica (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁴⁶ Aos 2 dias de janeiro de 1325, em Santarém (VASCONCELOS, 2005).

⁴⁷ Santarém, 7 de janeiro de 1325 (DE LA FIGANIÈRE, 1859; CAPELO *et al.*, 1994).

acompanhada da maioria das suas aias (MACEDO, 2006). No mesmo ano, a Rainha celebra contrato com o mosteiro de Santa Cruz para cedência de água, proveniente de duas fontes localizadas na atual Quinta das Lágrimas (*IDEM*) e indispensável ao quotidiano da comunidade. A 6 de novembro de 1327, o papa João XXII concede autorização à Santa Rainha para construir, paredes meias com o seu Paço, um hospital (*IDEM*).

O carinho, empenho e dedicação da Rainha pela casa clarissa, levou-a a confirmar a sua intenção, em novo (segundo e último) testamento, lavrado em 22 de dezembro 1327 (Macedo, 2006), onde declara “*querer que a sepultem na antiga igreja de Santa Clara, construída por D. Mor Dias, caso faleça antes de ultimada a nova [...]*”, junto da neta que ali encontrara sepultura desde 1326⁴⁸ (VASCONCELOS, 2005: 20).

Ainda em 1328, a 12 de março, D. Isabel de Aragão mandou lavrar um documento (“*codicillo*”) onde expressou as suas intenções. No ato, doou o Paço e a vinha ao convento e determinou que a comunidade fosse constituída por 50 religiosas (VASCONCELOS, 1993: vol. 2). No mesmo diploma, manifestou vontade em construir um hospital (Hospício de Santa Isabel da Hungria), provido de capela e cemitério próprios, destinado a acolher e a prestar cuidados⁴⁹ a quinze mulheres e quinze homens⁵⁰. Estes idosos, pobres, honestos e com mais de 50 anos, eram alojados em duas alas distintas, separadas por uma capela dedicada a Santa Isabel da Hungria. A administração e sustento do hospital, que teria entrado em funcionamento antes do ano da morte da Rainha, era da responsabilidade da abadessa do mosteiro, que selecionava as pessoas a albergar e procedia conforme entendesse (DE LA FIGANIÈRE, 1859; VASCONCELOS, 1993: vol. 2; TRINDADE e GAMBINI, 2009; MACEDO, 2006).

O ano do término do abadessado de Maria Gonçalves Redondo levanta algumas dúvidas. Segundo PIZARRO (1997: vol. 1), a prelada seria “*abadessa de S. Clara de Coimbra em 28 de maio de 1328, cargo que ainda ocupava em 15 de março de 1331 [...]*” (p. 355). O autor refere também que “*Não conseguimos saber até quando durou o seu abaciado ou em que ano faleceu*” (*IDEM*). Filomena ANDRADE (2011), por sua vez, aponta o ano de 1328 como o final do seu governo. Frei Manuel da ESPERANÇA (1666), não se referindo a uma data concreta, considera que a 14 de maio de 1329 a abadessa estaria já “*despedida do ofício*” (p. 39) e que só terá falecido em 1331.

A Maria Gonçalves Redondo sucede, em 1329, Isabel de Cardona (DE LA FIGANIÈRE, 1859).

D. Isabel de Cardona era filha do cavaleiro aragonês Raimundo de Cardona⁵¹, oriundo de uma antiga linhagem catalã, e de Beatriz de Aragão⁵² (DE LA FIGANIÈRE, 1859). Desta união nasceram quatro filhos: Leonor, Isabel, Beatriz e Guilherme (DAVID, BARROS e ANTUNES, 1987).

Durante vários anos, a religiosa foi aia de D. Isabel de Aragão, sua tia. Integrou, juntamente com os seus pais, a comitiva que em 1282 se dirigiu a Trancoso, onde se celebrou o matrimónio real (DE LA FIGANIÈRE, 1859).

Após ter professado em Coimbra – às mãos da anterior abadessa (ESPERANÇA, 1666) –, Isabel de Cardona foi escolhida pela Rainha para ocupar o cargo em Santa Clara. Nos trinta e três anos (de 1329 a 1362) que esteve à frente do governo da comunidade conventual, uma série de acontecimentos marcaram a vida do espaço. De facto, neste período temporal, foi concluída a tão desejada e grandiosa obra empreendida por D. Isabel de Aragão. A monarca, elege a igreja⁵³ como local de sepultura e nela manda depositar a sua arca tumular⁵⁴ (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

A 18 de fevereiro de 1331, uma cheia de grandes proporções invade o interior do templo e cobre o túmulo da Rainha. De forma a salvaguardar o sepulcro de novas invasões das águas do Mondego, a soberana manda executar alterações arquitetónicas no espaço religioso, nomeadamente o engrossamento da parede divisória a meio da igreja de forma a construir uma plataforma superior, destinada a albergar o monumento funerário (TRINDADE e GAMBINI, 2009; MACEDO, 2006).

Nesse ano, Joana Gonçalves Redondo, irmã da primeira abadessa ao tempo da Rainha, faz testamento nos paços da soberana, onde vivia. No documento, refere querer ser sepultada⁵⁵ no mosteiro, envergando o hábito de clarissa. No mesmo ato, doa uma série de bens ao cenóbio e nomeia suas herdeiras algumas religiosas do convento⁵⁶ (DE LA FIGANIÈRE, 1859; PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

⁴⁸ A 11 de Julho de 1326, com apenas dezoito meses de idade, morria a Infanta Isabel – filha de D. Afonso IV e de D. Beatriz –, nascida provavelmente a 21 de dezembro de 1324 (ESPERANÇA, 1666).

⁴⁹ Segundo Pato de MACEDO (2006: 880), “*Além do abrigo misericordioso, cada hospitalizado era assistido com alimentação, vestuário, calçado e cuidados médicos*”.

⁵⁰ Para além destes, MACEDO (2006: 877) refere que o hospital albergava, ainda, “[...] duas religiosas, não obrigadas a clausura e aí residentes permanentemente”.

⁵¹ Raimundo de Cardona, Senhor de Tora, era filho de Ramon Amat e de uma

dama de origem portuguesa. Por via materna, era trineto de Egas Moniz. Ao serviço da Infanta Isabel de Aragão, vem para Portugal e desempenha funções importantes durante os reinados de D. Dinis e de D. Afonso IV, nomeadamente nas relações com a coroa aragonesa (DAVID, BARROS e ANTUNES, 1987). Raimundo de Cardona é primo da religiosa, já mencionada, Maria Anes de Riba de Vizela (PIZARRO, 1997: vol. 1). Assim, esta religiosa possui laços familiares com a abadessa Isabel de Cardona.⁵² Meia-irmã de D. Isabel de Aragão e filha bastarda de Pedro III de Aragão e de Maria Nicolau (DAVID, BARROS e ANTUNES, 1987).

⁵³ Sagrada em 8 de julho de 1330 pelo Bispo de Coimbra, D. Raimundo (MACEDO, 2006).

⁵⁴ Executada, provavelmente, entre 1329 e 1330. Obra atribuída ao aragonês ou catalão Mestre Pêro (MACEDO, 2006).

⁵⁵ Segundo Frei Manuel da ESPERANÇA (1666), terá sido sepultada no coro, próxima da grade e junto da sua irmã como era seu desejo.

⁵⁶ Marinha Gil (na qualidade também de testamentária), Mor Mendes, Constança Lopes, Constança Afonso e Mor Garcia. Entre as beneficiárias, destacam-se Mor Martins Redondo II, Alda Martins Barbosa e Inês Rodrigues de Vasconcelos, familiares da testadora.

A 4 de julho de 1336, D. Isabel de Aragão morre em Estremoz. D. Afonso IV, seu filho, decide cumprir o desejo de sua mãe e, desta forma, inicia com o fêretro a viagem de regresso a Coimbra, onde chega a 11 de julho (VASCONCELOS, 1993: vol. 1; TRINDADE e GAMBINI, 2009; MACEDO, 2006).

No dia seguinte realizaram-se as exéquias fúnebres e procedeu-se à transladação do corpo da Santa Rainha para o interior da arca tumular (DE LA FIGANIÈRE, 1859; VASCONCELOS, 1993: vol. 1). A partir de então, a permanência das relíquias de D. Isabel no cenóbio transforma o espaço em lugar de peregrinação e culto, sendo contemplado com inúmeras doações de bens (VASCONCELOS, 2005; TRINDADE e GAMBINI, 2009). A 27 de julho do mesmo ano, poucos dias após a sua morte, é registado um milagre atribuído a D. Isabel de Aragão e associado à religiosa **Catarina Lourenço**, a quem foi curado um “lobinho” no olho esquerdo (DE LA FIGANIÈRE, 1859). Esta freira professa, documentada pelo menos entre os anos de 1336 e 1360, era filha de Domingos Martins Bainosso, rico proprietário de Santarém, e de Lourença Simões (ANDRADE, 2011). Ainda na primeira metade do século XIV, Teresa Afonso de Melo (já referida no abadessado anterior), é escolhida para superiora do Convento de Santa Clara de Benavente dos Campos (Zamora). Em 1343, quando ingressa no mosteiro castelhano-leonês, faz-se acompanhar de **Maria Rodrigues de Melo**⁵⁷, sua prima em segundo grau por via paterna⁵⁸ e religiosa no cenóbio de Coimbra (ESPERANÇA, 1666).

Maria Rodrigues de Melo é, ainda, tia de **Mor Martins Redondo II**⁵⁹, freira professa documentada neste convento entre 1331 e 1356 (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

O final da década de quarenta de Trezentos seria marcado por uma série de novos infortúnios, desta feita relacionados com o aparecimento da peste negra em Portugal, que ocorre em 1348 (CAPELO *et al.*, 1994).

Durante o abaciado de Isabel de Cardona assistiu-se, a 7 de janeiro de 1355, à cruel morte de Inês Peres de Castro⁶⁰ (1325-†1355), ordenada por D. Afonso IV, no Paço da Rainha. Um dos responsáveis pela execução desta Dama foi Pero Esteves Coelho, conselheiro do Rei e irmão de religiosa Margarida Esteves Coelho, já mencionada (GAYO, 1938-1941: tomo 11 [1939]).

No ano seguinte, em 1356, D. Afonso IV redige uma carta onde refere a isenção deste mosteiro e de todas as suas freiras, às leis de desamortização, leis estas “*que não permitiam aos mosteiros comprar bens nem conservar os que recebiam a título de doação, legado ou herança*” (ANDRADE, 2011: 199).

Alguns elementos da família Cardona, grande devota do convento, são sepultados em Santa Clara, como é o caso de D. Beatriz, mãe da abadessa e do seu irmão Guilherme, ambos falecidos antes de 1359. Segundo Frei Manuel da ESPERANÇA (1666), D. Beatriz foi sepultada, provavelmente, no interior da clausura, e Guilherme de Cardona na capela norte da igreja.

Durante este abadessado, foram identificadas cinquenta mulheres que compunham a comunidade, das quais cinco transitam do abadessado anterior: Margarida Esteves, Margarida Esteves Coelho, Maria Eanes, Marinha Gil e Teresa Afonso de Melo.

Das restantes quarenta e cinco, dez apresentam dados insuficientes para elaborar micro biografias. Relativamente às freiras **Clara Pais**, **Joana Rodrigues**⁶¹, **Margarida Eanes**, **Margarida Martins**, **Mor Garcia**, **Mor Mendes**⁶², **Sancha Peres II**⁶³ e da freira professa, **Constança Lopes**, apenas foi possível recolher o nome e sobrenome. Os apelidos Pais, Rodrigues, Eanes, Martins, Garcia, Mendes e Peres, são formados a partir do nome de batismo do pai (ou de um ascendente), o que condicionou a investigação acerca das suas origens. As freiras professoras **Inês Rodrigues**, de Zamora, e **Margarida Peres**, de Guimarães, também apresentam patronímicos, no entanto, complementados com a sua proveniência.

⁵⁷ Filha de Rui Mendes de Melo “Beicana” e de Mor Martins do Vinhal (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁵⁸ Maria Rodrigues de Melo é prima de Lopo Afonso de Melo – pai da professa Teresa Afonso de Melo (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁵⁹ Filha de Martim Gonçalves Redondo (irmão da abadessa Maria Gonçalves Redondo) e de Leonor Rodrigues de Melo (irmã da religiosa Maria Rodrigues de Melo) (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011). O pai da religiosa foi mordomo de João Afonso (filho bastardo de D. Dinis), que foi degolado a mando de D. Afonso IV, seu meio irmão, em 1326.

Em 1328, Martim Gonçalves é nomeado por D. Afonso IV “*como um dos quarenta fidalgos portugueses que deveriam garantir e honrar os acordos*

então firmados entre os monarcas português e castelhano” (PIZARRO, 1997: vol. 1: 353). A religiosa é, ainda, sobrinha de Joana Gonçalves Redondo (irmã de Martim Gonçalves Redondo) e contemplada no seu testamento, lavrado em 1331 (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

⁶⁰ Esta dama galega, por quem D. Pedro se perdeu de amores, integrava a comitiva da infanta de Castela, Constança Manuel, que, em 1340, contraiu casamento com o futuro rei, vindo a falecer em 1348-1349. D. Inês é sepultada, em campa rasa, no interior da Igreja de Santa Clara de Coimbra (MACEDO, 2006). Em abril de 1361, a pedido do Rei D. Pedro (1320-†1367), os seus restos mortais são exumados e trasladados para o mosteiro de Alcobaça (ESPERANÇA, 1666).

⁶¹ Segundo documento depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT, MSCC, Documentos particulares, maço 35, n.º 1), a religiosa teria integrado a comunidade como monja, em 1333. Através de registos internos, temos conhecimento que, em tempos, um elemento da equipa técnica do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha teve acesso ao mesmo. Contudo, durante a elaboração deste estudo não foi possível aceder a essa fonte escrita.

Do mesmo modo, a bibliografia disponível não faz qualquer menção à sua existência.

⁶² Conforme mencionado anteriormente, Mor Mendes e Mor Garcia aparecem referenciadas no testamento de Joana Gonçalves Redondo, lavrado em 1331.

⁶³ Ver nota 7.

De cerca de duas dezenas de religiosas cujo sobrenome é de origem patronímica, é conhecido, pelo menos, um dos progenitores. Neste conjunto inserem-se, dezassete freiras professoras: **Alda Rodrigues**⁶⁴, **Alda Vasques I**⁶⁵, **Aldonça Peres**⁶⁶, **Clara Eanes**⁶⁷, **Clara Esteves**⁶⁸, **Constança Domingues**⁶⁹, **Constança Eanes**⁷⁰, **Constança Vicente**⁷¹, **Isabel Esteves**⁷², **Joana Eanes**⁷³, **Margarida Rodrigues**⁷⁴, **Maria Gil**⁷⁵, **Maria Lourenço**⁷⁶, **Marinha Esteves**⁷⁷, **Ouroana Peres**⁷⁸, **Sancha Esteves**⁷⁹ e **Senhorinha Miguéis**⁸⁰, cinco freiras: **Constança Afonso Peres**⁸¹, **Leonor Rodrigues**⁸², **Margarida Miguéis**⁸³, **Sancha Eanes**⁸⁴ e **Teresa Afonso**⁸⁵ e uma *dona* professora, **Marinha Afonso**⁸⁶. A par das freiras de menor condição, ingressavam no Convento de Coimbra mulheres oriundas de elites burguesas, outras com ligações ao Paço da Rainha e algumas procedentes das mais conceituadas famílias nobres de Portugal, Castela e Aragão. Entre as religiosas de origem mais distinta, durante o abadessado de Isabel de Cardona, distinguem-se filhas da nobreza de corte (ESPERANÇA, 1666; MOURÃO, 2004; AN-

DRADE, 2011), provenientes de ilustres linhagens como Alvim, Barbosa, Brandão, Briteiros, Coutinho, Dade, Melo, Redondo, Sousa e Vasconcelos.

Violante Peres de Alvim⁸⁷, freira professora pelo menos desde 1356, é descendente, por via paterna, da linhagem Alvim⁸⁸, família próxima da corte régia desde finais do século XIII e princípios do século XIV. Por via materna, é sobrinha da professora Margarida Esteves Coelho, irmã da sua mãe (Branca Peres Coelho) e sua coeva na clausura. Violante era irmã de Isabel, de Joana e de Leonor Eanes de Alvim, esta última casada, em segundas núpcias, com Nuno Álvares Pereira, nobre guerreiro e figura ímpar na história de Portugal (PIZARRO, 1997: vol. 1).

Neste abadessado, foram identificadas duas religiosas da linhagem Barbosa. Os Barbosa, alta nobreza de corte, descendem do matrimónio celebrado entre Sancho Nunes de Celanova⁸⁹ (século XII) e Teresa Mendes de Riba Douro, herdeira da honra de Barbosa e filha de Mem Moniz de Riba Douro (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁶⁴ Filha de Rui Domingues e de Maria Afonso, de Coimbra (ANDRADE, 2011).

⁶⁵ Filha de Vasco Peres e de Margarida Raimundo, de Coimbra. Por via paterna é neta de Pedro Eanes, mercador de Coimbra, e de Maria Eanes (ANDRADE, 2011).

⁶⁶ Filha de Domingos Peres, de Arouca (ANDRADE, 2011).

⁶⁷ Filha de João Amado e de Maria Eanes, de Coimbra (ANDRADE, 2011).

⁶⁸ Filha do mercador Estêvão Domingos da Escada e de Florença Fagundes, de Coimbra (COELHO, 1983; ANDRADE, 2011).

⁶⁹ Filha de Domingues Martins de Terrom e de Isabel Afonso (ANDRADE, 2011).

⁷⁰ Filha de André Eanes, chantre de Coimbra, e de Maria, de Arouca (ANDRADE, 2011).

⁷¹ Filha de Vicente Eanes e de Dórdia (ANDRADE, 2011).

⁷² Filha de Estêvão Simão e de Andreia Fernandes, de Badajoz (ANDRADE, 2011).

⁷³ Filha de João Domingos e de Domingas Martins (ANDRADE, 2011).

⁷⁴ Filha de João Rodrigues, advogado, e de Urraca Martins Ribeiro – familiar de Gonçalo Peres Ribeiro, mordomo-mor da Rainha D. Isabel (ANDRADE, 2011).

⁷⁵ Descendente de uma família burguesa, era filha de Gil Fernandes, advogado e testamenteiro de D. Mor Dias, e de Maria Eanes Segura (COELHO, 1983; ANDRADE, 2011).

⁷⁶ Filha de Lourenço Martins Miguéis e de Maria Eanes, do Porto. Por via paterna, é neta de Mor Domingues e de Martim Pais das Eiras (ANDRADE, 2011).

⁷⁷ Filha de Estêvão Fernandes e de Urraca Vasques, de Guimarães (ANDRADE, 2011).

⁷⁸ Filha de Pedro Eanes Boxeiro e de Urraca Fernandes (ANDRADE, 2011).

⁷⁹ Filha de Estêvão Peres Azedo, de Évora (ANDRADE, 2011).

⁸⁰ Filha de Miguel Domingues e de Maria Eanes (ANDRADE, 2011).

⁸¹ Irmã do mercador de Coimbra, Afonso Peres. Casada em primeiras núpcias com Gonçalo Eanes, do qual

tem uma filha, Maria Gonçalves. Casa uma segunda vez com Afonso Peres de Brita Campos, distinto homem de negócios. Após enviuar, ingressa no mosteiro (ANDRADE, 2011).

⁸² Filha de Rui Vasques e de Sancha Rodrigues, de Elvas (ANDRADE, 2011).

⁸³ Filha de Silvestre Miguéis e de Maria Domingues de Braga (ANDRADE, 2011).

⁸⁴ Filha de João Bartolomeu e de Maria Eanes (ANDRADE, 2011).

⁸⁵ Filha de Afonso Martins, criado e sacador das dívidas da Rainha e do Rei em 1337, e de Sancha Lourenço (ANDRADE, 2011).

⁸⁶ Filha de Afonso Peres, mercador, e de Maria Raimundes, de Braga. Por via materna, é neta de Raimundo Eanes, mercador em Braga, e de Clara Domingues (ANDRADE, 2011).

⁸⁷ Filha de João Peres de Alvim (†c. 1359), vassalo da casa do Infante D. Pedro (em 1355), e de Branca Peres Coelho (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

⁸⁸ Descendem por via bastarda da casa de Riba

de Vizela, “*uma das mais prestigiadas linhagens a partir de finais do século XII*” (PIZARRO, 1997: vol. 1, p. 533) à qual estão ligadas, direta e indiretamente, Maria Anes de Riba de Vizela e Teresa Afonso de Melo, já referidas em abadessados anteriores. O topónimo Alvim refere-se ao lugar com o mesmo nome, na freguesia da Costa, concelho de Guimarães, “*onde os Riba de Vizela poderiam muito bem ter propriedades*” (IDEM, p. 576).

⁸⁹ Celanova, família de origem galega que frequentava a corte do condado Portucalense. PIZARRO (1997: vol. 1) refere que Sancho Nunes teria casado primeiro com a Infanta Sancha Henriques, irmã do Rei D. Afonso Henriques (†1185) e, posteriormente, com Teresa Mendes de Riba Douro. Contudo, também menciona a possível confusão entre este Sancho Nunes, com outro homónimo (ver PIZARRO, 1997: vol. 1, p. 529).

Alda Martins Barbosa⁹⁰, freira professa documentada pelo menos em 1331 e 1356, é descendente direta, tal como a sua sobrinha **Alda Fernandes de Barbosa**⁹¹, destes primeiros Barbosa. Ambas surgem referenciadas no testamento de Joana Gonçalves Redondo, com quem tinham ligações familiares (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011). Documentada nos mesmos anos, há registo da religiosa **Constança Afonso Brandão**⁹², cuja linhagem, segundo o Conde D. Pedro, seria de “cavaleiros de um escudo e uma lança, e não de grande fazenda” (PIZARRO, 1987: 124). Nos anos sessenta de Trezentos, os Brandões, nomeadamente os irmãos João Martins Brandão e Fernão Martins Brandão⁹³, ganham a confiança de D. Pedro I (1320-†1367), de quem recebem os castelos de Penamacor e de Arronches (PIZARRO, 1987). A freira professa **Maria Mendes de Briteiros**⁹⁴ surge identificada neste cenóbio entre 1339 e 1358 (ANDRADE, 2011). Os Briteiros, família da alta nobreza de corte, alcançam grande ascensão social e política a partir do segundo quartel do século XIII – durante o reinado de D. Afonso III (PIZARRO, 1997: vol. 2). Linhagem de primeira grandeza, aparecem ligados a bastardos régios ou a descendentes diretos, mediante casamentos sucessivos. É o caso de João Mendes de Briteiros, irmão desta freira, que casa com Urraca

Afonso (c. 1250), filha bastarda de D. Afonso III e da moura Madragana Ben Bekar (c. 1230)⁹⁵ (PIZARRO, 1997: vol. 2; SOVERAL, 2000).

⁹⁰ Filha de Martim Martins de Barbosa – bisneto, por via paterna, de Sancho Nunes e de Teresa Mendes – e de Maria Martins Zote. A sua avó paterna, Alda Lourenço, após enviuar de Martim Peres de Barbosa, ingressa no mosteiro cisterciense de Santa Maria de Celas de Coimbra (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁹¹ Filha de Fernão Martins de Barbosa e de Mor Aires de Toroselho (PIZARRO, 1997: vol. 1).

⁹² Filha de Afonso Brandão e de Teresa Dias. Contemplada no testamento de Joana Gonçalves Redondo, lavrado em 1331 (ANDRADE, 2011).
⁹³ Filhos de Martim Brandão e de Berengária Dias do Avelar – patrona do Mosteiro de Grijó (PIZARRO, 1987).

⁹⁴ Filha de Mem Rodrigues de Briteiros – “rico-homem da corte [...]”, tenente da Maia (1256-1287) e de Basto (1258), Corretor do Reino e do Conselho Régio (1276 e 1282) (PIZARRO, 1997: vol. 2, p. 759) – e de Maria

Anes da Veiga (PIZARRO, 1997: vol. 2). Maria Mendes tinha seis irmãos, dos quais destacamos Teresa Mendes de Briteiros, abadessa do mosteiro do Lorvão (1333-1343), e Guiomar Mendes de Briteiros, abadessa do mosteiro de Celas (1323-1329), “cujas invulgares circunstâncias de morte ficaram registadas pelos nobiliários medievais: e matou-a o badalo do sino” (PIZARRO, 1997: vol. 2, p. 767). Maria Helena da Cruz COELHO (1983) refere Maria Mendes como filha de Martim Mendes de Briteiros – filho de Mem Rodrigues de Briteiros.

⁹⁵ Madragana (Mor Afonso após ser batizada) era filha de Aloandro Ben Bekar, último governante mouro de Faro, antes da conquista pelos portugueses, em 1249. Após a derrota, Madragana é entregue a D. Afonso III, com quem tem dois filhos (Martim Afonso Chichorro I e Urraca Afonso). O monarca casa a moura com Fernão Rei (SOVERAL, 2000).

⁹⁶ Filha de Fernão Martins da Fonseca/Coutinho e de

Da linhagem dos Coutinho surge documentada, entre 1339 e 1356, a freira professa **Maria Fernandes Coutinho**⁹⁶ (ANDRADE, 2011). Os Coutinho descendem de Urraca Rodrigues da Fonseca, detentora do senhorio de Leomil (vila do concelho de Moimenta da Beira, Viseu), e de Estêvão Martins, “moço não nobre” (GOUVEIA, 2011: 198) que trabalhava naquele couto. Desta união nascem os cavaleiros Gonçalo Martins da Fonseca e Fernão Martins da Fonseca. O primeiro aparece ao serviço de D. Afonso⁹⁷ por volta de 1321, e o segundo, pai da religiosa de Coimbra, como vassalo de D. Pedro⁹⁸ (1320-†1367) em 1340 (OLIVEIRA, 1999; GOUVEIA, 2011).

No ano de 1356 aparece identificada como freira professa **Isabel Dade**⁹⁹, descendente direta de Paio Dade, alcaide de Leiria e de Santarém, o primeiro a usar o apelido. Família da média nobreza de corte, ligada a importantes alcaidarias, os Dade são originários da aldeia com o mesmo nome (Viseu), mas a aliança com os Riba de Vizela¹⁰⁰ faz com que a maior parte dos seus bens se encontrem no norte de Portugal (PIZARRO, 1997: vol. 2).

Pertencente à poderosíssima família da alta nobreza de corte, encontra-se registada em 1356 a freira professa **Maria de Sousa**¹⁰¹ (ANDRADE,

Teresa Pires Varela. Neta materna de Pero Fernandes Palha, burguês honrado de Santiago, e de Urraca Fernandes Varela. Por via paterna, é ainda familiar de Gonçalo Fernandes Varela, arcebispo de Santiago (c. 1270) e sobrinha de “uma dama da corte de Afonso IV” (OLIVEIRA, 1999: 24). A prelada é irmã de Vasco Fernandes Coutinho – escudeiro de D. Pedro I (em 1360) –, de Nuno Fernandes Coutinho e de Elvira Fernandes Coutinho (GOUVEIA, 2011).

⁹⁷ Futuro Rei de Portugal, D. Afonso IV.

⁹⁸ Filho de D. Afonso IV, futuro Rei D. Pedro I.

⁹⁹ Filha de Estêvão Martins Dade – cônego de Coimbra, chantre da Sé de Viseu, prior de Guimarães e chanceler da Rainha D. Isabel de Aragão (DE LA FIGANIERE, 1859; PIZARRO, 1997: vol. 2; ANDRADE, 2011) – e de Maria Eanes (ANDRADE, 2011). A 5 de junho de 1326, a rainha passa uma procuração a Estêvão Dade para que este possa celebrar um contrato com a Quinta

do Pombal (atual Quinta das Lágrimas) sobre o abastecimento de água ao mosteiro de Santa Clara (VASCONCELOS, 2021).

¹⁰⁰ Ver José Augusto PIZARRO, 1997: vol. 2, p. 1057.

¹⁰¹ Fruto do casamento, celebrado em 1341, entre Vasco Martins de Sousa (†1387) – rico-homem e chanceler-mor de D. Pedro I entre 1357 e 1360 – e de Inês Dias Manuel. Vasco Martins de Sousa “em 1360, surge-nos a dar o seu testemunho relativamente ao casamento de D. Pedro e D. Inês, testemunho que voltou a repetir [...] nas cortes de Coimbra [...] de 1385” (VASCONCELOS, 2006: 121).

Por via paterna, Maria de Sousa é neta de Martim Afonso Chichorro II – filho de Martim Afonso Chichorro I, cunhado de João Mendes de Briteiros, pai da religiosa acima mencionada, Maria Mendes de Briteiros – e de Aldonça Anes de Briteiros, abadessa do mosteiro de Arouca (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

2011). Os Sousa, uma das famílias mais antigas e de maior prestígio, atingem o seu auge durante o reinado de D. Sancho I (1154-†1211). Protetores de mosteiros e igrejas ao longo dos séculos XII e XIII no vastíssimo património territorial que possuem, distinguem-se nos cargos de mordomos, alferes-mores e conselheiros régios (PIZARRO, 1997: vol. 1). Entre 1331 e 1356, surge na documentação a freira professa **Inês Rodrigues de Vasconcelos** ¹⁰² (ANDRADE, 2011). Por via paterna, desce da linhagem Vasconcelos ¹⁰³, média nobreza de corte ligada ao Rei D. Dinis e com prestígio crescente a partir do século XIV (PIZARRO, 1997: vol. 2).

Durante o abadessado de Isabel de Cardona, há registo de duas irmãs pertencentes à família real – **Branca e Leonor de Aragão**. Também **Beatriz de Portugal**, condessa de Albuquerque, terá integrado a comunidade à época.

As freiras professoras Branca e Leonor são aparentadas com as duas fundadoras desta casa de Clarissas. Filhas de Afonso Pires de Aragão ¹⁰⁴ – sobrinho de D. Isabel de Aragão – e de Maria Nunes Cogominho ¹⁰⁵. Por via materna, são bisnetas de Joana Dias, irmã de D. Mor. Do mesmo modo, são sobrinhas-netas da religiosa Beatriz Fernandes Cogominho (PIZARRO, 1997: vol. 2, ANDRADE, 2011).

Beatriz de Portugal (1354), filha bastarda do Infante D. Pedro (1320-†1367) e de Inês Peres de Castro ¹⁰⁶ (c.1325-†7 de janeiro de 1355), teria três anos de idade quando, órfã de mãe, ingressou em Santa Clara de Coimbra. Aí foi educada ¹⁰⁷ até casar, em 1373, com Sancho de Castela (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Nos últimos anos do abadessado, Isabel de Cardona adocece e solicita ao Papa Inocêncio VI, em 1358, que a deso-

¹⁰² Filha do cavaleiro Rui ou Rodrigo Peres de Vasconcelos – neto de João Pires de Vasconcelos, o primeiro da linhagem Vasconcelos – e de Mor Martins Redondo I – irmã de Aldonça Martins Redondo, abadessa da casa religiosa de Semide (1349-1386). O seu avô materno, Martim Anes Redondo, é irmão de Gonçalo Anes Redondo – pai da anterior abadessa Maria Gonçalves Redondo e de Joana Gonçalves Redondo (Inês Rodrigues Vasconcelos encontra-se contemplada no seu testamento). Por esta via, é também, familiar da freira Mor Martins Redondo II (PIZARRO, 1997: vol. 2).

¹⁰³ Segundo PIZARRO (1997: vol. 2), os Vasconcelos são um ramo secundário dos Cabreira, cujo apelido terá origem na

honra com o mesmo nome (concelho de Amares).

¹⁰⁴ Filho de Pedro Pires de Aragão – filho bastardo de Pedro III, Rei de Aragão – e de Constança Mendes Petite – irmã de Maria Mendes Petite, mãe da freira Margarida Esteves Coelho, e avô de Violante Peres de Alvim (PIZARRO, 1997: vol. 2; ANDRADE, 2011).

¹⁰⁵ Filha de Nuno Fernandes Cogominho e de Margarida Alvernaz (ANDRADE, 2011).

¹⁰⁶ Filha bastarda do nobre Pedro Fernandes de Castro (*O da Guerra*) e de Aldonça Soares de Valadares. Por via paterna, pertence a uma família da alta nobreza galega, com forte influência política em Castela e Portugal. Inês de Castro era bisneta, por via paterna, do Rei de Castela, D. Sancho IV. É aparentada de D. Pedro, neto do mesmo

monarca castelhano (SOUSA, 2005). Por via materna, Inês desce dos Valadares, linhagem da alta nobreza de corte (PIZARRO, 1997: vol. 2).

¹⁰⁷ Frei Manuel da ESPERANÇA (1666: 57) transcreve parte do testamento (1367) de D. Pedro I, onde o monarca refere “*Mandamos à nossa filha, que criam no mosteiro de S. Clara de Coimbra, cem mil libras para seu casamento*”.

¹⁰⁸ Segundo documento depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT, MSCC, Documentos particulares, maço 2, n.º 33 e maço 18, n.º 16), a religiosa teria integrado a comunidade como monja. Através de registos internos, temos conhecimento que, em tempos, um elemento da equipa técnica do

brigade de algumas das suas incumbências. Requisita, ainda, a sua substituição no cargo por Maria Mendes de Briteiros. O Sumo Pontífice acaba por ceder a alguns dos seus pedidos, recusando, no entanto, a substituição da Superiora (ANDRADE, 2011).

Isabel de Cardona desempenhou funções até à sua morte, sucedendo-lhe no cargo Inês Rodrigues de Vasconcelos, já anteriormente citada (ESPERANÇA, 1666).

Presente no cenóbio pelo menos desde 1331, Inês Rodrigues de Vasconcelos assume o abadessado em 1362, cargo que ocupou ao longo de sete anos. Durante esta época, o país assistiu a novos surtos de peste (1361-1365) e à morte do Rei D. Pedro I (1320-†1367), a quem sucedeu D. Fernando (1345-†1383), seu filho (CAPELO *et al.*, 1994). Para este período, contabilizam-se cinco freiras professoras já mencionadas, Isabel Esteves, Margarida Eanes, Margarida Esteves, Maria Lourenço e Violante Peres de Alvim, e uma religiosa da qual apenas conhecemos o apelido, **Vicente** ¹⁰⁸.

A Inês Rodrigues de Vasconcelos sucede **Aldora Anes de Sousa** ¹⁰⁹, abadessa em Santa Clara de Coimbra entre 1369 e 1373. Filha de João Gonçalves de Sousa e de mãe desconhecida, Aldora era neta de Gonçalo Garcia de Sousa I ¹¹⁰ (1215 - †1285/1286), casado com Leonor Afonso ¹¹¹ – filha bastarda de D. Afonso III. Esta abadessa tem ligações familiares com a religiosa Maria de Sousa, que, por sua vez, é bisneta de Martim Afonso Chichorro I, irmão de Leonor Afonso (PIZARRO, 1997: vol. 1; ANDRADE, 2011).

Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha teve acesso ao mesmo. Contudo, durante a elaboração deste estudo não nos foi possível aceder a essa fonte escrita. Do mesmo modo, a bibliografia disponível não faz qualquer menção à sua existência.

A informação que possuímos refere que a religiosa seria filha de Vicente Peres e de Florença Martins. ¹⁰⁹ É possível que esta religiosa já fizesse parte da comunidade no abadessado de Inês Rodrigues de Vasconcelos. Contudo, não possuímos documentos que o atestem.

¹¹⁰ Filho do trovador Garcia Mendes de Sousa II e de Elvira Gonçalves de Toronho (PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹¹¹ Já referida anteriormente no seio da comunidade.

O abadessado de Aldora de Sousa ficaria inevitavelmente associado às dificuldades que o Reino então vivia. Longos períodos de más colheitas e consequentes fomes, surtos de peste e conflitos com Castela ¹¹² obrigaram à saída das freiras da clausura. Em 1373, a fim de se refugiarem da invasão castelhana, as religiosas recolhem-se na alcáçova real de Coimbra (ESPERANÇA, 1666; VASCONCELOS, 2005).

À semelhança do abadessado anterior, a alusão a membros da comunidade conventual em fontes documentais é escassa. Com efeito, apenas se tem conhecimento de seis freiras professoras: Inês Rodrigues de Vasconcelos, Isabel Esteves, Margarida Eanes, Margarida Esteves, Maria Lourenço e Violante Peres de Alvim, já referidas.

Após um primeiro abadessado que durou sete anos, durante a década de sessenta (1362-1369) de Trezentos, Inês Rodrigues de Vasconcelos volta a ocupar o cargo em 1374, nesta ocasião durante onze anos.

Durante este período são referenciadas nove religiosas, das quais quatro são conhecidas de abadessados anteriores, a saber: Isabel Esteves, Margarida Eanes, Margarida Esteves e Violante Peres de Alvim.

Alda Vasques II ¹¹³, integrou a comunidade como freira neste abaciado. Da religiosa, apenas se sabe ter sido filha, provavelmente, de Maria Peres (ANDRADE, 2011). Não foi possível coletar mais informação sobre a sua ascendência, pois o patronímico que usa, derivado do nome Vasco, era muito comum à época.

As fontes referem ainda **Maria Gonçalves de Sousa**, freira no cenóbio coimbrão, possivelmente filha de Gonçalo Garcia de Sousa II, cavaleiro e último varão da Casa de Sousa. Assim, seria bisneta de Gonçalo Garcia de Sousa I, segundo marido de Leonor Afonso e avô da abadessa Aldora Anes de Sousa, já citadas (PIZARRO, 1997: vol. 1).

No convento confirma-se a presença da freira **Mécia Rodrigues Leitão**, filha de Rui Vasques Leitão, cavaleiro e “criado” de D. João I, e, provavelmente, de Leonor Ferreira. Rui Vasques Leitão deverá corresponder ao filho bastardo de Vasco Martins Leitão ¹¹⁴, cujo bisavô – o fidalgo Martim Peres de Lodaes –, foi o primeiro a adotar Leitão ¹¹⁵ como sobrenome (VASCONCELOS, 2008; SILVA, 2010; LEITÃO, 2012).

Sobrinha da religiosa Maria Fernandes Coutinho, Dona **Leonor Gomes Coutinho** integra o convento em finais da década de oitenta de Trezentos ¹¹⁶. Filha do cavaleiro Gomes Lourenço e de Elvira Fernandes Coutinho ¹¹⁷, Leonor é irmã de Isabel Fernandes Coutinho, religiosa do Mosteiro de Chelas (Lisboa) e de Sancha Gomes Coutinho, casada com Martim Eanes d’Alvelos (OLIVEIRA, 1999; ANDRADE, 2011; GOUVEIA, 2011).

Por último, a documentação refere a religiosa **Beatriz Afonso Pimentel**. Filha de Rodrigo Afonso Pimentel ¹¹⁸, *O Braganção*, da nobilíssima casa transmontana, e provavelmente de Lourença Vasques da Fonseca ¹¹⁹ (GAYO, 1938-1941: tomo 22 [1940]). Beatriz era irmã de João

Afonso Pimentel ¹²⁰, 1.º conde de Benavente, e de Martim Afonso Pimentel. Dentro do cenóbio tem ligação familiar com Mécia Rodrigues Leitão, através do seu avô paterno, Vasco Martins Leitão, marido de Inês Afonso Pimentel II – tia direta de Beatriz Afonso Pimentel (SOUSA, 2000; VASCONCELOS, 2008; GAYO, 1938-1941: tomo 17 [1939]).

Beatriz Afonso Pimentel pertence à quinta geração de descendência direta do primeiro de nome Pimentel, Vasco Martins Pimentel – filho de Martim Fernandes de Novais, *O Pimentel*, meirinho-mor de D. Afonso III. No início do século XIV, os Pimentel tornam-se uma das mais poderosas famílias em Portugal. Contudo, perdem estatuto durante as guerras de sucessão, no final de Trezentos, quando João Afonso Pimentel toma partido por Castela ¹²¹ (GAYO, 1938-1941: tomo 22 [1940]; PIZARRO, 1987; SOUSA, 2000).

Por via materna, pertence à linhagem dos Fonseca ¹²², nobreza mediana, de frequência regular na corte e uma das oito linhagens que descendem dos Riba Douro. Mem Gonçalves da Fonseca, filho de Gonçalo Viegas de Riba Douro e trisavô paterno de Beatriz Afonso Pimentel, é o primeiro dos Fonseca (PIZARRO, 1997: vol. 1).

Com receio da guerra, a comunidade volta a refugiar-se no Paço de Alcáçova (1384) (NUNES, 2010) e, em 1386, Beatriz Afonso Pimentel é eleita abadessa do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, tornando-se a última regente do cenóbio até ao final do século XIV (ANDRADE, 2011). Durante o seu abadessado (1386-1400) ¹²³ foram identificados, a partir da documentação da época, seis elementos que integram a comunidade conventual. Entre as religiosas distinguem-se as freiras professoras Margarida Eanes ¹²⁴ e Margarida Esteves ¹²⁵ (ANDRADE, 2011), já mencionadas em abadessados anteriores.

¹¹² As três guerras que opuseram Portugal e Castela, em 1369-1371, 1372-1373 e 1381-1382, ficaram conhecidas como Guerras Fernandinas.

¹¹³ Documento datado de 1383, segundo o qual os bens que couberam a esta religiosa, por herança por morte da mãe, são emprazados pelo mosteiro (ANDRADE, 2011).

¹¹⁴ Alcaide de Portalegre, Senhor de Albufeira e aio do mestre da Ordem de Avis (VASCONCELOS, 2008; SILVA, 2010; LEITÃO, 2012).

¹¹⁵ Derivado, provavelmente, de uma alcunha (SOVERAL, 2000).

¹¹⁶ Luís Filipe OLIVEIRA (1999) refere que Leonor Gomes Coutinho foi

freira em Santa Clara de Santarém.

¹¹⁷ Irmã da freira professora Maria Fernandes Coutinho (OLIVEIRA, 1999; GOUVEIA, 2011).

¹¹⁸ Filho de João Afonso Pimentel e de Constança Rodrigues Morais. João Afonso Pimentel é irmão de Inês Afonso Pimentel I, mulher de Soeiro ou Sancho de Barbosa – irmã da religiosa Alda Martins Barbosa, já referida (SOUSA, 2000; GAYO, 1938-1941: tomo 22 [1940]).

¹¹⁹ Filha de Lourenço Vasques da Fonseca e de Sancha Vasques Serrão de Moura (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939]; PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹²⁰ Casado com Joana Teles de Meneses, meia-irmã da Rainha Leonor Teles de Menezes, mulher de D. Fernando – filho de D. Pedro I (SOUSA, 2000).

¹²¹ Castela nomeia João Afonso Pimentel como 1.º Conde de Benavente (PIZARRO, 1987).

¹²² Fonseca, lugar da freguesia de S. Martinho de Mouros (Viseu) (PIZARRO, 1997: vol. 1).

¹²³ O abadessado de Beatriz Afonso Pimentel estende-se para o século XV (até 1418) (ANDRADE, 2011).

¹²⁴ Terá permanecido no cenóbio, pelo menos, até 1395 (ANDRADE, 2011).

¹²⁵ Referida em documento datado de 1400, alusivo aos bens que esta freira possuiria (ANDRADE, 2011).

Segundo fonte documental de 1397¹²⁶, a religiosa **Guiomar Ferreira**¹²⁷ terá representado a abadessa num ato do mosteiro. Acerca da religiosa **Maria Gonçalves de Figueiredo**, comprovada no seio da comunidade apenas num único documento¹²⁸ datado de 1396, pouco se sabe. Contudo, julgamos poder tratar-se de uma familiar direta do nobre Aires Gonçalves de Figueiredo, vassalo do Rei D. João I, casado com Leonor Pereira (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939]; PIZARRO, 1987). Figueiredo é um toponímico derivado do lugar com o mesmo nome, em Viseu. O primeiro a usar o apelido deverá ter sido Soeiro Martins de Figueiredo, vassalo do Rei D. Afonso II (1185-†1223), de D. Sancho II (1209-†1248) e de D. Afonso III (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939]). Maria Filomena ANDRADE (2011) refere, ainda, **Geralda Martins Tata**. A religiosa é mencionada em documento datado de 1400, no qual são referidos os bens que deixa ao mosteiro de Coimbra. Por último, **Aldonça Rodrigues de Vasconcelos** é citada a 13 de março de 1397¹²⁹, em documento relativo a um ato onde terá, provavelmente, substituído a abadessa. Apesar de desconhecermos a ascendência desta religiosa, a família Rodrigues de Vasconcelos descende de Rodrigo Anes de Vasconcelos I¹³⁰ e de Pero Anes de Vasconcelos¹³¹, filhos de João Pires de Vasconcelos (PIZARRO, 1997: vol. 2).

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os primórdios e durante 113 anos (1287-1400) a casa de Coimbra acolheu “a flor da nobreza lusitana” (TOIPA, 1998: 94). A proximidade de D. Isabel de Aragão e da sua corte, que durante mais de dez anos viveram junto do convento, terá sido um dos fatores que ditou a preferência deste local. Por outro lado, a fama de santidade da fundadora do cenóbio, bem como a presença do seu sepulcro no espaço sagrado,

atraiu, desde sempre, mulheres da nobreza palaciana, oriundas das mais nobres e notáveis famílias de Portugal, Aragão e Castela, filhas da aristocracia local e herdeiras de ricos proprietários e mercadores (ESPERANÇA, 1666; ANDRADE, 2015; COELHO e LEAL, 2022).

Para o período estudado, foram identificadas 80 mulheres que integraram a comunidade. Do total, em apenas cerca de 30 % dos casos foi possível obter informações mais alargadas sobre a ascendência, a proveniência e a importância familiar.

A regra do uso de patronímico na Idade Média prevaleceu em Santa Clara de Coimbra. No conjunto, 49 mulheres apresentam identificação patrilinear. Destas, 39 ostentam patronímico na forma genitiva¹³² e dez na forma nominal¹³³ (GONÇALVES, 1999).

Ao segundo nome podia-se acrescentar um terceiro, habitualmente derivado de um topónimo¹³⁴, da ligação a um certo lugar¹³⁵, de uma alcunha¹³⁶, de uma profissão, entre outros (GONÇALVES, 1972).

Com vista a “*dignificar a memória da comunidade*” (ANDRADE, 2011: 426), os mosteiros procuravam atrair famílias prestigiadas e poderosas, que enriqueciam as instituições conventuais com doações, heranças e incorporação de outros membros da família. Em troca, obtinham benefícios espirituais e a garantia de sepultura no espaço monástico (GALLIANA CHACÓN, 1991; MOURÃO, 2004). Assim, à semelhança de outros mosteiros, nesta comunidade existem numerosos laços familiares entre as religiosas.

“*No interior da comunidade em que coabitam mulheres ligadas por laços de sangue perpetuam assim os poderes das famílias a que pertencem*” (ANDRADE, 2015: 50).

¹²⁶ Segundo documento depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT, Documentos particulares, maço 26, n.º 29), a religiosa teria integrado a comunidade como freira professa. Através de registos internos, temos conhecimento que, em tempos, um elemento da equipa técnica do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha teve acesso ao mesmo. Contudo, durante a elaboração deste estudo não nos foi possível aceder a essa fonte escrita. Do mesmo modo, a bibliografia disponível não faz qualquer menção à sua existência.

¹²⁷ Sendo Ferreira um nome com origem toponímica, não nos foi possível aferir sobre a ascendência direta desta freira.

¹²⁸ Segundo documento depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT OFM MSCC, Documentos particulares, maço 32, n.º 15), a religiosa teria integrado a comunidade como monja. Através de registos internos, temos conhecimento que, em tempos, um elemento da equipa técnica do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha teve acesso ao mesmo. Contudo, durante a elaboração deste estudo não nos foi possível aceder a essa fonte escrita. Do mesmo modo, a bibliografia disponível não faz qualquer menção à sua existência.

¹²⁹ Segundo documento depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (TT, MSCC, Documentos particulares, maço 8,

n.º 38), a religiosa teria integrado a comunidade como freira professa. Através de registos internos, temos conhecimento que, em tempos, um elemento da equipa técnica do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha teve acesso ao mesmo. Contudo, durante a elaboração deste estudo não nos foi possível aceder a essa fonte escrita. Do mesmo modo, a bibliografia disponível não faz qualquer menção à sua existência.

¹³⁰ Felgueiras GAYO (1938-1941: tomo 28 [1941]) faz referência a uma Aldonça Rodrigues, filha de Mem Rodrigues de Vasconcelos – filho de Rodrigo Anes de Vasconcelos – e de Constança Afonso de Brito.

¹³¹ Avô paterno da abadessa Inês Rodrigues de Vasconcelos (PIZARRO, 1997: vol. 2).

¹³² Exemplo: Margarida Esteves, filha de Estêvão Martins.

¹³³ Exemplo: Constança Vicente, filha de Vicente Eanes.

¹³⁴ Exemplo: Maria Gonçalves de Sousa, filha de Gonçalo da família Sousa, possivelmente originária das terras em volta do rio Sousa.

¹³⁵ Exemplo: Inês Rodrigues de Zamora, provavelmente filha de Rui e vinda de Zamora.

¹³⁶ Exemplo: Leonor Gomes Coutinho, filha de Gomes, da família Coutinho – alcunha derivada da designação *cotinho* dada ao Couto de Leomil (GOUVEIA, 2011).

BIBLIOGRAFIA

- ANDRADE, Maria Filomena (2011) – In Oboedientia, sine, próprio, et in castitate, sub clausura. *A ordem de Santa Clara em Portugal (sécs. XIII-XIV)*. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://run.unl.pt/handle/10362/6119>.
- ANDRADE, Maria Filomena (2015) – “Mulheres Sob Custódia: as comunidades de clarissas como espaços de obediência e autonomia (séculos XIII e XIV)”. *Lusitania Sacra*. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa. 31: 33-50. Disponível em <https://tinyurl.com/medw4r7v>.
- ANDRADE, Maria Filomena (2018) – “«Conhece a tua vocação»: liberdade e graça nas Clarissas (Idade Média)”. *Lusitania Sacra*. Lisboa. 31: 77-91. Disponível em <https://tinyurl.com/ycyu6z25>.
- CAMPOS, Maria Amélia (2012) – *Santa Justa de Coimbra na Idade Média: o espaço urbano, religioso e socio-económico*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vol. 1. Disponível em <https://tinyurl.com/2bu48p6f>.
- CAPELO, Rui; MONTEIRO, Augusto José; AVELÁS, João Paulo; RODRIGUES, António; TORGAL, Luís Filipe e VITORINO, Francisco Manuel (1994) – “Idade Média”. In RODRIGUES, António Simões (coord.). *História de Portugal em Datas*. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 19-75.
- COELHO, Maria Helena (1983) – *O Baixo Mondego nos Finais da Idade Média*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vol. 1.
- COELHO, Maria João e LEAL, Catarina (2022) – “D. Maria de Menezes: um caso de vida e de morte no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 49-56. Disponível em <https://tinyurl.com/27vynd3a>.
- CONDE, Antónia (2007) – “S. Bento de Cástris na Congregação Autónoma de Alcobaca: extensão e limites do poder das abadessas no período moderno”. *Economia e Sociologia*. Évora: Universidade de Évora. 84: 129-144. Disponível em <http://hdl.handle.net/10174/2370>.
- DAVID, Henrique; BARROS, Amândio e ANTUNES, João (1987) – “A Família Cardona e as Relações Entre Portugal e Aragão Durante o Reinado de D. Dinis”. *Revista da Faculdade de Letras*. Porto: Universidade do Porto. 4: 69-88. Disponível em <http://hdl.handle.net/10216/9402>.
- DE LA FIGANIÈRE, Frederico Francisco (1859) – *Memórias das Rainhas de Portugal*. Lisboa: Typographia Universal.
- DUARTE, Teresinha Maria (2016) – “As Primeiras Clarissas Portuguesas e suas Vivências Cotidianas”. *Revista Territórios e Fronteiras*. Cuiabá, Brasil. 9 (1): 68-82. Disponível em <https://tinyurl.com/2ky35wj>.
- ESPERANÇA, Frei Manoel da (1666) – *Historia Seráfica da Ordem dos Frades Menores e de S. Francisco na Província de Portugal. Segunda parte*. Lisboa: Na António Craesbeeck de Mello, Impressor de Sua Alteza.
- FARELO, Mário (2005) – “A quem são teúdos os barões e sages cónegos? Perspectivas sobre as redes de solidariedade no cabido da Sé de Lisboa (1277-1377)”. *Lusitania Sacra*. Universidade Católica Portuguesa. 2.ª série. (17): 141-182. Disponível em <https://tinyurl.com/bdehmbhc>.
- FERNANDES, Aires Gomes (2018) – “Das religiosas que «foi Deus servido levar para si...»: o contributo dos obituários de Lorvão para a reconstituição das suas últimas comunidades monásticas”. In MADURO, António; RASQUILHO, Rui e CARREIRAS, José (coords). *Resumos das Comunicações do II Congresso Internacional Mosteiros Cistercienses*. Leiria: Textiversos, pp. 25-26 Disponível em <https://tinyurl.com/47w4caaz>.
- GALIANA CHACÓN, Juan (1991) – “La extracción social de las religiosas en la baja Edad Media Valenciana”. *Revista d'Historia Medieval*. València: Universidade de València. 2: 91-110. Disponível em <https://tinyurl.com/2shanzdd>.
- GAYO, Manuel José (1938-1941) – *Nobiliário de Famílias de Portugal*. Braga: Edição de Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos de Araújo Affonso. Disponível em <http://purl.pt/12151/4/>.
- GIMENEZ, José Carlos (2016) – “Cartas para o irmão: a Rainha Isabel de Portugal e Jaime II de Aragão e os conflitos em Castela e Leão durante o reinado de D. Fernando IV”. *Revista Plurais*. Anápolis: Universidade Estadual de Goiás. 6 (1): 92-111. Disponível em <https://tinyurl.com/3h6wv5fn>.
- GONÇALVES, Iria (1972) – “Antroponímia das Terras Alcobacenses nos Fins da Idade Média”. *Do Tempo e da História*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa. 5: 159-200. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/38218>.
- GONÇALVES, Iria (1999) – “Do Uso do Patronímico na Baixa Idade Média Portuguesa”. In BARROCA, Mário Jorge (coord.). *Carlos Alberto Ferreira de Almeida. In memoriam*. Porto: Universidade do Porto. Vol. 1, pp. 347-363. Disponível em <https://tinyurl.com/3nnkysb3>.
- GOUVEIA, Jaime Ricardo (2011) – “Uma Casa: múltiplos espaços, múltiplos poderes. O património cultural dos Coutinhos no período moderno”. In *Casa Nobre, um Património Para o Futuro*. Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez, pp. 197-223 (Actas - 2.º Congresso Internacional). Disponível em <https://hdl.handle.net/10316/36596>.
- GUEDES, Gracinda (2012) – “Convento de Santa Clara de Coimbra: inventário do acervo documental”. *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*. Coimbra. 25: 41-67. Disponível em <https://tinyurl.com/msz7vk5s>.
- GUERREIRO, Maria João (2010) – *Por Graça de Deus, Rei dos Portugueses: as intitulações régias de D. Afonso Henriques e D. Sancho I*. Dissertação de mestrado. Lisboa: Universidade Aberta. Disponível em <http://hdl.handle.net/10400.2/1584>.
- HERCULANO, Alexandre (1860) – *Portugaliae monvmenta historica: a saeculo octavo post Christum usque ad qvintvmdecimvm - Scriptores*. Olisipone: Typis Academicis. Vol. 1, fascículo 2. Disponível em <https://purl.pt/12270/4/>.
- LEAL, Catarina e SANTOS, Maria do Céu (2022) – “O Sagrado e o Profano nos Azeviches de Santa Clara-a-Velha”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 67-77. Disponível em <https://tinyurl.com/522mf7pt>.
- LEITÃO, Ana Cristina (2012) – “Portalegre medieval: as fontes históricas como ferramentas de investigação e de análise sociodemográfica”. In FERREIRA, Antero; ABREU, João; PINHO, Isabel e COSTA, João (coords.). *As Cidades na História: população*. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães. Vol. 2, pp. 131-147 (Atas do I Congresso Histórico Internacional). Disponível em <https://tinyurl.com/2xu3ud5w>.
- MACEDO, Francisco (2006) – *Santa Clara-a-Velha de Coimbra, Singular Mosteiro mendicante*. Dissertação de doutoramento. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://hdl.handle.net/10316/646>.
- MARTINS, Aramando (2003) – *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade Média*. Lisboa: Centro Histórico da Universidade de Lisboa.
- MATTOSO, José (2001) – “O Triunfo da Monarquia Portuguesa: 1258-1264. Ensaio de história política”. *Análise Social*. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 35 (157): 899-935. Disponível em <https://tinyurl.com/54h2smxu>.
- MOURÃO, Teresa (2004) – *Entre Murmúrios e Orações: aspectos da vida quotidiana do convento de Santa Clara-a-Velha captados através do espólio funerário (séculos XVI e XVII)*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras e Universidade de Coimbra.
- NUNES, Lia (2010) – *Introdução ao Estudo da Comunidade Histórica do Mosteiro de Santa Clara a Velha*. Lisboa: Apenas Livros.
- OLIVEIRA, Luís Filipe (1999) – *A Casa dos Coutinhos: linhagem, espaço e poder (1360-1452)*. Cascais: Patrimonia (*Patrimonia Historica: Dissertações*).
- PIZARRO, José Augusto (1987) – *Os Patronos do Mosteiro de Grijó: evolução e estrutura da família nobre (séculos XI a XIV)*. Porto: [Edição do autor]. Disponível em <https://hdl.handle.net/10216/19422>.
- PIZARRO, José Augusto (1997) – *Linhagens Medievais Portuguesas: genealogias e estratégias (1279-1325)*. Dissertação de doutoramento. Porto: Faculdade de

- Letras da Universidade do Porto. Disponível em <https://hdl.handle.net/10216/18023>.
- SÁ, Isabel (2011) – “Os Espaços de Reclusão e a Vida nas Margens”. In MONTEIRO, João (coord.). *História da Vida Privada. A Idade Média*. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 276-299. Disponível em <https://hdl.handle.net/1822/38084>.
- SANTOS, Ana (2000) – *A Fundação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (da instituição por D Mor Dias à intervenção da Rainha Santa Isabel)*. Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- SILVA, João Pedro (2010) – *A Ordem de Cristo Durante o Mestrado de D. Nuno Rodrigues Freire de Andrade (1357-1372)*. Dissertação de mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/4184>.
- SOUSA, Bernardo (2000) – *Os Pimentéis: percursos de uma linhagem da nobreza medieval Portuguesa (séculos XIII-XIV)*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
- SOUSA, Bernardo (2005) – *D. Afonso IV*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- SOVERAL, Manuel (2000) – *Machado de Vila Pouca de Aguiar*. Porto: MASmedia.
- TOIPA, Helena (1998) – “Uma Descrição Quinhentista do Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha”. *MATHESES*. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa. 7: 77-96. Disponível em <https://tinyurl.com/yydhkt3n>.
- TRINDADE, Sara e GAMBINI, Lígia (2009) – *Mosteiro de Santa Clara de Coimbra: do convento à ruína, da ruína à contemporaneidade*. Coimbra: Direção Regional de Cultura do Centro.
- VASCONCELOS, António (1993) – *Dona Isabel de Aragão (a Rainha Santa)*. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra.
- VASCONCELOS, António (2005) – *Rainha Santa Isabel*. Coimbra: Alma Azul. Vol. 1.
- VASCONCELOS, António (2021) – *História e Lenda de Inês de Castro*. Coimbra: Alma Azul.
- VASCONCELOS, António Maria (2006) – “Os Sousa Chichorro e as Ordens Militares: reflexões em torno desta linhagem”. In MEA, Elvira; RIBEIRO, Fernanda; AMARAL, Luís Carlos e CERVEIRA, Maria Elisa (org.). *Estudos de Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1, pp. 119-140. Disponível em <https://tinyurl.com/3r62rzfm>.
- VASCONCELOS, António Maria (2008) – *Nobreza e Ordens Militares. Relações sociais e de poder (séculos XIV a XVI)*. Dissertação de doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. Disponível em <https://hdl.handle.net/10216/9376>.
- VENTURA, Leontina (1992) – *A Nobreza da Corte de Afonso III*. Dissertação de doutoramento. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://hdl.handle.net/10316/12221>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na *Al-Madan* n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel. 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

Mapa de acesso livre em suporte *Google Maps*

[<http://www.almadan.publ.pt/Mapa>]

Inclui *Código de conduta para uma visita responsável a sítios arqueológicos*

Entre o Céu e a Terra

memórias epigráficas em Santa Clara de Coimbra

Catarina Cunha Leal¹, Maria João Bernardes Coelho¹
e Maria do Céu Santos¹

1. INTRODUÇÃO

O espaço da morte, em Santa Clara-a-Velha, obedece à organização espacial bipartida que regia o quotidiano monástico (MOURÃO, 2004). Assim, no interior da clausura – igreja de dentro (coro) e claustro –, encontramos sepulturas pertencentes à comunidade conventual e, na igreja de fora e adro, monumentos funerários de fiéis (Fig. 1) (MOURÃO, 2004; MACEDO, 2016).

Neste artigo apresentam-se os oitenta e seis monumentos funerários existentes no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Datáveis dos séculos XIV-XVI, consistem maioritariamente em lajes tumulares¹ de calcário, com configuração retangular, encaixadas no pavimento e anónimas.

¹ Oitenta e quatro tampas de sepultura, uma arca funerária e uma placa obituária.

FIG. 1 – Planta do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

- A. Adro da igreja.
- B. Igreja de fora.
- C. Igreja de dentro (coro).
- D. Claustro.
- E. Pátio interior do claustro.

¹ Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
(catarinaleal@patrimoniocultural.gov.pt;
mariajoelha@patrimoniocultural.gov.pt;
mariacsantos@patrimoniocultural.gov.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

RESUMO

Aquando da realização de trabalhos arqueológicos no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, foram detetados 86 monumentos fúnebres na zona da clausura e no espaço dos fiéis. Com um breve enquadramento histórico, as autoras sintetizam um estudo que visa a catalogação e descrição destes monumentos que, na sua maioria, são tampas sepulcrais simples e anónimas datáveis do século XVI.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Moderna; Conventos; Túmulos; Epigrafia; Coimbra.

ABSTRACT

During archaeological work carried out at the Monastery of Santa Clara-a-Velha, in Coimbra, 86 funeral monuments were found in the secluded area and in the area destined to the faithful. The authors provide a brief historical context and then summarise a study that attempts to catalogue and study these monuments, consisting mainly of simple anonymous tombstones from the 16th century.

KEY WORDS: Modern age; Convents; Tombs; Epigraphy; Coimbra.

RÉSUMÉ

Lors de la réalisation de travaux archéologiques dans le Couvent de Santa Clara-a-Velha à Coimbra ont été détectés quatre-vingt-six monuments funéraires dans la zone du cloître et l'espace des fidèles. À l'aide d'un bref cadre historique, les auteures synthétisent une étude en vue d'une mise en catalogue et une description de ces monuments qui, dans leur majorité, sont des pierres tombales simples et anonymes datant du XVIème siècle.

MOTS CLÉS: Période moderne; Couvents; Tombeaux; Épigrapie; Coimbra.

2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada na transcrição dos epitáfios baseou-se nas sugestões patententes nas obras de Mário BARROCA (2000) e José D'ENCARNAÇÃO (1987). Assim, definimos o seguinte sistema:

– Transcrição conforme consta na pedra, por norma, em maiúsculas: ABC

– Separação das palavras feita consoante figura na laje sepulcral

– Desdobramentos de siglas e abreviaturas: (*abc*)

– Caracteres desaparecidos: [ABC]

– Letras incompletas: Ȧ

– Letra sobreposta: A^B

– Nexos: AB

– Inclusões: A̅B̅

– Linhas separadas por: /

Em alguns casos, devido ao desgaste acentuado das pedras sepulcrais, recorreu-se ao uso de desenhos técnicos (realizados aquando da escavação) ao invés de fotografias, de forma a ilustrar os monumentos funerários mais relevantes.

3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

No Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra), situado na margem esquerda do rio Mondego, destacam-se, pela sua monumentalidade, a Igreja e o Claustro. Das restantes dependências, expostas às cheias recorrentes desde o século XIV e a descoberto desde as escavações arqueológicas efetuadas nos anos 1990, pouco mais se conhece do que a ruína que chegou aos nossos dias.

A origem do primitivo Mosteiro de Santa Clara de Coimbra remonta ao século XIII, quando uma nobre – D. Mor Dias – recolhida no Mosteiro de São João das Donas (Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra) decide fundar uma casa religiosa dedicada a Jesus Cristo, à Virgem Maria, a Santa Isabel da Hungria e a Santa Clara nos terrenos que aí possuía. Contudo, os frades de Santa Cruz opõem-se a este empreendimento e, em 1311, o Mosteiro de Santa Clara é extinto. Em 1314, a Rainha Isabel de Aragão obtém autorização apostólica para a (re)fundação de uma casa de Clarissas no mesmo local onde o primitivo ²convento fora erguido. Apesar de inúmeras vicissitudes ao longo da sua história, o espaço foi continuamente ocupado até 1677, ano em que foi abandonado pela comunidade religiosa, que se transferiu para o novo mosteiro (Mosteiro de Santa Clara-a-Nova) (TRINDADE e GAMBINI, 2009; COELHO e LEAL, 2022).

² Atualmente, do antigo Mosteiro de Santa Clara ao tempo de Mor Dias, apenas se encontra a descoberto a ruína da antiga igreja, reutilizada nos séculos seguintes como Sala do Capítulo (MACEDO, 2016).

4. OS MONUMENTOS FUNERÁRIOS

4.1. CLAUSURA

“Também nas lápides sepulcrais se manifestava a humildade: a maioria quase não tem decoração nem mesmo nomeação da defunta. Normalmente, apenas ficavam identificadas as abadessas ou as religiosas que tivessem desempenhado algum cargo importante dentro do mosteiro.”

(TRINDADE e GAMBINI, 2009: 56)

A Regra e as Constituições da Ordem de Santa Clara ditavam que os votos tomados em vida deveriam perpetuar-se depois da morte. Da mesma forma, determinavam que os enterramentos das religiosas fossem realizados intramuros (TRINDADE e GAMBINI, 2009; COELHO e LEAL, 2022). Assim, no espaço reservado à comunidade, foram detetadas sessenta e oito sepulturas rasas, maioritariamente anónimas e assinaladas no pavimento com uma laje tumular. Estes monumentos funerários localizam-se no claustro (nave norte e pátio interior) e no coro.

4.1.1. Nave norte do Claustro

Na galeria norte do claustro contabilizam-se quarenta e duas ³tampas de sepultura, polidas na face superior e integradas horizontalmente no pavimento em pedra.

Do conjunto, apenas a MSCV 5CL não apresenta qualquer tipo de decoração e/ou inscrição, e a MSCV 33CL exhibe decoração incisa indeterminada e três ostentam unicamente orlas delimitadas por molduras simples ⁴. Dezassete tampas revelam epígrafes compostas apenas por uma inicial ⁵, em capital quadrada, disposta maioritariamente na horizontal em relação ao topo da laje (exemplo, Fig. 2). Neste grupo destaca-se a MSCV

³ Presentemente, trinta e nove encontram-se *in situ* e, as restantes três, integradas na exposição permanente do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

⁴ MSCV 12CL, 19CL e 23CL. A MSCV 12CL apresenta, no campo epigráfico, quatro linhas incisas horizontais – provavelmente linhas auxiliares “traçadas previamente [...] para regular a altura das letras” (ENCARNAÇÃO, 1987: 8) da epigrafe que não chegou a ser gravada.

⁵ “A” – MSCV 17CL e 35CL (esta última pode apresentar o carácter inacabado, podendo tratar-se de um V); “C” – MSCV 38CL; “F” – MSCV 36CL; “G” – MSCV 6CL e 9CL; “I” – MSCV 3CL, 27CL, 30CL e 40CL; “L” – MSCV 15CL e 39CL; “M” – MSCV 4CL, 11CL, 26CL, 41CL e 42CL.

FIG. 2 – Tampa de sepultura MSCV 7CL. Medidas máximas da laje: 197x 98,5 cm; Espessura da orla: 2 cm; Leitura: I; Altura máx. da inicial: 12 cm.

42CL, que apresenta a inicial disposta na vertical (Fig. 3). Por sua vez, a MSCV 14CL, ostenta duas iniciais ⁶ na horizontal (Fig. 4). A estas acrescentam-se outras quatro lajes que, para além de epigrafadas com uma inicial, são delimitadas com orlas cingidas por molduras ⁷. Um destes exemplares exibe um cordão franciscano que preenche a orla (MSCV 25CL) (Fig. 5). A tampa de sepultura MSCV 16CL apresenta a inicial “A” e, abaixo desta, uma espada disposta na vertical (Fig. 6).

Cinco das lajes ⁸ localizadas nesta nave parecem ter representadas cruzes assentes em hastes verticais longas e delimitadas, inferiormente, por pedestais triangulares. Destas, três ostentam cruzes gregas ⁹ (exemplo: Fig. 7). Nas restantes, os braços horizontais dos motivos cruciformes apresentam acentuado desgaste, provavelmente intencional (MOURÃO, 2004) (Figs. 8 e 9). À exceção da tampa MSCV 10CL (Fig. 7), todas exibem uma inicial em capital quadrada, disposta na horizontal relativamente ao topo da laje ¹⁰.

FIG. 7 – Tampa de sepultura MSCV 10CL. Medidas máximas da laje: 184 x 81,5 cm; Motivo decorativo: três cruces gregas (?) com extremidades retas. Pedestal triangular; Medidas máx. do motivo decorativo: 184 x 72 cm.

7

8

9

3

FIG. 3 – Tampa de sepultura MSCV 42CL. Medidas máximas da laje: 198 x 95 cm; Leitura: M; Altura máx. da inicial: 11 cm.

4

FIG. 4 E 5 – Tampa de sepultura MSCV 14CL. Medidas máximas da laje: 215 x 95,5 cm; Leitura: CC ou GC; Altura máx. da inicial: 1.ª inicial: 11,5 cm / 2.ª inicial: 9 cm.

Tampa de sepultura MSCV 25CL. Medidas máximas da laje: 200 x 87,5 cm; Espessura da orla: 12,5 cm; Leitura: B; Altura máx. da inicial: 10 cm.

5

6

⁶ Esta epigrafe apresenta dúvidas, pois pode tratar-se de dois “C” ou das iniciais “GC”.

⁷ MSCV 7CL apresenta a inicial “I” e moldura simples; MSCV 24CL apresenta a inicial “F” e moldura simples; MSCV 25CL apresenta a inicial “B” e moldura tripla; MSCV 37CL apresenta a inicial “M” e moldura simples.

⁸ MSCV 10CL, 29CL, 31CL, 32CL e 34CL.

⁹ MSCV 10CL, 29CL e 32CL.

¹⁰ MSCV 29CL – “I”; MSCV 31CL – “F”; MSCV 32CL – “T”; MSCV 34CL – “A”.

FIG. 6 – Desenho da tampa de sepultura MSCV 16CL. Medidas máximas da laje: 190 x 71,5 cm; Leitura: A; Altura máx. da inicial: 12,5 cm; Motivo decorativo: espada; Medidas máx. do motivo decorativo: 120 x 8 cm.

FIGS. 8 E 9 – Tampa de sepultura MSCV 31CL. Medidas máximas da laje: 185 x 70 cm; Leitura: F; Altura máx. da inicial: 10 cm; Motivo decorativo: possível cruz grega (?) com extremidades em *flor de lis* e, provavelmente, com *pomos* nos braços. Pedestal triangular; Medidas máx. do motivo decorativo: 185 x 55 cm.

Tampa de sepultura MSCV 34CL. Medidas máximas da laje: 161 x 76,5 cm; Leitura: A; Altura máx. da inicial: 12 cm; Motivo decorativo: possível cruz grega (?), com extremidades em *flor de lis* e, provavelmente, com *pomos* nos braços. Pedestal triangular; Medidas máx. do motivo decorativo: 161 x 49 cm.

A pedra de sepultura MSCV 8CL, atribuída ao século XIV, dispõe de uma pequena orla e, no campo epigráfico, decoração incisa sobre todo o seu comprimento (Fig. 10). O elemento decorativo representa uma figura feminina envergando o hábito de clarissa, cingido na cintura por um cordão franciscano onde são visíveis os nós que simbolizam os votos. A posição anatómica, as mãos sobre a pélvis, as pernas esticadas e paralelas, o semblante e os olhos cerrados, remetem para a representação de uma defunta. De facto, as religiosas do Mosteiro de Santa Clara eram inumadas, de uma maneira geral, em decúbito dorsal, com os membros superiores sobre o tórax ou sobre a pélvis, e os inferiores esticados e paralelos entre si. Vestiam o hábito, eram amortalhadas e depositadas diretamente sobre a terra ou no interior de caixões de madeira (COELHO e LEAL, 2022).

Os restantes oito monumentos fúnebres apresentam inscrições mais elaboradas, como veremos de seguida.

a) MSCV 1CL (Fig. 11)

Atualmente em exibição na exposição permanente do Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, esta laje integrava o pavimento e, sobre ela, foi implantado posteriormente um conjunto de degraus. Na tampa distingue-se uma orla, delimitada por moldura simples, preenchida com epitáfio em caracteres góticos e elemento floral estilizado: *“Aqui jaz a muito virtuosa senhora Dona Maria de Castro, filha de Dom Fradique e de Dona Brites de Vasconcelos, a qual se finou aos 26 de agosto. Era do Senhor 14 (ilegível). Jesus.”*

FIGS. 10 E 11 – Tampa de sepultura MSCV 8CL. Medidas máximas da laje: 166,5 x 80,5 cm; Espessura da orla: 5,5 cm.

Tampa de sepultura MSCV 1CL.

Medidas máximas da laje:

200 x 80 x 10 cm; Espessura da

orla: 10,8 cm; Motivo decorativo:

dois brasões; Medidas máx. do brasão

superior: 77 x 51,3 cm; Medidas máx.

do brasão inferior: 77,7 x 51,5 cm;

Leitura: AQUÍ YAZ AMUITU

VERTUOSA SENHORA DONA

MARIA D CASTRO FYLHA / D DOM

FADRIQ ED DONA BRÍZ (?) /

DVASCONCELOS AQUAL SE

FINOU AOS XXVI DAGOSTO

ERA DOSENH(or) / [...] YHUS;

Altura máx. das letras: 7,5 cm;

Link 3D: <https://skfb.ly/oT9ZT>.

O espaço central encontra-se dividido, sensivelmente a meio e na horizontal, em duas partes. Na metade superior foi esculpido um brasão com treze arruelas. A parte inferior exhibe um escudo de armas bipartido – com linhas verticais de um lado e, do outro, linhas onduladas dispostas na horizontal.

A tampa de sepultura, datável do século XV, cobria os restos mortais de Dona Maria de Castro, filha de D. Fradique de Castro ¹¹ e de sua primeira mulher, D. Beatriz de Vasconcelos ¹². Por via materna, Maria de Castro é familiar do Condestável D. Nuno Álvares Pereira ¹³ e, pela via paterna, tem ligações familiares com D. Inês de Castro ¹⁴ (FREIRE, 1921; AGUIAR, 2021). A bibliografia refere que Maria de Castro ingressa no mosteiro como freira após a morte da sua mãe, de quem herdara bens que, depois do falecimento da religiosa, ficaram na posse do mosteiro (PINTO, 2015).

Se o brasão superior remete para a família Castro, à qual o pai pertence, o inferior deixa algumas dúvidas. Segundo a bibliografia, brasões com linhas direitas verticais podem per-

¹¹ Filho de D. Álvaro Pires de Castro e de D. Maria Lobo, foi cavaleiro-fidalgo da Casa do Infante D. Henrique e membro do Conselho do Regente D. Pedro, duque de Coimbra, em 1449 (FREIRE, 1921; AGUIAR, 2021).

¹² Filha de Joane (João) Mendes de Vasconcelos e de D. Leonor Pereira. Leonor Pereira é irmã do Condestável D. Nuno Álvares Pereira (FREIRE, 1921; AGUIAR, 2021).

¹³ A irmã de Nuno Álvares Pereira, Leonor Pereira, é avó materna de Maria de Castro (FREIRE, 1921; AGUIAR, 2021).

¹⁴ Inês de Castro é, por via bastarda, meia irmã de Fernando (Pedro?) Rodrigues de Castro, bisavô paterno de Maria de Castro (FREIRE, 1921; AGUIAR, 2021).

10

11

tencer às linhagens de Aragão, Nóbrega ou Refões (GODINHO, 1521-1541). Por sua vez, as linhas horizontais onduladas podem representar veiros, associados aos Vasconcelos ¹⁵. Anselmo Braamcamp FREIRE (1921: 34) descreve as armas desta família com “três faixas veiradas e contra-veiradas de vermelho e prata”. Não obstante a bibliografia consultada não fazer referência a um brasão bipartido com este tipo de representação, o autor de *Brasões da Sala de Sintra* faz referência a “Ribeiros – Esquartelado: o I e IV de oiro, quatro palas de vermelho; o II e III de negro, três faixas veiradas de prata e vermelho” (FREIRE, 1921: 36). No *Livro do Armeiro-Mor* (CRÓ, 1509), o escudo de armas da família Ribeiro surge representado da mesma forma. Apesar do brasão reproduzido na sepultura ser bipartido e não esquartelado, o dos Ribeiro é o paralelo mais semelhante que encontramos.

Na realidade, Maria de Castro tem ligação familiar direta com os Ribeiro. A sua mãe, Beatriz de Vasconcelos, é neta paterna de Teresa (Rodrigues?) Ribeiro ¹⁶ – filha de Rui Vasques (ou Gonçalves?) Ribeiro e, possivelmente, de Maria Chanchinho (AGUIAR, 2021).

b) MSCV 2CL (Fig. 12)

A tampa de sepultura ostenta uma pequena epígrafe junto do topo. A inscrição, composta pelas iniciais “S”, “M” com “A” sobreposto, a que se segue “DE.S.P”, não permite identificar a defunta. O “S” poderá corresponder a uma abreviatura do cargo religioso, como *Soror*. A inicial “M” com “A” sobreposto indica habitualmente a abreviatura do nome *Maria*. Por fim, “DE.S.P” ¹⁷, poderá corresponder à abreviatura do nome religioso adotado após a profissão de fé. Há referência a uma abadessa do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra – Jerónima de Sousa –, do século XVII, que elegeu Jerónima de São Paulo como título de devoção ¹⁸.

c) MSCV 13CL (Fig. 13)

A laje tumular apresenta orla delimitada por moldura dupla no exterior e tripla no interior. No interior, é preenchida com cordão franciscano em redor. No campo epigráfico, em letra capital quadrada, lê-se na inscrição: “*Sor Marta das Chagas faleceu 1599*”.

Um contrato datado de 1577 ¹⁹, celebrado entre o Mosteiro de Santa Clara e Tomás Rodrigues da Veiga ²⁰, faz referência ao dote de Marta Rodrigues da Veiga, sua filha, que, após ingressar no convento (anos antes daquele diploma), adota o nome religioso de Marta das Chagas.

¹⁵ O brasão da família Vasconcelos possui, entre as linhas onduladas, faixas horizontais direitas a preto. Nesta laje, essas faixas não são visíveis.

¹⁶ Teresa Ribeiro (? - 20 de julho de 1428) é bisneta do Bispo João Martins de Soalhães (FREIRE, 1921). João Martins de Soalhães teve um papel importante nos primeiros anos do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (ESPERANÇA, 1666; SANTOS, 2000; TRINDADE e GAMBINI, 2009).

¹⁷ “DE S.P”, de sua *pecunia*, era uma abreviatura usada em monumentos funerários na época romana (D’ENCARNAÇÃO, 1987), com o significado de *às suas custas/com expensas suas*, ou seja, informava que o monumento/inscrição fora pago do bolso do defunto. Numa casa de religiosas de clausura, onde se prega a pobreza e simplicidade, esta assunção não faz sentido.

¹⁸ Documento do Arquivo da Universidade de Coimbra, Notariais,

Tomé Borges, janeiro a abril de 1618, Livro 19 (cota: 9-3-77).

¹⁹ Documento do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1577, Livro 42 (cota: III 1ª D-16-3-43).

²⁰ Tomás Rodrigues da Veiga (1513-1579), catedrático da Universidade de Coimbra e médico de D. João III (SANZ HERMIDA, 1994).

12

13

FIGS. 12 E 13 – Tampa de sepultura MSCV 2CL. Medidas máximas da laje: 183 x 89 cm; Leitura: S-M^A DE-S-P ou S-M^A PE-S-P; Altura máx. das letras: 14 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oT9ZV>.

Tampa de sepultura MSCV 13CL. Medidas máximas da laje: 205,5 x 98 cm; Espessura da orla: 13,5 cm, preenchida, em torno, com cordão franciscano; Medidas máx. do campo epigráfico: 160,5 x 52 cm; Leitura: SOR-MARTA / DASCHAGAS / FALECEUIS9X; Altura máx. das letras: 6 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oT9ZZ>.

[estes e os restantes links apresentados neste artigo estavam ativos em 2024-05-18]

d) MSCV 18CL (Fig. 14)

Atualmente patente na exposição permanente, a pedra sepulcral possui orla delimitada por moldura tripla escalonada no exterior, e moldura quántupla no interior. A orla, epigrafada em letra capital quadrada, contém a identificação da defunta: “*Margarida pobre serva dos servos de deos jaz aqui*”. No campo epigráfico, junto ao limite superior e disposta em cinco linhas, lê-se a seguinte inscrição: “*Foi abadesa 22 anos faleceu abril 1552*”.

Margarida Pobre Serva dos Servos de Deus é o nome religioso escolhido pela última abadessa *perpétua* do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, Margarida de Castro (ESPERANÇA, 1666). Filha dos Condes de Monsanto, D. Álvaro de Castro ²¹ e D. Isabel da Cunha ²², sabe-se que sucedeu a Maria de Menezes (MSCV 65) no governo da casa em 1529, funções que desempenhou até 26 de fevereiro de 1551 (IDEM).

e) MSCV 20CL (Fig. 15)

A laje tumular ostenta orla delimitada por moldura simples. No campo epigráfico, entre duas linhas incisadas (*regras*), lê-se: “*Jaz aqui Loba*”.

O nome esculpido indica, provavelmente, o apelido da defunta – Lobo(a), “*era tão vulgar [...], dar forma feminina aos apodes, mesmo quando eram transmitidos de pai para filha*” (GONÇALVES, 1999: 352). A família Lobo, de origem medieval, é proveniente das elites urbanas da cidade de Évora, que teve uma grande ascensão social durante os séculos XIII a XV (COELHO, 2015; MORAI e COELHO, 2021). Até ao momento, não foi possível confirmar de quem se trata. De igual modo, a documentação consultada não refere a existência de outras mulheres com o mesmo apelido no seio desta comunidade. Sabe-se, no entanto, que Inês Dias Lobo foi abadessa no Mosteiro de São Bento de Cástris (mosteiro cisterciense de Évora), no decurso do século XV (COELHO, 2015). Acrescentamos que, à época, era comum a presença de vários membros de uma mesma família em Mosteiros de diferentes ordens religiosas ²³.

²¹ Álvaro Castro (? - 1471), 1.º Conde de Monsanto, é filho de Fernando de Castro e de Isabel de Ataíde (AGUIAR, 2021).

²² Filha do primeiro casamento de Afonso de Cascais com Branca da Cunha. Afonso de Cascais era filho bastardo do infante D. João (filho de D. Pedro I e de D. Inês de Castro). Branca da Cunha era filha de João das Regras (GAYO, 1938-1941: Tomo 11 [1939]; HOMEM, 1987).

²³ Inês Dias Lobo era irmã da avó materna (Maria Lobo) da religiosa Maria de Castro (tampa de sepultura MSCV 1CL) (FREIRE, 1921; COELHO, 2015; AGUIAR, 2021).

FIG. 14 – Tampa de sepultura MSCV 18CL. Medidas máximas da laje: 217 x 106 x 18 cm; Espessura da orla: 14 cm, preenchida, em torno, com inscrição: MARGARIDA-POBRE-SERVA-DOS / SERVOS / ·DEDEOS-IAZ:AQVI;; Altura máx. das letras: 14 cm; Medidas máx. do campo epigráfico: 151,5 x 40 cm; Leitura: FOIABA/DESAZ² / ANOS / F·ABZIL / ISSZ; Altura máx. das letras: 7,1 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTuno>.

FIG. 15 – Tampa de sepultura MSCV 20CL. Medidas máximas da laje: 172 x 77,5 cm; Espessura da orla: 10,5 cm; Medidas máx. do campo epigráfico: 151 x 56,5 cm; Leitura: ÎALOBA; Altura máx. das letras: 5 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTunp>.

f) MSCV 21CL (Fig. 16)

A tampa de sepultura possui uma orla delimitada por moldura simples. No campo epigráfico, lê-se: “Soror Margarida D. P. 1599”.

A informação epigráfica apenas nos dá a indicação sobre o título religioso (*Soror*) e o nome próprio da defunta (*Margarida*). As iniciais “D.P.” podem corresponder à abreviatura do nome religioso adotado após a profissão de fé. No interior da clausura, algumas religiosas escolheram *Do Presépio*²⁴ ou *Do Paraíso*²⁵ como título de devoção, nomes que podem ser abreviados para “D.P.”. Contudo, na documentação disponível não conseguimos apurar nenhuma Soror Margarida do Presépio ou do Paraíso.

g) MSCV 22CL (Fig. 17)

Com orla delimitada por moldura simples, a laje possui, no campo epigráfico, um epitáfio distribuído em sete linhas onde se lê: “Aqui jaz Dona Luísa da Silva mulher que foi de Jerónimo Corte-Real. Faleceu a 14 dias de dezembro de 1592 anos”.

Luísa da Silva, “considerada dama da fralda da rainha D. Catarina²⁶” (BRAGA, 2005: 377), era filha de D. Jorge de Vasconcelos (†1525)²⁷ e de D. Leonor de Meneses (PEREIRA, 2010). Casou, em 1561, com Jerónimo Corte-Real²⁸ (a. 1518 - †1588), membro da Ordem de Cristo, provedor da igreja da Misericórdia de Évora, poeta e pintor. Das suas

obras destaca-se o poema épico *Naufração de Sepúlveda* (FARDILHA, 2005; PLAGNARD, 2009; FELIPE, 2015). Luísa da Silva recolheu-se no Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, provavelmente, após enviuar, em 1588 (BRAGA, 2005).

h) MSCV 28CL (Fig. 18)

A tampa de sepultura ostenta orla, delimitada por tripla moldura interior e preenchida com cordão franciscano em redor. No campo epigráfico, lê-se: “Sepultura da Madre Soror Brites da Rainha Santa. Faleceu na Era de 1591, 8 de agosto”.

Brites da Rainha Santa foi o título de devoção adotado por uma religiosa após a profissão de fé.

Apesar de não o podermos confirmar, poderá tratar-se de Brites de Menezes (ou da Silva), abadessa que governou este cenóbio entre 1588 e 1591²⁹. Filha de D. Jorge de Menezes (n.1490 - †1532) e de D. Leonor Sotomaior, a prelada era neta do 1.º Conde de Cantanhede,

²⁴ Exemplos: Helena de Menezes (século XVI) (Documento do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1587-1606, Livro 20, cota: III 1. D-16-3-21) e Jerónima (século XVII) (Documento do Arquivo da Universidade de Coimbra, Cartulário MSCC, 1573-1644, Livro 35, cota: III 1. D-16-3-36).

²⁵ Exemplo: Joana da Silveira (século XVII) (Documento do Arquivo da Universidade de Coimbra, Notariais, Tomé Borges, novembro 1614 a maio 1615, cota: 9-3-72).

²⁶ Catarina de Áustria (1507-1578), rainha consorte de D. João III.

²⁷ Senhor das Berlingas, nomeado por D. Manuel armador e provedor-mor das armadas de Lisboa (PEREIRA, 2010).

²⁸ Filho de Manuel Corte-Real e de D. Brites de Mendonça (FELIPE, 2015).

²⁹ Arquivo da Universidade de Coimbra, Cartulário MSCC, Livro 20 (1587-1606).

FIGS. 16 E 17 – Tampa de sepultura MSCV 21CL. Medidas máximas da laje: 169 x 78,5 cm; Espessura da orla: 9,5 cm; Medidas máx. do campo epigráfico: 150 x 59 cm; Leitura: SOR·MGD^A·D·P· / IS9X; Altura máx. das letras: 6 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTun7>.

Tampa de sepultura MSCV 22CL. Medidas máx. da laje: 213 x 102 cm; Espessura da orla: 13 cm; Medidas máx. do campo epigráfico: 187 x 75,5 cm; Leitura: AQVI IAZ ·DONNALV/ISA ·DASILVA ·MOLHĒR / QVE FOI ·DEHIERONI/MO ·CORTEREAL·FALE/ÇEQ·AQVATORZE ·DIAS / DEDEZEMBRO·DE / IS92 ANÑOS; Altura máx. das letras: 5 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTunq>.

16

17

18

FIG. 18 – Tampa de sepultura MSCV 28CL. Medidas máximas da laje: 200 x 90 cm; Espessura da orla: 12 cm, preenchida, em torno, com cordão franciscano; Medidas máximas do campo epigráfico: 158,5 x 50 cm; Leitura: ·S^{AP}·DA·M^E·SO/RÖR·BRITIS / DA·R·SĀTA / FALECEO / NAERADĒ / 15†91 / ·8·DAGOSTO; Altura máxima das letras: 7 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTun8>.

D. Pedro de Menezes (VARANDA, 2013) e, assim, sobrinha-neta de Maria de Menezes (MSCV 65). Além do cargo de abadessa que ocupou, Brites de Menezes, foi Mestre da Capela, ensinava a tanger e a cantar, e tomava conta das sobrinhas que também integravam a comunidade, nomeadamente de D. Leonor de Menezes (Sor Leonor do Egipto) – filha do seu irmão, D. João de Menezes –, que a viria a suceder no cargo de governação do mosteiro (ESPERANÇA, 1666; MOURÃO, 2004).

4.1.2. Pátio interior do Claustro

No pátio interior do claustro encontram-se vinte e uma tampas de sepultura, integradas horizontalmente no pavimento em tijoleira: vinte localizam-se no limite norte do pátio ³⁰ e apenas uma ³¹ na extremidade sul.

Deste grupo, seis lajes não ostentam qualquer tipo de epígrafe e/ou decoração. Uma apresenta apenas orla delimitada por moldura simples (MSCV 61CL) e doze exibem epígrafes compostas por uma inicial em capital quadrada ³², dispostas na horizontal em relação ao topo. Do conjunto, destacamos a MSCV 47CL que, além de epigrafada com a inicial “C”, possui orla delimitada por moldura simples. Por sua vez, na MSCV 53CL é visível a inicial “M” disposta na vertical relativamente ao topo (Fig. 19). Duas destas tampas de sepultura ³³ apresentam decoração incisa sobre o seu comprimento. Os elementos decorativos são constituídos por cruzes gregas, com braços rematados em

forma de *flor de lis* e, aparentemente, com *pomos*, sobre hastes verticais, que assentam em pedestal escalonado (MOZOS e BES, 1995). Apenas uma destas lajes (MSCV 56CL) exhibe uma inicial (“C”), em capital quadrada, junto à haste vertical (Fig. 20).

Uma laje com epitáfio revela a defunta (MSCV 60CL) ³⁴: “*Soror Margarida da Conceição faleceu a 26 de outubro de 1597*”. Abaixo da inscrição, no interior de uma figura retangular em baixo relevo, encontram-se esculpidas duas chaves cruzadas. A informação epigráfica apenas nos permite saber que se trata de um membro da comunidade conventual, cuja identificação se desconhece. Na sepultura, apenas consta o *título de devoção* adotado – *Margarida da Conceição*. Contudo, ainda que a informação seja escassa, consideramos que se poderá tratar de uma religiosa que desempenhou o cargo de porteira, evocado pelas chaves presentes na sua lápide (Fig. 21).

³⁰ MSCV 43CL, 44CL, 45CL, 46CL, 47CL, 48CL, 49CL, 50CL, 51CL, 52CL, 53CL, 54CL, 55CL, 56CL, 57CL, 58CL, 59CL, 60CL, 61CL e 62CL.
³¹ MSCV 63CL.
³² Distribuição das iniciais: “A” (MSCV 50CL), “B” (MSCV 58CL), “C” (MSCV 47CL, 51CL, 56CL), “E” (MSCV 49CL), “F” (MSCV 46CL), “G” (MSCV 52CL), “I” (MSCV

45CL), “M” (MSCV 48CL, 53CL e 57 CL).

³³ MSCV 55CL e 56CL.

³⁴ Uma das poucas sepulturas, identificadas à superfície, que foi escavada e o esqueleto levantado. O indivíduo encontrava-se inumado diretamente na terra, em decúbito dorsal, com o crânio sobre o occipital, os braços fletidos e as pernas esticadas.

Trata-se de um indivíduo do sexo feminino com mais de 50 anos à altura da morte (LOPES, 2001). A orientação do esqueleto era oposta à da laje (MOURÃO, 2004). Dentro do sepulcro foram recuperadas medalhas devocionais, um ceitel em cobre do reinado de D. Afonso V, colchetes e contas em osso, entre outros (MOURÃO, 2004).

19

20

21

FIGS. 19 A 21 – Tamba de sepultura MSCV 53CL. Medidas máximas da laje: 173,5 x 74,5 cm; Leitura: M; Altura máx. da inicial: 5 cm.

Tamba de sepultura MSCV 56CL. Medidas máximas da laje: 176,6 x 63 cm; Leitura: C; Altura máx. da inicial: 9 cm; Motivo decorativo: cruz grega com extremidades em *flor de lis*. Pedestal escalonado; Medidas máx. do motivo decorativo: 144 x ? cm.

Tamba de sepultura MSCV 60CL. Medidas máximas da laje: 190 x 76,5 cm; Espessura da orla: 9,5 cm; Medidas máx. do campo epigráfico: 171,5 x 57 cm; Leitura: · S-MARG^{DA} · DA / CÔCEPÃO / FALECEO · A / 26 · DOVTVBR / O · DE 1527; Altura máx. das letras: 5,6 cm; *Link* 3D: <https://skfb.ly/oTunv>.

4.1.3. Coro

No coro da Igreja, contabilizam-se cinco lajes tumulares que integram o pavimento lajeado em pedra, das quais duas não possuem qualquer tipo de decoração e/ou inscrição ³⁵. A tampa MSCV 67, situada na nave norte, possui orla delimitada por moldura simples, preenchida, em cada um dos vértices, por uma caveira sobre osso (Fig. 22).

Junto à parede norte, integrada no pavimento, uma laje aparenta ser um reaproveitamento de outro monumento funerário (MSCV 69), provavelmente de uma arca tumular ³⁶. O exemplar é decorado por uma fileira de três brasões esquartelados, idênticos, decorados por cinco vieiras (no I e IV quartel) e por faixas horizontais (no II e III quartel). Uma segunda fileira é composta por três brasões incompletos, dos quais apenas subsistem os campos superiores (Fig. 23). Provavelmente, à semelhança dos anteriores, serão brasões esquartelados com decoração idêntica, disposta, contudo, de forma contrária, isto é, as linhas horizontais surgem no quartel I e, as cinco vieiras, no quartel II. Anselmo Braamcamp FREIRE (1921: 38), refere que o brasão de armas da família Pimentel é “*esquartelado: o I e o IV de vermelho, três faxas de ouro; o II e o III de verde, cinco vieiras de prata com o de dentro para fora; bordadura de todo o escudo de prata carregada de dez cruces potêntes de negro*”. A ausência das cruces e a impossibilidade de se observar a policromia deixam dúvidas; contudo, sabe-se da presença de elementos da família Pimentel no seio desta comunidade religiosa ³⁷.

Na nave sul do coro, junto à porta de acesso ao claustro, encontra-se a laje tumular MSCV 65 ³⁸ (Fig. 24). A orla, delimitada por moldura simples no exterior e tripla no interior, encerra um epitáfio em redor, onde se pode ler: “*Jaz aqui a Abadesa Dona Maria de Menezes*”. Maria de Menezes, filha de João de Menezes (3.º Senhor de Cantanhede) e de Leonor da Silva, era irmã de Pedro de Menezes (1.º Conde de Cantanhede) e familiar de alguns membros deste convento, entre eles Brites de Menezes (possivelmente, tampa de sepultura MSCV 28CL).

Nomeada para o cargo por Margarida de Menezes, sua tia e antecessora no ofício, desempenhou funções no governo desta casa religiosa entre 1520 e 1529 (provavelmente, o ano da sua morte (ESPERANÇA, 1666; VARANDA, 2013; COELHO e LEAL, 2022)).

³⁵ MSCV 66, situada na nave sul do coro, apresenta linhas verticais e horizontais quase impercetíveis; MSCV 68, localizada na nave norte, encontra-se parcialmente sob degrau de acesso à zona do cadeiral.

³⁶ Apesar de se tratar de um provável reaproveitamento, consideramos que poderá encerrar algum enterramento.

22

23

24

FIGS. 22 A 24 – Tampa de sepultura MSCV 67. Medidas máximas da laje: 209 x 102 cm; Espessura da orla: 18 cm; Medidas máx. do espaço central: 173 x 66,5 cm; Motivo decorativo: quatro caveiras sobre osso.

Tampa de sepultura MSCV 69. Medidas máximas da laje: 207 x 86,5 cm; Motivo decorativo: duas fileiras de três brasões; Medidas do motivo decorativo: 39 x 43,5 cm.

Tampa de sepultura MSCV 65. Medidas máximas da laje: 217 x 107 cm; Espessura da orla: 14 cm, preenchida

com uma inscrição; Leitura: ABADESSA / DONA / MARIA / DEMENEZES / ' IA-S ' AQVI ; Altura máx. das letras: 11,5 cm; Medidas máx. do espaço central: 152,5 x 43 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTunx>.

³⁷ Exemplo: Beatriz Afonso Pimentel, abadesa no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha entre 1386 e 1418 (ANDRADE, 2011).

³⁸ A sepultura foi escavada e o esqueleto levantado. Trata-se da única exumação em Santa Clara cuja identidade é conhecida (COELHO e LEAL, 2022). O enterramento foi feito diretamente sobre a terra, em decúbito dorsal, com o crânio sobre o lado direito,

os membros superiores fletidos e os inferiores esticados. Maria de Menezes teria mais de 50 anos de idade à altura da morte (MOURÃO, 2004; COELHO e LEAL, 2022). Dentro do sepulcro foram encontrados alfinetes, tecido em linho, moedas dos reinados de D. Afonso III e de D. Afonso V, entre outros (MOURÃO, 2004; COELHO e LEAL, 2022).

4.2. ESPAÇO DOS FIÉIS

A vontade de obter sepultura junto ao templo, quando não era possível o enterramento no interior, prende-se com a religiosidade e a mentalidade da época. De facto, acreditava-se que a salvação das almas seria garantida com a proximidade do sepulcro à igreja e também sob as águas sacralizadas que escorriam do telhado (MACEDO, 2016).

Em Santa Clara de Coimbra remanescem monumentos funerários no adro e no interior da igreja.

4.2.1. Interior da Igreja

I) Arca tumular (Fig. 25)

Na parede sul interior, sob arcossólio em forma de arco apontado cogulhado, encontra-se uma arca tumular datada do século XV (MACEDO, 2016).

O monumento funerário apresenta decoração no facial frontal. O brasão de armas bipartido e colocado ao centro representa as armas das famílias Freire de Andrade e Coutinho. De um lado ostenta uma banda disposta na diagonal, delimitada nas extremidades por cabeças de serpente, associadas à família Freire de Andrade (CRÓ, 1509; GODINHO, 1521-1541). Na outra parte, cinco estrelas representam as armas da família Coutinho (FREIRE, 1921).

Na tampa, o epitáfio em caracteres góticos, disposto em duas linhas, faz referência à defunta: “*Aqui jaz D. Isabel Coutinho filha de Gonçalo Vaz Coutinho o qual venceu a Batalha de Trancoso mulher de Gomes Freire que morreu em Tanger*”.

D. Isabel Coutinho, filha de Gonçalo Vasques Coutinho – marechal do Reino e senhor do Couto de Leomil – e da sua segunda mulher, D. Joana de Albuquerque, era irmã dos bispos de Coimbra, D. Luís, D. Fernando e D. Álvaro. Por via paterna, era meia-irmã de Vasques Fernandes Coutinho – 1.º Conde de Marialva (FREIRE, 1921; GAYO, 1938-1941: Tomos 1, 9 e 10 [1938]). Isabel Coutinho era casada com Gomes Freire de Andrade³⁹ (GAYO, 1938-1941: Tomo 9 [1938]) “*agraciado com grandes mercês por D. João e [...] 3.º senhor da Bobadela*” (MACEDO, 2016: 450). Como revela a inscrição, morreu no Desastre de Tanger, em 1437 (MACEDO, 2016).

II. Placa funerária (Fig. 26)

Entre a arca tumular de Isabel Coutinho e a roda do mosteiro localiza-se, a cerca de 1,80 m de altura, uma placa funerária em calcário branco, inserida na parede. Na parte inferior, gravada em caracteres góticos, lê-se o seguinte epitáfio: “*Aqui jaz Dona Biringeira da Teixeira a qual Deus perdoou Amen. Dona que andou com a Rainha Dona Isabel per grandes tempos e passou sábado XI dias de março Era Milésima Tricentésima LXVII anos. Deus lhe perdoe. Amen*”.

³⁹ Filho de João Freire de Andrade e de Catarina de Sousa (GAYO, 1938-1941: Tomo 1 [1938]).

25

26

FIGS. 25 E 26 – Arca funerária. Medidas máximas da arca: 89,5 x 221 x 75 cm; Leitura: AQUY JAZ: DONA: ISABEL: COUTINHA: FILHA: DE GÔSALOVAZ: CONTINHO: HO: QUAL / VÊCEO: ABATALHA: DE TRŔNCOSO: MOLHER: DEGOMEZ: FREIRE: QUE: MOREO: E: TÂGER; Altura máx. das letras: 6,6 cm.

Placa funerária. Medidas máximas da placa: 36,5 x 36,5 x 2,5 cm; Leitura: :AQI : GAS : DQNA : BIRIGEIRA : DA/ TEIXEIRA : AQ D' : P DO M̄ : DONA : / Q ANDOU : CÔN (?) RAINHA : DONA : IS/ ABEL : PGRADES : TÊPOS : ' PASOU : /SABADO : XI : DIAS : DE : M̄CO : E : M : CCC : / LXVII : ANOS : D' : LEPERDHE : AM̄; Altura máx. das letras: 2,2 cm; Link 3D: <https://skfb.ly/oTunC>.

Até ao momento, não foi possível coletar informação sobre Berengária da Teixeira (†1329), dama próxima da Rainha D. Isabel. Contudo, José PIZARRO (1997) refere que a família Teixeira, com raízes desde finais do século XII, estava relacionada com a corte, sobretudo a partir do reinado de D. Afonso IV. Desta forma, não é descabido associar Berengária à linhagem cortesã dos da Teixeira.

4.2.2. Adro da Igreja

No adro, junto à entrada norte da Igreja, existem dezasseis lajes tumulares, polidas na face superior e integradas horizontalmente no pavimento lajeado em pedra. Dois exemplares não apresentam decoração, e os restantes ostentam motivos decorativos onde se reconhecem espadas, cruzes e brasões estilizados.

Pelas dimensões e pela descontinuidade da gramática decorativa, quatro destas lajes parecerem ser reaproveitamentos⁴⁰ para pavimento (Figs. 27, 28, 29 e 30). Inicialmente, poderão ter sido pedras sepulcrais que cobriram enterramentos e, mais tarde, utilizadas com outra função.

Das restantes dez, sete são decoradas por motivos cruciformes, maioritariamente cruzes gregas com braços rematados em *flor de lis* (MOZOS e BES, 1995). As cruzes repousam em hastes que assentam sobre pedestal (Figs. 31, 32 e 33).

⁴⁰ A referência a estes elementos reutilizados como pedras de sepultura, neste estudo, prende-se com o facto de terem sido catalogados e classificados como tal durante as escavações arqueológicas.

27

28

29

FIGS. 27 A 30 – Reaproveitamento MSCV 2. Medidas máximas: 63 x 85,5 cm; Motivo decorativo: cruz de extremidades retas, com braço horizontal desaparecido, inscrita dentro de círculo; Diâmetro do motivo decorativo: 51 cm.

Reaproveitamento MSCV 4. Medidas máximas: 122,5 x 74,5 cm; Motivo decorativo: cruz e uma espada (?).

Reaproveitamento MSCV 5. Medidas máximas: 143,5 x 87 cm; Motivo decorativo: uma cruz ou espada (?).

Reaproveitamento MSCV 8. Medidas máximas: 82,5 x 63,5 cm; Motivo decorativo: Espadas e cruzes (?).

30

31

32

33

FIGS. 31 A 33 – Desenho da tampa de sepultura MSCV 10. Medidas máximas da laje: 184 x 88,5 cm; Motivo decorativo: possivelmente cruz grega, com extremidades em *flor de lis*, ladeada por cabeça de machado (?). Pedestal escalonado (?); Medidas do motivo decorativo: ?

Desenho da tampa de sepultura MSCV 12. Medidas máximas da laje: 174 x 73,5 cm; Motivo decorativo: possivelmente cruz grega com *pomos* nos braços. Pedestal escalonado.

Tampa de sepultura MSCV 15. Medidas máximas da laje: 199 x 91 cm; Motivo decorativo: cruz grega com extremidades em *flor de lis* e *pomos* nos braços. Pedestal escalonado; Medidas do motivo decorativo: 176,5 x 86 cm.

Apenas um exemplar exibe uma cruz inscrita dentro de um círculo. O motivo cruciforme, esvasado, apresenta braços curvilíneos com extremidades convexas (MOZOS e BES, 1995) (Fig. 34). Duas lajes ostentam brasões estilizados: a MSCV 6 tem gravado, junto ao topo e ladeando a cruz, um brasão cujo campo não apresenta qualquer decoração; a tampa MSCV 13 apresenta, em ambos os lados da haste e simetricamente dispostos, brasões esquartelados (Fig. 35) onde se reconhecem um conjunto de três elementos decorativos estilizados não identificados (I), e linhas direitas horizontais (IV). A gramática decorativa do II e do III é impercetível.

Três lajes do adro ostentam motivos decorativos que representam espadas (Figs. 36 e 37). Uma delas apresenta, também, um brasão de armas com campo preenchido por linhas direitas horizontais (Fig. 38).

FIG. 34 – Tampa de sepultura MSCV 3. Medidas máximas da laje: 200 x 83,5 cm; Motivo decorativo: cruz grega, com braços curvilíneos de extremidades convexas, inscrita dentro de círculo. Haste vertical com dois pomos. Pedestal triangular; Medidas do motivo decorativo: 80,5 x 39 cm.

FIG. 35 – Tampa de sepultura MSCV 13. Medidas máximas da laje: 189 x 82 cm; Motivo decorativo: cruz possivelmente grega. Pedestal escalonado. Haste vertical ladeada, em ambos os lados, por brasões esquartelados; Medidas do motivo decorativo: 40 x 27,5 cm (cada brasão).

FIGS. 36 A 38 – Desenho da tampa de sepultura MSCV 9. Medidas máximas da laje: 176 x 85 cm; Motivo decorativo: duas espadas (?); Medidas do motivo decorativo: (?).

Desenho da tampa de sepultura MSCV 11. Medidas máximas da laje: 163,5 x 72,5 cm; Motivo decorativo: duas espadas (?); Medidas do motivo decorativo: (?).

Tampa de sepultura MSCV 1. Medidas máximas da laje: 202,5 x 100,5 cm; Motivo decorativo: brasão ladeado por espada; Medidas do motivo decorativo: brasão 96,5 x 47,5 cm; espada 114,5 x 20 cm.

35

38

5. REUTILIZAÇÕES

Além das quatro possíveis reutilizações de monumentos funerários detetadas no adro, contabilizam-se mais sete – quatro no claustro e três no coro (Figs. 39, 40, 41, 42 e 43). Destas, destacamos os exemplares localizados na nave sul do coro, próximos da laje tumular de D. Maria de Menezes (MSCV 65)⁴¹. Trata-se de dois elementos pétreos decorados com motivos heráldicos, inseridos no pavimento (Fig. 44). Um destes brasões, preenchido com nove faixas direitas verticais, alude, provavelmente, às armas de Aragão – compostas por quatro faixas de vermelho e cinco de ouro (GODINHO, 1521-1541). Um outro brasão, colocado simetricamente em relação ao anterior, ostenta três elementos vegetalistas estilizados, possivelmente “*tres cardos puestas en triángulo de las armas de Cardona*” (MARQUÊS, 1960: 22). Apesar de desconhecermos a proveniência destes brasões, acreditamos que sejam reaproveitamentos de monumentos funerários anteriores. A união destas duas famílias – Aragão e Cardona – remete-nos para a abadesa Isabel de Cardona, que governou a casa clarissa entre 1329 e 1362. A religiosa era filha de Raimundo de Cardona e de D. Beatriz de Aragão, meia-irmã da Rainha Isabel de Aragão (ESPERANÇA, 1666; DE LA FIGANIÈRE, 1859; MACEDO, 2016). ESPERANÇA (1666: 50) refere que Beatriz “*descaçava da grade do coro pera dentro*”, ou seja, terá sido sepultada no espaço reservado à comunidade.

⁴¹ Os restantes aproveitamentos possuem iniciais: L – nave norte do claustro (entre as lajes tumulares MSCV 5CL e 7CL); G – junto ao limite sul do pátio interior do claustro; L – no limite entre as naves sul e central do coro.

FIGS. 39 A 43 – Reaproveitamento à entrada da Sala de profundis. Medidas máximas da pedra: 85 x 23,6 cm; Motivo decorativo: extremidade de uma cruz em flor de lis.

Reaproveitamento na nave norte do claustro junto à MSCV 13CL. Medidas máximas da pedra: 54 x 38,5 cm; Motivo decorativo: cruz grega com braços curvilíneos de extremidades convexas inscrito dentro de círculo.

Reaproveitamento na nave norte do claustro junto à MSCV 7CL. Medidas máximas da pedra: 42,5 x 36 cm; Leitura: L.

Reaproveitamento no lado sul do pátio interior do claustro. Medidas máximas da pedra: 39,5 x 54,5 cm; Leitura: G.

Reaproveitamento na nave sul do coro. Medidas máximas da pedra: 33,3 x 22 cm; Leitura: L.

FIG. 44 – Reaproveitamento na nave sul do coro junto à MSCV 65. Medidas máximas da pedra: 106 x 74 cm; Motivo decorativo: dois brasões simetricamente opostos.

6. ANÁLISE DE DADOS

No total do complexo monástico encontram-se oitenta tampas sepulcrais⁴² – sessenta e oito no lado da clausura e doze do lado dos fiéis.

As lajes tumulares do espaço da clausura apresentam, em média, 190,45 cm de comprimento (a maior com 217 cm – MSCV 18CL e 65 – e a menor com 161 cm – MSCV 34CL) e 82,38 cm de largura (a maior com 107 cm – MSCV 65 – e a menor com 58,5 cm – MSCV 4CL). Em relação à espessura, apenas foi possível apurar o valor de duas que se encontram no Centro Interpretativo: MSCV 1CL, com 10 cm, e MSCV 18CL, com 18 cm.

Relativamente à decoração das sessenta e oito tampas sepulcrais estudadas, constata-se que:

- a) Nove não possuem qualquer tipo de decoração, nem inscrição funerária;
- b) Trinta e nove ostentam iniciais em capital quadrada e apenas uma possui duas iniciais. Têm em média 11,03 cm de altura (a maior com 13,5 cm – MSCV 29CL e 46CL –, a menor com 5 cm – MCSV 35CL). De uma forma geral, as iniciais não estão centradas na laje e foram dispostas na horizontal em relação ao topo – apenas duas tampas de sepultura apresentam iniciais posicionadas na vertical. Há uma clara predominância da inicial “M” em relação às restantes.

Iniciais nas tampas de sepultura

c) Sete ostentam motivos cruciformes incisos, das quais cinco são ladeadas por uma inicial. Aparentemente, representam cruzes gregas rematadas nos braços com *flores de lis* (cinco possuem *pomos* nos braços) (MOZOS e BES, 1995). Apenas uma detém três cruzes potentes. Todas as cruzes repousam em hastes verticais assentes sobre pedestal de configuração triangular – em duas, o pedestal é escalonado;

d) Vinte possuem orlas delimitadas por molduras: três com cordões franciscanos inscritos, três com epitáfios, uma com caveiras, e as restantes sem decoração. As orlas diferem muito em espessura, possuindo em média 11,69 cm (a maior com 21 cm – MSCV 23CL –, e a menor com 2 cm – MSCV 7CL).

⁴² O número de tampas de sepultura catalogadas é de oitenta e quatro; contudo, aqui contabilizamos apenas aquelas que acreditamos ser, real e atualmente, monumentos funerários.

e) Nove ostentam inscrições funerárias que identificam a defunta;

f) Outro tipo de decoração – uma laje tumular ostenta a representação de uma clarissa em todo o seu comprimento, e outra exibe uma espada colocada sob uma inicial.

Fora da clausura os monumentos funerários são, de uma forma geral, sepulturas anónimas, anepígrafas, com decoração muito simples e localizadas sobretudo no adro. Por oposição, no interior da igreja, sobrevivem os testemunhos de enterramento de duas mulheres onde constam, para além da sua identificação, outros dados que possibilitaram o conhecimento sobre a sua posição social.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, a maioria dos monumentos funerários de Santa Clara, datados do século XVI, traduzem-se em campas rasas, sem grande expressão arquitetónica, com decoração variável ou totalmente ausente. Poucos exemplares fazem referência à identidade do defunto e à data do falecimento. As sepulturas com inscrições relativas aos ocupantes, possibilitaram estudos mais aprofundados e testemunham estarmos perante indivíduos de elevada condição social à época e, na maior parte dos casos, próximos da corte e da família real.

Apesar de todas as lajes tumulares que se encontram a descoberto estarem referenciadas neste trabalho, o estudo não se esgota aqui. De facto, é muito provável que na área de reserva arqueológica outros testemunhos possam aparecer, nomeadamente no claustro de menores dimensões que aí se encontra. Por outro lado, a investigação completa-se com o trabalho desenvolvido por Filipa Gomes do AVELLAR (2003), sobre *As Inscrições Funerárias do Coro-Baixo (1629-1744)* do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, que integra meia dúzia de lápides do velho convento transferidas para o novo, por ocasião do abandono definitivo do primitivo (em 1677).

BIBLIOGRAFIA

- AGUIAR, Miguel Pereira (2021) – *Aristocracia, Parentesco e Reprodução Social em Portugal no Final da Idade Média*. Dissertação de Doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <https://hdl.handle.net/10216/135875>.
- ANDRADE, Maria Filomena (2011) – In Oboedientia, sine, próprio, et in castitate, sub clausura. *A ordem de Santa Clara em Portugal (séc. XIII-XIV)*. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://run.unl.pt/handle/10362/6119>.

- AVELLAR, Felipa Gomes (2003) – “As Inscrições Funerárias do Coro-Baixo (1929-1744)”. *Monumentos*. Lisboa: DGEMN. 18: 49-63.
- BARROCA, Mário Jorge (2000) – *Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. 2, tomo 1. Disponível em <http://hdl.handle.net/10216/55736>.
- BRAGA, Teófilo (2005) – *História da Literatura Portuguesa, Renascença*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Vol. 2.
- COELHO, André Madruga (2015) – *As Elites Urbanas Medievais. O exemplo de Évora e dos Lobo (sécs. XIII-XV)*. Dissertação de Mestrado. Évora: Escola das Ciências Sociais, Departamento de História da Universidade de Évora. Disponível em <http://hdl.handle.net/10174/14996>.
- COELHO, Maria João e LEAL, Catarina (2022) – “D. Maria de Menezes: um caso de vida e de morte no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 49-56. Disponível em <https://tinyurl.com/27vynd3a>.
- CRÓ, João do (1509) – *Livro do Armeiro-mor*. Torre do Tombo, PT/TT/CR/D-A/001/19. Disponível em <https://tinyurl.com/3t6289by>.
- D'ENCARNAÇÃO, José (1987) – *Introdução ao Estudo da Epigrafia Latina*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra.
- DE LA FIGANIÈRE, Frederico Francisco (1859) – *Memórias das Rainhas de Portugal*. Lisboa: Typographia Universal.
- ESPERANÇA, Frei Manoel da (1666) – *Historia Senífica da Ordem dos Frades Menores e de S. Francisco na Província de Portugal. Segunda parte*. Lisboa: Na António Craesbeeck de Mello, Impressor de Sua Alteza.
- FARDILHA, Luís de Sá (2005) – “A Poesia do Conde de Matosinhos”. *Península, Revista de Estudos Ibéricos*. Porto: Universidade do Porto. 2: 137-157. Disponível em <https://tinyurl.com/bdkvdkv4>.
- FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral (2015) – *Itinerários da Conquista: uma travessia por mares de papel e tinta (Portugal, séculos XVI, XVII e XVIII)*. Dissertação de Doutoramento. Campinas: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Disponível em <https://tinyurl.com/3fryxdsn>.
- FREIRE, Anselmo Braamcamp (1921) – *Brasões da Sala de Sintra*. Coimbra: Imprensa da Universidade. Vol. 1.
- GAYO, Manuel José (1938-1941) – *Nobiliário de Famílias de Portugal*. Braga: Edição de Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos de Araújo Affonso. Disponível em <http://purl.pt/12151/4/>.
- GODINHO, António (1521-1541) – *Livro da nobreza e da perfeição das armas dos reis cristãos e nobres linhagens dos reinos e senbórios de Portugal*. Torre do Tombo, PT/TT/CR/D-A/001/20. Disponível em <https://tinyurl.com/mptm536e>.
- GONÇALVES, Iria (1999) – “Do Uso do Patronímico na Baixa Idade Média Portuguesa”. In BARROCA, Mário Jorge (coord.). *Carlos Alberto Ferreira de Almeida*. In memoriam. Porto: Universidade do Porto. Vol. 1, pp. 347-363. Disponível em <https://tinyurl.com/3nnkysb3>.
- HOMEM, Armando Luís de Carvalho (1987) – “Conselho Real ou Conselheiros do Rei? A propósito dos «privados» de D. João I”. *História, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. 4: 9-68. Disponível em <https://tinyurl.com/tw765py3>.
- LOPES, Célia Cristina (2001) – *As Clarissas de Coimbra dos Séculos XIV a XVII: Paleobiologia de uma comunidade religiosa de Santa Clara-a-Velha*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://tinyurl.com/5d3bkf8d>.
- MACEDO, Francisco (2006) – *Santa Clara-a-Velha de Coimbra, Singular Mosteiro mendicante*. Dissertação de doutoramento. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://hdl.handle.net/10316/646>.
- MARQUÊS, Jaime (1960) – “El sepulcro de D. Leonor de Cabrera en la Seo de Gerona”. *Revista de Girona*. Diputació de Girona. 12: 19-25. Disponível em <https://tinyurl.com/yz3hw9yu>.
- MORAI, Ana Lunara da Silva e COELHO, André Madruga (2021) – “Dos Lobo aos Carneiro: Continuidade de aspectos da mobilidade social entre o medievo Português e o período colonial do Brasil”. *Revista de História Comparada*. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 15 (2): 7-38. Disponível em <https://tinyurl.com/bskap67c>.
- MOURÃO, Teresa (2004) – *Entre Murmúrios e Orações: aspectos da vida quotidiana do convento de Santa Clara-a-Velha captados através do espólio funerário (séculos XVI e XVII)*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras e Universidade de Coimbra.
- MOZOS, José Ramón López de Los e BES, Joan Menchón (1995) – “El diccionario multilingüe de Ucla: génesis y evolución”. *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. Gobierno de Navarra. 65: 127-189. Disponível em <https://tinyurl.com/bdx45vkz>.
- PEREIRA, Silvina Martins (2010) – *Tras a nevoa vem o sol: as comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/6274>.
- PINTO, Pedro (2015) – “Doação de Bens de D. Isabel de Castro e de D. Maria a D. Filipa, Prima do Rei D. Afonso V (1466)”. *Fragmenta Histórica. História, Paleografia e Diplomacia*. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. 3: 75-77. Disponível em <http://hdl.handle.net/10362/119411>.
- PIZARRO, José Augusto (1997) – *Linhagens Medievais Portuguesas: genealogias e estratégias (1279-1325)*. Dissertação de doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 2. Disponível em <https://hdl.handle.net/10216/18023>.
- PLAGNARD, Aude (2009) – *La felicissima victoria de Jerónimo Corte-Real, una epopeya fronteriza*. Disponível em <https://hal.science/hal-00682814/>.
- SANTOS, Ana (2000) – *A Fundação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (da instituição por D. Mor Dias à intervenção da Rainha Santa Isabel)*. Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vol. 1.
- SANZ HERMIDA, Jacobo (1999) – “Dos tratados médicos quientistas contra el mal de ojo: los opúsculos de Gaspar de Ribeiro y Tomás Rodrigues da Veiga”. In BARROCA, Mário Jorge (coord.). *Carlos Alberto Ferreira de Almeida*. In memoriam. Porto: Universidade do Porto. Vol. 1, pp. 335-346. Disponível em <https://tinyurl.com/6y77m8wf>.
- TRINDADE, Sara e GAMBINI, Lúcia (2009) – *Mosteiro de Santa Clara de Coimbra: do convento à ruína, da ruína à contemporaneidade*. Coimbra: Direção Regional de Cultura do Centro.
- VARANDA, Lúcia de Melo (2013) – *D. António Luís de Meneses, 1º Marquês de Marialva: o militar e o político*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://tinyurl.com/2u4cxwzt>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

PUBLICIDADE

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2024

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa Luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

uma Associação em que dá gosto participar!

52 anos de intervenção social, a promover uma visão integrada da Arqueologia, do Património Cultural e Ambiental e da História local e regional, no exercício partilhado de uma cidadania cultural e cientificamente informada.

peça já a sua ficha de inscrição

RESUMO

A partir das muitas evidências de ameaça de perda do património azulejar em Portugal, o artigo evoca a necessidade de se aprofundar o conhecimento das questões socioculturais que constituem desafios à conservação e salvaguarda do azulejo. Conclui com a sugestão de algumas linhas de intervenção, num processo dinâmico de mediação que garanta ao azulejo uma significação social mais condicente com o seu valor histórico, cultural, técnico, científico e artístico, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Património; Azulejos; Sociedade; Gestão do Património.

ABSTRACT

Bearing in mind the multiple evidences of threats to the Portuguese azulejo heritage, this article evokes the need to increase knowledge of the social and cultural issues that constitute threats to azulejo conservation and safekeeping. The author concludes by suggesting some intervention measures, in a dynamic mediation process that may guarantee the azulejo a well-deserved social significance in accordance with its historical, cultural, technical, scientific and artistic value, among others.

KEY WORDS: Heritage; Tiles; Society; Heritage Management.

RÉSUMÉ

A partir des ô combien évidentes menaces de perte du patrimoine des azulejos au Portugal, l'article évoque la nécessité d'approfondir la connaissance des questions socio-culturelles qui constituent les défis pour la conservation et la sauvegarde de l'azulejo. Il conclut par la suggestion de certaines lignes d'intervention, dans un processus dynamique de médiation qui garantisse à l'azulejo une signification sociale davantage en lien avec sa valeur historique, culturelle, technique, scientifique et artistique, entre autres.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Azulejos; Société; Gestion du patrimoine.

O Que é do Azulejo Que Estava Aqui?

Marluci Menezes¹

ABANDONO, INCÚRIA, FURTO, DESTRUIÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO: REVERBERAÇÕES DE UMA QUESTÃO
SOCIAL (E NÃO SÓ) MAIS AMPLA?

N o âmbito deste artigo, o interesse aqui refletido pelo azulejo foca-se sobretudo nos processos socioculturais da sua valorização. Nesta ótica, importa aprofundar o conhecimento em torno dos modos de constituição, representação e materialização destes valores. Procurando, por um lado, investigar as práticas sociais e as dinâmicas contemporâneas da sua significação cultural e simbólica. Observando, por outro lado, como a repercussão social destes aspetos pode colaborar (ou não) para a sua salvaguarda e conservação.

No entanto, tendo presente os tantos riscos e ameaças que ainda se colocam à sua preservação – a que o congresso “Azulejo: património em risco?”¹ procurou dar expressão –, quando de um convite para integrar uma mesa de discussão relacionada com o seu *abandono, incúria, furto, destruição, comercialização*, pareceu de interesse voltar a um texto em que, em modo iniciático, se procurou refletir sobre o que despertou esse interesse pela cultura azulejar, conforme seguidamente reproduzido – “[...] o azulejo é um elemento secular da cultura material: ocupa com especial relevância a paisagem cultural do país e apresenta-se como um marcador identitário; com lugar cativo num Museu Nacional, a matéria azulejar é abarcada pelos conteúdos que definem a categoria património, vindo também a protagonizar uma determinada linha de internacionalização do país. A significante exaltação da expressão da matéria azulejar repercute-se em diversos e diferentes contextos, discursos e representações. Valores de uso, função, artísticos, decorativos e estéticos, históricos, técnicos e científicos sustentam a secular cultura azulejar, potencialmente definindo uma singularidade cultural que é plural na diversidade através da qual se revelam aos olhos do observador mais atento: estilos, temas, texturas, materiais, técnicas, cores e padrões. Todavia, o gosto secular pelo azulejo parece também revelar uma relação ambígua das pessoas e comunidades com a matéria azulejar, havendo uma relação de afeto e desafeto, onde tanto é refletido o enaltecimento no uso do azulejo como a sua trivialização, devido ao hábito de usar e ver azulejos” (MENEZES, 2015: 338).

¹ Este texto tem por base uma comunicação oral apresentada no congresso “Azulejo: Património em Risco” [online], realizado em Lisboa entre 20 e 21 de maio de 2021.

¹ Antropóloga, Investigadora Principal do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (marluci@lneec.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

AZULEJOS		DESAFIOS À CONSERVAÇÃO	P E R D A
PERFIS DE QUEM ROUBA & COMPRA (destaque para Lisboa)			
Quem rouba	<ul style="list-style-type: none"> “grupos organizados com vários intermediários e onde o processo de investigação policial é mais complexo, mas na grande maioria o perfil destes ladrões é definido por toxicodependentes que roubam em troca de algumas moedas”; “pessoas sem conhecimentos e técnicas na remoção dos azulejos do seu suporte arquitetónico e que não só furtam como partem muitos azulejos durante o processo de levantamento, tornando a perda ainda maior”. 		
Quem compra	<ul style="list-style-type: none"> “turistas de passagem”; “coleccionadores interessados em enriquecer as suas coleções”. 		

Quadro: Marluci Menezes (fonte: BRAGANÇA, 2013).

AZULEJOS		DESAFIOS A CONSERVAÇÃO	P E R D A
TIPOLOGIA DO QUE É ROUBADO (destaque para Lisboa)			
Azulejos mais roubados	<ul style="list-style-type: none"> Sobretudo os “de padrão do século XIX têm vindo a formar-se o alvo preferencial, resultado da grande quantidade de azulejos que revestem as paredes das nossas cidades mas também pelo facto de serem de padrão dificilmente se percebe se os azulejos foram roubados ou adquiridos licitamente”. 		
Edificações mais vulneráveis ao roubo	<ul style="list-style-type: none"> “(…) igrejas, fachadas e escadarias”. 		
Lugares de venda de azulejos roubados	<ul style="list-style-type: none"> “(…) na sua maioria em mercados de pequenas dimensões como a Feira da Ladra”. 		
Motivos que facilitam o furto	<ul style="list-style-type: none"> “(…) facilidade de acessos e, muitas vezes, a falta de conservação preventiva dos edifícios”. 		

Quadro: Marluci Menezes (fonte: BRAGANÇA, 2013).

AZULEJOS		DESAFIOS À CONSERVAÇÃO	P E R D A
Falta de conhecimento sobre o seu significado e importância	Vasto & Disperso no território do País	<ul style="list-style-type: none"> Difícil de manter, reparar e conservar. Difícil de proteger contra o vandalismo e negligência. 	
Herança Cultural	Reconhecimento Nacional & Internacional	<ul style="list-style-type: none"> Roubo, venda e tráfico (sobretudo para o exterior, agravado com o aumento do turismo). 	
Excepcionalidade	Especificidade da sua integração na arquitetura	<ul style="list-style-type: none"> Humidade por ascensão capilar. Ruturas de água (vãos de janelas e portas, tubos de água). Sais solúveis (cloretos, sulfatos, nitratos). Movimentação dos edifícios. Falta de informação sobre métodos de conservação adequados. 	
Valorização	Exposição & Degradação & Substituição & Renovação	<ul style="list-style-type: none"> Expostos às ações do ambiente (ex. chuva, variações de temperatura, colonização biológica), situação agravada com o facto de muitos estarem situados no exterior. Intervenções desajustadas e descuidadas. Intervenções de substituição por outros materiais, azulejos novos ou réplicas. 	

Quadro: Marluci Menezes.

Em paralelo, foram retomadas leituras que, na sua generalidade, abordam as ressonâncias sociais do património e as questões associadas à sua perda. E que, no caso particular do património azulejar, fizeram recuperar o texto de Joana BRAGANÇA (2013) sobre a “Herança Perdida”, onde, a partir de dados da Polícia Judiciária e do Sos Azulejo, são destacados alguns perfis sociais de ameaça à preservação do azulejo, bem como algumas características contextuais que expõem a sua vulnerabilidade (ver Figs. 1 e 2).

A relação entre a excepcionalidade, a valorização do azulejo e a respetiva preservação é, todavia, de difícil gestão frente às várias e diferentes situações de manifestação de ameaça e ‘perda’ da sua integridade – deterioração, substituição, intervenções desajustadas, falta de manutenção e conservação, roubo, vandalismo, tráfico e comercialização ilegal. O que torna relevante a necessária complexificação das questões – a jusante e a montante – que se colocam como desafios à sua conservação e salvaguarda (ver Fig. 3).

E, na sequência dessas releituras, pareceu de especial ênfase recuperar a seguinte questão: “*o que a apreciável demonstração de gosto pelo azulejo, e as manifestações de descuido, desinteresse, vandalização e substituição explicam sobre a relação entre a sociedade e património?*” (MENEZES, 2015: 338). Isto porque o processo social de significação e valorização do azulejo se repercute na continuidade da sua representação como herança cultural. Um processo que, todavia, não é alheio às ameaças de ‘perda’ deste referente da cultura material para o campo do património.

FIGS. 1 A 3 – De cima para baixo, sínteses...

...dos principais perfis de quem rouba & compra & comercializa o azulejo histórico;

...das principais características contextuais de vulnerabilidade associadas ao azulejo histórico;

...dos principais desafios que se colocam à conservação dos azulejos.

A RESSONÂNCIA DO AZULEJO
 NUMA SOCIEDADE MAIS AMPLA

Um aspeto que se julga fundamental ter em mente é que: “[...] um património não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma agência de Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade consciente e deliberada de indivíduos ou grupos. Os objetos que compõem um património precisam encontrar ‘ressonância’ junto a seu público” (GONÇALVES, 2005: 19).

O autor acima referido cita Stephen Greenblatt para esclarecer que concebe “ressonância” como: “[...] o poder de um objeto exposto atingir um universo mais amplo, para além de suas fronteiras formais, o poder de evocar no expectador as forças culturais complexas e dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é, para o expectador, o representante” (GREENBLATT, 1991, citado em GONÇALVES, 2005: 19).

Castanheira das Neves, por exemplo, sintetiza com especial notoriedade a “ressonância” social do azulejo em Portugal quando refere (Figs. 4, 5 e 6): “[...] nas nossas casas, antigas e modernas, principalmente nas fachadas, é tão vulgar o uso do azulejo, liso, polychromo, de desenho mais ou menos elegante que Albrecht Haupt o considera ‘bem característico da arquitectura portuguesa’, e Theodor Bogge ‘característico do País’, como Raczynski o apelidara ‘physionomico’” (CASTANHEIRA DAS NEVES, 1908: 169).

Enquanto elaboração histórica da cultura material, o azulejo ressoa contemporaneamente como uma referência da herança cultural, cujo reconhecimento coletivo como património se realiza, social e simbolicamente, através de uma mediação entre passado, presente e futuro. Esta mediação viabiliza a sua contiguidade espaço-temporal. Reverberando, em paralelo, numa “continuidade renovada” (Reynaldo dos SANTOS, 1957) que, entretanto, igualmente incrementa a relação entre cultura, memória, identidade e sociedade.

FIGS. 4 A 6 – Certas ressonâncias...

Mas, quem ou qual agência define o que é uma herança cultural? O que significa para a sociedade mais ampla a consideração do azulejo como sua herança cultural? Em que medida, num sentido amplo, as pessoas se apropriam (ou não) do azulejo como fazendo parte da sua identidade e herança cultural? Na passagem do que é comum para o campo do excepcional, que ressonância tem a retórica do desaparecimento e destruição do azulejo histórico nos grupos e indivíduos que compõem essa sociedade mais abrangente? Será a sua ‘perda’ entendida como tal pela sociedade, nomeadamente quando a sua concretização também agrega outros tipos de valores e ganhos? Ou, como observado por Ulpiano MENESES (2009: 29): “[...] *como pode algo valer para o mundo todo, se não vale para aqueles que dele poderiam ter a fruição mais contínua, mais completa, mais profunda?*” É significativo sublinhar a repercussão destas questões na salvaguarda do azulejo, nomeadamente quando frente ao facto de que, como observado por José Reginaldo Santos GONÇALVES (2019), todas as ressonâncias trazem consigo dissonâncias (ver Figs. 7 e 8).

COMENTÁRIOS FINAIS

Em prol da salvaguarda do património azulejar muito tem sido feito – desde a investigação técnico-científica e histórico-artística, inventariação e criação de arquivos, ao ampliar de exposições e manifestações, de ações educativas e de sensibilização, de inovação e criação, bem como de algumas ações de responsabilização, regulamentação e criminalização. Mas, ao que parece, muito ainda está por fazer.

Como observado por GONÇALVES (2019: 37), é de ter em conta que “*a ‘ressonância’ que os patrimônios podem encontrar em segmentos sociais da população depende precisamente do sucesso (sempre incerto, imprevisível) desse processo de mediação*”. Pelo que, em termos amplos, parece-nos de interesse, por um lado, fomentar determinadas perspetivas de ação que contribuam para:

- Incrementar a articulação entre cultura objetiva (e que sustenta a ideia de património) e cultura subjetiva (mais sobre como as pessoas, à sua maneira, se ligam ao património), trazendo para esfera pública os diferentes portadores do património cultural (GONÇALVES, 2005 e 2019).

- Dinamizar o trabalho de proximidade, envolvimento e sensibilização pública, de modo a envolver a copresença junto de diferentes agentes institucionais, mas também o reforço de ações de sensibilização pela salvaguarda do património junto dos circuitos que envolvem as amplas redes de (des)apropriações e (des)usos do azulejo histórico (por exemplo, turístico: turistas, agências turísticas, guias, etc.).

- A ideia de que a significância do azulejo enquanto património é assegurada pela sua integração na arquitetura ser mais (e amplamente) promovida (e popularizada) na esfera pública e enquanto cultura pública – em contextos locais e de copresença. Mas que esta significância cultural e respetivo risco de perda da mesma, seja intensivamente veiculada nos meios de comunicação, nos circuitos mais amplos e junto de diferentes e outros perfis sociais (por exemplo: empreiteiros, arquitetos, imobiliárias, agências turísticas e de *marketing* cultural, etc.).

FIGS. 7 E 8 – Algumas dissonâncias...

Por outro lado, julga-se que interessa melhor compreender o lugar que ocupa a significação social do património azulejar no espaço que intermedeia os diferentes dispositivos – históricos, culturais, políticos, técnicos, científicos, artísticos, etc. – de valorização e respetiva desvalorização social do azulejo.

Coloca-se, assim, em consideração o interesse em incrementar um processo dinâmico de mediação social, onde a salvaguarda do património azulejar possa fazer socialmente mais sentido e, como tal, ter mais significado para as pessoas.

AGRADECIMENTOS

Esta reflexão foi desenvolvida no âmbito da Estratégia de Investigação & Inovação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 2024-2027, através do Programa “MICR - Métodos Integrados de Conservação e Reabilitação do Património Edificado”, nomeadamente da atividade “Transmissão e valorização do conhecimento técnico tradicional, capacitação social e sustentabilidade das intervenções”, e do Projeto “HBuilt_SURFACES_Stories - Superfícies Construídas de Interesse Histórico: valores, representações e significados socioculturais contemporâneos”. Agradece-se aos colegas Sílvia Pereira e Alexandre Nobre Pais pelos preciosos comentários ao texto. 🐶

BIBLIOGRAFIA

BRAGANÇA, Joana (2013) – “Herança Perdida”. *Cadernos de História da Arte*. Lisboa: Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa. 1: 156-163.

CASTANHEIRA DAS NEVES, José P. (1908) – *Notas Sobre Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 1.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos (2005) – “Ressonância, Materialidade e Subjetividade: as culturas como patrimónios”. *Horizontes Antropológicos*. 11 (23): 15-36. Disponível em <https://tinyurl.com/2p87uera>.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos (2019) – “Património, Espaço Público e Cultura Subjetiva”. In TAMASO, Isabela; GONÇALVES, Renata de Sá e

VASSALO, Simone (org.). *A Antropologia na Esfera Pública: patrimónios culturais e museus*. Goiás: Editora da Imprensa Universitária, pp. 29-47. Disponível em <https://tinyurl.com/4wwwp4vx>.

GREENBLATT, Stephen (1991) – “Resonance and wonder”. In KARP, Ivan e LAVINE, Steven L. (eds.). *Exhibiting cultures: the poetics and politics of museums display*. Washington: Smithsonian Institution Press, pp. 42-56. Disponível em <https://tinyurl.com/2s4kjdmx>.

MENESES, Ulpiano T. Bezerra (2009) – “O Campo do Património Cultural: uma revisão de premissas”. In *Conferência Magna do I Fórum Nacional do*

Património Cultural. Ouro Preto: IPHAN. Vol. 1, pp. 25-39.

MENEZES, Marluci (2015) – “Azulejo, Cultura, Memória e Sociedade: para um estudo dos significados sociais do património azulejar”. In DELGADO RODRIGUES, José e MIMOSO, João M. (eds.). *Proceedings GlazeArch - International Conference Glazed Ceramics in Architectural Heritage*. Lisboa: LNEC, pp. 337-346.

SANTOS, Reynaldo dos (1957) – *O Azulejo em Portugal*. Lisboa: Editorial Sul Limitada.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património
neoepica@gmail.com / Tel. 210793220 / Telem. 960148955/57/58

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico
Conservação e restauro
Ortofotografia e levantamento 3D
Arqueologia da Arquitectura
Geo-Arqueologia
Estudos de Impacto Ambiental

Sacos de Pastores do Alentejo

a colecção de António Carmelo Aires - Parte I

Franklin Pereira ¹

INTRODUÇÃO

O couro na arte pastoril foi um dos aspectos da herança lusitana que descobri nos finais dos anos 1980, tendo apresentado um projecto de estudo num concurso governamental sobre Património, a par das cadeiras encouradas. Passaram quase 40 anos e muitas recolhas, extensíveis à Andaluzia, com obras mais detalhadas no que considerei os quatro estilos de criar a filigrana no couro (PEREIRA, 2007 e 2009).

Alguns anos atrás, soube de uma exposição de arte pastoril no “*Celeiro Comum*” (antigo Museu de Artesanato) em Évora. Obtive o seu catálogo *Arte Pastoril: com uma simples navalha. Colecção de António Carmelo Aires (ARTE PASTORIL..., 2019)* e, posteriormente, falei com o coleccionador, pensando numa ida ao Redondo, antes que a sua colecção passasse para o futuro Museu da Arte Pastoril, a ser gerido pela autarquia. A pandemia fez adiar a viagem e só mais tarde pude ter em mãos as raridades recolhidas em 40 anos por António Carmelo Alves, médico veterinário de formação, já reformado.

Os artefactos em couro solidificam o que já conhecia dos anos finais de 1980: saco ou alforge em forma geralmente de trapézio, e utilização de couro de cabra e vitela, com alternâncias entre a derme e o carnoz. Além uma austeridade ornamental recorrendo a costuras em couro branco de cão ou gato (pontilhismo, ou “*passa-fita*”, termo este dos artífices) – couro este aparentado ao pergaminho –, a técnica decorativa recorre à substituição do fundo por couro branco (método denominado “*calado*”, designação também espanhola, e ainda dos têxteis de Trás-os-Montes), formando rosáceas de pétalas, vazados geométricos e círculos; no recorte das bordas vemos arcos lobulados ou minúsculos Vs. Como a zona mais frágil onde o saco pode abrir é na base, cantos e união lateral, o artesanato reforçou consideravelmente estes pontos: usou quartos de círculos nos cantos (ou meio-círculo que, dobrado, forma também um quarto de círculo na face de trás); largas bainhas ou molduras ao longo da união lateral e base, e costuras com dobra (evitando expor os pontos de cosedura) na união das faces e na entrada do saco. As correias do ombro ligam-se ao saco por rebites e cosedura. Tudo isto torna o saco muito durável e também pesado (sobretudo o alforge).

RESUMO

O autor observou no Redondo uma série de sacos de ombro e alforges, coleccionados ao longo de 40 anos por António Carmelo Aires (veterinário de profissão), entre imensas outras peças de arte pastoril. Esta manufatura específica das planícies do Alentejo – em que muitos sacos têm a data marcada –, permite um estudo da minuciosa e paciente arte popular, herdeira daquela deixada por civilizações anteriores onde a pastorícia foi relevante.

PALAVRAS-CHAVE: Artes decorativas; Couro; Pastorícia; Identidades; Século XX; Alentejo.

ABSTRACT

In Redondo, the author observed a series of shoulder sacs and saddlebags collected by António Carmelo Aires (a veterinarian) for 40 years, among many other shepherd craft objects.

This specific manufacture from the Alentejo plains – with many sacs featuring their date – enables a study of the thorough and patient popular craft, inherited from previous civilisations for whom sheepherding was fundamental.

KEY WORDS: Ornamental arts; Leather; Pastoralism; Identities; 20th century; Alentejo.

RÉSUMÉ

L'auteur a observé dans le Redondo une série de havresacs et de sacoches collectionnés durant quarante ans par Antonio Carmelo Aires (vétérinaire de profession), parmi de nombreuses autres pièces d'art pastoral.

Cette manufacture spécifique aux plaines de l'Alentejo – sachant que beaucoup de sacs sont datés –, permet une étude du minutieux et patient art populaire, héritier de celui laissé par des civilisations antérieures où le pastoralisme a été important.

MOTS CLÉS: Arts décoratifs; Cuir; Pâturage; Identités; XX^{ème} siècle; Alentejo.

¹ Investigador do ARTIS-Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com / www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nesta coleção, há que destacar uns alforques com o brasão português (marcantes de estatuto da casa agrícola ou do proprietário), e o nome ou iniciais do utilizador; muitas peças têm a data gravada, o que permite uma rara localização no tempo. São obras de muita paciência que sofreram o sol e a vida do pastor que as usou para carregar a merenda, nas caminhadas com o rebanho.

Poderia falar da herança berbere, apesar de só conhecer trabalhos semelhantes em sacos de Marrocos (com “*passa-fitas*” coloridas, costuras reforçadas e franjas ornamentais), e em sandálias de beduínos da Síria (“*passa-fitas*” de cor, costuras e dobras nas tiras sobre e sob o pé), vistas em Palmira em 2009, em oficina de sapateiro. Nestas peças de fabrico popular, há que ressaltar a geometria arcaica e a estilização de florais, os finos enlaçados e os jogos de cor e textura. Tal aspecto – partilhado com outras obras do Alentejo – merece em si mais considerações: último reduto de uma herança antiga, de trabalhadores do campo, longe das modas da elite economicamente favorecida, enquadrada em títulos nobiliárquicos; a corrente História de Arte – ela própria emanando da classe dominante – não enquadra as artes populares; ora estas mostram (ou mostravam) arquétipos da Humanidade, um saber-fazer e ornamentação centenária dignas de estudos académicos: “[...] *the areas and times that most consistently exhibit geometric ornament are at the periphery of major cultural centres or at the edges of dominating social classes. [...] It is as though geometry was the privilege of the illiterate, the remote, the popularly pious, the women using (and/or making) textiles and ceramics. For the dominant groups or classes, geometry may not be necessary or else it was subsumed into secondary realms of their visual spaces [...]*” (GRABAR, 1992: 129) / “*as áreas e épocas que mais consistentemente exibem ornamentos geométricos estão na periferia dos grandes centros culturais ou nas bordas das classes sociais dominantes [...]. É como se a geometria fosse o privilégio dos analfabetos, dos remotos, dos popularmente piedosos, das mulheres que usam (e/ou fabricam) têxteis e cerâmica. Para os grupos ou classes dominantes, a geometria pode não ser necessária ou então foi incluída em domínios secundários dos seus espaços visuais*” (tradução minha). É neste mundo que a arte pastoril em couro se remete.

Passo ao estudo pormenorizado de cada peça, apreciando os detalhes marcantes da cultura das planícies alentejanas.

ANÁLISE DAS OBRAS EM COURO DA ARTE PASTORIL

1. Começo por uma mochila, cujas tiras possuem uma pega para a mão (Fig. 1).

O “*passa-fitas*” (“*tafetá*” seria a designação equivalente no têxtil, ou “*passa por cima / passa por baixo*”, alternativamente) em fio branco mostra na aba as iniciais do nome do provável proprietário e a data de fabrico: MJJM1958. O couro é de cabra e os florais simétricos baseiam-se na estilização de uma flor e folhagem em suaves enrolamentos. Para manter o volume da mochila – como se estivesse cheia –, é provável que tivesse sofrido uma moldagem a húmido, depois de construída.

Contrariamente a todas as peças que conheço – e não só nesta coleção –, a mochila tem um formato arredondado, inclusivamente na linha

FIG. 1 – Mochila; 32 x 36 cm.

Foro: Franklin Pereira.

Forros: Franklin Pereira.

FIGS. 2 E 3 – À esquerda, mochila vista de trás.

Em cima, detalhe com a pala levantada; salientam-se a borda costurada, o reforço com as bordas cinzeladas, a costura em fio branco e a decoração.

superior. A pala fecha com uma tira e pequena fivela. Toda a mochila tem o cartaz no exterior, e a pala (que é uma peça à parte) tem a derme no exterior. A aba foi costurada à mochila por fio de couro branco, cosido em linha, como mostra a Fig. 2.

Como acontece na arte pastoril em couro, as costuras que unem as duas faces da peça recorrem a uma bainha sem costura visível, com larga faixa recortada em curva em pequeníssimos Vs, cujo uso utilitário / reforço forma também a decoração: o ornamento em couro branco prolonga-se pela face da frente em amplos meios-círculos, onde se inscrevem florais. A larga faixa de reforço tem a derme no exterior e cobre a carnaz da frente desta peça, o que cria um “brilhante-aveludado”, típico do sul lusitano nas artes populares de couro. Já vimos esta alternância no artigo publicado nesta revista sobre o saco de arco e aljava de Granada islâmica (PEREIRA, 2019).

Olhando de perto, vemos que o “tafetá” em tiras de couro branco fino incluiu couro na cor natural, como acontece na pala: no losango superior, nas cinco pétalas dentro do círculo/corola de cada flor, e nas folhas do caule. Levantando a pala, o desenho na grande moldura/bainha (entrada na bolsa, base e laterais) com meio-círculo, tem “tafetá” que também usa tira de couro natural no losango e duas folhas (Fig. 3).

A fivela da frente está fixa por costura em fio de couro branco.

As tiras das costas saem do saco (as duas da base) através de um corte na larga bainha; as duas tiras superiores unem-se ao saco por costura em

fio branco. Ambas as tiras são unidas por um reforço fixado por rebites já escurecidos pelo tempo. Desse reforço saem duas tiras com fivela, que, fechando na zona do peito, dão mais estabilidade à mochila. Na zona superior, mais perto das omoplatas, as duas tiras dos ombros estão unidas por outra tira (cosida com fio branco), que serve para segurar a mochila na mão. Estamos em 1958, e veremos este esquema de tiras ser repetido mais tarde (anos de 1990), com a utilização muito corrente de mochilas em material sintético. A par do requinte do ornamento, temos uma obra que denota muito cuidado e inteligência do construtor, na sua ergonomia e acondicionamento corporal.

2. Em forma de trapézio, este saco de ombro tem a data marcada na pala – 16-6-1970 – com punções de metal. Outras punções decorativas foram aplicadas na bolsa: uma meia-lua riscada (as linhas convergem para um suposto centro) e flor de cinco pétalas (ou estrela de cinco braços). Tanto na pala como no ornamento da frente, foram usados vazadores de feitio (Fig. 4): furo/círculo, coração, losango, pevide, e

FIG. 4 – Saco de ombro; medida da base do trapézio: 38 cm; medida do topo: 28 cm; altura: 34 cm.

Forro: Franklin Pereira.

quadrado com lados definidos por curvas. O incomum é, não a aplicação de couro branco, mas sim de tecido de cor azul e verde (Fig. 5). A orientação dos vazados foi realizada por linhas vincadas no couro, particularmente visíveis na pala (definindo um rectângulo) e nas três rosáceas da frente (marcadas com compasso ou forma circular).

Como é usual, a união entre a face da frente e de trás foi reforçada por uma bainha; o ornamento mostra uma grande faixa paralela à borda esquerda e direita, finalizando em amplo quarto de círculo junto aos dois cantos, estando tudo decorado por flores vazadas (fundo em têxtil de cor). O recortado usou a tradicional curva em lóbulos.

As bordas da pala e das duas rosáceas foram recortadas em meios-círculos, provavelmente usando o vazador de minúscula bola. Entre as duas rosáceas foi colocada uma fivela, fixa por um rebite; e, na pala, foi costurada a tira que fecha o saco.

Contrariamente às outras obras, a costura não utiliza couro branco, mas antes couro natural.

O couro usado é de vitela, em que a pala e as amplas bainhas tem a derme no exterior, e as duas faces do saco têm o cartaz no exterior.

Dos dois cantos saem fios de couro – imitando borlas –, que devem estar colados no interior.

Para levar o saco ao ombro, duas tiras estão costuradas à esquerda e direita do topo da face de trás. Ambas se unem a uma outra tira através de duas fivelas nas suas extremidades.

Junto ao saco, a tira do ombro à direita está cravada por três rebites, sob a larga moldura que, na face de trás, tem a borda em linha recta. A da esquerda está apenas costurada, o que denota ter havido necessidade de um reforço.

A utilização de punções e vazadores ornamentais, e de um abecedário em metal, denota uma oficina mais urbana, ou mais afastada do minimalismo austero donde provieram as outras peças; a existência destas punções significa que houve mais produção, e que os sacos realizados se perderam no Tempo. Lembro-me de ter visto pequenos abecedários de metal à venda nas lojas de couros no Porto, nos anos de 1980.

3. A forma trapezoidal deste saco de ombro está muito próxima do rectângulo. O cinzel cortante em curva lobulada – que recortou as bordas das largas bainhas rectas e dos quartos de círculo (aplicados à esquerda e direita), e na pala – foi também usado nas bainhas e no interior das duas rosáceas da frente do saco (Fig. 6).

Um cinzel curvo foi usado para recortar curvas nas bordas das duas rosáceas e ao longo da grande tira do ombro.

Como vazador foi também usado um ponto redondo.

FIG. 5 – Saco de ombro. Detalhe.

FIG. 6 – Saco de ombro: medida da base do trapézio: 29 cm; medida do topo: 25 cm; altura: 33 cm.

Fotos: Franklin Pereira.

O pontilhismo em couro branco de gato ou cão foi usado na pala e bainhas/molduras. A pala fecha com uma tira e a fivela está fixa na rosácea superior da frente. Tira e fivela estão fixas por um rebite central, escurecido pelo tempo. A pala está decorada por franjas.

De novo, as amplas bainhas/molduras têm a derme no exterior, e a pala, frente e traseira do saco têm a derme no interior. A face de dentro da pala está reforçada por couro com a derme no exterior (Fig. 7). Na parte de trás, à esquerda e direita estão costuradas duas tiras que fixam argolas metálicas; a grande tira do ombro fixa-se a estas duas argolas por dois rebites que o uso escureceu. Uma fivela foi aplicada nessa grande tira de ombro.

As borlas remetem-se a fios de couro a partir de uma tira; estão fixas à esquerda e direita da entrada do saco, entre a costura/bainha lateral. O couro é de cabra. Na frente e na pala, o fundo das duas rosáceas e dos amplos quartos de círculos é em têxtil vermelho.

4. Temos um outro saco, que também segue a forma de trapézio.

Possui larga bainha/moldura e nos cantos foi acrescentado um quarto de círculo; esta bainha tem as bordas rendilhadas pelo típico cinzel curvo e lobulado (Fig. 8). Na frente encontram-se duas rosáceas de bordas rendilhadas; internamente possuem sete raios em forma de trapézio alongado, com um furo vazado entre eles; o “calado” permite ver o carnaz de couro da frente. No centro de cada rosácea está fixa uma pequena argola em metal, onde entra a abertura de uma tira que procede da pala (Fig. 9).

Foro: A. Carmelo Alves.

Foro: Franklin Pereira.

FIG. 7 – Saco de ombro. Detalhe da pala levantada, vendo-se o reforço e o ornamento.

A pala é redonda, também com moldura/bainha larga. Um vazador redondo recortou a sua linha exterior, e o cinzel lobulado rendilhou a sua linha interior. Uma tira horizontal cruza a aba, e está também rendilhada em curva.

Tal como noutros modelos, duas tiras laterais da face de trás (fixas por dois rebites, tendo-se uma delas separando do saco) fixam uma argola metálica. Nessa argola fixa-se a grande tira do ombro, que possui uma fivela.

O couro é de bezerro, usado na frente e trás (um só couro, dobrado na base), com o carnaz no exterior. As molduras/bainhas e rosáceas têm a derme no exterior. A fina tira de couro das costuras é natural, e não o branco corrente neste tipo de arte do sul.

Dos dois cantos sai uma tira que prende uma argola de metal, por sua vez costurada a uma borla; esta foi construída a partir de tira em couro, enrolada e cortada em faixas estreitas.

Foro: Franklin Pereira.

FIGS. 8 E 9 – Saco de ombro; medida da base do trapézio: 35 cm; medida do topo: 29 cm; altura: 35 cm. À direita, detalhe do canto direito.

5. Este alforge é muito simples: duplos trapézios, com saco em ambas as faces, numa deles com presumível data de fabrico: “1938” (o 9 está colocado invertido), obtida por fita de couro; foi costurada à mão, usando fio de couro. Como nas outras peças, as bordas laterais têm bainha larga e recortada por cinzel em curva com lóbulos (Fig. 10), costurada ao saco por fio encerado; repete-se o mesmo na base do saco, e nos cantos foram aplicados quartos de círculo; daí saem as borlas, através de um corte na bainha (Fig. 11). Na outra face estão as iniciais do proprietário – “AB” –, também executadas por tiras de couro, recortado nas bordas e cosido ao saco. Na base do saco está uma tira em linha recortada em Vs (possivelmente à tesoura), ornamento que se repete por trás.

Ambos os sacos do alforge foram elaborados com o carnaz no exterior.

A borda de entrada de cada saco foi reforçada com bainha em forma de um largo V, recortada com o típico cinzel curvo. Três linhas em fio de couro fixam estas bordas/bainhas.

Os quartos de círculo nos cantos têm a borda apenas recortada em minúsculos Vs.

Data e iniciais foram recortados em Vs minúsculos (por tesoura, é de admitir), com a derme para o exterior.

Uma tira central, com o mesmo recorte nas margens, está costurada, parecendo unir as duas placas de couro que formam o alforge.

6. Este alforge está muito decorado. Na pala dos dois sacos estão as iniciais do proprietário – “JBP” –, recortadas numa oval de couro de cabra, de bordas cinzeladas em curva aos lóbulos (Fig. 12), cosida com fio branco sobre fundo do mesmo couro de cão ou gato; em torno de cada letra parece que foi usada máquina de costura.

A larga bainha da pala tem também bordas rendilhadas (com o mesmo cinzel cortante aos lóbulos), vazador em pequeno círculo, e pétalas/folhas realizadas por uma faca; esta descrição dos florais vazados aparenta-se a uma árvore ou caule florido, lembrando a Árvore da Vida, tão corrente desde as manufacturas arcaicas até aos dias de hoje, nos bordados das nossas avós ou numa simples jarra em cima da mesa (PEREIRA, 2018). Em cada amplo quarto de círculo nos cantos – também de bordas rendilhadas e cosidas com fio de couro – estão grandes estrelas de cinco pontas; no centro da base está um coração sobre fundo em couro branco; dir-se-ia que a costura foi realizada por máquina.

Foto: A. Carmelo Alves.

FIGS. 10 E 11 – Metade do alforge, com a data costurada; medidas: 50 x 134 cm. Em baixo, detalhe do canto.

Foto: Franklin Pereira.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 12 – Metade do alforge; medidas: 40 x 127 cm.

O que se destaca neste alforge é o brasão nacional em ambas as faces (Fig. 13), marcante de uma elevada posição do seu proprietário rural, possivelmente o que tem/teve as siglas JBP.

As cinco quinas foram feitas em couro caprino, cosido ao fundo de couro branco por fio do mesmo material. Os castelinhos foram retirados e o fundo é em têxtil amarelo. As tiras da esfera armilar (sobre as quais assenta o brasão) estão sobre fundo em tecido vermelho (à direita) e verde. O tecido colorido está já muito pálido devido ao uso.

Toda a iconografia encontra-se elaborada num círculo de couro caprino (costurado à máquina), com a borda rendilhada pelo usual cinzel curvo lobulado; cada curva foi costurada ao fundo de couro branco por finas tiras desse material (como aconteceu a toda a larga bainha).

Como noutros exemplos, estão franjas junto aos cantos, procedentes de um corte na bainha (Fig. 14).

7. Com iniciais e a data numa face – “AD 1938” – e apenas as iniciais do proprietário noutra – “AD” –, este alforge de sela apresenta florais estilizados em ambos os lados: rosáceas de seis pétalas e caules com folhagem (Figs. 15 e 16). De novo, estamos perante um modelo trapezoidal, com a típica larga moldura e cantos em quarto de círculo; contrariamente ao usual, as linhas são rectas, pois não houve recurso ao cinzel curvo lobulado. O ornamento – iniciais, data, florais, rosáceas – foi costurado com o típico pontilhismo sobre o fundo em couro branco de cão ou gato. Há a presença de minúsculos cortes que formam triângulos nas bainhas, nos quartos de círculo nos cantos e nos rectângulos e quadrados de couro (que mantêm as rosáceas, data, iniciais e florais). Estes Vs devem ter sido executados à navalha (e não por tesoura), pois há diferença entre eles.

Cada saco do alforge dobra no fundo, assim formando um reforço na zona onde é mais provável romper.

As borlas nos quatro cantos remetem-se a finas fitas presas pelas costuras. O corpo dos dois sacos (sem palas) tem o carnaz de vitela para o exterior, e todo o restante couro do mesmo animal – largas bainhas e partes ornamentadas – tem a derme para fora.

FIGS. 15 E 16 – Metade do alforge; medidas: 55 x 170 cm.
Em baixo, detalhe da entrada de um dos sacos.

Foto: Franklin Pereira.

Fotos: Franklin Pereira

FIGS. 13 E 14 – Alforge. Detalhes do brasão e do canto.

Foto: A. Carmelo Alves.

8. Um outro alforge trapezoidal com o esquema típico: larga bainha e quartos de círculo nos cantos, com a bainha recortada com o cinzel curvo lobulado. Temos um domínio do pontilhismo/“tapeçaria” em fio de couro branco: na costura da bainha e quartos de círculo nos cantos, no entrançado de dois cabos sobre as largas bainhas, e nas rosáceas de seis pétalas (inscritas em círculo) nos cantos (Fig. 17). As faces têm ainda, em “passa-fita”/“tapeçaria”, as iniciais do nome e datação: “7.6.1954” e “JII” sob a data (Fig. 18).

Nos cantos estão borlas de franjas formadas por enrolamento, em que uma das borlas tem o lado coberto por fio de couro branco, e um gancho em metal que se fixa a um gancho semelhante proveniente do saco; não é possível determinar se o arame atravessa toda a base do saco, revelando-se em gancho apenas nas extremidades (Fig. 19).

Ambas as bolsas não têm pala, e, nas entradas, à esquerda e direita, estão uma fivela e uma tira, presas à peça por um X em couro branco. Nas duas bainhas laterais a “tapeçaria” desenha um entrançado largo de dois cabos.

A ponta do grande triângulo onde se inscrevem data e iniciais está ligada por uma tira (recortada com o típico cinzel lobulado) a cada canto; internamente está cosido por couro branco. Como noutros exemplos, o construtor jogou com o couro de cabra, usando o carnaz (como nos dois sacos) e a derme (como nas bainhas e triângulo com sigla e datação). Na parte de trás do alforge, o carnaz está marcado com linhas escuras paralelas e inclinadas, levando-me a considerar ser devido à raspagem

mecânica aquando do curtume. Um grande pedaço de couro de cabra reforça a parte de trás, com a derme para cima.

BIBLIOGRAFIA

- ARTE PASTORIL - com uma simples navalha. Coleção António Carmelo Aires (2019) – Évora: Direção Regional de Cultura do Alentejo / Câmara Municipal do Redondo.
- GRABAR, Oleg (1992) – *The mediation of Ornament*. New Jersey: Princeton University Press.
- PEREIRA, Franklin (2007) – “A Arte dos Pastores do Sul Peninsular: arquétipos em final de estrada”. In *Actas das III Jornadas Internacionais de Vestígios do Passado / Almeida 2007*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 218-223.
- PEREIRA, Franklin (2009) – “A Sul do Rio Mondego. Arcaísmo, simbologia e transmigração de ornamentos nas artes populares do sul ibérico”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 2.ª série. 7: 525-543.
- PEREIRA, Franklin (2018) – “O Frontal de Altar em Guadameci na Igreja Matriz de Salvaterra de Magos”. *Magos*. Salvaterra de Magos: Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. 5: 58-74.
- PEREIRA, Franklin (2019) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 1: aljavas de Granada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 119-128. Disponível em <https://tinyurl.com/5xua34mz> [activo em 2024-07-18].

FIGS. 17 A 19 – Alforge; medidas: 43 x 137 cm. À direita, detalhes da entrada de um saco e de um dos cantos.

Foro: A. Carmelo Alves.

Foros: Franklin Pereira.

Nótula

Sobre o Topónimo

Carcavelos

RESUMO

Nótula sobre a origem do topónimo Carcavelos, tendo por base a análise crítica da obra *Toponímia do Concelho de Cascais*, da autoria de J. Diogo Correia, publicada em 1964. Nela se expõe a tese de uma etimologia assente na epígrafe de uma alegada inscrição romana, onde se leria o antropónimo *Carcavellus*. O autor desmonta essa tese fantasiosa, que parece confundir ou misturar duas epígrafes diferentes, em reserva no Museu Nacional de Arqueologia e no Museu de Guimarães, e aponta outras hipóteses.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia; Epigrafia; História Local.

ABSTRACT

Notes on the origin of the toponym Carcavelos, based on the critical analysis of the work *Toponímia do Concelho de Cascais* (Toponymy of the Municipality of Cascais), by J. Diogo Correia, published in 1964. In his work, Diogo Correia claims that the word originates in the epigraph of an alleged Roman inscription where it was supposedly possible to read the anthroponym *Carcavellus*. The author unravels this fictional thesis, which seems to confuse or mix two different epigraphs held in the National Archaeological Museum and in the Museum of Guimarães, and proposes other hypotheses.

KEY WORDS: Toponymy; Epigraphy; Local history.

RÉSUMÉ

Note sur l'origine toponymique de Carcavelos, à partir de l'analyse critique de l'œuvre *Toponímia do Concelho de Cascais* (Toponymie de la Municipalité de Cascais), rédigée par J. Diogo Correia, publiée en 1964. On y expose la thèse d'une étymologie reposant sur l'épigraphie d'une soi-disant inscription romaine, où l'on pourrait lire l'anthroponyme *Carcavellus*. L'auteur considère cette thèse fantaisiste, qui semble confondre ou mélanger deux épigraphes distinctes en réserve au Musée National d'Archéologie et au Musée de Guimarães et signale d'autres hypothèses.

MOTS CLÉS: Toponymie; Épigraphie; Histoire Locale.

José d'Encarnação ¹

Foi o Prof. J. Diogo Correia um mui interessado pesquisador da toponímia cascalense. Escreveu inúmeros artigos sobre o assunto para o jornal *A Nossa Terra*, que viriam a ser coligidos, dado o seu elevado interesse, no livro *Toponímia do Concelho de Cascais*, em boa hora integrado na série de publicações que assinalaram, em 1964, o VI centenário da elevação de Cascais a vila (CORREIA, 1964). Aí trata, nas páginas 26 e 27, da etimologia da palavra *Carcavelos*. O facto de se referir a uma inscrição romana suscitou-me a curiosidade e essa é a razão por que usei propor redigir umas linhas sobre o tema, não porque supusesse, à partida, ter encontrado para ele uma solução, mas para reatar a discussão, na presunção de que ora se poderia chegar a uma conclusão satisfatória.

DIOGO CORREIA

Comecemos, pois, por sintetizar o que escreve Diogo Correia.

Concorda com Pinho LEAL (1874): o étimo da palavra é 'cárcava' ou 'cárcova', que significa 'porta falsa', 'caminho encoberto'.

É essa, de facto, a opinião do autor de *Portugal Antigo e Moderno*, no verbete 'Carcavelos' (LEAL, 1874: 105-106): «*Carcavellos é diminutivo de cárcova ou carcova, quer dizer pequeno fosso, etc.*». E acrescenta: «*Há em Portugal mais doze aldeias deste nome; mas nenhuma notável*».

Procura demonstrar Diogo Correia quão ajustada é a designação, para ele de «*fácil explicação*», uma vez que «*Na praia chamada de Sainhas erguia-se o antigo forte da Junqueira [...]. A costa, ali, era defendida por rochedos inacessíveis e pelo referido forte, erecto na areia, em volta do qual se teriam cavado, como era mister, várias carcavas, ou carcovas*».

Escrevera Pinho Leal: «*Têm um forte na praia, onde esta é de areia, pois que o mais são rochedos inacessíveis, que por si se defendem*». Não adiantara, porém, qualquer relação entre o topónimo e esses acidentes orográficos.

Anotara, todavia, um pormenor de interesse: «*Há aqui muitas e vastas pedreiras de mármore branco (carbonato de cal), óptimo para edificios, pelo que há nesta freguesia muitos canteiros*».

Ora, foi justamente essa referência que suscitou a Diogo Correia outra hipótese de interpretação: «*É crível que, por extensão, se desse, outrora, o nome de carcavelos a quaisquer depressões resultantes da extracção de minérios ou pedras de construção. Tais depressões não faltavam no sítio*».

¹ Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A terceira hipótese etimológica apontada colhe razão de ser no facto de haver referência – no artigo «Resende» da *Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira* – a uma inscrição romana de Cárquere em que se lia «*Flava Carcavellus F(ilia)...*», sendo *Carcavellus* um «*possessor romano (ou romanizado)*».

Comentem-se, pois, estas três propostas de explicação.

Apóia-se a primeira na existência de estruturas de defesa, ainda que, anote-se, o forte do Junqueiro seja do século XVII e o nome Carcavelos já surja em documentação anterior. Por outro lado, mesmo partindo da hipótese de que a costa poderá ter mudado ao longo dos séculos, se compararmos a de Carcavelos com outras – por exemplo, com a que vai da Boca do Inferno ao Forte de Oitavos –, não parece haver motivo para se falar em inacessibilidade, sobretudo elevando-a à categoria de identificar um sítio.

Quanto às pedreiras – que as houve ali, assim como por muitos outros locais do concelho de Cascais, mormente na sua metade ocidental –, não consta a ocorrência dessa palavra para caracterizar os ‘buracos’ abertos na superfície dos terrenos para se porem os bancos de pedra a descoberto. O vocábulo nesse âmbito é, apenas, «cova», que designa a parte mais funda duma pedreira.

A terceira hipótese lançada por Diogo Correia, ou seja, a filiação do topónimo no nome de um dos proprietários mais importantes do sítio – um tal romano *Carcavellus*, de seu nome, atestado na inscrição de Cárquere – colhe argumentação favorável, desde os tempos romanos até à actualidade: a designação À-da-Gorda, para exemplificar, prende-se, naturalmente, com a circunstância de ser gorda a personagem mais conhecida do lugar.

A INSCRIÇÃO DE CÁRQUERE

Repito que, epigrafista militante como sou, o motivo maior para me haver abalançado a esta reflexão se prendeu com essa indicação de que, numa inscrição romana de Cárquere, freguesia do concelho de Resende, se lia «*Flava Carcavellus F(ilia)*».

Sucedía que essa versão duma epígrafe não era do meu conhecimento, e bem estudada tem sido a epigrafia de Cárquere, dadas as suas singulares características¹. *Flava* é nome latino bem conhecido, assaz frequente no mundo hispânico; desse lado, portanto, não haveria objecções; mas *Carcavellus*, pelo menos com esta grafia ou semelhante, não me aparecera documentado.

Importava, por conseguinte, esmiuçar o que Diogo Correia lera na *Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira*, no verbete «Resende», vol. XXV, pp. 222-231². E o que aí se diz, na pág. 223, é o seguinte: «*Para documentação da vida religiosa local, devia ser de grande valor a lápide a*

que alguns autores se referem, aparecida em Cárquere e levada para Beba, a alguma distância, consagrada, segundo eles, a Diana; diz, porém, o mesmo sábio que ela “nada tem com essa deusa”, por ter sido mal interpretada, “pois se tomou DIMA”, isto é Diis Manibus (segundo o mesmo) por Diana. Todavia, a sua importância, quanto a nós, não é menor noutro ponto de vista: a perduração do topónimo Carcavelos, ainda existente, que, sem dúvida, se deve ao progenitor do indivíduo a que se refere essa lápide: “... FLAVA CARCAVELLUS F(ILIA)...”. Carcavelos era ainda no século XIII categorizada de “*villa*” rústica, pertença então do mosteiro de Cárquere, como se vê das inquirições; e ainda subsiste uma ponte, de primeira fundação remota, dita de Carcavelos. Esta lição toponímica demonstra-nos que a população nunca desapareceu destes lugares desde a época romana».

O sábio referido é José Leite de VASCONCELOS, de que se havia transcrito, antes desta passagem, as considerações gerais que tecera no artigo de 1899-1900 (p. 212) acerca da antroponímia romana de Resende. Contudo, a correcção da leitura desta epígrafe está no vol. III das *Religiões da Lusitânia* (1913: 237-238, nota 2). Depois de observar que essa informação da *Grande Enciclopédia* se baseara no que Pinho LEAL (1878: 159) dera a conhecer e que a epígrafe nada tinha a ver com Diana, Leite de Vasconcelos afirma: «*Falsa não é de todo, mas foi mal interpretada, pois se tomou DIMA (= Diis Manibus) por Diana*». Dá, depois, uma informação circunstanciada: «*A inscrição esteve numa parede da casa de Beba, em Resende, onde a examinei em Setembro de 1897, de baixo de ardente sol. Hoje está no Museu Ethnológico, em virtude dos esforços que o ilustre advogado Dr. Amadeu Pinto da Silva para isso empregou a meu pedido, conseguindo-a do dono, o falecido Pe. António Pinto da Fonseca, Abade de Villa-Cova-à-Coelheira, o qual, além dessa, me cedeu mais outras*».

Importava, por conseguinte, saber onde é que Pinho Leal colhera essa informação. E é isso o que nos explica o Prof. Caetano PINTO (1982: 46-47), transcrevendo o manuscrito inédito da autoria de Frei Teodoro de Melo, datado de 1733 (§ 30). Refere-se o frade, a «*uma estátua de Diana que no passado ano de 1732 se descobriu casualmente, cavando-se para outro intento no sítio do Medorno*»; anota que, «*por incúria dos rústicos que acharam e que, ao tirá-la debaixo da terra pelo meio a quebraram*».

Declara que «*são as palavras ibi fielmente trasladadas: DIANA SACOELA FLAVA – em uma das partes em que se dividiu; a na outra estas formais palavras: CARCAV. F. A. LXXV. E sendo ambas uma pedra de altura 5 palmos e 2 de largo*». Em seu entender, as primeiras palavras querem dizer que a figura de Diana «*estava no seu pequeno templo ou capela, sem tecto*»; e as segundas «*CARCAVELLUS A FEZANO DE 75*», ou seja, esclarece, em 37 da era cristã. É, por conseguinte, em Frei Teodoro de Melo que Pinho LEAL (1878: 159) se baseia. Daí passa para a revista *Ephemeris Epigraphica* IX, 1913, n.º 36, que transcreve

¹ Entre outros, CARON (1994-1995), texto policopiado, que viria a ser refundido, melhorado e publicado na revista *Conimbriga* (CARON, 1996). Pela mesma altura, na Faculdade de Letras do Porto, Maria de Lurdes Ferreira da Silva Reis, preparou a dissertação de mestrado em Arqueologia, sob o título *Cárquere: Epigrafia Latina* (REIS, 1997).

² Agradeço à Dr.ª Clara Ferreira, da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o favor de me haver digitalizado esse artigo.

o que Pinho Leal escrevera ³: «Também em 1732, em uma escavação junto ao mosteiro de Cárquere, apareceu uma lápide com a figura de Diana, em baixo-relevo. De um metro de altura e 0,60 m de largura com a inscrição. – Esta lápide foi mandada colocar, pelo doutor Alexandre Pinto, no meio da parede da casa de Beba: DIANA SACELLO FLAVA / CARCAVELLVS · F · A · B · XXV»

Comenta Hübner, o epigrafista alemão a quem se devem os aditamentos publicados nesse n.º IX da *Ephemeris Epigraphica*: «Corruptam aut falsam esse apparet» – “parece corrupta ou falsa”.

Não passou despercebida aos historiadores esta preciosa informação acerca do achamento de uma estátua da deusa Diana e da inscrição que a acompanhava. Assim, o citado Caetano PINTO (1982), após ter transcrito o relato do frade, não hesita em comentar «a que falsas conclusões pode chegar uma interpretação errada» (p. 47), porque, onde se leu DIANA deve ler-se DI(IS) MA(NIBUS). Desconhecendo o que Leite de Vasconcelos escrevera acerca da ida da lápide para o Museu Etnológico, ainda foi a Beba, para verificar «se o nome truncado CARCAV se identifica com a vizinha povoação de Carcavelos», o que a tornaria «digna de apreço» (p. 48).

Por seu turno, Joaquim C. DUARTE, no 1.º volume da monografia publicada pelo município em 1994 (pp. 290-292), volta a apoiar a versão de Teodoro de Melo, porque – observa – ele «viu a pedra e leu a inscrição» e a favor dela advoga o testemunho do «Prof. Dr. Albino de Almeida Matos, Catedrático da Universidade de Aveiro», que traduz assim o letreiro: «Temple à loura Diana. Fê-lo Cárcavo aos 75 anos». Conclui Joaquim C. Duarte que estamos, conseqüentemente, perante um monumento importante, «por nos dar a conhecer o fundador de Cárquere e a provável chegada dos romanos aqui (no século II antes de Cristo)» (p. 292).

Pode causar admiração porque é que nunca mais se falou nesta epígrafe, nem a propósito de Diana nem numa eventual relação com o topónimo Carcavelos. É porque, na verdade, a interpretação dada foi totalmente fantasiosa e – querendo ou não – justificava a antiguidade da localidade Carcavelos, vizinha de Cárquere, e da própria Cárquere. Está, na verdade, o monumento no Museu Nacional de Arqueologia. Teve o n.º de inventário E-6208, a que corresponde o actual 994.19.5, no portal MATRIZNET ⁴. O que veio, porém, foi apenas a metade superior, a única que detinha interesse maior devido ao baixo-relevo, ainda que sumido, existente no nicho. Portanto, embora – como adiante se dirá – haja, no Museu de Guimarães, uma epígrafe de Cárquere que termina com o numeral LXXV, o tal que verosimilmente constava no final do letreiro lido pelo frade, não é de todo viável ligar-se uma à outra, inclusive atendendo à sua morfologia.

³ Agradeço ao Dr. José Cardim Ribeiro ter-me chamado a atenção para esta referência.

⁴ Agradeço ao Dr. António Carvalho e à Dr.ª Luísa Guerreiro as informações sobre as referências no MATRIZNET.

No Museu Nacional de Arqueologia a estudou, pois, Laurent Caron em 1994-1995, sob o n.º 52 (p. 61): estela com frontão, de granito, cuja metade inferior desapareceu. «Um nicho em arco de círculo foi esculpido no tímpano, onde estaria uma figura já completamente gasta» (Fig. 1). Dimensões: 45,5 x 35 x 15 ⁵. Altura das letras: l. 1: 5,5/6; l. 2: 6/7. Subsiste, diz, na base o começo duma 3.ª cartela e a parte superior de letras. Considera-a inédita e propõe a seguinte leitura e interpretação: DI(is) MA(nibus) / SAC(rum) · F (?) A/[moenae] vel F(ilio) A(nnorum) / [- - -]

Consacré aux dieux Manes de F(...) Amoena?

Ou

Consacré aux dieux Manes et à (mon) fls, âgé de... ans?

Essa, a interpretação que repetirá no artigo de 1996 (n.º 58, p. 103).

Lurdes Silva Reis, por seu turno, desconhece o paradeiro do monumento e vai basear-se na literatura local ⁶, que tem, como vimos, Frei Teodoro e Pinho Leal como fontes exclusivas de informação. Lê: DIMA SAC CEL(O?) FLAVA / CARCAV · F · A · LXXV – que interpreta desta forma: D(is) Ma(nibus) sac(rum) Cel(ea) ? Flav(i)a ? / Carcav(i) ?. f(ilia). a(nnorum). LXXV. Nas «observações», considera que a leitura de Frei Teodoro de Melo, «o único a ter observado a referida epígrafe», é «supostamente

⁵ Diferem ligeiramente as dimensões indicadas no MATRIZNET: altura: 52,5; largura: 39,4; espessura: 27,1. Assim como, obviamente, das mencionadas por Pinho Leal – «um metro de altura e 0,60 m de largura» – que se referiam ao monumento completo.

⁶ Cita, por exemplo: PINTO, 1982: 47-48; MATOS, 1992; e DUARTE, 1994: 290-292.

FIG. 1

mais credível», e opta por «ser possível tratar-se de uma epígrafe funerária decorada com um nicho e no seu interior uma figura humana, sugerindo-se a leitura acima transcrita» (REIS, 1997: 32, n.º 14).

No MATRIZNET, lê-se o seguinte: «Estela epigrafada, de granito, de forma paralelepípedica, rematada por frontão triangular. No frontão apresenta decoração em relevo de figuras humanas. As linhas da inscrição apresentam-se inscritas em três cartelas, sendo que na terceira não é possível efectuar a leitura. Palmetas rematadas por tridentes foram esculpidas nas fases laterais da estela. Inscrição: DIMA [...] / SAC.FA Di(s) Ma(nibus) / Sac(rum). Fa(bius ?)».

Há, pois, uma certeza: a epígrafe estudada por Laurent Caron é a mesma de que fala Leite de Vasconcelos e corresponde, no que respeita à proveniência, ao que Lurdes Silva Reis escreveu. Ou seja, leram-se as linhas legíveis e... inventou-se o que estaria a seguir! Inventou-se ou baralharam-se os apontamentos e juntaram-se numa os dados de duas epígrafes, se considerarmos que se conhece, de facto, em Cárquere, como se assinalou, a epígrafe que Laurent Caron inclui com o n.º 2 (p. 96): D(iis) M(anibus) / S(acrum) AFA (?) A-M(oenae?) · A(nmorum) / LXXV ⁷, que está no Museu da Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães. A igual menção da idade pode ser, de facto, significativa de ter havido confusão. Algo, porém, resulta insofismável: eventual antropónimo *Carcavellus* não está documentado – nem nessa epígrafe nem no conjunto das epígrafes até agora conhecidas no mundo romano.

⁷ CIL II 5575, VASCONCELOS, 1888: 114 e 1899-1900: 207.

AS REFLEXÕES SUGERIDAS

Frise-se, em primeiro lugar, que a documentação antiga a que foi possível aceder sempre refere ‘Carcavellos’ e não parece ter havido preocupação em tentar discernir o significado do topónimo. Não deixa de ser estranha essa omissão, que poderá radicar no facto de nunca o nome haver suscitado dúvidas quanto ao que queria dizer, na medida em que o mais normal é um topónimo ter subjacente um aspecto concreto da sua morfologia ou da sua história. O prior António Coelho de Avelar, no seu relatório para o Marquês de Pombal, nem sequer aborda o assunto. José Mário Costa, responsável editorial do *Ciberdúvidas da Língua Portuguesa*, faz o seguinte ponto da situação [consultado em 2024-05-06]: «Segundo José Pedro Machado (in Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa, *Livros Horizonte, Lisboa*), o topónimo **Carcavellos** é de origem obscura, provavelmente céltica ou mesmo pré-céltica, do radical *kar*, “pedra”, ligado a outros topónimos. O nome é frequente também em Espanha (“Cacabelos” em castelhano) e a forma antiga em português (usado ainda hoje na linguagem popular). J. P. M. contesta assim a hipótese, defendida por outros autores, da proveniência da palavra **cárcava**, “fosso”. “Para aceitarmos a hipótese de que se trata de um diminutivo de

cárcava [...], teríamos de provar não só a existência de fossos em todas as regiões onde se atesta este topónimo, mas também que esse nome comum é anterior ao topónimo”. Em Portugal, há, pelo menos, 26 lugares com o nome de **Carcavellos**, registados no Novo Dicionário Corográfico de Portugal, de A. C. Amaral Frazão (Editorial Domingos Barreira, Porto)».

Importará indagar se, em documentos antigos, mapas, por exemplo, se encontrarão outras formas de escrever o nome, passíveis de levar a uma forma próxima da que lhe esteve na origem. O que sempre aparece – até novos dados – é *Carcavellos*, com dois LL.

Apesar do que atrás se disse acerca da inexistência da palavra em latim, continua sedutora a possibilidade de o topónimo *Carcavellos* ter uma origem latina, inclusive devido à terminação *-os*, que poderá derivar da terminação do singular (note-se: **singular**) *-us*. Por outro lado, ainda no âmbito dos nomes latinos, a terminação *-ellus* aponta, como se tem dito, para um diminutivo.

Procuramos, por conseguinte, eventuais nomes passíveis de com *Carcavellus* terem alguma sintonia, digamos assim. Um antropónimo latino que, foneticamente, se poderia aduzir é *Cacabus*, formado a partir do substantivo comum, *caccabus* (leia-se ‘cácabos’), «caldeirão», que tem o diminutivo *caccabulum* (leia-se ‘cacábulum’), ‘çaçarola’. Com efeito, não deixa de ser curiosa a proximidade fonética de *caccabulum* com *Carcavellos* e, também, a consonância do sentido de depressão, concavidade. ¿Terá chamado particularmente a atenção dos antigos o facto de a povoação se situar numa baixa em relação às aldeias circunvizinhas? Recordando que S. Domingos de Rana está no alto e a sua igreja foi, desde sempre, uma das conhecenças da costa para os mareantes, poder-se-ia, na verdade, pensar que o contraste orográfico tenha pesado na identificação.

Retomando a pesquisa no âmbito da documentação epigráfica romana, dir-se-á que, pelos finais do século II, se regista em Corral de Calatrava, Espanha, a jovem *Carcalia*; e que um dos prémios dos vencedores romanos de corridas de cavalos constituía na subida ao que hoje se designaria de pódio e que, nos textos epigráficos, vem assinalado com a expressão *ad carcares ascendit*. Trata-se, contudo, de pistas estranhas. Afigura-se-me notória a antiguidade de uso do topónimo e, portanto, ainda que os vestígios da estada do povo romano nessa área do actual concelho de Cascais estejam por descortinar, é possível arriscar a não se descurem outras duas pistas apontadas: uma, de José Pedro Machado, ao relacionar o topónimo com um radical céltico «kar»; outra, da relação com o topónimo castelhano *Cacabelos*, localidade perto de León.

Esse radical existe, está bem documentado. O topónimo *Carcassona* pode ser um testemunho dessa derivação, assim como o próprio Cárquere, Carenque, Carnide e, até, Carne Assada (= **Carnissada*), como José Cardim Ribeiro teve ocasião de sugerir.

Quanto à origem do topónimo *Cacabelos*, afiguram-se-me consistentes as considerações patentes em <https://bit.ly/458A4s6>, blogue que

consultei a 6 de Maio de 2024, na medida em que se faz eco do que o Professor Arsenio López Faba escreveu no livro *Fuentes Antiguas sobre Cacabelos*, relacionando o topónimo com *cacabulus*, o que – sem eu o ter consultado antes – vem ao encontro do que atrás escrevi, ao pôr a hipótese de o nome dever reflectir a sua configuração orográfica: um vale, um sítio encaixado entre elevações.⁸ Referia eu que importava ver como é que o nome se escreveu noutros tempos; López Faba dá conta, nomeadamente, em relação a Cacabelos, que a forma mais corrente, já documentada em 1177, é *Cacauelos* e que, no *codex Callixtinus*, um manuscrito datável de meados do século XII, se regista *Carcavellus*, grafia perfeitamente ajustada, portanto, ao nosso Carcavelos. O *r* acrescentou-se, na linguagem oral, para abrandamento eufónico da áspera repetição *ca – ca*.

EM SUMA

Creio prestes a resolver-se a origem etimológica do topónimo Carcavelos, afastadas que estão as propostas de relação com *cárcova* e/ou com um desconhecido antropónimo latino *Carcavellus*. A possibilidade de estarmos perante um derivado da palavra latina *cacabulus* não é, pois, despidianda, atendendo à orografia, que aponta para Carcavelos como terra situada numa zona baixa em relação às que lhe estão próximas. 🏰

⁸ Embora a configuração actual, devido à urbanização, não corresponda, naturalmente, ao que seria a orografia de outrora, a imagem que se apresenta (Fig. 2 – Maio de 2024), não deixa de mostrar esse declive desde a igreja de S. Domingos até ao mar, por onde corre a Ribeira da Rebelva.

FIG. 2

BIBLIOGRAFIA

- CARON, Laurent (1994-1995) – *Art et Société d’après les Stèles Funéraires de Cárquere*. Bordeaux: Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
- CARON, Laurent (1996) – “Art et Société d’après les Stèles Funéraires de Cárquere”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia. 35: 69-106.
- CORREIA, J. Diogo (1964) – *Toponímia do Concelho de Cascais*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
- DUARTE, Joaquim C. (1994) – *Resende e a Sua História*. Resende: Câmara Municipal de Resende. Vol. 1.
- EE = *Ephemeris Epigraphica*. Berlim.
- LEAL, A. S. A. B. de Pinho (1874) – *Portugal Antigo e Moderno: dicionário geographico, estatístico, chrographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades e freguezias de Portugal e de grande número de aldeias*. Lisboa. Vol. 2. Disponível em <https://tinyurl.com/5xw9w49f>.
- LEAL, A. S. A. B. de Pinho (1878) – *Portugal Antigo e Moderno: dicionário geographico, estatístico, chrographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades e freguezias de Portugal e de grande número de aldeias*. Lisboa. Vol. 8, disponível em <https://tinyurl.com/359s52k8>.
- MATOS, Albino Almeida (1992) – “A Propósito do Nome ‘Cárquere’ III. Uma lápide desaparecida: conclusões a que nos leva a transcrição que dela nos ficou”. *Jornal de Resende*, 29-02-1992, p. 4.
- MELO, Frei Teodoro de (1733) – *Resende Ilustrado*. Tomar.
- PINTO, J. Caetano (1982) – *Resende. Monografia do Seu Concelho*. Braga: Barbosa & Xavier.
- REIS, Maria de Lurdes Ferreira da Silva (1997) – *Cárquere: Epigrafia Latina*. Dissertação de mestrado em Arqueologia, inédita, apresentada à Faculdade de Letras do Porto, defendida a 1998-01-12.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1888) – “Antiguidades de Cárquere”. *Revista Archeologica e Historica*. 2: 113-116.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1899-1900) – “Antiguidades de Cárquere”. *O Archeologo Português*. 1.ª série. 5: 206-212. Disponível em <https://tinyurl.com/3cvufy6k>.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1913) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 3.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

EVENTOS

28 - 31 Ago. 2024, Roma (Itália)

30th EAA Meeting: Persisting with change |

<https://www.e-a-a.org/ea2024>

2 - 6 Set. 2024, Belgrado (Sérvia)

XVIII International Congress of Christian Archaeology | <https://www.18ciac.com/>

4 - 6 Set. 2024, Madrid (Espanha)

XV Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica | <https://bit.ly/3U35nBo>

11 - 13 Set. 2024, Alcalá de Henares (Espanha)

VIII Congreso Internacional del Neolítico en la Península Ibérica |

<https://congresosalcala.fgua.es/neolitico2024>

12 - 14 Set. 2024, Pontevedra (Espanha)

XVII Congreso Nacional de Numismática:

Numismática, que e para que? Xeración e transferencia de coñecemento |

<https://bit.ly/3xqR5kV>

15 - 18 Set. 2024, Madrid (Espanha)

XX Congreso Internacional Sobre Patrimonio Geológico y Minero |

<https://bit.ly/4ctQNc6>

15 - 22 Set. 2024, Leiden (Países Baixos)

32nd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores | <https://www.rcrfliden2024.nl/>

25 - 27 Set. 2024, Santiago de Compostela (Espanha)

V International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage | <https://technoheritage2024.com/>

La Prehistoria Reciente y la Protohistoria: una mirada desde la arqueología social

10 - 11 Out. 2024, Madrid (Espanha)

Congreso La Prehistoria Reciente y la Protohistoria: una mirada desde la arqueología social | <https://www.ucm.es/preprotoarq>

16 - 18 Out. 2024, Madrid (Espanha)

XV Colóquio Internacional de Lenguas y Culturas Paleohispánicas | xvcopalhisp@ucm.es

18 - 19 Out. 2024, Roma (Itália)

18th International Conference on Archaeological Science and Archaeometry | <https://bit.ly/3U2QAq9>

21 - 23 Out. 2024, Barcelona (Espanha)

Conference Social Interactions in Mediterranean Prehistory | <https://simep2024.com/>

25 - 27 Out. 2024, Cádiz (Espanha)

XIII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular | <https://bit.ly/3U9M9tw>

28 - 30 Out. 2024, Silves e Loulé (PORTUGAL)

Congresso Internacional A Civilização Almorávide e Almóada no Magrebe e Al-Andalus: história, arqueologia e arquitetura | congressoimperibereber@gmail.com

11 - 12 Nov. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

Primeiro Congresso de Arqueologia Contemporânea em Portugal | <https://bit.ly/3XNcvUd>

15 - 16 Nov. 2024, Vila Nova de Famalicão (PORTUGAL)

VII Congresso de História Local: conceitos, práticas e desafios na contemporaneidade | <https://bit.ly/3xueUZ8>

15 - 16 Nov. 2024, Braga (PORTUGAL)

The International Conference on Amulets | <https://icamulets.wixsite.com/amulets/blank-2>

18 - 23 Nov. 2024, Ravena (Itália)

XIV Congrès de l'Association Internationale pour l'Étude de la Céramique Médiévale et Moderne en Méditerranée | <https://bit.ly/3OslP9B>

20 - 21 Nov. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

6.º Seminário Fragmentos de Arqueologia de Lisboa - Fogo dos Homens e dos Deuses: criar, purificar, destruir | centro.arqueologia@cm-lisboa.pt

21 - 23 Nov. 2024, Lisboa (PORTUGAL)

International Congress Women and Writing in the Roman West | womenandwritingcongress@gmail.com

27 - 29 Nov. 2024, Granada (Espanha)

I Congreso Internacional Producción y Consumo en el Calcolítico y la Edad del Bronce de la Península Ibérica | <https://sites.google.com/go.ugr.es/prodycon>

12 - 14 Mar. 2025, local a definir (PORTUGAL)

TRANSMAT / In2PAST Conference: Decolonizing Museums and Colonial Collections | <https://bit.ly/4bbG1pR>

11 - 13 Abr. 2025, Lisboa (PORTUGAL)

Post-Medieval Archaeology Congress | <https://bit.ly/3RA70UO>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

novidades

Sousa, Ana Catarina (coord.) (2024) – *Fogo e Morte. Sobre o extremo Sul no 3.º milénio a.n.e. Estudos oferecidos a Victor S. Gonçalves nos 30 anos da edição de *Miqwemim e Malsagat* no Albi Algorne Oriental, uma aproximação integrada*. Loulé: Museu Municipal de Loulé (*Terra & Tempo - Estudos do Museu Municipal de Loulé*, 1).

MOREIRA, Álvaro Brito (2023) – *Monte Padrão. Trabalhos arqueológicos. 30 anos de investigação*. Santo Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso.

SALVADO, Pedro; OLIVEIRINHA, André e VILLARROEL ESCALANTE, Juan (coords.) (2023) – *Atas do II Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor*. Penamacor: Câmara Municipal de Penamacor. Disponível em <https://bit.ly/4cuQz47>.

Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barreto. Do Lugar ao Museu (2024) – Loulé: Museu Municipal de Loulé.

ENCARNAÇÃO, José d' (2024) – *Segredos da Beja Romana*. Coimbra: Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

AAVV (2024) – *Em Memória de Marc Bloch, Historiador, Cidadão e Combatente Pela Liberdade*. Sabrosa: Associação de História e Arqueologia de Sabrosa. 2 vols. (Sessão de Homenagem e Actas do 1.º Encontro de História, Arqueologia, Património Cultural e Comunicação da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa).

GONÇALVES, Catarina Valença (coord.) (2024) – *Os Próximos 10 Anos do Património Cultural em Portugal: tendências*. Lisboa: Património.pt / / Spira - Revitalização Patrimonial / / Fundação Millennium Bcp.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

novidades

OOSTERBEEK, Luiz (ed.) (2024) – *Heritage: transforming landscapes through the arts and technology*. Tomar: Instituto Terra e Memória (ARKEOS, *Perspetivas em Diálogo*, 57). Disponível em <https://bit.ly/3z48VdU>.

PALINCAS, Nona e MARTINS, Ana Cristina (eds.) (2024) – *Gender and Change in Archaeology. European studies on the impact of gender research on archaeology and wider society*. Springer (*Interdisciplinary Contributions to Archaeology*).

BOIÇA, Joaquim Manuel Ferreira (2024) – *Palmela: de castelo a fortaleza*. Palmela: Município de Palmela / Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago.

MARTINS, Adolfo Miguel (2024) – *Three-Dimensional Tree Reconstruction Based on Archaeological Evidence: seeing trees in ship timbers*. Oxford: Bar Publishing (*BAR International Series*, 3164).

MALIM, Rufus (2024) – *Is there Shamanism occurring within the ritual of neolithic monuments? A Welsh perspective*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar (*Antrope Monográfica*, 4). Disponível em <https://bit.ly/3Wgw4TL>.

CONEJO DELGADO, Noé (2024) – *Moneta et Territoria en Lusitania: economía monetaria y rural de una provincia romana*. Madrid: UNED (*Monografías de Prehistoria y Arqueología*, 2). Disponível em <https://bit.ly/4enYHpb>.

PESSANHA, Fernando (coord.) (2024) – *Cartographia da Villa Real - VRSA: cartografia de uma vila régia artilhada contra Ayamonte*. Vila Real de Santo António: Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

BERNARDES, João Pedro e CANDEIAS, Celso (2024) – *Balsa, Cidade Romana*. Tavira: Câmara Municipal de Tavira / Universidade do Algarve. Catálogo de exposição.

AMIGUINHO, Abílio Maroto (2024) – *Ai Alentejo... Memórias Rurais*. Lisboa: Edições Colibri.

RODRIGUES, Fernanda e PINTO, Pedro (coords.) (2024) – *Tombo da Vila de Sesimbra. O Legado*. Vol. 1. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

novidades

O Arqueólogo Português (2024 [2018-2019]) – Série 5. N.ºs 8-9. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Imprensa Nacional.

Conservar Património (2024) – N.º 46. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal. Disponível em <https://bit.ly/45DwvdW>.

Arqueologia Industrial (2023) – 5.ª Série. Vol. 5. N.º 2. Santo Tirso: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave / ТИССИ Portugal - APPI.

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS (2023) – N.º 33. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. Disponível em <https://bit.ly/3VPNfvG>.

Monumentos - Património Arquitetónico (2023) – N.º 40. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural.

Lacant - Revista de História, Arqueologia e Património (2024) – N.º 5. Moura: Câmara Municipal de Moura.

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2024) – N.ºs 257 a 265. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (Suplemento da revista *Comimbra*). Disponíveis em <https://bit.ly/3obzRj7>.

Humanitas - Revista do Instituto de Estudos Clássicos (2024) – N.º 83. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3VRXcbC>.

SCAENA. Revista do Museu de Lisboa - Teatro Romano (2024) – N.º 5. Lisboa: Museu de Lisboa / EGEAC.

Ínsua - Cadernos de História, Ciência e Cultura do Município de Caminha (2023) – N.º 1. Caminha: Câmara Municipal de Caminha.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2024-07-18]

leia também a **Al-Madan** impressa

**1.ª Série agora disponível em formato digital [PDF],
com acesso livre em plataforma
internacional**

N.º 4-5 | 1985

N.º 3 | 1984

N.º 2 | 1983

N.º 1 | 1983

N.º 0 | 1982

um contributo do
Centro de Arqueologia
de Almada para
a historiografia
da Arqueologia
portuguesa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10092039>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10092011>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091852>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5775906>

FOTO: Bernardo L. Ferreira.

**Ídolo de calcário cilíndrico,
com representação sexual feminina.
Povoado calcolítico fortificado
de Leceia.**

**Calcolítico Pleno-Final
da Estremadura.
2.ª metade do 3.º
milénio a.C.**

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

... o mesmo cuidado editorial

n.º 26

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa do CAA

[desde 1982]

última edição

n.º 26, Novembro, 2023

em preparação

n.º 27, Novembro, 2024

n.º 27-1

n.º 27-2

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato PDF [desde 2005]

últimas edições

n.º 27-2, Julho, 2024

n.º 27-1, Janeiro, 2024

em preparação

n.º 28-1, Janeiro, 2025

mais informação

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa e gratuita

<http://issuu.com/almadan>

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

www.arqueologos.pt

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES